

“ILM-FAN VA TA'LIM” JURNALIGA QABUL QILINGAN MAQOLALARGA 3 ISH KUNIDA DOI RAQAM OLINADI VA ZENODO, OPENAIRE, CYBERLENINKA, GOOGLE SCHOLAR (10 ISH KUNI) KABI XALQARO ILMIY BAZALARDA INDEKSLANADI VA ILMIY JURNAL TO'LIQ SHAKLDA WWW.ILMFANVATALIM.UZ RASMIY SAYTIGA JOYLANADI.

ISSN: 2181-4325

ILM-FAN VA TA'LIM

Respublika ilmiy jurnali

ZENODO | OPENAIRE | CYBERLENINKA | GOOGLE SCHOLAR

Aniq fanlar

Texnika fanlari

Pedagogika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

Tabiiy fanlar

Iqtisod fanlari

Arxitektura

San'at va madaniyat fanlari

Tibbiyot fanlari

Filologiya fanlari

Qishloq xo'jaligi

Jismoniy tarbiya va sport

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga qabul qilingan maqolalarga 3 ish kunida DOI raqam olinadi va Zenodo, OpenAire, Cyberleninka, Google scholar (10 ish kuni) xalqaro ilmiy bazalarida indekslanadi va jurnal to’liq shaklda <https://ilmfanvatalim.uz/> rasmiy saytiga joylanadi.

ILM-FAN VA TA’LIM

ILMIY JURNALI

BARCHA SOHALAR BO‘YICHA
30.10.2025 | № 11(40)

ILM-FAN VA TA’LIM

ilmiy jurnal
scientific journal
научно журнал

Bosh muharrir:
O.S.Isroilov

Jurnal bir oyda bir marta
nashr etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiya
agentligida 2023- yil
22 - yanvarda 059679
raqam bilan ro‘yxatga
olingan.

ISSN 2181 - 4325

Jurnaldan maqola ko‘chirib
bosilganda, manba
ko‘rsatilishi shart.

Tel: +99891-152-93-14
E pochta: talqin@bk.ru
Сайт: <https://ilmfanvatalim.uz/>

Tahrir kengashi:

Isroilov Shaakram Xalmatovich

Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti “Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati” kafedrasining professori

G‘ulomova Nargiza Sa’dullayevna

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasida filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Yadgarova Ozoda Ibragimovna

Samarqand davlat chet tillar instituti gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida dotsenti

Muydinov Erkin Djamaldinovich

Toshkent Moliya Instituti Andijon fakulteti dekani Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Djurakulova Dilfuza Farxodovna

Samarqand Davlat universiteti psixologiya kafedrasida o‘qituvchisi, psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Olimov Jahongir Bo‘riboyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Mamadaliyev Muxammadkarim Zoirjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi, Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Yusupov Axror Qurbonovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, siyosiy fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Rabbonayeva Dildora Tolipovna

Samarqand viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasida katta o‘qituvchisi

Ganiyeva Lola Muxsindjanovna

O‘zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy Estrada San’ati instituti “Estrada cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida dotsenti San’atshunoslik fanlari nomzodi

Akbarov Qobuljon

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Tarix fanlari nomzodi

Nuriddinova Maysara Ikramovna

Samarqand davlat universiteti boshlang‘ich ta’lim metodikasi kafedrasida dotsenti

Maxkamova Dilafroz Yuldashevna

O‘zbekiston Milliy universiteti Tuproqshunoslik kafedrasida dotsenti

Komilov Ro‘zi Rabiyeovich

Samarqand davlat chet tillar instituti “Gumanitar fanlar va axborot texnologiyalari” kafedrasida professori v.v.b.

MEHNAT HUQUQLARINING TENGLIGI, MEHNAT SOHASIDA KAMSITISHNI TAQIQLASH PRINSIPINING MOHIYATI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Ma’rufjonov Burhonjon

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 41-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada keyingi yillarda sud-huquq sohasida amalga oshirilgan islohotlardan biri mehnat qonunchiligida yuz bergan o‘zgarishlar sifatida mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipi xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat qonunchiligi, mehnat huquqlarining tengligi, adolatli mehnat sharoitlari, kamsitishni taqiqlash prinsipi, moddiy va ma’naviy zarar, sudga murojaat.

Аннотация: в этой статье рассматривается принцип равенства трудовых прав, запрета дискриминации в сфере труда и занятий, как одно из изменений в трудовом законодательстве, проведенных в судебно-правовой сфере в последующие годы.

Ключевые понятия: трудовое законодательство, равенство трудовых прав, справедливые условия труда, принцип запрета дискриминации, материального и морального ущерба, обращение в суд.

Abstract: This article examines the principle of equality of labor rights, prohibition of discrimination in the field of labor and occupation, as one of the changes in labor legislation carried out in the judicial and legal sphere in subsequent years.

Key concepts: labor legislation, equality of labor rights, fair working conditions, the principle of prohibition of discrimination, material and moral damage, appeal to the court.

Ma’lumki, yurtimizda ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar inson dardu tashvishlarini yengillatish, uning farovon hayot kechirishiga qaratilganligi bugungi kunda turmush tarzimizda o‘z tasdig‘ini topmoqda.

“Biz O‘zbekistonda olib borayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta’minlashni ustuvor vazifa etib belgilaganmiz. Aslida ham bizning eng bebaho boyligimiz bu – bunyodkor xalqimiz, duogo‘y ota-onalarimiz, navqiron avlodimiz emasmi? Shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog‘lig‘i joyida bo‘lishi, yaxshi ta’lim olishi, oilasini tebratish uchun

qanday sharoit kerak bo‘lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilyapmiz va bu yo‘ldan aslo to‘xtamaymiz”,¹ - deya ta’kidlagan edi Yurtboshimiz O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga qilgan murojaatnomasida. Darhaqiqat, bugungi yangi O‘zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning negizida inson qadri, inson manfaatlari yotganligini ko‘rmoqdamiz.

Jumladan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning muqaddimasida inson, uning hayoti, erkinligi, sha’ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida belgilangan muhim normani kiritilishi yuksaklik sari intilishimizdan dalolatdir. Konstitutsiyaning yangi tahrirda qabul qilinishi barobarida mehnat qonunchiligida ham yangi mazmun kasb etgan Mehnat kodeksining yangi tahrirda qabul qilinib, kuchga kirganligi ham ayni muddaodir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi²da har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalaniish huquqiga ega deb belgilab qo‘yildi.

Mehnat qonunchiligining muhim prinsiplaridan biri bu mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipidir.

Mazkur prinsip O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 4-moddasi³ da o‘z ifodasini topgan bo‘lib, unga ko‘ra, eng avvalo, har kim mehnat huquqlarini amalga oshirish va himoya qilishda teng imkoniyatlarga egadir.

Ushbu prinsipi mohiyati shuni anglatadiki, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi va o‘z navbatida, jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqei, yashash joyi, dinga bo‘lgan munosabati, e’tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnat va mashg‘ulotlar sohasida biror-bir to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek biror-bir to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitish hisoblanadi.

Biroq, e’tirof etish lozimki, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo‘lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxslar, ya’ni bunda, albatta, oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo‘lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar,

¹ <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>.

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023- y.

³ O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – T.: “Yuridik adabiyotlar Publish”, 2023-y.

homilador ayollar va boshqalar to‘g‘risidagi alohida g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish, ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi.

Ayrim toifadagi xodimlar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solish borasidagi asoslangan farqlar xodimning ish beruvchi bilan mehnat aloqasi xususiyatiga, mehnat faoliyati amalga oshiriladigan joyga, xodim mehnatining shart-sharoitlari va xususiyatiga, ish beruvchining huquqiy maqomiga, ba’zi tarmoqlar va kasblardagi xodimlar mehnatining o‘ziga xos xususiyatlariga, organizmning psixofiziologik xususiyatlariga, oilaviy vazifalarning mavjudligiga hamda boshqa obyektiv holatlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Mehnat yoki mashg‘ulotlar sohasida o‘zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitilish fakti ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilishi, shu jumladan kamsitishni bartaraf etish hamda o‘ziga yetkazilgan moddiy zararining o‘rnini qoplash va ma’naviy ziyonning kompensatsiya qilinishi to‘g‘risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023 yil 20 noyabr 26-sonli “Sudlar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibga soluvchi qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarorining 2-bandi ham bevosita mazkur prinsip bilan bog‘liq bo‘lgan holat bayon etilgan, ya’ni yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni va ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishning asosiy prinsiplari — mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash, mehnat erkinligi va majburiy mehnatni taqiqlash, mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik, mehnat huquqlari ta’minlanishining va mehnat majburiyatlari bajarilishining kafolatlanganligi, xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo‘l qo‘yilmasligidan iboratdir.⁴

Mehnat shartnomasini tuzishda kamsitish deb hisoblanadigan holatlar ro‘yxati qat’iy chegaralanmagan, bu esa o‘z navbatida xodimlarning ishchanlik qobiliyatlariga bog‘liq bo‘lmagan boshqa holatlar ham kamsitish ekanligini anglatadi.

Biroq, shu narsani inobatga olish lozimki, mehnat sohasida mehnatning muayyan turiga xos bo‘lgan talablar yoki davlatning yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxslar to‘g‘risidagi alohida g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq farqlashlar, istisno va afzalliklar hamda xodimning huquqlarini cheklashlar kamsitish deb hisoblanmaydi.

Mehnat sohasida kamsitish shaxs tomonidan kamsitishni bartaraf etish to‘g‘risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishga asos bo‘ladi. Agar kamsitish oqibatida moddiy zarar yetkazilgan bo‘lsa, bunday zarar to‘lanishi lozim.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023 yil 20 noyabr 26-sonli “Sudlar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibga soluvchi qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/6684613>.

Sud amaliyotida xodimlar mehnatiga ularning lavozimi va malakasiga muvofiq bo‘lmagan tarzda haq to‘lash holatlari ham uchraydi. Bunday holatni kamsitish deb tan olgan holda, sudlar qo‘shimcha to‘lanishi lozim bo‘lgan haqni undirish to‘g‘risida qaror chiqaradilar.

Mehnat sohasida o‘zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs o‘ziga yetkazilgan ma’naviy zararni to‘lashni talab qilish huquqiga ega. Ma’naviy zararni qoplash miqdorini yetkazilgan moddiy zarar hajmiga qarab belgilash mumkin emas, bunday zararni qoplash miqdorini belgilashda jismoniy va ma’naviy azoblar darajasi, kamsitishga yo‘l qo‘ygan shaxsning aybi va boshqa e’tiborga molik holatlar inobatga olinadi.

Alohida toifadagi fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida, ularning huquq va manfaatlarini buzilishiga yo‘l qo‘ygan aybdor shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida ma’muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan.

Masalan, nogironlarning ishga joylashishi va bandligi sohasidagi huquqlarini buzganlik uchun O‘zR Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksining 51¹-moddasi bilan ma’muriy javobgarlik belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 148-moddasiga ko‘ra, ayolni homiladorligi yoki yosh bolani parvarish qilayotganligini bila turib, uni ishga olishdan g‘ayriqonuniy ravishda bosh tortish yoki ishdan bo‘shatish jarima yoki muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – T.: “Yuridik adabiyotlar Publish”, 2023-y.
3. <https://review.uz/oz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2023 yil 20 noyabr 26-sonli “Sudlar tomonidan mehnat shartnomasini bekor qilishni tartibga soluvchi qonunchilikni qo‘llash amaliyoti to‘g‘risida”gi Qarori. <https://lex.uz/docs/6684613>.
5. O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/docs/97664>.
6. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 22.09.1994. <https://lex.uz/docs/111453>.

JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA MADANIYATNI YUKSALTIRISH VOSITALARI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Qurbonova Bibixonim

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 41-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada mualliflar tomonidan jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasida qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlarining mohiyati, huquqni qo‘llash amaliyotini takomillashtirish jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish omili ekanligi, huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalari xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy davlat, huquqni qo‘llash amaliyoti, huquqiy akt, huquq ijodkorligi.

Аннотация: в данной статье авторы рассуждают о сути указов Президента Республики Узбекистан, принятых в целях повышения правосознания и правовой культуры в обществе, о том, что совершенствование правоприменительной практики является фактором повышения правосознания и правовой культуры в обществе, о понятиях правосознания и правовой культуры.

Ключевые понятия: правосознание, правовая культура, правовое государство, правоприменительная практика, правовой акт, правотворчество.

Abstract: this article discusses the essence of the decrees of the president of the Republic of Uzbekistan adopted by the author on the promotion of legal consciousness and legal culture in society, the fact that the improvement of law enforcement practices is a factor in the promotion of legal consciousness and culture in society, the concepts of legal consciousness and legal culture.

Key concepts: legal consciousness, legal culture, legal state, law enforcement practice, legal Act, law creativity.

Ma’lumki, jamiyat hayotidagi ijtimoiy munosabatlar tegishli sohada qabul qilingan qonun normalari bilan tartibga solinadi. Huquqiy davlat deganda minglab qonunlar qabul qilingan yoki zalvorli so‘zlar bitilgan qonunlari bor davlat tushunilmaydi. Huquqiy davlat deganda qabul qilingan qonunlari amalda ishlaydigan, fuqarolarining huquqiy ongi va huquqiy madaniyati rivojlangan davlat tushuniladi. Huquqiy ong bu jamiyatning taraqqiyot darajasi bilan belgilanadigan ijtimoiy ongning muhim bir tarkibiy qismi bo‘lgan, insonlarning huquq, siyosiy-huquqiy hodisalar, yuridik amaliyot, huquqiy tizim va istalayotgan, kutilayotgan huquq haqidagi fikrlari,

o‘ylari, his-tuyg‘ulari, qarashlari va tasavvurlari majmuasidir. Huquqiy madaniyat esa huquqiy tizimning yetukligini, rivojlanganligini, qonuniylikning holatini, kishilarning huquqiy talablarga, qonunga munosabatini, aholi keng ommasining huquqiy savodxonlik darajasini, ularning huquq buzilishlariga murosasizligini qamrab oluvchi keng tushuncha hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-son Farmoni⁵ qabul qilindi. Farmonda ta’kidlanishicha, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish bu qonun ustuvorligini ta’minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri sifatida e’tirof etiladi. Keyingi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi.

Demak, huquqiy madaniyatni shaxsning siyosiy faolligi, demokratik islohotlarga intiluvchanligi, chinakam fuqarolik pozitsiyasi, demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining ko‘rsatkichi bo‘lib, jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta’sir ko‘rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko‘maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi va tartibligini ta’minlovchi va mustahkamlovchi omil sifatida baholanadi.

Jamiyatning huquqiy madaniyati darajasining yuqori bo‘lishi, uning shakllanishi va izchilligi, amalga oshirish mexanizmining samaradorligi, shuningdek, shaxsning huquqiy tarbiyasining sifati, rivojlanish darajasi, huquqiy fanning ko‘lami, huquqiy ongning rivojlanib borishi bilan bog‘liqdir. Huquqiy madaniyat jamiyatda iqtisodiy, siyosiy, demografik va boshqa ijtimoiy jarayonlar bilan yaqin aloqada mavjud bo‘ladi va rivojlanadi. Jamiyatda ijtimoiy jarayonlarning tezlashuvi, har bir sohada islohotlarning jadallshuvi bilan huquqiy madaniyat darajasi o‘zgarib boradi.⁶

Huquqiy davlat va demokratik jamiyat barpo etish jarayoni xalqning nafaqat siyosiy faolligi, hamjihatligiga, balki huquqiy savodxonligi, huquqiy madaniyati darajasiga ham ko‘p jihatdan bog‘liq ekanligini e’tirof etmaslik mumkin emas.

Shu sababli ham Prezidentimiz tomonidan keyingi yillarda aynan jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini takomillashtirish borasida bir qator normativ hujjatlar qabul qilindi. Tabiiyki, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar bugungi globallashuv davrida tez sur‘atlarda o‘zgarib boradi. Shu sababli ham bunga mutanosib ravishda yangi farmon va qarorlar qabul qilish talab etiladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24-may

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4149765>.

⁶ Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. (Muallif – Saidqosimov Akbar Isaxonovich.) O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent, 2021. 96-bet.

kuni “Ma’muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas’uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to’g’risida”gi PF–80-son Farmoni⁷ qabul qilindi. Mazkur farmonda belgilangan tegishli yo’nalishlardagi vazifalar sifatida belgilangan quyidagi:

- aholining kundalik hayotida uchraydigan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va bartaraf etish;

- joylarda aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan qonunchilik hujjatlari loyihalarini ishlab chiqish;

- fuqarolarga huquqiy masalalar bo’yicha birlamchi bepul yuridik yordam ko’rsatish;

- davlat organlari va mahallalarda yagona huquqni qo’llash amaliyotini shakllantirishda metodik yordam ko’rsatib borish kabilarni e’tirof etish mumkin. Ushbu farmonda belgilanganligidan ham ko’rinib turibdiki, huquqni qo’llash amaliyotini takomillashtirish jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi.

O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi to’g’risidagi Nizomda Adliya vazirligining vazifasi sifatida davlat boshqaruvi organlari, xo’jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatida huquqni qo’llash amaliyotini izchil va bir xilda ta’minlash bo’yicha choralarni amalga oshirish; fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini huquqiy himoya qilish bo’yicha choralarni amalga oshirish; qonunchilik hujjatlari va topshiriqlarning o’z vaqtida, to’liq va sifatli amalga oshirilishini ta’minlash yuzasidan, shu jumladan Hisob palatasi bilan birgalikda sohalar, hududlar va idoralar kesimida manzilli va tematik tahliliy o’rganishlarni olib borish va joylardagi holat monitoringini yuritish belgilangan bo’lib, yangi farmonda huquqni qo’llash borasida ushbu vazifalarni takomillashtirishga, mexanizm samaradorligini oshirishga qaratilgan tizimli izchillashtirilganligi yaqqol anglash mumkin.

Tabiiyki, huquqni qo’llash deganda nimani tushunish kerak?! Huquqni qo’llashbu huquq normalari talabini amalga oshirishning asosiy shakllaridan biridir. Huquqni qo’llash faoliyati huquq normasini to’la-to’kis tatbiq etish uchun vakolatli organ yoki mansabdor shaxsning aralashuvi talab etilgan hollarda zaruriyatga aylanadi. Huquqni qo’llash faoliyati hokimiyat xarakteriga ega. Unda qaror (ya’ni huquqni qo’llash hujjati) tegishli organning irodasi mahsuli sifatida namoyon bo’ladi.⁸

Ilmiy adabiyotlardan bilamizki, huquqni qo’llash jarayoni o’z ichiga quyidagi bosqichlarni qamrab oladi, ya’ni, birinchidan, huquq normalari bilan tartibga solinishi

⁷ O’zbekiston Respublikasi Prezidentining O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24-may kuni “Ma’muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas’uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to’g’risida”gi PF–80-son Farmoni.

⁸ Davlat va huquq nazariyasi / Mas’ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2019. – 169-b.

lozim bo‘lgan yuridik ishning faktik tomonini o‘rganish va o‘rnatish; ikkinchidan, ko‘rilayotgan yuridik ishga mos keladigan huquq normasini tanlab olish; uchinchidan, ko‘rilayotgan yuridik ishga mos keladigan huquq normasining mazmunini aniqlash va uni sharhlash; to‘rtinchidan, ko‘rilayotgan masalaga oid tanlab olingan huquq normasini qo‘llashga qaratilgan akt chiqarish; beshinchidan, huquqni qo‘llash akti chiqarilgandan so‘ng uning bajarilishini ta‘minlash chora-tadbirlarini ko‘rish va nihoyat oltinchidan, huquqni qo‘llash aktining amalda bajarilishini tekshirish va uning ustidan nazorat o‘rnatish bosqichlaridan iborat.

O‘z-o‘zidan, yuridik ishni hal etish huquq ijodkorligi hujjatlariga nisbatan bo‘ysunuvchi maqomga ega bo‘lgan huquqni qo‘llash aktlarida o‘z aksini topadi. Ular huquq normalariga asoslanadi hamda normativ-huquqiy hujjatlarni amalga oshirish jarayoniga individual normativ ta‘sirini o‘tkazish maqsadini ko‘zlaydi.

Huquqni qo‘llash aktlari asoslantirilganlik, qonuniylik va maqsadga muvofiqlik tamoyillari talablariga javob berishi lozim.

Davlat va huquq nazariyasidan ma‘lumki, huquqiy tartibga solish samaradorligini ta‘minlashning quyidagi asoslarini ko‘rsatib o‘tish mumkin:

- huquq ijodkorligi faoliyatini yanada takomillashtirish, ya‘ni bunda qonunchilik taxnikasiga qat‘iy amal qilish, ijtimoiy manfaatlarini to‘laroq e‘tiborga olish hamda huquq normalari amalda bo‘ladigan jamiyatdagi obyektiv qonuniyatlarni hisobga olish;

- huquqni qo‘llash jarayonini takomillashtirish. Bunda huquq ijodkorligi va huquqni qo‘llashning samarali uyg‘unligini ta‘minlash hamda jamiyatda qonuniylik va huquqiy tartibotni qaror toptirish;

- huquq subyektlarining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish va boshqalar.⁹

Aynan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24-may kuni “Ma‘muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas‘uliyatini yana-da oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida”gi PF–80-son Farmonida huquqni qo‘llash amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan masalalar belgilab berilganligini ko‘rimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi 2019 yil 9 yanvardagi PF-5618-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-4149765>.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24-may kuni “Ma‘muriy islohotlar doirasida adliya organlari

⁹ Davlat va huquq nazariyasi / Mas‘ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2019. – 198-b.

va muassasalarining mas’uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to‘g‘risida’gi PF–80-son Farmoni.

3. Huquqiy madaniyat va huquqiy tarbiya asoslari. O‘quv qo‘llanma. (Muallif – Saidqosimov Akbar Isaxonovich.) O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent, 2021.

4. Davlat va huquq nazariyasi / Mas’ul muharrir M.Axmedshayeva. Darslik. –Toshkent: TDYU, 2019.

MAHORATLI PEDAGOGLAR QANDAY BO‘LISHI LOZIM

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Turdaliyeva Farangiz Jahongir qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 40-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: O‘z davrlarida Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yan Amos Komenskiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o‘z asarlarida o‘qituvchilik kasbi, uning mashaqqatlari, shuningdek, o‘qituvchi shaxsida aks etishi zarur bo‘lgan sifatlar xususidagi qarashlarni yoritish orqali o‘zlari ham pedagogik madaniyatga ega ekanliklarini namoyon etganlar. Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo‘lmagan shaxs ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo‘lmasligi xususida atroflicha mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: pedagog, akademik, aniq davr, o‘rta asrlar, pedagogik mahorat, kasbiy bilim, malaka oshirish, o‘quvchi, ta'lim, tarbiya, "Ta'lim to‘g‘risida"gi Qonun, ma'naviyat, axloqiy madaniyat, nutq, jamiyat, ta'lim taraqqiyoti.

Аннотация: В свое время Абу Наср Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Ян Амос Коменский, Абдулла Авлани и др. в своих произведениях показали, что они сами обладают педагогической культурой, осветив в своих работах взгляды на профессию учителя, ее тяготы, а также качества, которые необходимо отразить в личности учителя. Подробно рассуждено о том, что человек, не понимающий сущности педагогического процесса, не испытывающий глубокого уважения к ребенку, не имеет представления об эффективности воспитания и обеспечении человеческого созревания.

Ключевые понятия: педагог, академик, конкретный период, средние века, педагогическое мастерство, профессиональные знания, повышение квалификации, ученик, образование, воспитание, закон "Об образовании", духовность, нравственная культура, речь, общество, образовательный прогресс.

Abstract: In their time, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Yan Amos Komenskiy, Abdullah Avloni and others showed that they themselves have a special pedagogical culture by highlighting in their works the profession of teaching, its hardships, as well as views on qualities that are necessary to be reflected in the personality of a teacher. Comprehensive considerations were made about the fact that a person who does not understand the essence of the pedagogical process, who is not

in deep respect for the child, does not have an idea of educational effectiveness and ensuring human maturity.

Key concepts: pedagogical, academic, specific period, Middle Ages, pedagogical skills, professional knowledge, professional development, student, education, upbringing, law "on education", spirituality, moral culture, Speech, Society, Educational Progress.

O‘qituvchilik, ustozlik kasbi, uning paydo bo‘lishi va ravnaq topishining tarixiy jihatlariga e’tibor bersak, pedagogik kasbining shakllanishi kishilik taraqqiyoti tarixi bilan uzviy bog‘liqligini anglaymiz. Insoniyat tarixida tub inqilobni sodir etgan nutq va yozuvning paydo bo‘lishi, shuningdek, urug‘ jamoasi tomonidan bajariladigan mehnat faoliyatining turli sohalarga ajralishi yoshlarga nisbatan munosabatning ilg‘or xarakter kasb etishiga imkon berdi.

Turli tabiiy ofatlar ta’siridan himoyalaniish, kishilar hayotiga xavf solayotgan kasalliklarni davolash, hayot kechirish uchun yetarli oziq-ovqatlarni jamlab olishga bo‘lgan tabiiy ehtiyoj – odamlarga hayotiy tajribalarni ma’lum mehnat faoliyati yo‘nalishida yetarlicha bilimga ega bo‘lgan kishilar tomonidan berilishi maqsadga muvofiq ekanligini ko‘rsatdi. Natijada bolalarga hayot tajribalarini o‘rgatuvchi kishilar guruhi shakllandi hamda bolalarga ma’lum yo‘nalishlar bo‘yicha bilimlarni berish maxsus ajratilgan joylarda tashkil etila boshlandi. Dastlabki maktablar qadimgi Sharqda (Bobil, Misr, Hindiston)da paydo bo‘lib, ularda bolalarga ma’muriy-xo‘jalik boshqaruvi asoslari o‘rgatilgan. Antik davrda maktablar Sparta, Afina va Rim tarbiya tizimining muhim tarkibiy qismi sifatida faoliyat olib borganlar. Qadimgi Yunonistonda bunday joylar “akademiya” deb nomlangan. “Akademiya”¹⁰ so‘zi afsonaviy qahramon Akadema nomidan kelib chiqqan. Miloddan avvalgi IV asrda Afina yaqinidagi “Akadema” nomi bilan nomlanuvchi joyda Platon o‘z shogirdlariga ma’ruzalar o‘qigan bo‘lib, keyinchalik, ta’lim tashkil etiluvchi maskan ham shunday nom bilan atala boshlagan. Qadimgi Rim va Yunonistonda bolalarga bilim berish faylasuflar zimmasiga yuklatilganligini ham alohida ta’kidlash o‘rinli. Jamiyatning tabaqalanishi natijasida quldorlik tuzumida bolalarni ta’lim maskanlariga olib borish va olib kelish vazifasini qullar bajarishgan va ular “pedagog” deb nomlanganlar. Ushbu tushuncha “bola yetaklovchi” ma’noni anglatadi.

Aksariyat maktablar musulmon mamlakatlarida masjidlar yoki Hindistonda ibodatxonalar qoshida tashkil etilgan. Bunday maktablarda yoshlarga diniy bilimlar bilan birga dunyoviy bilimlar ham o‘rgatilgan. O‘rta asrlar davrida esa Sharqda akademiya ko‘rinishidagi ta’lim muassasalari ham faoliyat yuritgan bo‘lib, ular “Donishmandlar uyi” (IX asr, Bag‘dod), “Ma’mun akademiyasi” (XI ar boshlari,

¹⁰ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Akademiya>.

Xorazm) tarzida nomlangan. Akademiyalarga turli fan yo‘nalishlari bo‘yicha kuchli bilimga ega bo‘lgan qomusiy olimlar jalb etilgan bo‘lib, ular tomonidan matematika, geodeziya, mineralogiya, meditsina, astronomiya kabi yo‘nalishlarda keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borilgan. O‘rta asrlar hamda kapital ishlab chiqarishiga asoslangan jamiyatlarda akademiya (Sharqda madrasa)lar ko‘rinishidagi maktablarda ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk, turli sohalar bo‘yicha mukammal bilimga ega pedagoglarning faoliyat yuritishlariga alohida ahamiyat qaratilgan. Mirzo Ulug‘bek tomonidan barpo etilgan madrasalarda o‘z davrining taniqli olimlari - Ali qushchi, Taftazoniy, qozizoda Rumi, Mavlono Muhammad, G‘iyosiddin Jamshid Koshiy, Muiniddin Koshiy hamda Mansur Koshiylar talabalarga ta’lim berganlar. XIX asr oxiri hamda XX asr boshlarida yuzaga kelgan jadidchilik harakatining asoschilari, taniqli ma’rifatparvarlar - Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Abduqodir Shakuriy, Abdurauf Fitrat, Ishoqxon Ibrat va boshqalar aholi orasida nafaqat murabbiy, balki ma’naviy yetuk inson sifatida ham nom qozonganlar. Jamiyat tomonidan o‘qituvchi shaxsiga qo‘yilayotgan talablar o‘z davrida Sharq mutafakkirlari hamda g‘arb ma’rifatparvarlarining asarlarida ham o‘z aksini topgan. Muhammad al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy hamda Abu Rayhon Beruniylar o‘qituvchining ma’naviy-axloqiy jihatdan yetuk bo‘lishlariga alohida ahamiyat qaratadilar. Ularning fikrlaricha, yaxshi o‘qituvchi boshqalardan bir jihati bilan farq qiladi, ya’ni, u o‘zi ega bo‘lgan bilimlarni yoshlarga beminnat o‘rgata olishi, har bir ishda ularga ibrat bo‘lishi kerakligidir. Abu Ali ibn Sino o‘z asarlarida o‘qituvchi bolalarga ta’lim berishdek mas’uliyatli burchini bajarishi zarurligini uqtirar ekan, ularga faoliyatda muvaffaqiyatga erishish uchun tavsiyalar beradi. Jumladan, bolalar bilan muomalada bosiq, jiddiy bo‘lish, berilayotgan bilimning bolalar tomonidan o‘zlashtirilishiga e’tibor qaratish, ta’limda turli shakl va metodlardan foydalanish, bolaning xotirasi, bilimlarni egallash qobiliyati, shaxsiy xususiyatlarini bilishi, fanga qiziqitira olishi, berilayotgan bilimlarning eng muhimini ajratib bera olishi, bilimlarni tushunarli, bolaning yoshi, aqliy darajasiga mos ravishda berishi, har bir so‘zning bolalar hissiyatini uyg‘otish darajasida bo‘lishiga erishish kerakligiga urg‘u beradi.

Mashhur pedagog Abdulla Avloniy ham o‘z asarlarida o‘qituvchi shaxsi va uning faoliyati borasidagi qarashlarni ifodalashga alohida e’tibor qaratadi. Allomaning qayd etishicha, bolaning sog‘lom bo‘lib o‘sishida ota-onalar o‘ziga xos rol o‘ynasalar, uning fikriy jihatdan taraqqiy etishida o‘qituvchining o‘rni beqiyos ekanligini ta’kidlaydi.

O‘z davrining mashhur pedagog-gumanisti, chexiyalik yozuvchi Yan Amos Komenskiy o‘qituvchining bola dunyoqarashini rivojlantirishdagi rolga katta baho berib, o‘qituvchilik “yer yuzidagi har qanday kasbdan ko‘ra yuqoriroq turadigan juda faxrli kasb” ekanligini yozib qoldiradi. Uning fikricha, pedagog o‘z burchlarini chuqur anglay olishi hamda o‘z qadr-qimmatini to‘la baholay bilishi zarur. Yan Komenskiy o‘qituvchi obrazini tasvirlar ekan, uning shaxsida vijdonli, ishchan, sabotli, axloqli, o‘z

ishini sevuvchi, o‘quvchilarga otalardek muomala qiluvchi, ularda bilimga havas uyg‘otuvchi, o‘quvchilarni o‘z ortidan ergashtiruvchi va diniy e’tiqod fazilatlarining namoyon bo‘lishi maqsadga muvofiq ekanligiga urg‘u beradi. Taniqli rus pedagogi va adabiyotshunosi Konstantin Dmitriyevich Ushinskiy o‘qituvchi ma’naviyati va kasbiy faoliyatiga yuqori baho beradi hamda ularning kasbiy malakalarini doimiy ravishda takomillashtirib borish zarurligi to‘g‘risida o‘z g‘oyalarini fikrlarida ilgari suradi. Mazkur g‘oyaning ijtimoiy ahamiyatini tasdiqlovchi jarayon - o‘qituvchilarni tayyorlovchi tizimni ilk bor asoslaydi.

Bugungi kunda esa mamlakatimizda 2020-yil 24-sentabrda qabul qilingan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va unda belgilab berilgan ustuvor yo‘nalishlarni amaliyotda yangicha uslublar asosida qo‘llash Respublika maktabgacha ta’lim, oliy va o‘rta maxsus ta’lim hamda oliy ta’limdan keyingi ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan o‘qituvchi, tarbiyachi, ishlab chiqarish ustalarining ma’naviy qiyofasi hamda kasbiy mahoratlariga ham bog‘liqdir. Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab faoliyat jarayoni bo‘lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgan.

Bugungi globallashtirish davrida o‘qituvchi qanday bo‘lishi zarur degan haqli savol tug‘uladi. O‘qituvchi (pedagog) pedagogik, psixologik va mutaxassislik yo‘nalishlari bo‘yicha maxsus ma’lumot, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlariga ega hamda ta’lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatuvchi shaxs sanaladi. Bizning nazarimizda, zamonaviy o‘qituvchi-bakalavr qiyofasida ijobiy fazilatlar namoyon bo‘la olishi kerak. So‘z yuritilayotgan sifatlar mohiyatan o‘qituvchi-bakalavr tomonidan amalga oshirilishi zarur bo‘lgan vazifa, burch va mas’uliyatlarni o‘zida umumlashtiradi. Demak, o‘qituvchi-bakalavr jamiyat ijtimoiy hayotida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi hamda bu borada o‘quvchilarga to‘g‘ri, asosli ma’lumotlarni bera olishi, zamonaviy o‘qituvchi sifatida ilm-fan, texnika va texnologiya yangiliklari va yutuqlaridan doimo xabardor bo‘lishi, o‘z mutaxassisligi bo‘yicha chuqur, puxta bilimga ega, o‘z ustida tinimsiz izlanishi, pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi, ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda faoliyat tashkil etishi, ta’lim-tarbiya jarayonida eng samarali shakl, metod va vositalardan unumli foydalana olish imkoniyatiga hamda ijodkorlik, tashabbuskorlik va tashkilotchilik qobiliyatiga ega bo‘lishi, yuksak darajadagi pedagogik mahorat, jumladan, kommunikativlik layoqati, pedagogik texnika - nutq, yuz, qo‘l-oyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika, jest kabi jarayon qoidalarini chuqur o‘zlashtirib olgan bo‘lishi, nutq madaniyatiga amal qilishi, ya’ni uning nutqida jozibadorlik, aniqlik, to‘g‘rilik, ravonlik va turli dialektal so‘zlardan holilik aks etgan bo‘lishi, shaxsiy hayotda pok, atrofda qilarga o‘rnak bo‘la olishi lozim.

O‘qituvchi barkamol avlodni tarbiyalash jarayonida ishtirok etar ekan, nafaqat ma’naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofda qilarga o‘rnak bo‘lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini namoyon eta olishi, yetuk pedagog sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o‘zining munosib hissasini qo‘shishni o‘zining kasbiy burchi, deb bilishi kerak. Pedagogik mahorat - yuksak pedagogik tafakkur, ta’lim-tarbiya jarayoniga ongli, ijodiy yondashuv, metodik bilimlarni samarali qo‘llay olish qobiliyati bo‘lib, u doimiy ravishda pedagogik bilimlarni oshirib borish, yangiliklardan xabardor bo‘lish, ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish asosida rivojlanib boradi.

Mazkur talablar asosida pedagogik mahoratga ega bo‘lish talim-tarbiya samaradorligini ta’minlash garovi bo‘libgina qolmay, ayni vaqtda o‘qituvchining jamoadagi obro‘-e’tiborini ham oshiradi, o‘quvchilarda unga nisbatan hurmat hissi shakllanib boradi. Kasbiy mahoratni oshirish yo‘lida amaliy harakatlarni tashkil etish -pedagogik faoliyatda yo‘l qo‘yilgan yoki qo‘yilayotgan xatolardan holi bo‘lish, o‘quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi.

Xulosa o‘rnida shuni qayd etish joizki, “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun Yangi O‘zbekiston ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmunini o‘zida aks ettirgan yangi va o‘z o‘rnida xalqchil muhim yuridik hujjat bo‘lib, mamlakatimiz ta’lim sohasining istiqboli uchun yo‘llanmadir. Mazkur Qonun g‘oyalarini amalga oshirish jarayonida pedagog kadrlar muhim rol o‘ynaydilar. Komil inson va yetuk malakali mutaxassis maxsus tashkil etilgan pedagogik faoliyat jarayonida tarbiyalanar ekan, ushbu jarayonda o‘qituvchilarning o‘rni beqiyosdir. Bugungi kunda muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan jamiyatda o‘qituvchi va murabbiylarning obro‘-e’tibori va maqomini ko‘tarish, o‘quv dasturlari va metodikasini to‘liq qayta ko‘rib chiqish, maktabni ta’limning keyingi bosqichlari bilan uzviy bog‘lash, o‘qituvchilarni ortiqcha qog‘ozbozlikdan xalos etib, o‘z ustida ko‘proq ishlashi uchun sharoit yaratish va rag‘batlantirish, maktab infratuzilmasi va undagi ma’naviy muhitni yaxshilash kabi masalalarning yechimlari yuzasidan aniq vazifalar belgilab berilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-5013007?%2000;>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 30-oktabrdagi “Mamlakatimizda ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari muhokamasi” bo‘yicha videoselektor yig‘ilishidagi nutqi;
3. Azimova T. Pedagogik-psixologik tashxis va uning o‘quv jarayonidagi ahamiyati. -Toshkent. 2017.

4. Ziyamammedov B. Pedagogika. - Toshkent. 2014.
5. Omonov A. O. & Haydarov S. A. (2021). TARIX FANINI O‘RGANISHDA FRIGIYA PODSHOLIGINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).
6. Ashirova, N. X. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O‘RGANISHDA QADIMGI HINDISTON MADANIYATINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Akademiya>.

NOGIRONLIGI BO‘LGAN SHAXSLAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Ergasheva Madinabonu Erkinjon qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi

“Davlat-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 40-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq har bir shaxs mehnat qilish, erkin ish tanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalaniş huquqiga egaligi, bugungi kunda inson hayoti, uning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishiga aylanganligi, mehnat qonunchiligida nogironlar huquqlarini himoya qilish bilan bog‘liq masalalar xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: mehnat qilish huquqi, adolatli mehnat sharoiti, ehtiyojmand aholi, ishsizlikdan himoyalaniş huquqi, nogironligi bo‘lgan shaxslar, Mehnat kodeksi, ish vaqti, ta’til, majburiy tibbiy ko‘rik.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с тем, что в соответствии с законодательством Республики Узбекистан каждый человек имеет право на труд, свободный выбор работы, работу на справедливых условиях труда и защиту от безработицы в установленном законом порядке, что сегодня обеспечение жизни человека, его прав и законных интересов стало приоритетным направлением государственной политики, а также вопросы, связанные с защитой прав инвалидов в трудовом законодательстве.

Ключевые понятия: право на труд, справедливые условия труда, нуждающееся население, право на защиту от безработицы, лица с инвалидностью, Трудовой кодекс, рабочее время, отпуск, обязательный медицинский осмотр.

Abstract: This article discusses the fact that, according to the legislation of the Republic of Uzbekistan, every person has the right to work, to freely choose a job, to work under fair working conditions, and to be protected from unemployment in accordance with the law. Today, ensuring human life, rights, and legitimate interests has become a priority for state policy, and the article also addresses issues related to the protection of the rights of people with disabilities in labor legislation.

Key concepts: The right to work, fair working conditions, people in need, the right to protection from unemployment, people with disabilities, the Labor Code, working hours, vacations, and mandatory medical examinations.

Bizga ma’lumki, mehnat erkinligi har kimning mehnat qilishga bo‘lgan o‘z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg‘ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqini anglatadi.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq har bir shaxs mehnat qilish, erkin ish tanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalaniish huquqiga egadir.

O‘zbekistonda yangi mehnat kodeksining qabul qilinishi bilan bog‘liq jarayonlar muhokama markazida bo‘ldi. Bugungi kunda inson hayoti, uning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishiga aylandi.

Xodimlarning ayrim toifalari uchun mehnatni muhofaza qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari sifatida aytish mumkinki, mehnat huquqlarining tengligi, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash prinsipi deb nomlanib, mehnat va mashg‘ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo‘lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxslar (oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo‘lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, homilador ayollar va boshqalar) to‘g‘risidagi alohida g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish, ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi.

Shuningdek, davlat aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini ishga joylashtirish bo‘yicha qo‘shimcha kafolatlarni ta’minlashi belgilanib, aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalariga quyidagilar kiritildi:

- 14 yoshga to‘lmagan bolalari, nogironligi bo‘lgan bolalari bor yolg‘iz ota-ona, shuningdek ko‘p bolali oilalardagi ota-onalar;

- umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’lim tashkilotlarini, kasb-hunar maktablari va kollejlari hamda texnikumlarini tamomlab, kasbga ega bo‘lgan yoshlar;

- “Mehribonlik” uylarining bitiruvchilari, shuningdek oliy ta’lim tashkilotlarining davlat grantlari bo‘yicha ta’lim olgan bitiruvchilari;

- Mudofaa, Ichki ishlar, Favqulodda vaziyatlar vazirliklari, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati qo‘shinlaridagi muddatli harbiy xizmatdan bo‘shatilgan shaxslar;

- nogironligi bo‘lgan shaxslar;

- pensiyaoldi yoshidagi shaxslar (qonunda belgilangan pensiya yoshiga qadar ikki yil oldin);

- jazoni ijro etish muassasalaridan ozod qilingan shaxslar yoki sudning qaroriga ko‘ra o‘ziga nisbatan tibbiy yo‘sindagi majburlov choralari qo‘llanilgan shaxslar;

- odam savdosidan jabrlanganlar.

Biz ushbu maqolada ana shunday toifalardan biri nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritmoqchimiz.

Inson huquqlari, jumladan nogironligi bo‘lgan shaxslar huquqlarining kafolatlarini mustahkamlash, inklyuziv rivojlanish, aholining barcha qatlamlari teng huquq va imkoniyatlarga ega bo‘lishlarini ta’minlashning samarali mexanizmlarini joriy etish, nogironligi bo‘lgan shaxslarning jamiyat hayotining barcha sohalarida ishtirok etishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida bir qator O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2023-yil 27-fevral PQ-74-son Qarori, O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida” qonuni qabul qilindi.

Mazkur qonunning 42-moddasi nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnat qilishga bo‘lgan huquqlarining amalga oshirilishini ta’minlash deb atalib, normaga muvofiq nogironligi bo‘lgan shaxs odatdagi mehnat sharoitlariga ega tashkilotlarda, nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatidan foydalanuvchi ixtisoslashtirilgan korxonalarda, sexlarda va uchastkalarda ishlashga, shuningdek qonunchilikda taqiqlanmagan yakka tartibdagi mehnat faoliyatini yoki boshqa faoliyatni amalga oshirishga haqli ekanligi, mehnat munosabatlarining barcha shakllariga nisbatan, shu jumladan ishga qabul qilish shartlariga, ishga yollashga, mehnat faoliyatini amalga oshirishga, ishni saqlab qolishga, xizmatda (ishda) lavozim bo‘yicha ko‘tarilishga, shuningdek xavfsiz mehnat sharoitlari ta’minlanishiga nisbatan nogironlik belgisiga ko‘ra kamsitish taqiqlanishi, nogironligi bo‘lgan shaxsning mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan vaqtincha mehnatga qobiliyatsizligi va ta’tillarda bo‘lishi davrida ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga yo‘l qo‘yilmasligi belgilab qo‘yilgan, biroq bundan tashkilot to‘liq tugatilgan hollar mustasno¹¹.

Bundan tashqari mazkur qonun bilan davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish va ularning bandligini ta’minlash, shuningdek mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida:

- nogironligi bo‘lgan shaxslarni kasbiy rehabilitatsiya qilishni amalga oshiradi, ularni mehnatda kuzatib boradi, shuningdek nogironligi bo‘lgan shaxslarning mos keladigan ishga kirishini, saqlab qolinishini va xizmatda (ishda) lavozim bo‘yicha ko‘tarilishini ta’minlaydi;

- tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, aholi bandligi to‘g‘risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda tashkilotlarda nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga qabul qilish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilaydi;

¹¹ O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida” qonuni <https://lex.uz/docs/5049511>.

- nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun mos keladigan kasblar bo‘yicha ish o‘rinlarini zaxira qilinishini ta’minlaydi;

- tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, tashkilotlarni nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirishga rag‘batlantiradi, shuningdek ixtisoslashtirilgan ish o‘rinlari tashkil etilishini ta’minlaydi.

Bundan tashqari mazkur qonun bilan davlat nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish va ularning bandligini ta’minlash, shuningdek mehnat bozorida ularning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida:

- nogironligi bo‘lgan shaxslarni kasbiy rehabilitatsiya qilishni amalga oshiradi, ularni mehnatda kuzatib boradi, shuningdek nogironligi bo‘lgan shaxslarning mos keladigan ishga kirishini, saqlab qolinishini va xizmatda (ishda) lavozim bo‘yicha ko‘tarilishini ta’minlaydi;

- tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, aholi bandligi to‘g‘risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda tashkilotlarda nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga qabul qilish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilaydi;

- nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirish uchun mos keladigan kasblar bo‘yicha ish o‘rinlarini zahira qilinishini ta’minlaydi;

- tashkiliy-huquqiy shaklidan qat’i nazar, tashkilotlarni nogironligi bo‘lgan shaxslarni ishga joylashtirishga rag‘batlantiradi, shuningdek ixtisoslashtirilgan ish o‘rinlari tashkil etilishini ta’minlaydi;

- nogironligi bo‘lgan shaxslarning tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini ta’minlaydi;

- ixtisoslashtirilgan korxonalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlaydi;

- nogironligi bo‘lgan shaxslarni yangi kasblarga o‘qitish o‘quv dasturlari tashkil etilishi va takomillashtirilishini ta’minlaydi;

- nogironligi bo‘lgan shaxslarning davlat sektoriga ishga joylashtirilishini va bandligi rag‘batlantirilishi hamda rivojlantirilishini ta’minlaydi;

nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatidan, shu jumladan ularning kasanachiligidan foydalanuvchi tashkilotlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlaydi.¹²

Nogironligi bo‘lgan shaxslarning mehnatidan foydalanish uchun nogironligi bo‘lgan shaxslarning ehtiyojlarini hamda mahalliy xususiyatlarni hisobga olgan holda ixtisoslashtirilgan korxonalar va ish o‘rinlari tashkil etiladi. Ko‘rish bo‘yicha nogironligi bo‘lgan shaxslar shart-sharoitlari o‘z imkoniyatlariga muvofiq bo‘lgan ishlab chiqarishda ishtirok etish uchun ustuvor huquqqa ega bo‘ladi.

Mehnat qonunchiligida nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatidan ularga sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra qarshi ko‘rsatma bo‘lgan ishlarda foydalanishni taqiqlash

¹² O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida” qonuni <https://lex.uz/docs/5049511>.

to‘g‘risida normalar belgilangan bo‘lib, mazkur moddaga ko‘ra nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatidan ularga sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra qarshi ko‘rsatma bo‘lgan ishlarda foydalanish taqiqlanadi, Tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasining nogironligi bo‘lgan shaxslarning to‘liqsiz ish vaqti rejimi to‘g‘risidagi, yuklamani kamaytirish haqidagi va mehnatning boshqa shart-sharoitlari to‘g‘risidagi tavsiyalari ish beruvchi tomonidan bajarilishi majburiydir.

Nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda boshqa xodimlar kabi huquqlarga ega, mehnatni muhofaza qilish sohasida, ish vaqti, ta’tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari borasida esa ular o‘zi uchun qonunchilikda, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanadi.

Jamoa shartnomasida yoki mehnat shartnomasida belgilanadigan mehnat shart-sharoitlari, shu jumladan ish haqi, ish vaqti va dam olish vaqti rejimi, yillik mehnat ta’tilining davomiyligi qonunchilikda belgilanganidan kam bo‘lishi hamda boshqa xodimlarga nisbatan nogironligi bo‘lgan shaxslarning holatini yomonlashtirishi yoki ularning huquqlarini cheklashi mumkin emas.

Nogironligi sababli nogironligi bo‘lgan shaxs bilan mehnat shartnomasi tuzishni yoki ishda uning yuqori lavozimga ko‘tarilishini rad etishga, u bilan tuzilgan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilishga yo‘l qo‘yilmaydi, bundan tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasining xulosasiga ko‘ra nogironligi bo‘lgan shaxsning sog‘lig‘i holati kasbiy vazifalarini bajarishga monelik qiladigan yoxud uning yoki boshqa shaxslarning hayotiga yoki sog‘lig‘iga, mehnat xavfsizligiga tahdid soladigan hollar mustasno.

Nogironligi bo‘lgan shaxslarning ijtimoiy muhofazasini ta’minlash maqsadida nogironligi bo‘lgan shaxslar faqat dastlabki majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tganidan keyin ishga qabul qilinadi va keyinchalik har yili majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tkazib turilishi lozimligi, qolaversa ularning majburiy tibbiy ko‘riklari ish beruvchining mablag‘lari hisobidan amalga oshirilishi o‘z ifodasini topgan.

Nogironligi bo‘lgan xodimlarni xizmat safariga yuborishga, tungi ishlarga, ish vaqtidan tashqari ishlarga hamda dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ishlarga jalb qilishga faqat ularning roziligi bilan, agar ushbu xodimlar uchun bunday ishlar tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi tavsiyalarida taqiqlanmagan bo‘lsagina yo‘l qo‘yiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi. 10.12.1948-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2023-yil 27-fevral, PQ-74-son Qarori.

6. O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi O‘QR-641-son qonuni, 2020-y.

7. 2022 yil 20 dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.

TA’LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Sud huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 43-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy va professional ta’lim muassasalarida o‘rta bo‘g‘in yuridik kadrlarni tayyorlashda kutilgan samaraga erishish uchun ta’limning zamonaviy metodlaridan foydalanish zarurligi qayd etilgan. Zamonaviy ta’lim metodlarini qo‘llashning nazariy asoslarini yoritib beruvchi materiallar keltirilgan. Bugungi kunda yuridik ta’lim jarayonlarida qo‘llanilayotgan ayrim metodlarning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim jarayoni, ta’lim texnologiyalari, elektron ta’lim resurslari, onlayn ma’lumotlar bazalari, tadqiqot vositalari, videokonferensaloqa, vebinar, mobil ilovalar.

Аннотация: В статье отмечается необходимость применения современных методов обучения для достижения ожидаемого эффекта при подготовке юридических кадров среднего звена в высших и профессиональных учебных заведениях. Представлены материалы, освещающие теоретические основы применения современных методов обучения. Освещаются преимущества некоторых методов, используемых сегодня в процессах юридического образования.

Ключевые понятия: образовательный процесс, образовательные технологии, ресурсы электронного обучения, онлайн-базы данных, инструменты исследования, видеоконференцсвязь, вебинары, мобильные приложения.

Abstract: The article notes the need to use modern methods of education in order to achieve the expected effect in the training of middle-tier legal personnel in higher and professional educational institutions. Materials are presented that shed light on the theoretical foundations of the application of modern educational methods. The advantages of some of the techniques used in legal education processes are highlighted today.

Key concepts: educational process, educational technologies, e-learning resources, online databases, research tools, video conferencing, webinar, mobile applications.

Ma’lumki, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish huquqshunos kadrlar tayyorlash sohasidagi islohotlarning muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta’limni sezilarli darajada yaxshilash, dolzarb ma’lumotlardan foydalanishni ta’minlash va zamonaviy huquqiy sohada ishlash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni shakllantirish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29- apreldagi “O‘zbekiston Respublikasida yuridik ta’lim va fanni tubdan takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmonida o‘quv jarayonini yanada takomillashtirish, ta’lim sifatini oshirish yo‘nalishida zamonaviy texnologiyalar va interaktiv ta’lim uslublarini (E-Minbar elektron platformasi), talabalarning mustaqil o‘quv va amaliy faoliyati (case-study, kouching...)ni rivojlantirish orqali amaliyot o‘tash kabi dolzarb vazifalar belgilab berilgan¹³. Mazkur vazifalardan kelib chiqib shuni ta’kidlash lozimki, o‘rta bo‘g‘in yuridik kadrlarni tayyorlashda kutilgan samaraga erishish uchun ta’limning zamonaviy metodlaridan foydalanish zarur. Fundamental huquqiy tushunchalarni o‘qitish kengroq ijtimoiy-siyosiy va texnologik kontekstda huquqiy muammolarni chuqurroq tushunishga qaratilgan tanqidiy ijodiy fikrlashni shakllantirish imkonini beruvchi metodlar bilan to‘ldirilishi kerak. Yuridik maktablar advokaturaning kelajakdagi roli, unga texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirishning ta’siri to‘g‘risidagi savollarga javob berishlari va shunga mos ravishda yuridik ta’lim mazmunini belgilashlari kerak.¹⁴ Shu bilan birga, murakkab ijtimoiy munosabatlar sharoitida o‘zaro munosabatlarning muvaffaqiyatini belgilaydigan kompetensiyalarni, jumladan, davom etayotgan jarayonlarni fanlararo tushunish, huquqiy muammolarni hal qilishga ijodiy yondashish va ijtimoiy intellektni shakllantirish birinchi o‘ringa chiqadi. Quyida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning ba’zi usullarini ko‘rib chiqamiz:

Elektron ta’lim resurslari: Ta’lim muassasalari o‘quvchilarga elektron darsliklar, onlayn kurslar va boshqa elektron ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini berishi mumkin. Bu talabalarga o‘zlariga qulay sharoitda materiallarni o‘rganish, interfaol topshiriqlar va testlarni olish, o‘qituvchilar va kursdoshlar bilan onlayn platformalar orqali muloqot qilish imkonini beradi.

Simulyatsiya va treninglar uchun virtual muhit: Zamonaviy texnologiyalar simulyatsiya sinovlari, advokatlik bo‘yicha treninglar va boshqa amaliy vazifalar uchun virtual muhit yaratish imkonini beradi. Talabalar virtual mijozlar bilan muloqot qilishlari, sud majlislarini o‘tkazishlari va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradigan huquqiy strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.

¹³ Tojiboev A. Yuridik ta’limda “Case-study” texnologiyasining o‘rni qanday? Toshkent davlat yuridik universiteti. <https://uza.uz/posts/457030>

¹⁴ Вегера И.В. Современные вызовы и перспективы развития высшего юридического образования (Полоцкий государственный университет) ORCID: <https://orcid.org.0000-0002-0495-6187>

Onlayn ma’lumotlar bazalari va tadqiqot vositalari: Talabalar zamonaviy ma’lumotlarni olish va huquqiy tadqiqotlar o‘tkazish uchun onlayn ma’lumotlar bazalari, huquq jurnallari, raqamli kutubxonalar va boshqa tadqiqot vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu ularning huquqiy axborotni tahlil qilish va huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Videokonferensaloqa va vebinarlar: Videokonferensaloqa va vebinar texnologiyalari mutaxassislar va huquqshunoslar bilan masofaviy ma’ruzalar, seminarlar va muhokamalar tashkil etish imkonini beradi. Talabalar istalgan joydan ushbu tadbirlarda qatnashishi, o‘zaro fikr almashishi, mutaxassislarga savollari bilan murojaat qilishi mumkin.

Mobil ilovalar: Mobil ilovalarni ishlab chiqish talabalarga o‘zlarining mobil qurilmalari orqali yuridik manbalar, qonunchilik, huquqiy yangiliklar va boshqa ma’lumotlardan foydalanish imkonini beradi. Bu huquqiy axborotni olish va almashishning qulay va mobil usulini taqdim etadi.

Ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talabalarning ta’lim tajribasini boyitadi, ularning tayyorgarlik darajasini oshiradi va zamonaviy huquqiy bozor talablariga moslashtiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, elektron resurslar, onlayn ta’lim va mobil ilovalar kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta’lim samaradorligi va qulayligiga xizmat qilmoqda. Bu talabalarga dolzarb ma’lumotlarni olish, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Хабибуллаева Д., Юлдашев Б. Реформы в образовательной системе Узбекистана: актуальные тенденции и практика. – Т., Фундаментальные исследования. 2019.
2. Алимова, Д. Развитие юридического образования в условиях современных вызовов: международный опыт и уроки для Узбекистана. Ученые записки Ташкентского государственного юридического университета. – Т., 2020.
3. Мищенко, А. Развитие профессиональных компетенций студентов в процессе обучения на юридическом факультете. Наука и образование: актуальные вопросы теории и практики. – Т., 2019.
4. Лысенко, И. Использование современных технологий в юридическом образовании: вызовы и перспективы. Актуальные проблемы правовой науки и практики. – М., 2019.
5. Tojiboev A. Yuridik ta’limda “Case-study” texnologiyasining o’rni qanday? Toshkent davlat yuridik universiteti. <https://uza.uz/posts/457030>.
6. Вегера И.В. Современные вызовы и перспективы развития высшего юридического образования (Полоцкий государственный университет) ORCID: <https://orcid.org.0000-0002-0495-6187>.

XODIMLAR VA ISH BERUVCHILARNING IJTIMOY SHERIKLIKDAGI VAKILLIGI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Qimmatboyev Muhsinjon Furqatjon o‘g‘li

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 41-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada mehnat munosabatlarida ijtimoiy sheriklik tushunchasi, ijtimoiy sheriklikning ahamiyati, xodimlarning va ish beruvchilarning ijtimoiy sheriklikdagi vakilligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: mehnat shartnomasi, ish beruvchilar, mehnat huquqi, ijtimoiy sheriklik, davlat hokimiyati organlar.

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие социального партнерства в трудовых отношениях, значение социального партнерства и представительство работников и работодателей в социальном партнерстве.

Ключевые понятия: трудовой договор, работодатели, трудовое право, социальное партнерство, органы государственной власти.

Abstract: This article discusses the concept of social partnership in labor relations, the importance of social partnership, and the representation of workers and employers in social partnership.

Key concepts: employment contract, employers, labor law, social partnership, state authorities.

Aytish mumkinki, ijtimoiy sheriklik murakkab ijtimoiy hodisa bo‘lib, uni turli jihatlarida (ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqalar) tushunish uning turli tushunchalarini shakllantirishga olib keladi. Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik xodimlarning, ular vakillarining, ish beruvchilarning, ular vakillarining, shuningdek davlat organlarining ijtimoiy-mehnat munosabatlarini tartibga solish masalalari yuzasidan xodimlarning, ish beruvchilarning va davlatning manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashga qaratilgan hamkorligidan iboratdir.

Quyidagilar mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklikning subyektlari hisoblanadi¹⁵:

- 1) xodimlar;
- 2) ish beruvchilar;
- 3) xodimlarning vakillari;
- 4) ish beruvchilarning vakillari;

¹⁵O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.

- 5) davlat (ijro etuvchi) hokimiyat organlari;
- 6) mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlari.

Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitish taqiqlanadi. Jinsi, yoshi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, mulkiy holati va mansab mavqeyi, yashash joyi, dinga bo‘lgan munosabati, e‘tiqodi, jamoat birlashmalariga mansubligi, shuningdek xodimlarning ishchanlik sifatleri va mehnati natijalari bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa jihatlariga qarab mehnat va mashg‘ulotlar sohasida biror-bir to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita cheklovlar belgilash, xuddi shuningdek, biror-bir to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita imtiyozlar berish kamsitishdir. Mehnat va mashg‘ulotlar sohasida xodimlarning huquqlarini mehnatning muayyan turiga xos bo‘lgan talablar yoki yuqoriroq ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan shaxslar (oilaviy vazifalarni bajarish bilan band bo‘lgan shaxslar, voyaga yetmaganlar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, homilador ayollar va boshqalar) to‘g‘risidagi alohida g‘amxo‘rlik bilan bog‘liq holda asoslangan tarzda farqlash, istisno etish, ularga afzallik berish, shuningdek ularni cheklash kamsitish deb hisoblanmaydi. Ayrim toifadagi xodimlar mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solish borasidagi asoslangan farqlar xodimning ish beruvchi bilan mehnat aloqasi xususiyatiga, mehnat faoliyati amalga oshiriladigan joyga, xodim mehnatining shart-sharoitlari va xususiyatiga, xususiyatlariga, oilaviy vazifalarning mavjudligiga hamda boshqa obyektiv holatlarga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Mehnat va (yoki) mashg‘ulotlar sohasida o‘zini kamsitilgan deb hisoblagan shaxs kamsitilish fakti ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilishi, shu jumladan kamsitishni bartaraf etish hamda o‘ziga yetkazilgan moddiy zararining o‘rnini qoplash va ma’naviy ziyonning kompensatsiya qilinishi to‘g‘risidagi ariza bilan sudga murojaat qilishi mumkin. Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik prinsipi xodimlarning, ular vakillarining, ish beruvchilarning, ular vakillarining, shuningdek davlat organlarining ijtimoiy-mehnat munosabatlarini tartibga solish masalalari yuzasidan xodimlarning, ish beruvchilarning va davlatning manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashga qaratilgan hamkorligidan iboratdir.

Ularning har birining huquqiy maqomi ijtimoiy sheriklik sohasidagi ularga tegishli huquqlar va ular bilan bog‘liq bo‘lgan majburiyatlari bilan farqlanadi. Ishchilar va ish beruvchilar - tomonlar ijtimoiy sheriklik, tegishli tartibda vakolat berilgan (qarang) vakolatli vakillari orqali harakat qiladi. Ular vakillik qilayotgan tomon nomidan va uning manfaatlaridan kelib chiqib harakat qiladilar. Shuningdek, ishtirokchilar ijtimoiy sheriklik munosabatlari davlat hokimiyati organlari (aniqrog‘i - ijro etuvchi hokimiyat) va mahalliy hokimiyat organlari (shuningdek, ijro etuvchi hokimiyat)¹⁶. Davlat xodimlar va ish beruvchilar uchun eng muhim bo‘lgan masalalarni hal qilishni - minimal ijtimoiy va mehnat kafolatlarini belgilashni, mehnat

¹⁶O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.

va bevosita bog‘liq munosabatlarni ijtimoiy sheriklik asosida tartibga solish uchun tobora ko‘proq imkoniyatlarni ta’minlashni o‘zida saqlab qoladi. Bu borada xodimlar va ish beruvchilar o‘rtasidagi shartnomalar asosida mehnat sharoitlarini belgilash, ularning mehnat sohasidagi manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashning ahamiyati sezilarli darajada oshmoqda. Ijtimoiy sheriklik munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy me’yorlar o‘zlarining umumiyligida tashkil etadi, uning bir qismi jamoaviy bitim va bitimlarning quyi instituti hisoblanadi. Mehnat sohasidagi ijtimoiy sheriklik o‘z vakillari timsolida xodimlar, ish beruvchilar, ularning vakillari, davlat organlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar tizimi bo‘lib, bu tizim yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni hamda ular bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish masalalari yuzasidan xodimlar, ish beruvchilar va davlat manfaatlarini muvofiqlashtirishni ta’minlashga qaratilgan bo‘ladi. Mehnat jamoasining umumiy yig‘ilishi, agar unda ish beruvchida mehnat shartnomasi asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan xodimlarning yarmidan ko‘prog‘i hozir bo‘lsa, vakolatli hisoblanadi. Mehnat jamoasining konferensiyasi, agar unda tashkilot bo‘linmalari delegatlarining kamida uchdan ikki qismi hozir bo‘lsa, vakolatli hisoblanadi. Mehnat jamoasi umumiy yig‘ilishining (konferensiyasining) qarori, agar umumiy yig‘ilishda (konferensiyada) ishtirok etayotgan xodimlarning (delegatlarning) ellik foizidan ko‘prog‘i uni yoqlab ovoz bergan bo‘lsa, qabul qilingan hisoblanadi¹⁷.

Ijtimoiy sheriklikning tegishli darajalarida kasaba uyushmalari mavjud bo‘lmagan taqdirda, xodimlar o‘z manfaatlarini ifoda etish va himoya qilishni ta’minlash uchun boshqa birlashmalar tuzishga haqlidir. Kasaba uyushmalariga yoxud xodimlarning boshqa birlashmalariga mansublik yoki mansub emaslik fuqarolarning O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va boshqa qonunchilik hujjatlari bilan kafolatlangan mehnat huquqlarini hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, shaxsiy huquqlari va erkinliklarini biror-bir tarzda cheklashga sabab bo‘lmaydi. Kasaba uyushmalarining yoki xodimlar boshqa birlashmalarining barcha a’zolari ushbu kodeksda, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, kasaba uyushmalarining yoki xodimlarning boshqa birlashmalari ustavlarida yoxud ichki hujjatlarda belgilangan o‘z huquq va majburiyatlari borasida tengdir. Ishga qabul qilishni, xodim uchun ehtimol tutilgan imtiyozlar va preferensiyalarni, shu jumladan ustamalarni, mukofot pullarini, ishda yuqori martabaga ko‘tarilishni, shuningdek mehnat shartnomasining bekor qilinishini muayyan kasaba uyushmasiga yoki xodimlarning boshqa birlashmasiga mansublik yoki mansub emaslik, unga a’zo bo‘lish yoxud undan chiqish bilan bog‘lash taqiqlanadi. Ish beruvchining vakilligini hamda ularning huquq va manfaatlarini boshlang‘ich darajada ifoda etish va himoya qilishni tashkilot rahbari, jismoniy shaxs bo‘lgan ish beruvchi yoki ular vakolat bergan shaxslar ushbu Kodeksga, qonunchilikka

¹⁷O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.

va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga, ish beruvchining ta’ sis hujjatlariga muvofiq amalga oshiradi. Hududiy, tarmoq va respublika darajasida ish beruvchilarning vakilligini hamda ularning huquq va manfaatlarini ifoda etish hamda himoya qilishni tegishincha ish beruvchilarning hududiy, tarmoq va respublika birlashmalari amalga oshiradi.

Tomonlarning har biri boshqa tomonga jamoa shartnomasini, bitimini tuzish, o’zgartirish yoki qo’shimcha qilish to’g’risida jamoaviy muzokaralar o’tkazish to’g’risida yozma so’rov yuborishga haqli, boshqa tomon etti kun ichida muzokaralarni boshlashi shart. Tomonlarning kelishuviga binoan jamoaviy muzokaralar boshqa vaqtda boshlanishi mumkin. Muzokaralar olib borish uchun tomonlar teng asosda (toq sondan) vakolatli vakillardan iborat komissiya tuzadilar. Vakillar o’z vakolatlarini tasdiqlovchi hujjatga ega bo’lishi kerak. Ish beruvchilar jamoaviy muzokaralar uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni taqdim etishlari shart. Davlat yoki tijorat siri bo’lgan ma’lumotlarni oshkor qilgan jamoaviy bitim taraflarining vakillari javobgar bo’ladilar. Komissiyaning tarkibi, jamoaviy muzokaralar o’tkazish muddatlari va joyi tomonlar tomonidan belgilanadi. Tomonlar jamoaviy bitimni bir tomonlama bekor qilishga haqli emas. Kollektiv muzokarani tugatish vaqti jamoaviy bitim, bitim, kelishmovchiliklar bayonnomasini imzolash vaqti hisoblanadi. Kelishmovchiliklar bayonnomasining imzolanishi jamoaviy mehnat nizosining boshlanishi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.
3. Mirziyoyev Sh. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. – T.: O‘zbekiston, 2017. 104 b.
4. Экономика труда: теория и практика: учебник для бакалавров/ И.М.Алиев, Н.А.Горелов. – М.: издательство Юрайт, 2016. 670 с.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLALAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATLARI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Yuridik xizmat” yo‘nalishi

2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: maqolada mehnat qonunchiligini takomillashtiri borasida amlga oshirilgan huquqiy islohotlar, ayniqsa bolalar mehnatini tartibga solish hamda huquqiy muhofaza qilishning huquqiy mexanizmlari xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, bola huquqlari, bolalarning mehnat huquqlari, Mehnat kodeksi, majburiy mehnat, zo‘ravonlikdan himoya qilish.

Аннотация: в статье рассматриваются правовые реформы, проведенные для совершенствования трудового законодательства, особенно правовые механизмы регулирования и правовой защиты детского труда.

Ключевые понятия: права человека, права ребенка, трудовые права детей, Трудовой кодекс, принудительный труд, защита от насилия.

Abstract: The article examines the legal reforms carried out to improve labor legislation, especially the legal mechanisms for regulating and protecting child labor.

Key concepts: human rights, children's rights, children's labor rights, Labor Code, forced labor, and protection from violence.

Mamlakatimizda sud-huquq, inson huquqlari, ayollar va bolalarning mehnat va boshqa huquq sohalaridagi, boshqa shaxslarning jinoiy yoki boshqa yo‘sindagi tazyiqlaridan, zo‘ravonliklaridan himoya qilish, ularning huquq hamda erkinliklarini ta‘minlashning yanada kuchaytirishgan qaratilgan qonunlar, qonunlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bilan bog‘liq islohotlar olib borilayotganligining shohidi bo‘lib turibmiz.

Bizda “Inson manfaatlari — hamma narsadan ustun” va “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak” tamoyillari asosida fuqarolarning ijtimoiy muammolarini hal etish, huquqiy va qonuniy manfaatlari ta‘minlanayotgani Yangi O‘zbekistonimizda keyingi yillarda olib borilayotgan insonparvarlik siyosati dunyo hamjamiyatida e’tirof etilayotgani barchamizni birday quvontiradi, g‘ayratimizga g‘ayrat, shijoat qo‘shadi.

Inson uchun hamisha uning huquqi, erkinligi va qonuniy manfaatlaridan muhim qadriyat bo‘lmagan. Mamlakatimizda aynan bu borada keng ko‘lamli demokratik islohotlar amalga oshirilmoqda. Hech kimga sir emas, bir necha yillar muqaddam

O‘zbekistonda inson huquqlari holati xalqaro hamjamiyat va tashkilotlar tomonidan qattiq tanqidga olinar, bu nafaqat yurtimiz nufuziga, balki mamlakatimiz iqtisodiy rivojiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatar edi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tarixiy ahamiyatga molik 15 ta muhim islohoti qatorida, “Inson huquqlari kafolatlari kuchaytirildi, majburiy mehnat, shu jumladan, bolalar mehnati tugatilganligi”ni bugun yuksak iftixor bilan alohida ta’kidlash o‘rinlidir.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi qabul qilindi. 1995 yildagi birinchi tahriridan farqli ravishda, unda majburiy mehnatni taqiqlash, xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo‘l qo‘yilmaslik kabilar asosiy prinsip etib belgilandi. Unda davlat ehtiyojmand aholini ishga joylash bo‘yicha qo‘shimcha kafolatlarni ta’minlaydigan bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidenti 2022 yil 28 oktyabr kuni “O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida” qonuni imzoladi. Ushbu qonun ham aynan 2023 yilning 30 aprel sanasidan kuchga kirdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 20-moddasi “Bolaning mehnat qilish huquqi kafolatlari” deb nomlanib, ushbu moddada har bir bola o‘zining yoshi, sog‘lig‘ining holati va kasbiy tayyorgarligiga muvofiq qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat qilish, faoliyat turini va kasbni erkin tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash huquqiga ega ekanligi, ishga qabul qilishga o‘n olti yoshdan yo‘l qo‘yilishi, bolalarni mehnatga tayyorlash uchun umumta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar o‘quv yurtlarining o‘quvchilarini ularning sog‘lig‘iga hamda ma’naviy va axloqiy kamol topishiga ziyon yetkazmaydigan, ta’lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishni o‘qishdan bo‘sh vaqtida bajarishi uchun — ular o‘n besh yoshga to‘lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o‘rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yilishi, davlat o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan ishlovchi shaxslarga ishni ta’lim bilan qo‘shib olib borishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa choralarni ko‘rish orqali bolaning mehnat qilish huquqi ta’minlanishini kafolatlashi qat’iy belgilab qo‘yildi¹⁸.

O‘zbekiston Respublikasi Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to‘g‘risidagi Konvensiya, Zo‘rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to‘g‘risidagi Konvensiya, Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va yo‘q qilishga doir shoshilinch choralar to‘g‘risidagi Konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan.

Yangi tahrirda qabul qilingan Mehnat kodeksining 25-bobi Ijtimoiy va huquqiy jihatdan kuchli himoya qilinishga muhtoj shaxslarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari deb nomlanib, ushbu bobning 2-

¹⁸O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-1297315>.

paragrafidagi moddalar o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zida ifoda etadi.

Quyida o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar – bolalarning mehnat huquqiy munosabatlardagi huquqlari xususida keltirib o‘tamiz, jumladan kodeksning 412-moddasida o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslarning mehnatini qo‘llash taqiqlanadigan ishlar belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslarning mehnatini mehnat sharoiti zararli va (yoki) xavfli bo‘lgan ishlarda, yer osti ishlarida, shuningdek bajarilishi ularning hayotiga va sog‘lig‘iga, xavfsizligiga va ma’naviy jihatdan kamol topishiga ziyon yetkazishi mumkin bo‘lgan ishlarda (tungi kafe va klublarda, spirtli ichimliklarni, tamaki mahsulotlarini, giyohvandlik va psixotrop moddalarni, toksik preparatlarni ishlab chiqarish, tashish hamda sotish va boshqalar) qo‘llash, ular uchun belgilangan yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p normalardan ortiq bo‘lgan og‘irlikdagi yuklarni ko‘tarishi va tashishi taqiqlanganligi, o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar mehnatining qo‘llanilishi taqiqlanadigan va bajarilishi voyaga yetmaganlarning sog‘lig‘iga va ma’naviy jihatdan kamol topishiga ziyon yetkazishi mumkin bo‘lgan ishlar ro‘yxati, shuningdek ularning og‘ir yuklarni ko‘tarishi va tashishi chog‘ida yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p normalar O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha uch tomonlama respublika komissiyasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanishi o‘z ifodasini topgan.

Mehnat qonunchiligimizga muvofiq o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda katta yoshdagi xodimlar bilan teng huquqlarga ega bo‘ladi, mehnatni muhofaza qilish, ish vaqti, ta’tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari sohasida esa ular uchun mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanadi.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslar faqat dastlabki majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tganidan keyin ishga qabul qilinadi va keyinchalik ular o‘n sakkiz yoshga to‘lguniga qadar har yili majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tishi lozim. Bunda albatta majburiy tibbiy ko‘riklar ish beruvchining mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Ish vaqtining davomiyligi o‘n oltidan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar uchun haftasiga o‘ttiz olti soatdan oshmaydigan, o‘n beshdan o‘n olti yoshgacha bo‘lgan shaxslar uchun esa haftasiga yigirma to‘rt soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlarni xizmat safariga yuborish, tungi ishlarga, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ishlarga jalb qilish taqiqlanadi.

Madaniy-tomosha tashkilotlarining, televideniye, radioeshittirish tashkilotlarining va boshqa ommaviy axborot vositalarining ijodiy xodimlari, professional sportchilar, shuningdek asarlar yaratishda va (yoki) ijro etishda (namoyish etishda) ishtirok etuvchi boshqa shaxslar Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha respublika uch tomonlama komissiyasi bilan kelishgan holda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan ishlar, kasblar, lavozimlar ro‘yxatlariga muvofiq istisno holatiga ham ega.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar bilan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilishga, mehnat shartnomasini bekor qilishning umumiy tartibiga rioya etishdan tashqari, mahalliy mehnat organining roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi.

Ota-onadan biri (ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxs), shuningdek mehnatni muhofaza qilish talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshiruvchi organlar hamda voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha idoralararo komissiyalar, agar ishni davom ettirish o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslarning hayotiga va sog‘lig‘iga, xavfsizligiga hamda ma’naviy jihatdan kamol topishiga tahdid solayotgan bo‘lsa yoki ularga boshqacha tarzda ziyon yetkazishi mumkin bo‘lsa, bunday shaxslar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishni talab qilishga haqli.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, qonunchiligimizga bolalarning mehnat huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bunday normalarning kiritilishi va belgilanishi davlatning o‘z kelajagi davomchilari bo‘lgan yosh avlodga qaratayotgan katta e’tibor hamda g‘amxo‘rligining yorqin dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi. 10.12.1948-y.
2. Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiya. 20.11.1989-y.
3. Eng kichik yosh to‘g‘risidagi Konventsiya. 26.06.1973- y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-1297315>.
7. G.Matkarimova va boshqalar. Bola huquqlari. /O‘quv qo‘llanma.-T.: 2010.

INTELLEKTUAL MULKNI MUHOFAZA QILISHDA XALQARO SHARTNOMALARNING O‘RNI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Mahmudov Ozodbek

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 41-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada mamlakatning investitsion jozibadorligining eng asosiy shartlaridan biri ham intellektual mulk himoyasi ta’minlangani bilan bog‘liq ekanligi, intellektual mulk obyektlari muhofazasini ta’minlash bilan birga ularni samarali himoya qilish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish va amalga oshirish hamda bu yo‘nalishdagi amaliyotni takomillashtirish dolzarb masala ekanligi, O‘zbekistonning xalqaro shartnomalarga qo‘shilishining ijobiy jihatlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Intellektual mulk, xalqaro shartnomalar, nomoddiy aktivlar, patent, bitim, konvensiya, sanoat namunalari, seleksiya yutuqlari, integral mikrosxema topologiyalari.

Аннотация: в данной статье говорится о том, что одним из основных условий инвестиционной привлекательности страны является обеспечение защиты интеллектуальной собственности, что наряду с обеспечением защиты объектов интеллектуальной собственности актуальной задачей является создание и внедрение эффективных механизмов их защиты, а также совершенствование практики в этом направлении, а также о положительных аспектах присоединения Узбекистана к международным договорам.

Ключевые понятия: интеллектуальная собственность, международные договоры, нематериальные активы, патент, соглашение, конвенция, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем.

Abstract: This article states that one of the main conditions for a country's investment attractiveness is the protection of intellectual property. Along with ensuring the protection of intellectual property, it is crucial to create and implement effective mechanisms for protecting intellectual property, as well as to improve practices in this area. Additionally, the article highlights the positive aspects of Uzbekistan's accession to international treaties.

Key concepts: intellectual property, international treaties, intangible assets, patent, agreement, convention, industrial designs, breeding achievements, and integrated circuit topologies.

Mamlakatimizda intellektual mulk muhofazasini ta’minlash borasida olib borilayotgan jadal ishlar, sohaga oid xalqaro shartnomalarga qo’shilish hamda ochiq tashqi siyosat mamlakatimizning jahon hamjamiyatidagi nufuzi va obro’sini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Qolaversa, yangi O‘zbekiston rahbariyatining olib borayotgan siyosati o‘laroq, O‘zbekistonning intellektual mulk sohasidagi muhim xalqaro shartnomalarga qo’shilishi barobarida tadbirkorlik uchun qulay muhit yaratilishi xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda ham muhim omil sifatida e’tirof etilmoqda. Zero mamlakatning investitsion jozibadorligining eng asosiy shartlaridan biri ham intellektual mulk himoyasi ta’minlangani bilan belgilanishidir. Bugungi kunda O‘zbekistonda intellektual mulk huquqi muhofazasini ta’minlash doirasida xalqaro me’yorlar talablaridan kelib chiqib, sohaning barcha yo‘nalishlarini qamrab olishga qaratilgan “Intellektual mulk sohasini rivojlantirish milliy strategiyasi”ni ishlab chiqish ishlari olib borilyapti va bu jarayonga Butunjahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikda xorijdan malakali mutaxassislar jalb qilingan. Bundan tashqari davlatimiz ko‘zlagan maqsadlardan biri Jahon savdo tashkilotiga a’zo bo‘lish va Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik va kengaytirilgan sheriklik bitimini tuzish jarayonida intellektual mulk obyektlarini muhofaza qilish va himoyasini to‘laqonli ta’minlash maqsadida mazkur sohaga oid qonunchilik me’yorlari samaradorligini oshirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.¹⁹

O‘zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish, muallif va boshqa huquq egalarning qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga alohida e’tibor berilmoqda. Aynan intellektual mulkni rag‘batlantirishga doir normalar Bosh qomusimizda ham o‘z ifodasini topgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasidahar kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanib, intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinishi va davlat jamiyatning madaniy, ilmiy va texnikaviy rivojlanishi haqida g‘amxo‘rlik qilishi qat’iy belgilab qo‘yilgan.²⁰

Intellektual mulk obyektlari muhofazasini ta’minlash bilan birga ularni samarali himoya qilish mexanizmlarini yo‘lga qo‘yish va amalga oshirish hamda bu yo‘nalishdagi amaliyotni takomillashtirish dolzarb masala ekanligini zamonning o‘zi taqozo etmoqda.

Intellektual mulk bu – ijodiy aqliy faoliyat mahsulidir. Ixtirochilik va mualliflik obyekti huquqi majmuiga kiruvchi, fan, adabiyot, san’at va ishlab chiqarish sohasida ijodiy faoliyatning boshqa turlari, adabiy, badiiy, ilmiy asarlar, ijrochi aktyorlik san’ati, jumladan ovoz yozish, radio, televideniye asarlari, kashfiyotlar, ixtirolar, ratsionalizatorlik takliflari, sanoat namunalari, kompyuterlar uchun dasturlar,

¹⁹ <https://uza.uz/posts/208024>

²⁰ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y. 21-b.

ma'lumotlar bazasi, nou-xauning ekspert tizimlari, tovar belgilari, firma atamalari va boshqa aqliy mulk obyektlariga kiradi.²¹ Dunyo bo'yicha eng qimmatbaho mulk – bu intellektual mulkdir. Zamonaviy dunyoda intellektual mulk himoyasini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Nomoddiy aktivlar ulushi 1975 yilda 17 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda 90 foizga ko'tarilib, ularning taxminiy qiymati 21 trillion AQSH dollarini tashkil etadi. Hozirgi kunda intellektual mulk Yevropada YAIMning 45 foizini, Xitoyda 12 foiz, Rossiyada 7 foizini tashkil etadi. Lekin O'zbekistonda intellektual mulkni tijoratlashtirish darajasi juda past.²² Ushbu huquqni Konstitutsiyaviy darajada e'tirofini amalga oshirmasdan turib, samarali iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash qiyin. Kelajakda biz uchun eng ko'p foyda keltiradigan jihat ham ayni shudir. Sababi kelgusida bizning intellektual mahsulotlarimiz, ixtirolarimiz dunyo bozorlarini egallashi kerak. Agar olimlarimiz tomonidan yaratiladigan ixtirolar jahon ilmiy maydonlarining markazidan joy egallasa va butun jahon ulardan ilmiy-texnik taraqqiyot yo'lida foydalansa, mamlakatimiz uchun bu narsa oddiy obro'-e'tibor emas, balki ulkan darajada manfaat keltiradi.

Intellektual mulk huquqini himoya qilishda O'zbekiston Respublikasining bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan bo'lib, jumladan, Fuqarolik kodeksi, “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida”, “Seleksiya yutuqlari to'g'risida”, “Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida”, “Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to'g'risida”, “Geografik ko'rsatkichlar to'g'risida”, “Firma nomlari to'g'risida”, “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”, “Raqobat to'g'risida”, “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida”, “Telekommunikatsiyalar to'g'risida”gi qonunlari va intellektual mulk sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni sanab o'tish mumkin.

Intellektual mulk sohasiga oid O'zbekiston Respublikasi qo'shilgan quyidagi xalqaro shartnomalarini e'tirof etib o'tish mumkin, xususan: “Butunjahon intellektual mulk tashkilotini ta'ris etish to'g'risida”gi konvensiyasi (1967 yil 14 iyul, Stokgolm va 1979 yil 2 oktyabrda o'zgartirilgan; O'zbekiston Respublikasi uchun 1991 yil 25 dekabrda kuchga kirgan); “Sanoat mulki muhofazasi bo'yicha” Parij konvensiyasi (Parij, 1883 yil 20 mart, Bryussel, 1900 yil 14 dekabr, Vashington, 1911 yil 2 iyun, London, 1934 yil 2 iyun, Lissabon, 1958 yil 31 oktyabr, Stokgolm, 1967 yil 14 iyulda qayta ko'rilgan va 1979 yil 2 oktyabrda o'zgartirilgan. O'zbekiston Respublikasi mazkur konvensiyada huquqiy voris sifatida 1991 yil 25 dekabrda ishtirok etadi); “Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to'g'risida”gi Bern konvensiyasi (Parij, 1971 yil 24 iyul, 1979 yil 28 sentyabrda o'zgartirish kiritilgan. Mazkur konvensiya

²¹ https://uz.wikipedia.org/wiki/Intellektual_mulk

²² O.Abdullayeva “Xalq so'zi” gazeta № 185 05.09.2023

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2004 yil 27 avgustdagi 681-II-sonli “Adabiy va badiiy asarlarni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Bern konvensiyasiga qo‘shilish haqida”gi qaroriga asosan qo‘shilgan); “Patent huquqi to‘g‘risida”gi shartnoma (2000 yil 1 iyunda Jenevada Diplomatik konferensiya tomonidan qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi ushbu shartnomaga O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 15 martdagi O‘RQ-25-sonli “O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 1 iyunda Jenevada Diplomatik konferensiya tomonidan qabul qilingan Patent huquqi to‘g‘risidagi Shartnomaga qo‘shilishi haqida”gi Qonuniga asosan qo‘shilgan. 2006 yil 19 iyuldan kuchga kirgan); “Tovar belgilariga doir qonunlar to‘g‘risida”gi shartnoma (Jeneva, 1994 yil 27 oktyabr. O‘zbekiston Respublikasi mazkur Shartnomaga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1998 yil 1 maydagi 630-I-sonli “Tovar belgilariga doir qonunlar to‘g‘risidagi Shartnomaga qo‘shilish haqida”gi qaroriga asosan qo‘shilgan. O‘zbekiston Respublikasi uchun 1998 yil 4 sentyabrdan kuchga kirgan);

“O‘simliklarning yangi navlarini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi xalqaro konvensiya (1961 yil 2 dekabr, 1972 yil 10 noyabr, 1978 yil 23 oktyabr va 1991 yil 19 martda Jenevada qayta ko‘rib chiqilgan. Mazkur konvensiya O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2004 yil 27 avgustdagi 680-II-sonli “O‘simliklarning yangi navlarini muhofaza qilish to‘g‘risidagi Xalqaro konvensiyaga qo‘shilish haqida”gi qarori bilan ratifikatsiya qilingan); “Belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi Madrid bitimiga doir bayonnoma (Madrid, 1989 yil 27 iyun. O‘zbekiston Respublikasi mazkur Bayonnomaga O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 18 iyuldagi O‘RQ-40-sonli “O‘zbekiston Respublikasining belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi Madrid bitimiga doir bayonnomaga (Madrid, 1989 yil 27 iyun) qo‘shilishi haqida”gi Qonuniga asosan qo‘shilgan); “Patent kooperatsiyasi to‘g‘risida”gi shartnoma (Vashington, 1970 yil 19 iyun. O‘zbekiston Respublikasi uchun 1991 yil 25 dekabrdan kuchga kirgan); “Patent protsedurasi maqsadlari uchun mikroorganizmlarni deponentlashning xalqaro e‘tirof etilishi to‘g‘risida”gi Budapesht shartnomasi (Budapesht, 1977 yil 28 aprel. O‘zbekiston Respublikasi mazkur Shartnomaga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001 yil 30 avgustdagi 277-II-sonli “Patent tartiboti maqsadlari uchun mikroorganizmlarni to‘plashni xalqaro e‘tirof etish to‘g‘risida”gi Budapesht shartnomasiga qo‘shilish haqida”gi qaroriga asosan qo‘shilgan. 2002 yil 12 yanvardan kuchga kirgan); “Belgilarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun tovar va xizmatlarning xalqaro tasnifi to‘g‘risida”gi Nissa bitimi (Nissa, 1957 yil 15 iyun. O‘zbekiston Respublikasi mazkur Bitimga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001 yil 30 avgustdagi 275-II-sonli “Belgilar ro‘yxatga olinadigan Xalqaro tovarlar va xizmatlar tasnifi to‘g‘risidagi Nissa shartnomasiga qo‘shilish haqida”gi qaroriga asosan qo‘shilgan. 2002 yil 12 yanvardan kuchga kirgan); “Xalqaro patent tasnifi to‘g‘risida”gi Strasburg bitimi (Strasburg, 1971 yil 24 mart. O‘zbekiston

Respublikasi mazkur Bitimga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2001 yil 30 avgustdagi 276-II-sonli “Xalqaro patent tasnifi to‘g‘risidagi Strasburg bitimiga qo‘shilish haqida”gi qarori bilan qo‘shilgan. 2002 yil 12 oktyabrdan kuchga kirgan); “Sanoat namunalarining xalqaro tasnifini ta’ sis etish to‘g‘risida”gi Lokarno bitimi (1968 yil 8 oktyabrda Lokarnoda imzolangan. O‘zbekiston Respublikasi ushbu Bitimga O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 14 martdagi O‘RQ-24-sonli “O‘zbekiston Respublikasining 1968 yil 8 oktyabrda Lokarnoda imzolangan sanoat namunalarining xalqaro tasnifini ta’ sis etish to‘g‘risidagi Lokarno bitimiga qo‘shilishi haqida”gi Qonuni bilan qo‘shilgan); “Butunjahon intellektual mulk tashkilotining Mualliflik huquqi bo‘yicha shartnomasi” (Jeneva, 1996 yil 20 dekabr. O‘zbekiston Respublikasi ushbu shartnomaga O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 fevraldagi O‘RQ-520-sonli “Butunjahon intellektual mulk tashkilotining Mualliflik huquqi bo‘yicha shartnomasiga (Jeneva, 1996 yil 20 dekabr) O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi to‘g‘risida”gi Qonuniga asosan qo‘shilgan. O‘zbekiston Respublikasi uchun 2019 yil 17 iyuldan kuchga kirgan); “Butunjahon intellektual mulk tashkilotining Ijrolar va fonogrammalar bo‘yicha shartnomasi” (Jeneva, 1996 yil 20 dekabr. O‘zbekiston Respublikasi ushbu shartnomaga O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 fevraldagi O‘RQ-519-sonli “Butunjahon intellektual mulk tashkilotining ijrolar va fonogrammalar bo‘yicha shartnomasiga (Jeneva, 1996 yil 20 dekabr) O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi to‘g‘risida”gi Qonuniga asosan qo‘shilgan. O‘zbekiston Respublikasi uchun 2019 yil 17 iyuldan kuchga kirgan); “Fonogrammalarni tayyorlovchilarning manfaatlarini ularning fonogrammalarini noqonuniy takrorlashdan muhofaza qilish to‘g‘risida”gi konvensiya (Jeneva, 1971 yil 29 oktyabr. Mazkur Konvensiya O‘zbekiston Respublikasining 2018 yil 26 dekabrda O‘RQ-511-sonli “Fonogramma tayyorlovchilarning manfaatlarini ularning fonogrammalari noqonuniy takrorlanishidan muhofaza qilish to‘g‘risidagi Konvensiyaga (Jeneva, 1971 yil 29 oktyabr) O‘zbekiston Respublikasining qo‘shilishi haqida”gi Qonuni bilan ratifikatsiya qilingan. O‘zbekiston Respublikasi uchun 2019 yil 25 apreldan kuchga kirgan); “Ko‘zi ojiz, ko‘rishda nuqsoni bo‘lgan va bosma axborotni idrok etishda boshqa jihatdan qobiliyati cheklangan shaxslarning nashr etilgan asarlardan foydalanishini yengillashtirish to‘g‘risida”gi Marokash shartnomasi (Marokash, 2013 yil 27 iyun. O‘zbekiston Respublikasi mazkur shartnomaga O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12 yanvardagi PQ-80-sonli “Xalqaro shartnomaga qo‘shilish to‘g‘risida”gi qarori bilan qo‘shilgan).

Xulosa sifatida aytish mumkinki, intellektual mulk huquqini himoya qilishda rivojlangan davlatlar tajribasini qo‘llash, ulardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Istiqbolda bizning yurtimizda ham ushbu sohadagi mexanizmlarni takomillashtirish, mavjud tashkiliy-huquqiy muammolarni bartaraf etish uchun, birinchi navbatda, Intellektual mulk huquqlarining savdo jihatlari bo‘yicha kelishuvi

va unda ishtirok etish masalalarini va kelgusida intellektual mulk huquqi buzilgan tovarlarni chegarada ushlab qolish imkonini beruvchi qonunchilik mexanizmlarini takomillashtirish, ikkinchidan, mazkur kelishuvda belgilangan intellektual mulk masalalari bo‘yicha alohida sudlar tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. :-T. 2017-yil. 16-bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023-y.
3. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. 21.12.1995-y.
<https://lex.uz/docs/111189>.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to‘g‘risida”gi 29.08.2002-yildagi 397-II-son qonuni
<https://lex.uz/docs/76671>.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Seleksiya yutuqlari to‘g‘risida”gi 29.08. 2002 yildagi 395-II-son qonuni <https://lex.uz/docs/69237>.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to‘g‘risida”gi 12.05.2001-yildagi 218-II-son qonuni
<https://lex.uz/docs/69237>.
7. O‘zbekiston Respublikasining “Tovar belgilari, xizmat ko‘rsatish belgilari va tovar kelib chiqqan joy nomlari to‘g‘risida”gi 30.08.2001-yildagi 267-II-son qonuni
<https://lex.uz/docs/24925>.
8. O‘zbekiston Respublikasining “Geografik ko‘rsatkichlar to‘g‘risida”gi 03.03.2022-yildagi 757-II-son qonuni <https://lex.uz/docs/5889882>.
9. O‘zbekiston Respublikasining “Firma nomlari to‘g‘risida”gi 18.09.2006 yildagi 51-II-son qonuni <https://lex.uz/docs/1055517>.
10. O‘zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida”gi 20.07.2006 yildagi 42-II-son qonuni <https://lex.uz/docs/1022944>.
11. O‘zbekiston Respublikasining “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida”gi 29.10.2019 yildagi 576-II-son qonuni <https://lex.uz/docs/4571490>.
12. O.Oqyulov. Intullektual mulk huquqi. Risola. Falsafa va huquq instituti, -T.: 2005-yil.
13. Sh.Ro‘ziyev. O‘zbekiston Respublikasida intellektual mulk himoyasining o‘ziga xos xususiyatlari. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali №2. Mart-aprel, 2019-y.
14. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 23.06.2023-yildagi 19-sonli “Intellektual mulkka oid ishlarni ko‘rib chiqishning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi **qarori**.

VOYAGA YETMAGANLAR JINOYAT ISHLARINI YURITISHDA GI BA’ZI JIHATLAR

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 40-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada mualliflar tomonidan voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlari yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qaroridagi ba’zi muhim masalalar borasida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyat, voyaga yetmagan, Plenum qarori, sud-ekspertizasi, aqliy rivojlanish, dalil, odillik.

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают некоторые важные вопросы, изложенные в постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" по уголовным делам несовершеннолетних.

Ключевые понятия: преступление, несовершеннолетний, постановление Пленума, судебная экспертиза, интеллектуальное развитие, доказательство, справедливость.

Abstract: In this article, the authors examine some important issues outlined in the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On Judicial Practice in Cases of Juvenile Crimes" in criminal cases involving minors.

Key concepts: crime, minor, Plenum resolution, forensic examination, intellectual development, evidence, and justice.

Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi “Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarorida voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlarni ko‘rishda, ish bo‘yicha isbotlanishi lozim bo‘lgan holatlarni sinchkovlik bilan, har tomonlama to‘la va xolisona tekshirib chiqib, qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini va sudlanuvchining shaxsini e’tiborga olgan holda aniqlangan haqiqiy holatlar va dalillar majmuasiga to‘g‘ri baho berilib, odillik va insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda qonunda ko‘rsatilgan xususiyat va imtiyozlaridan to‘la foydalanishga qaratilishi lozimligi e’tirof etilgan.

So‘nggi vaqtlarda jinoyat sudlov ishlarini yuritishda sud psixologik ekspertizasi ma’lumotlaridan foydalanish mumkinligi va ruxsat etilishi to‘g‘risidagi masala o‘ta

dolzarb va keskinlik kasb etmoqda. Ekspertizani voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar bo‘yicha tergov jarayonida o‘tkazish zarurligini alohida ta’kidlash lozim. Hozirgi vaqtda muammo o‘zining munozarali tabiatini yo‘qotdi, lekin sud psixologik ekspertizasi ma’lumotlaridan jinoyat protsessida foydalanish maqbulligi ta’kidlandi. Bunda voyaga yetmaganning aqliy rivojlanishining uning yoshidan qanchalik darajada orqada qolganligi, aqli zaifligi qay darajada ekanligi haqidagi savollarga javob berish shart qilib qo‘yilishi kerak deyiladi²³.

Sud ekspertizalarini o‘tkazish uch yo‘nalishdagi vazifalarni bajarishga qaratilgan.

1) dalillar, asosan voyaga yetmaganlar ko‘rsatuvlarining ishonchliligiga baho berish bilan bog‘liqdir. Ish uchun ahamiyatli bo‘lgan holatlarni voyaga yetmaganlar ongida to‘g‘ri idrok qilish va mos ta’sir etish imkoniyati aniqlanmog‘i darkor. Ayonki, bunda bir tomondan shaxsning turg‘un, doimiy bo‘lgan xususiyatlarini aniqlash, boshqa tomondan affekt, tushkunlik, frustratsiya va psixikaning boshqa holatlarini aniqlashga to‘g‘ri keladi. Amaliyot bir qator hollarda sudpsixologik ekspertiza ma’lumotlari voyaga yetmagan shaxsning ko‘rsatuvlariga baho berishni obyektivlashtirishning o‘zgarimas vositasi bo‘lib qolishini ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, o‘ziga o‘zi tuhmat qilishga sabab bo‘lgan ruhiy sharoitlarni aniqlashda bunday ekspertiza juda samarali natija beradi.

2) eng yaxshi ta’sir chorasini tanlash maqsadida jinoiy xulqning sabab va motivlarini aniqlash uchun ahamiyatga ega bo‘lgan shaxsning ayrim ruhiy sifatlarini baholash bilan bog‘liq. Gap qiziqqonlik, tajovuzkorlik, seksuallik kabi xususiyatlar haqida ketmoqda. Shu o‘rinda voyaga yetmagan shaxsning zaruriy mudofaa holatida bo‘lganligi va buni qanchalik tushunganligiga alohida ahamiyat beriladi. Shunday hodisalarni o‘smir jinoiy qilmishni qaltis vaziyatdan qutilishning yagona yo‘li degan xato fikr ta’sirida sodir etgan bo‘lishi mumkin.

3) aqliy rivojlanishda ortda qolganlik belgilari bo‘lgan voyaga yetmagan shaxsning xarakterini va ularni boshqarish qobiliyatini to‘la aniqlashda sudpsixologik ekspertizasining alohida roli bilan bog‘liq. Bu holda sudpsixologik ekspertiza ma’lumotlari jiddiy daliliy ahamiyatga ega bo‘ladi. Shu sababli, JPK 548-moddasida ko‘rsatilgan holatlarni aniqlash uchun har safar bunday ekspertizani o‘tkazish majburiy deb hisoblash maqsadga muvofiqdir.

Hech shubhasiz, jamoatchilikning sud majlisida ishtiroki odillikni ta’minlashga xizmat qiladi va sudning oshkoralik prinsipiga amal qilishiga yordam beradi. Jamoatchilik mazkur holatda oshkoralikni ta’minlash va jamoat nazoratini amalga oshirishga yordam beradi.

Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilingan jinoyatlar to‘g‘risidagi ishlarni

²³O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi 21-sonli “Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/docs/1449720>.

ko‘rishda shuni nazarda tutish lozimki, ayblanuvchi bu paytga kelib voyaga yetgan-yetmaganligidan qat’i nazar, bunday ishlar bo‘yicha advokat hamda qonuniy vakil ishtirok etishi shart. Ushbu qoida shaxs jinoyatlardan birini 18 yoshga to‘lmasdan oldin, boshqasini voyaga yetganidan so‘ng sodir etganlikda ayblangan hollarda ham amal qiladi.

Voyaga yetmagan sudlanuvchining himoyachisi, qonuniy vakili, shuningdek, prokurorning fikrini eshitib, voyaga yetmagan shaxsga salbiy ta’sir etishi mumkin bo‘lgan holatlar tekshirilayotganda sud o‘z ajrimi bilan uni sud zalidan chiqarib turishga haqli. Voyaga yetmagan shaxs sud zaliga qaytarilganidan so‘ng raislik qiluvchi unga yo‘qligida bo‘lib o‘tgan muhokama mazmunini yetarli hajmda va shaklda ma’lum qiladi va uning yo‘qligida so‘roq qilingan shaxslarga savol berishi uchun voyaga yetmaganga imkoniyat yaratib beradi.

Sud zarurat bo‘lganda, voyaga yetmagan shaxsning jinoyati to‘g‘risidagi ishni ko‘rish vaqti va joyi haqida voyaga yetmaganlar ishi bilan shug‘ullanuvchi komissiyaga xabar beradi²⁴. Sud, shuningdek, bu komissiya vakillarini guvoh sifatida so‘roq qilish uchun sud majlisiga chaqirishga haqlidir.

Voyaga yetmagan shaxsni Jinoyat kodeksi 87-moddasining birinchi qismiga muvofiq javobgarlikdan ozod qilib, materiallarni voyaga yetmaganlar ishi bilan shug‘ullanuvchi komissiyada ko‘rishga topshirishda tergovchi, prokuror qaror, sud esa ajrim chiqaradi.

Voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ishni ko‘rishda Jinoyat kodeksi 87-moddasining ikkinchi va uchinchi qismlarida nazarda tutilgan hollarda sud voyaga yetmagan shaxsni jazodan ozod qilish va unga nisbatan majburlov chorasini qo‘llanish to‘g‘risidagi masalani muhokama etishi shart. Sud majburlov chorasini qo‘llanish yoki qo‘llanmaslik to‘g‘risida asoslantirilgan ajrim chiqaradi.

Majburlov chorasini qo‘llanish yoki qo‘llanmaslik to‘g‘risidagi ajrim ustidan umumiy tartibda shikoyat berilishi va protest bildirilishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 81-moddasiga binoan, jinoyat sodir etgan voyaga yetmaganlarga nisbatan, ya’ni o‘n sakkiz yoshga to‘lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga quyidagi asosiy jazolar qo‘llanishi mumkin:

- a) jarima;
- a¹) majburiy jamoat ishlari;
- b) axloq tuzatish ishlari;
- v¹) ozodlikni cheklash;
- g) ozodlikdan mahrum qilish.

O‘n sakkiz yoshga to‘lmasdan jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qo‘shimcha jazolar tayinlanishi mumkin emas.

²⁴ Irsaliyev A. Voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlarini sudda yuritish. - T., 2009. -19 b.

Sud voyaga yetmaganlarga jazo tayinlashda jazo tayinlashning umumiy asoslariga amal qiladi, voyaga yetmaganning rivojlanganlik darajasi, turmush sharoiti va tarbiyasini, sog‘lig‘ini, sodir etgan jinoyatining sabablarini, katta yoshdagilarning va boshqa holatlarning uning shaxsiga ta’sirini hisobga oladi²⁵. Prokuror yuqorida qayd etilgan qonun talablarini sud tomonidan albatta bajarilishini kuzatib boradi. Sud muhokamasining biron-bir ishtirokchilari tomonidan qonunga xilof ravishda xatti-harakat sodir qilinganida, ushbu holatga nisbatan sudning e’tiborini qaratadi va o‘z faoliyati bilan odil sudlovni amalga oshirishga ko‘maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2000-yil 15-sentyabrdagi 21-sonli “Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi qarori <https://lex.uz/docs/1449720>.
4. Irsaliyev A. Voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlarini sudda yuritish. - T., 2009. -19 b.

²⁵ Irsaliyev A. Voyaga yetmaganlarning jinoyat ishlarini sudda yuritish. - T., 2009. -12 b.

AHOLI BANDLIGINI TA’MINLASH BORASIDA QONUNCHILIK HUJJATLARI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Sulaymonova Sanobarxon Abdullajon qiz

Farg‘ona yuridik texnikumi “Yuridik xizmat” yo‘nalishi

2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: maqolada mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirish jarayonida davlatning eng muhim vazifalaridan biri ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlarning keskinligini kamaytirish, mavjud muammolarni ehtiyot choralari hisobiga yumshatish va aholi turmush darajasini yaxshilash hisoblanishi va bu borada mamlakatimizda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: liberallashtirish, aholi bandligi, kasb tanlash, Mehnat kodeksi, bandlik tashkilotlar, mehnat bozori, ish o‘rni.

Аннотация: в статье говорится о том, что одной из важнейших задач государства в процессе либерализации экономики страны является снижение остроты социально-экономических противоречий, смягчение существующих проблем за счет мер предосторожности и повышение уровня жизни населения, а также о принятых в нашей стране законодательных актах в этом направлении.

Ключевые понятия: либерализация, занятость населения, выбор профессии, Трудовой кодекс, организации занятости, рынок труда, рабочее место.

Abstract: The article states that one of the most important tasks of the state in the process of liberalizing the country's economy is to reduce the severity of socio-economic contradictions, mitigate existing problems through precautionary measures, and improve the living standards of the population, as well as the legislative acts adopted in our country in this regard.

Key concepts: liberalization, employment, career choice, Labor Code, employment organizations, labor market, and workplace.

Mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirish jarayonida davlatning eng muhim vazifalaridan biri ijtimoiy-iqtisodiy ziddiyatlarning keskinligini kamaytirish, mavjud muammolarni ehtiyot choralari hisobiga yumshatish va aholi turmush darajasini yaxshilash hisoblanadi. Mazkur ustuvor vazifalarni amalga oshirishda aholining turmush farovonligini yuksaltirishga qaratilgan ijtimoiy siyosatni takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etib, bunda aholining ish bilan ta’minlanish darajasini oshirish dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralishi shubhasiz.

O‘zbekiston Respublikasida “aholi o‘rtasida ishsizlikni kamaytirish, odamlarning daromadlarini oshirish, fan va uzluksiz ta’limni rivojlantirish, tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash va ular bilan aholini qamrab olishni kengaytirish, xotin-qizlar va yoshlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish” ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Bugungi kunda bevosita muhtaram Yurtboshimiz rahnamoliklarida aholini bandligini ta’minlash, munosib ish o‘rinlarini yaratish, shu orqali aholiga farovon turmush sharoitlarini ta’minlash borasida chuqur o‘ylangan tub islohotlar, ijobiy say-harakatlar amalga oshirilayotganligi barchani kelajakka katta umid va ishonch bilan qarashga undaydi.

Ayniqsa, keyingi yillarda aynan aholining bandligini, ehtiyojmand toifalarni ish bilan ta’minlash, ularning erkin kasb tanlash va adolatli mehnat sharoitlarida ishlash, mehnatga haq to‘lash, kafolatlangan mehnat ta’tillari, mehnat huquqiy munosabatlarda xodimlarning huquqlarini samarali himoya qilish qilish mexanizmlarini takomillashtirishga oid normativ hujjatlarimizning yangi tahrirda yangi normalar bilan boyitilib qabul qilinayotganligi juda quvonarlidir.

Bundan tashqari mehnat bozorida teng raqobatlashishga qodir bo‘lmagan ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarning bir qator toifalari, jumladan, ta’lim muassasalari bitiruvchilari mavjud. Ular tanlagan kasbi yoki ixtisosligi bo‘yicha ta’lim muassasalarida muayyan nazariy bilimlarni egallaganligiga qaramasdan zarur malaka va mehnat ko‘nikmalariga ega bo‘lmaganliklaridan mehnat bozorida raqobatbardosh emas. Shu sababli ham yoshlarga qaratilayotgan e’tibor, jumladan, ish joyiga ega bo‘lishlari, ularni jamiyatda o‘z o‘rnini topishlariga ko‘maklashish o‘z-o‘zidan Yangi O‘zbekistonning buyuk kelajagiga qaratilayotgan strategik maqsadlaridan biridir.

Mamlakatimizda aholi bandligi ta’minlash hamda mehnat huquqiy munosabatlarini tartibga soladigan bir qator normativ hujjatlar qabul qilingan, jumladan, O‘zbekiston Respublikasining “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonunning maqsadi bevosita aholi bandligi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat²⁶ ekanligi, belgilanib qonunda asosiy tushunchalar, aholi bandligini ta’minlashda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari, davlat va hokimiyat organlarining, mahalliy organlarning, xususiy bandlik tashkilotlarning ishtiroki hamda bu boradagi vakolat va vazifalari batafsil ko‘rsatib berildi.

Mehnat kodeksi III-bo‘limi ishga joylashtirish masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, mazkur bo‘lim 10-11-boblarni o‘z ichiga olgan. Ushbu bo‘limda ishga joylashish huquqi, ishga joylashtirish bo‘yicha davlat kafolatlari, aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalarini ishga joylashtirish sohasidagi qo‘shimcha kafolatlar, ish beruvchining bandlik va ishga joylashtirish sohasidagi majburiyatlari, xodimlarni ommaviy ravishda ishdan bo‘shatish chog‘idagi kafolatlar, ish o‘rinlarining belgilangan eng kam soni

²⁶O‘zbekiston Respublikasining “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-5055690>.

hisobiga ishga joylashtirish, ish o‘rinlarining belgilangan eng kam soni hisobiga ishga joylashtirish, taklif etilgan shaxslarga ishga joylashtirish sohasidagi qo‘shimcha kafolatlar, ish beruvchi alohida asoslar bo‘yicha mehnat shartnomasini bekor qilgan xodimlarni qayta ishga qabul qilish tartibi bilan bog‘liq masalalarning huquqiy asoslarini o‘zida ifoda etgan normalar belgilab qo‘yildi.

O‘zbekiston Respublikasi “Aholi bandligi to‘g‘risida” qonunning 44-moddasiga asosan, o‘n olti yoshdan to‘ pensiya ta‘minoti huquqini olish yoshigacha bo‘lgan, haq to‘lanadigan ishga yoki ish haqi (mehnat daromadi) keltiradigan mashg‘ulotga ega bo‘lmagan, ish qidirayotgan va ish taklif etilsa, unga kirishishga tayyor bo‘lgan yoxud kasbga tayyorlashdan, qayta tayyorlashdan o‘tishga yoki malakasini oshirishga tayyor bo‘lgan, ishga joylashishda ko‘mak olish uchun mahalliy mehnat organlariga murojaat qilgan va ushbu organlar tomonidan ish qidirayotgan shaxslar sifatida ro‘yxatga olingan mehnatga layoqatli shaxslar (bundan ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotganlar mustasno) ishsizlar deb e‘tirof etiladi²⁷.

Demak, Mehnat kodeksiga muvofiq, har kimga o‘zining ishlab chiqarishga va ijodiy mehnatga doir qobiliyatlaridan foydalanish hamda qonunchilikda taqiqlanmagan har qanday faoliyatni amalga oshirish bo‘yicha mutlaq huquq tegishli bo‘lib, har kim ish beruvchiga bevosita murojaat qilish yoki mehnat organlarining bepul ko‘magi orqali, shuningdek xususiy bandlik agentliklarining xizmatlari vositasida ish joyini erkin tanlash huquqiga egadir.

Davlat endi aholining:

- bandlik turini, shu jumladan turli mehnat rejimidagi ishni tanlash erkinligini;
- ishga qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etishdan, qonunga xilof ravishda boshqa ishga o‘tkazishdan, xodimni ishdan chetlashtirishdan va mehnat shartnomasini bekor qilishdan himoyalashni;
- maqbul keladigan ish tanlashga va ishga joylashishga bepul ko‘maklashishni;
- kasb egallashda va ishga ega bo‘lishda, mehnat qilish va bandlik sharoitlarida, mehnatga haq to‘lashda, xizmat pog‘onalari bo‘yicha ko‘tarilishda har kimga imkoniyatlar tengligi yaratilishini;
- ish qidirayotgan shaxslarni va ishsizlarni kasbga tayyorlashga, qayta tayyorlashga hamda ularning malakasini oshirishga ko‘maklashishni;
- mehnat organlarining taklifiga ko‘ra ishlash uchun boshqa joyga ixtiyoriy ravishda ko‘chib ketish munosabati bilan qilingan xarajatlar kompensatsiya qilinishini;
- haq to‘lanadigan jamoat ishlarida ishtirok etish imkoniyatini kafolatlaydi.

Ishga joylashtirish sohasidagi qo‘shimcha kafolatlar qo‘shimcha ish o‘rinlarini, ixtisoslashtirilgan tashkilotlarni, shu jumladan nogironligi bo‘lgan shaxslar mehnat qilishi uchun tashkilotlarni tashkil etish, maxsus qayta tayyorlash va malaka oshirish

²⁷O‘zbekiston Respublikasining “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-5055690>.

dasturlarini tashkil etish, ushbu toifadagi fuqarolarni ishga joylashtirish uchun ish o‘rinlarining eng kam sonini belgilash yo‘li bilan hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa choralar orqali ta’minlanadi.

Mehnat kodeksining 100-moddasi endi mehnat shartnomasi alohida asoslarga ko‘ra bekor qilinganda o‘rtacha oylik ish haqini ishga joylashtirish davrida saqlab qolish kafolatlari deb nomlanib, ushbu moddada mehnat shartnomasi quyidagi asoslar bo‘yicha bekor qilingan taqdirda, ish qidirish davrida o‘rtacha oylik ish haqining ishdan bo‘shatish nafaqasi hisobga olingan holda, biroq ko‘pi bilan ikki oyga saqlanib qolishi xodimlar uchun kafolatlanishi belgilab qo‘yildi. Buning uchun asoslar sifatida quyidagi holatlar e’tirof etilgan: xodim yangi mehnat shartlari asosida ishlashni davom ettirishni rad etganligi; xodim ish beruvchi bilan birga ishlash uchun boshqa joyga ko‘chishni rad etganligi; xodim sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra tibbiy xulosaga muvofiq sog‘lig‘ining holati bo‘yicha o‘ziga qarshi ko‘rsatma mavjud bo‘lmagan boshqa ishga o‘tishni rad etganligi yoki ish beruvchida tegishli ish mavjud emasligi; texnologiyaning, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning o‘zgarishi sababli tashkilot xodimlarining soni yoki shtati o‘zgarganligi, ishlar (mahsulot, xizmatlar) hajmining qisqarganligi; tashkilotning (uning alohida bo‘linmasining) o‘z ta’sischilari (ishtirokchilari) qaroriga ko‘ra tugatilganligi yoxud ta’sis hujjatlari bilan shunga vakolatli bo‘lgan yuridik shaxs organining qaroriga ko‘ra tugatilganligi; bajarayotgan ishiga malakasi yetarli emasligi oqibatida noloyiq ekanligi; shu ishni ilgari bajarib kelgan xodimning ishga tiklanganligi; sudning tashkilotni tugatish to‘g‘risidagi qarori qonuniy kuchga kirganligi.

Xulosa o‘rnida yangi qabul qilingan Mehnat kodeksida xodimlarning mehnat huquqiy munosabatlarda huquqlarining muhofaza qilinish mexanizmlari anchagina kengaytirilgan va takomillashtirilgan, bunda albatta ularning o‘z huquqlaridan oqilona foydalanishlari uchun qonun normalarini chuqurroq o‘rganishlari talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi. 10.12.1948-y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
3. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo‘lgan bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2023-yil 27-fevral, PQ-74-son Qarori.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida” qonuni <https://lex.uz/docs/5049511>.
7. O‘zbekiston Respublikasining “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-5055690>.

MARKAZIY OSIYODAGI BARQARORLIK O‘ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING MUHIM USTUVOR YO‘NALISHI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Mirzayeva Yasmina Xatamjon qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Davlat-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 40-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada davlatimizning xalqaro maydonda ochiq va pragmatik, konstruktiv muloqotga qodir, tinchliksevar davlat va yaxshi qo‘shnichilik an‘analariga sodiq ishonchli hamkor davlatga aylanib borayotganligi, xalqaro hamjamiyatning davlatimizga qaratayotgan yuksak e‘tibori xususida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: BMT, Bosh Assambleya, tashqi siyosat, strategik sheriklik, suveren tenglik, kuch ishlatmaslik, kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, hududiy yaxlitlik, ichki ishlariga aralashmaslik.

Аннотация: в этой статье говорится о том, что наша страна становится открытым и прагматичным, способным к конструктивному диалогу на международной арене, миролюбивым государством и надежным партнером, верным традициям добрососедства, а также о высоком внимании, уделяемом нашей стране международным сообществом.

Ключевые понятия: ООН, Генеральная Ассамблея, внешняя политика, стратегическое партнерство, суверенное равенство, неприменение силы, угроза силой, неприкосновенность границ, территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела.

Abstract: This article states that our country is becoming an open and pragmatic state capable of constructive dialogue in the international arena, a peaceful country and a reliable partner that is loyal to the traditions of good-neighborliness, as well as the high attention that our country receives from the international community.

Key concepts: UN, General Assembly, foreign policy, strategic partnership, sovereign equality, non-use of force, threat of force, inviolability of borders, territorial integrity, non-interference in internal affairs.

BMT Bosh Assambleyasining 80-sessiyasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar nafaqat mamlakatimiz manfaatlarini, balki butun insoniyat taqdiriga daxldor masalalarni qamrab olgani bilan alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. ushbu chiqish O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi ortib borayotganini, davlatimiz o‘z so‘zi va takliflari bilan

jahon hamjamiyati uchun ishonchli hamkor sifatida namoyon bo‘layotganini yana bir bor tasdiqladi deyish mumkin.

Muhtaram Yurtboshimiz yaqinda bo‘lib o‘tgan Birlashgan millat tashkiloti Bosh assambleyasining 80-yubiley sessiyasida qilgan nuqtalarida yana bir bor Markaziy osiyoda mintaqaviy muloqot va integratsiyani rivojlantirish masalalariga alohida urg‘u berib o‘tdi.

Markaziy Osiyodagi barqarorlik O‘zbekiston tashqi siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishi ekanligi, davlatimiz Afg‘onistondagi vaziyat yuzasidan muloqot va inklyuziv siyosat tarafdori ekanligini, shuningdek, suv resurslarini boshqarish, demografik barqarorlik va qo‘shma iqtisodiy dasturlarni amalga oshirish orqali mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish mintaqada tinchlik va hamkorlik muhitini mustahkamlashi xususidagi o‘z fikr-mulohaza va takliflarini ilgari surdi.

O‘zbekiston Respublikasi yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining muqaddima qismida “O‘zbekistonning jahon hamjamiyati va eng avvalo, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro bir-birini qo‘llab-quvvatlash, hamkorlik va hurmat qilish, tinchlik va totuvlik asosidagi uyg‘un, do‘stona munosabatlarini mustahkamlashga hamda rivojlantirishga intilib” degan mazmundagi band kiritilganligi ham alohida e‘tiborga molik. Mazkur norma yangi O‘zbekistonning jahon hamjamiyati va eng avvalo, qo‘shni mamlakatlar bilan o‘zaro bir-birini qo‘llab-quvvatlash, hamkorlik va hurmat qilish, tinchlik va totuvlik asosidagi uyg‘un, do‘stona munosabatlarini mustahkamlashga hamda rivojlantirishga intilishi mazmunan mafkuraviy, g‘oyaviy va siyosiy jihatdan yo‘naltirilganligidan dalolatdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi²⁸ tashqi siyosatning mazmun-mohiyatini belgilab beruvchi bobining 17-moddasida O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyekti ekanligi, O‘zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo‘l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume’tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanishi, 18-moddasida esa, O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirishi hamda O‘zbekiston Respublikasi davlatning, xalqning oliy manfaatlaridan, uning farovonligi va xavfsizligidan kelib chiqqan holda ittifoqlar tuzishi, hamdo‘stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi hamda ulardan chiqishi mumkinligi haqidagi konstitutsion qoidalar o‘z ifodasini topgan.

²⁸ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.

Bosh Qomusimizda davlat tashqi siyosatida tamoyillar sifatida inson huquq va erkinliklarini hurmat qilish tamoyili, tashqi chegaralarning buzilmasligi (yaxlitligi) tamoyili, davlatlarning hududiy yaxlitligi tamoyili, nizolarni tinch yo‘l bilan hal qilish tamoyili kabi tamoyillarga og‘ishmay amal qilishi belgilab qo‘yilgan.

Yangi O‘zbekistonning har bir davlat bilan tashqi siyosat olib borishdagi do‘stona munosabati, tashqi siyosiy faoliyatning eng muhim vazifalari sifatida O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi, o‘rni va obro‘cini mustahkamlashga qaratilgan barcha davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorlik va do‘stlik munosabatlarining barqaror tizimini barpo etish, xorijiy mamlakatlar bilan do‘stona, teng huquqli munosabatlarni va o‘zaro manfaatli hamkorlikni muttasil va izchil rivojlantirishga qaratiladi.

Yangi O‘zbekistonning tashqi siyosatida tinchliksevar davlat sifatida jahonga yuz tutishi mamlakatimizning tashqi siyosatda tinchlikparvarlikka asoslangan, yuzaga keladigan ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat tinch, diplomatik va siyosiy vositalar bilan hal etishga qaratilgan yo‘ldan borishni afzal ko‘rishi o‘zgacha joziba baxsh etadi.

Ma’lumki keyingi yillarda O‘zbekiston nafaqat qo‘shni davlatlar bilan, balki uzoq xorij davlatlari bilan ham turli sohalarda, jumladan, siyosiy, iqtisodiy, madaniy-gumanitar, tibbiyot, fan-ta’lim va boshqa barcha sohalarda keng qamrovli munosabatlarni o‘rnatib kelayotganligini guvohi bo‘lib turibmiz.

Bugungi kunda, ochiq aytish mumkin, aynan O‘zbekiston Respublikasi (Davlat rahbari)ning say’-harakatlari jahon mamlakatlarning nafaqat O‘zbekistonga, balki butun boshli Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarga e’tibori o‘zgarib bormoqda. Mazkur holat, birinchidan, mintaqadagi ijobiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelgan mutlaqo yangi muhit dunyoning yetakchi davlatlari tomonidan Markaziy Osiyoga nisbatan e’tiborning oshganini ko‘rsatsa, ikkinchidan, chet el davlatlari mintaqa mamlakatlari bilan nafaqat ikki tomonlama hamkorlik doirasida, balki yagona mintaqaviy ko‘p tomonlama munosabatlarni rivojlantirishga ahamiyat qaratayotganidan dalolatdir.²⁹

Qolaversa, mintaqa hamda boshqa davlat va xalqaro institutlar o‘rtasida yangi formatlarning tuzilishi bu, Markaziy Osiyoning geosiyosiy va iqtisodiy ahamiyati oshib borishiga, shuningdek, mintaqaga xalqaro munosabatlardagi yaxlit siyosiy-diplomatik subyekt sifatida qaralishiga olib kelmoqda.

Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo etish bo‘yicha xohish-irodasini ro‘yobga chiqarish, har bir fuqaroga o‘z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog‘lom, bilimli va ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo‘g‘iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va

²⁹ E.Tulyakov,F.Xakimov. <https://strategy.uz/index.php?news=1278>.

barqarorlikni kafolatli ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni³⁰ qabul qilindi. Ushbu Farmonda O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha bo‘lgan taraqqiyot strategiyasining ustuvor yo‘nalishlari belgilab olingan bo‘lib, unga ko‘ra “Xavfsiz va tinchliksevar davlat” tamoyiliga asoslangan siyosatni izchil davom ettirish barobarida kelgusida quyidagi islohotlar amalga oshirilishi hamda ulardan kelib chiqib quyidagi vazifalar bajarilishi lozim, jumladan, Yangi O‘zbekiston tashqi siyosatini xalq va davlatning manfaatlaridan kelib chiqqan holda izchil amalga oshirish:

- dunyodagi mavjud murakkab vaziyatda ochiq, pragmatik, faol va yaxshi qo‘shnichilik tashqi siyosati olib borilishini izchil davom ettirish;
- hamkor mamlakatlar bilan va nufuzli xalqaro tashkilotlar doirasida mintaqaviy va global masalalar bo‘yicha muvozanatli va doimiy muloqotlar o‘rnatish;
- barcha qo‘shni davlatlar bilan yaxshi qo‘shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini jadal rivojlantirish, siyosiy, iqtisodiy, madaniy va gumanitar yo‘nalishlardagi ikki va ko‘p tomonlama muzokaralarni muntazam va samarali olib borish.

Markaziy Osiyo mintaqasida amaliy hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, bunda ya’ni,

- mintaqada turli ustuvor yo‘nalishlar, ayniqsa, ekologiya va tabiatni muhofaza qilish, suv resurslaridan oqilona foydalanish, transport-kommunikatsiya infratuzilmalarini yana-da rivojlantirish borasidagi yaqin hamkorlikni kuchaytirish;
- Markaziy Osiyoda xalqaro huquq va mintaqadagi barcha davlatlar milliy manfaatlarini inobatga olgan holda keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini chuqurlashtirish;
- Markaziy Osiyo davlatlari hududida fuqarolar erkin harakati, shuningdek, tovarlar, xizmatlar va kapitalning sun’iy cheklovlarsiz aylanishiga bosqichma-bosqich erishish, shuningdek, umumiy sayyohlik makonini shakllantirish ishlarini davom ettirish;
- Afg‘oniston bilan ko‘p qirrali va o‘zaro foydali munosabatlarni rivojlantirish, uning iqtisodiy tiklanishiga yaqindan ko‘maklashish, transport-tranzit salohiyatini ro‘yobga chiqarishga hissa qo‘shish.

So‘zimiz yakunida, yangi O‘zbekistonning tashqi siyosatda do‘stona va tinchliksevar davlat sifatida konstitutsiyaviy e’tirof etilishi uning diplomatik nufuzini yana-da oshirishda muhim o‘rin tutadi deb aytish mumkin.

³⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida 2023 yil 11 sentyabr PF-158-son Farmoni.
3. E.Tulyakov, F.Xakimov. <https://strategy.uz/index.php?news=1278>.
- 4.<https://yuz.uz/news/ozbekiston-tashqi-siyosatda-dostona-va-tinchliksevar-davlat?viewmsk-yigilishida-referendumga-tayyorgarlik-masalasi-muhokama-etildi>.
5. D. Kyesimov. O‘zbekiston Prezidentining BMT 80-sessiyasidagi nutqi: Xalqaro hamkorlik va global masalalarda milliy pozitsiya. <https://www.gov.uz/uz/qashqadaryo/news/view/88614>

VOYAGA YETMAGANLARNING JINOYAT ISHLARI BO‘YICHA ULARNING HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING O‘ZIGA XOSLIGI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Komilova Zuhra Muxtorjon qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Sud-huquqiy faoliyat” yo‘nalishi

2-bosqich 43-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mualliflar tomonidan O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodeksi moddalarida voyaga yetmaganlar jinoyat ishlarini yuritishda voyaga yetmaganlarning qonuniy vakillari, himoyachilar hamda ular ishlaydigan korxonalar, ta’lim muassasalari vakillarining ishtiroki haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: voyaga yetmaganlar, jinoyat protsessi, qonuniy vakil, himoyachi, korxonalar vakili, vasiy, homiy.

Аннотация: В данной статье авторы рассматривают участие законных представителей несовершеннолетних, защитников, а также представителей предприятий и образовательных учреждений, где они работают, в уголовном судопроизводстве в соответствии со статьями Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан.

Ключевые понятия: несовершеннолетние, уголовный процесс, законный представитель, защитник, представитель предприятия, опекун, попечитель.

Abstract In this article, the authors consider the participation of legal representatives of minors, defenders, as well as representatives of the enterprises and educational institutions where they work, in criminal proceedings in accordance with the articles of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan.

Key concepts: minors, criminal proceedings, legal representative, defense attorney, representative of an enterprise, guardian, and trustee.

Voyaga yetmaganlarning jinoyat javobgarligi, jinoyat sodir etishda ayblanayotgan shaxslarga oid jinoyat ishlarini yuritish bilan bog‘liq masalalarning o‘ziga xos jihatlari mavjud bo‘lib, ushbu jihatlarni tegishli O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat hamda Jinoyat protsessual kodeksi normalarida o‘z ifodasini topgan.

Jinoyat protsessual kodeksining 549-551-moddalarida bevosita voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlarni yuritish ularning qonuniy vakillari, himoyachilar yoki ularning huquq va qonuniy manfaatlarining himoyasini ta’minlashda ishtirok etadigan shaxslar xususidagi normalar belgilangan.

Jumladan, Jinoyat protsessual kodeksining 549-moddasi voyaga yetmaganning qonuniy vakili ishda qatnashishi masalasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unga ko‘ra voyaga

yetmaganning jinoyatlari haqidagi ishni yuritishda qonuniy vakilning qatnashishi shart³¹ etib belgilangan. Shunga muvofiq, qonuniy vakilning ishda ishtirok etishiga surishtiruvchi yoki tergovchining qarori bo‘yicha voyaga yetmagan shaxsni gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi tariqasida birinchi so‘roq qilish paytidan boshlab yo‘l qo‘yiladi. Biroq, o‘z navbatida qonunchilik, qonuniy vakil o‘z harakati bilan voyaga yetmagan shaxsning manfaatiga zarar yetkazadi deb hisoblash uchun asos bo‘lsa, surishtiruvchining, tergovchining qarori yoki sudning ajrimi bilan voyaga yetmaganning qonuniy vakili ishda qatnashishdan chetlashtirilishi mumkinligini ham istisno etmaydi. Bunday holda voyaga yetmagan shaxsning manfaatlarini himoya qilish boshqa qonuniy vakilga yoki vasiylik va homiylik organining vakiliga topshiriladi.

Qonuniy vakil ishda ishtirok etishga voyaga yetmagan yoxud belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb e’tirof etilgan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchining huquq va majburiyatlarini himoya qilish uchun jalb qilinadi. Ishda qonuniy vakil sifatida ota-onalar, farzandlikka olganlar, vasiylar, homiylar, voyaga yetmaganga yoki belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz deb e’tirof etilgan ishtirokchiga homiylik qiluvchi muassasa va tashkilotlarning vakillari qatnashishi mumkin. Voyaga yetmaganning qonuniy vakili ishda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi bilan birga, jabrlanuvchining qonuniy vakili esa jabrlanuvchi bilan birga, shuningdek, uning o‘rnida ham ishtirok etadi.

Voyaga yetmagan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchining manfaatlari o‘zaro mos kelmasada, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi tarafida ishda ishtirok etish uchun qaror yoxud ajrim bilan advokat tayinlanadi.

Qonuniy vakil fuqarolik va jinoyat protsessidagi vakillik umumiy institutidan farqli o‘laroq, vakillik qilayotgan huquqiy munosabat subyekti almashtirilishini anglatmaydi. Qonuniy vakil vakillik qilayotgan shaxs o‘rniga emas (birgalikda ham emas), balki u bilan birga o‘z qaramog‘idagi shaxsning huquqlari himoyasi va qonuniy manfaatlarini amalga oshirilishiga, hamda u tomonidan o‘z protsessual majburiyatlarini bajarishga yordam beradi.

“Qonuniy vakilning protsessual holatini muhim belgisi shundan iboratki, u isbotlashning subyektlaridan biri bo‘lib, isbotlashning mustaqil subyekti sifatida ishtirok etadi, uning manfaatlari har doim ham u vakillik qilayotgan shaxs manfaatlari bilan bir xilda bo‘lavermaydi”.³²

Ishda qonuniy vakilning ishtiroki o‘zi vakillik qilayotgan shaxsning protsessual huquqlarini cheklab qo‘ymaydi, balki ularning to‘la va samarali ravishda amalga

³¹ O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. <https://lex.uz/docs/111460>

³² Рыжаков А.П. Субъекты уг. процесса. Москва 1996 г., стр.54.

oshirilishiga yordam beradi. Ushbu shaxs har xil turdagi ariza va shikoyatlar berishda qonuniy vakilning roziligini olishi shart emas. U o‘z qonuniy vakilining holatidan farqlanadigan holatni egallashi mumkin³³.

Qonuniy vakilning protsessual holati va protsessual faoliyatini tavsiflashda uning ishda shaxsiy manfaati borligini hisobga olish zarur. Qonuniy vakillar protsessning borishi va natijalariga befarq bo‘lishi mumkin emas. Tergovchi, prokuror va sud shuni hisobga olishi va qonuniy vakil egallagan pozitsiyasiga ularning tushuntirishlari, guvohlik ko‘rsatmalariga tanqidiy nuqtayi nazardan yondoshishi kerak.

Qonuniy vakilning protsessual holati avvalo kimning, protsessning qaysi ishtirokchisining manfaatlarini ko‘zlab vakillik qilayotgani bilan belgilanadi va amaldagi jinoyat-protsessual qonunchilik shundan kelib chiqib, qonuniy vakillarga juda keng vakolat beradi, bu vakolat ular vakillik qilayotgan shaxslarning protsessual huquq va majburiyatlari majmuiga yaqinlashadi yoki teng bo‘ladi.

Qonuniy vakilning huquqlari mazmunan u o‘zi vakillik qilayotgan shaxsning huquqlaridan kelib chiqqanligi sababli, voyaga yetmagan gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchining jinoyat sudlov ishlarini yuritish mobaynida JPKda ko‘rsatilgan barcha protsessual huquq va vositalar, rad qilish va arizalar berishdan shikoyat qilishgacha bo‘lgan vositalarning qo‘llanishiga asoslanadi. Voyaga yetmagan ayblanuvchiga dastlabki tergov tamomlanganligi e‘lon qilinib, unga ish materiallari ko‘rsatilayotganda uning qonuniy vakili ishtirok etishga haqli.

Qonuniy vakil nafaqat huquqlarga ega, balki uning majburiyatlari ham bor. U jumladan, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sudning chaqiruviga binoan hozir bo‘lishi, ko‘rsatmalar berishi, tergov harakatlarini o‘tkazishda va sud majlisida ishtirok etishi, unda tartibga rioya qilishi, o‘zi vakillik qilayotgan shaxsga salbiy ta’sir ko‘rsatmaslik kabi majburiyatlarga ega. Agar salbiy ta’sir ko‘rsatish hollari mavjud bo‘lsa, voyaga yetmagan shaxsning manfaatlarini himoya qilish maqsadida vasiylik yoki homiylik organining vakiliga topshiriladi.

Jinoyat-protsessual qonunchilikda hatto ayblanuvchining o‘zi xoxlamagan holda ham himoyachining ishtirok etishi shart bo‘lgan holat belgilangan. Himoyachining ishda ishtirok etishi shartligi ruyxatini qonunda belgilab quyilishi muayyan holatlarga ko‘ra qo‘shimcha kafolatlarga muhtoj shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini muhofaza qilishni kuchaytirish maqsadini ko‘zlaydi.

Voyaga yetmagan shaxsni gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchi tariqasida birinchi so‘roq qilishdan boshlab, surishtiruvchi yoki tergovchi ishda himoyachining ishtirok etishini ta’minlash choralarini ko‘radi. Shu maqsadda voyaga yetmagan shaxsga va uning qonuniy vakiliga o‘zlari xohlagan himoyachini taklif etish huquqiga ega ekanligi

³³ Inog‘omjonova Z. F. tahriri ostida “Jinoyat protsessi“ darslik “Yangi asr avlodi“ nashriyoti. T.“Adolat”, 2002-y., 133-135-betlar.

tushuntiriladi. Agar himoyachi voyaga yetmagan shaxsning, uning qonuniy vakilining yoxud boshqa shaxslarning topshirig‘i yoki roziligi bilan chaqirilmagan bo‘lsa, surishtiruvchi, tergovchi yoki sud ishda himoyachining ishtirok etishini o‘z tashabbusi bilan ta’minlashga majbur.

O‘zbekiston Respublikasining JPK 551-moddasiga muvofiq sud voyaga yetmaganlarning jinoyatlari haqidagi ishlar ko‘riladigan vaqt va joy haqida ularning ota-onasini, ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxslarni, voyaga yetmaganlar o‘qigan yoki ishlagan korxonani, muassasani, tashkilotni, bolalar ishlari bo‘yicha milliy komissiyani, zarur bo‘lsa, boshqa tashkilotlarni ham xabardor qiladi. Sud bu tashkilotlarning vakillarini, sudlanuvchining vasiy yoki homiysini sud majlisiga chaqirishga haqlidir.

Shu bilan birga protsessual qonun bu vakillarning protsessual maqomini aniq belgilamaydi, bu esa amaliyotda ma’lum qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda.

Sud majlisida o‘quv-tarbiya muassasalari va jamoat tashkilotlari vakillarining ishtiroki jinoiy javobgarlikka tortilgan o‘smir shaxsining batafsil tavsifini aniqlash, uni sudlanuvchilar kursisiga olib kelgan sabablarni to‘la bilish imkoniyatini beradi. Ular yordamida sud o‘smirning yashash, o‘qish yoki ish joyidagi tarbiyaviy kamchiliklarni aniqlashi, so‘ng ularni bartaraf qilishi mumkin.

Shubhasizki, voyaga yetmaganlarni faqat ayrim shaxslar emas, oila va maktab, turmush va o‘qish tarzi tarbiyalaydi, ko‘cha tarbiyalaydi, jamoat muassasalari, butkul qurshab turgan sharoit, butun ijtimoiy tuzum tarbiyalaydi, voqealar tarbiyalaydi. Bu sharoitni sud to‘lalik va xolislik bilan o‘quv-tarbiya muassasalari va jamoat tashkilotlari vakillari tomonidan beriladigan yordam vositasidagina baholashi mumkin.

Bundan tashqari, sud tomonidan tashkilotlar yoki muassasalarga nisbatan xususiy ajrim chiqarilgan hollarda, o‘sha tashkilotlar va muassasalar sudda ishtirok etgan va nimaga ko‘proq e’tibor qaratish lozimligini biladigan o‘z vakillari yordamida sud ajrimini tezroq muhokama qilib, unda bildirilgan kamchiliklarni qonunda ko‘rsatilgan muddatda bartaraf etishga muvaffaq bo‘ladilar.

Jamoatchilik vakillarining ishtiroki ish holatlarini har tomonlama, to‘la va xolisona tekshirishga, voyaga yetmagan sudlanuvchiga ta’sir chorasini to‘g‘ri tanlashga, jinoyat sabablari va uning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf qilish bo‘yicha tegishli choralarni tavsiya etishga, sud muhokamasi tarbiyaviy ta’sirini oshirishga yordam berishi lozim. Voyaga yetmaganlarning jinoyatlari bo‘yicha ish yuritishda jamoatchilik vakillari ishtirokining mazmuni va ahamiyati ham ana shunda.

O‘quv-tarbiya muassasalari va jamoat tashkilotlari vakillari protsessda faol qatnashganlaridagina o‘z vazifalarini to‘la bajaradilar. Buning uchun esa muayyan huquqlardan foydalanishlari va tegishli majburiyatlarni bajarishlari lozim. O‘zlarining

protsessual maqomlariga ko‘ra, ular jamoat ayblovchilari ham, jamoat himoyachilari ham emas.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi.
<https://lex.uz/docs/111460>.
3. Рыжаков А.П. Субъекты уг. процесса. Москва 1996 г., стр.54.
4. Inog‘omjonova Z. F. tahriri ostida “Jinoyat protsessi“ darslik “Yangi asr avlodi“ nashriyoti. T.“Adolat”, 2002-y., 133-135-betlar.

MEROS BILAN BOG‘LIQ MASALALAR XUSUSIDA FIKRLAR

Xashimov Ravshan Rayimjonovich

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Hasanboyeva Gavharoy Dilshodjon qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Yuridik xizmat” yo‘nalishi

2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: Meros va vorislik huquqi shaxsning ajiralmas huquqlaridan bo‘lib. Inson yillar davomida amalga oshirgan mexnati maxsuli bo‘lgan va ortirgan mol-mulkini o‘zining vafotidan keyingi taqdirini belgilash imkoniyatidir. Meros meros qoldiruvchidan merosxo‘rga ikki xil usulda o‘tadi, ya’ni, qonuniy merosxo‘rlik va vasiyatnoma asosida. Quyida shu ikki xil asosga to‘xtalib o‘tilgan va meros hamda vorislik tushunchalariga ta’rif berilgan.

Kalit so‘zlar: meros, vorislik, meros huquqi, majburiyat, muomala layoqati, mulkiy huquq, vasiyatnoma, qonuniy merosxo‘r, fuqarolik munosabatlari, xususiy mulk, shaxsiy nomulkiy huquq

Аннотация: Право на наследование и правопреемство - это неисчерпаемые права личности. Человек - это возможность определить свою посмертную судьбу, свою собственность, которой он был и приумножил, продукт коктейля, который он готовил на протяжении многих лет. Наследство передается от завещателя к наследнику двумя различными способами: путем правопреемства по закону и по завещанию. Ниже рассматриваются эти два различных основания и дается определение понятиям наследования и правопреемства.

Ключевые понятия: наследование, наследник, право наследования, требование, обращение, право собственности, завещание, законность наследника, правоведение, частное имущество, номинальное право

Abstract: The right to inheritance and succession is the inexhaustible rights of the individual. Man is the opportunity to determine his posthumous fate of his property, which he has been and has increased, the product of the cocktail that he has carried out over the years. The inheritance is passed from bequest to heir in two different ways, by statutory succession and by Will. The following touches on these two different foundations and gives a definition to the concepts of inheritance and succession.

Key concepts: inheritance, heir, right of inheritance, claim, appeal, ownership, will, legitimacy of the heir, jurisprudence, private property, nominal right.

Fuqarolik qonunchiligida meros bilan bog‘liq masalalar juda muhim ahamiyat kasb etadi va aksriyat holatlarda merosxo‘rlar o‘rtasida nizoli holatlar kelitirib chiqarib sudlashish jarayonlarini keltirib chiqaradi.

Xalq o‘rtasida meros deganda, vafot etgan shaxsdan qolgan mol-mulk tushuniladi. Xususiy mulkning mazmuni kengayishi bilan meros huquqining mundarijasi takomillashadi va kengayadi. Fuqaro vafot etgandan keyin ham uning barcha huquqi va majburiyatlari o‘z kuchini saqlab qolmaydi, ayrimlari bekor bo‘ladi.

Vafot etgan shaxsning hayotligida boshqa shaxsga o‘tishi mumkin bo‘lgan uning huquq va majburiyatlari meros tariqasida vorislarga o‘tadi.

Shunday qilib, shaxsning hayotligida boshqa shaxslarga o‘tishi mumkin bo‘lgan uning har qanday huquq va majburiyatlari meros hisoblanadi va vorislik huquqi asosida merosxo‘rlarga o‘tadi.

Aniqroq qilib aytganda, vafot etgan shaxsga tegishli bo‘lgan mulk - uy-joy, avtomashina va boshqa mol-mulklar emas, balki shu mol-mulkka nisbatan bo‘lgan mulk huquqi meros tariqasida o‘tadi.

Vafot etganning shaxsi bilan bog‘liq bo‘lgan huquq va majburiyatlar meros sifatida boshqalarga o‘tmaydi. Masalan, ijtimoiy ta’minot va mehnat qonunlari asosida shaxsning oladigan nafaqa, pensiya va boshqa to‘lovlariga bo‘lgan huquqlari, fuqarolik huquqi normalari bilan tartibga solinadigan munosabatlarda vujudga keladigan shaxsiy nomulkiy huquq va majburiyatlari.

Har bir shaxs o‘z mulkining vafot etganidan so‘ngi taqdirini oldindan, hayotligida belgilab qo‘yishi mumkin.

Demak, meros deganda, vafot etgan shaxsning mol-mulki, mulkka bo‘lgan huquqi, boshqalardan talab qilish huquqi, boshqalar oldidagi majburiyatlari va qarzlarni tushunish kerak.

Shunday qilib, meros-bu fuqarolarning hayotligida boshqa shaxslarga o‘tishi mumkin bo‘lgan uning huquq va majburiyatlari yig‘indisidan iborat.

Meros huquqi, fuqarolarning xususiy mulk huquqi bilan chambarchas bog‘langan va fuqarolik huquq tarmog‘ining huquq tarmoqchalaridan hisoblanadi. Mulk munosabatlari kabi meros va vorislik munosabatlari ham fuqarolik huquqi normalari bilan tartibga solinadi³⁴.

Meros huquqi - bu fuqaroning vafoti munosabati bilan uning mulkiy, mulk bilan bog‘liq bo‘lgan shaxsiy-nomulkiy huquq va majburiyatlarining bevosita qabul qilib olishni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan huquqiy normalar yig‘indisidan iboratdir.

Meros huquqi fuqarolarning mulkiy huquqlari va manfaatlarini qo‘riqlash bilan bog‘langan bo‘lib, ularning o‘z mulkiga nisbatan tasarruf etish huquqini hech qanday to‘siqsiz, nafaqat hayotligida, shuningdek, vafot etgandan so‘ng ham amalga oshirilishini ta’minlaydi.

Xususiy mulk egasi o‘zi vafotidan keyin mulkning kimga o‘tishi masalasini meros huquqi asosida hayotligida aniqlab qo‘yadi. Shu bilan u xususiy mulk huquqining

mavqeini mustahkamlaydi, mulkning ko‘payishi va rivojlanishini ta’minlash yo‘li bilan merosxo‘rlarning ham yaxshi yashash va hayot kechirish sharoitlarini yaxshilashga ko‘maklashadi.

Meros huquqi mutlaq huquq bo‘lib u qonun bilan kafolatlangan. Bu huquqdan barcha fuqarolar, ularning millati, ijtimoiy ahvoli, mulkiy boyligi, jinsi va diniy e’tiqodi, xizmat vazifasidan qat’i nazar, barobar foydalanadilar. Shunday qilib, meros huquqi fuqarolik huquqining ajralmas va yakunlovchi qismi hisoblanib, fuqarolarning xususiy mulk huquqi bilan chambarchas bog‘langan.

Fuqarolik qonunchiligida meros huquqi, vorislik asoslari, meros tarkibi, merosning ochilishi, merosxo‘rlar tizimi va noloyiq merosxo‘rlarni merosdan chetlatish asoslari, vasiyat bo‘yicha vorislarning umumiy qoidalari, merosdan majburiy hissa olish huquqni, merosni muhofaza qilish, uni boshqarish, merosni egallashning umumiy qoidalari, merosga bo‘lgan huquqni tasdiqlash, merosni taqsimlash, merosdan voz kechish huquqlari, hozir bo‘lmagan vorislarning huquqlari, meros-mulkka nisbatan imtiyozli huquqqa ega bo‘lgan shaxslar, meros mulkdan qilinadigan xarajatlar, egasiz qolgan meros mulkning taqdirini belgilash va boshqa merosga oid huquqiy normalar yig‘indisidan iboratdir.

Vorislik huquqi tushunchasi. Voris deganda, qonunda belgilab qo‘yilgan meros qoldiruvchining qarindoshlik munosabatlari bilan bog‘langan avlod va ajdodlari, uning qaramog‘ida bo‘lgan mehnatga qobiliyatsiz boqimlari (qonun bo‘yicha vorislar), shuningdek, qonunda belgilangan tartibda va shartlarga rioya qilib, meros qoldiruvchi tomonidan tayinlangan, uning huquq va majburiyatlari olingach, merosning o‘tishi lozim bo‘lgan, muomala layoqatiga ega bo‘lgan shaxslar (vasiyat bo‘yicha vorislar) tushuniladi.

Vorislik huquqi, qonunda belgilangan yoki meros qoldiruvchi tomonidan vasiyatnomada ko‘rsatilgan tartibda va shartlarga asosan unga tegishli bo‘lgan mulk va mulkiy huquq hamda majburiyatlarni merosxo‘rlarga o‘tish tartibini belgilaydi.

Fuqarolik qonunida vorislik deb, marhum fuqaro mulkning qonunlarda belgilangan tartibda bir yoki bir necha shaxslarga (vorislarga) o‘tishiga aytiladi.

Vorislik huquqi deb, fuqaroning vafot etganidan so‘ng mulkning boshqa shaxslarga (vorislarga) o‘tkazilishida vujudga keladigan munosabatlarning tartibga soladigan huquqiy normalar yig‘indisiga aytiladi.

Vorislik- bu ijtimoiy munosabatlarning alohida bir turi hisoblanib, mol-mulkni yoki mulkka bo‘lgan huquq va majburiyatlarni bir shaxsdan (meros qoldiruvchidan) ikkinchi shaxsga (merosxo‘rlarga) o‘tishi bilan bog‘liq. Shuning uchun ham u hammadan avval, iqtisodiy hodisa sifatida va vafot etgan shaxsning mulkini, mulkiy huquq va majburiyatlarini boshqa shaxslarga o‘tish tartibini belgilaydi.

Vorisik huquqi meros huquqining bir bo‘lagi sifatida uning amal qilinishini ta’minlaydi, meros tarkibiga kirgan mol-mulk va mulkiy huquq hamda majburiyatlarni merosxo‘rlarga o‘tish qoidalarini o‘z ichiga oladi.

Vorisik huquqi fuqarolar vafot etganda ularning ma’lum bir huquq va majburiyatlarini boshqa shaxslarga o‘tish tartibini belgilab beruvchi fuqarolik huquqiy normalar yig‘indisidan iboratdir.

Bu fikr ko‘pchilik yuridik adabiyotlarda huquqshunos olimlar tomonidan isbotlangan.

Shunday qilib, vorislik huquqi-bu meros ochilgan paytda vafot etgan shaxsga tegishli bo‘lgan mol-mulk, mulkiy huquq va majburiyatlarni merosxo‘rlarga o‘tish tartibi va shartlarini belgilab beruvchi huquqiy normalar yig‘indisidan iborat.

Demak, vorislik huquqining vazifasi vafot etgan shaxsning mulkiy huquq va majburiyatlarni boshqa shaxslarga, merosxo‘rlarga o‘tishini qonun bilan belgilangan tartibda ta’minlashdan iborat.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, hayotda har bir shaxs boshqa bir shaxslar bilan har xil munosabatlarda bo‘ladi. Bu munosabatlar, albatta, shaxsning erkin irodasi bilan vujudga keladi. Vaqt o‘tishi bilan bir munosabat bekor bo‘ladi, ikkinchi bir munosabat vujudga keladi. Munosabatning barchasi shaxsiy yoki mulkiy munosabatlar bo‘lib, ma’lum bir qoidalar bilan tartibga solinadi. Munosabatda turgan har bir shaxs muayyan bir huquq va majburiyatlarga ega bo‘ladi. Bunday huquq va majburiyat, qoida tariqasida, shaxs vafot etgandan so‘ng ham o‘z kuchini saqlab qoladi. Boshqacha qilib aytganda, shaxsning vafot etishi bunday huquq va majburiyatlarning bekor bo‘lishiga olib kelmaydi. Masalan, kredit muassasalariga qo‘yilgan mablag‘, uni qo‘ygan shaxs vafot etganda ham bank omonatni berish majburiyatidan ozod bo‘lmaydi. Majburiyat davom etadi, ammo talab qilish huquqi boshqa shaxslarga o‘tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O‘zbekiston, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. T.: Adgolat, 2022.
3. Mualliflar jamoasi. Fuqarolik huquqi. Darslik. T.: 2008.
4. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksi sharh: Professional sharhlar. T 2. / O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – Toshkent: Baktria press, 2013, - 768 b.
5. Zokirov I.B. Fuqarolik huquqi. –T.: TDYUI, 2009. –B.5-62, 89-114, 115-135.
6. Rahmonqulov H. Fuqarolik huquqi muammolari. –T.: TDYUI, 2010. 534 b.
7. Rahmonqulov H. Majburiyat huquqi. –Toshkent: TDYUI, 2005.
8. Egamberdiyeva N. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asoslari va shakllari. – Toshkent: TDYUI, 2007. -101 b.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLALAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATLARI

Usmonova Odinaxon Xabibjonovna

Farg‘ona yuridik texnikumi o‘qituvchisi

Ortiqaliyeva Nasibaxon Mahammadjon qizi

Farg‘ona yuridik texnikumi “Yuridik xizmat” yo‘nalishi

2-bosqich 42-24-guruh o‘quvchisi

Annotatsiya: maqolada mehnat qonunchiligini takomillashtiri borasida amlga oshirilgan huquqiy islohotlar, ayniqsa bolalar mehnatini tartibga solish hamda huquqiy muhofaza qilishning huquqiy mexanizmlari xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: inson huquqlari, bola huquqlari, bolalarning mehnat huquqlari, Mehnat kodeksi, majburiy mehnat, zo‘ravonlikdan himoya qilish.

Аннотация: в статье рассматриваются правовые реформы, проведенные для совершенствования трудового законодательства, особенно правовые механизмы регулирования и правовой защиты детского труда.

Ключевые понятия: права человека, права ребенка, трудовые права детей, Трудовой кодекс, принудительный труд, защита от насилия.

Abstract: The article examines the legal reforms carried out to improve labor legislation, especially the legal mechanisms for regulating and protecting child labor.

Key concepts: human rights, children's rights, children's labor rights, Labor Code, forced labor, and protection from violence.

Mamlakatimizda sud-huquq, inson huquqlari, ayollar va bolalarning mehnat va boshqa huquq sohalaridagi, boshqa shaxslarning jinoiy yoki boshqa yo‘sindagi tazyiqlaridan, zo‘ravonliklaridan himoya qilish, ularning huquq hamda erkinliklarini ta‘minlashning yanada kuchaytirishgan qaratilgan qonunlar, qonunlarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish bilan bog‘liq islohotlar olib borilayotganligining shohidi bo‘lib turibmiz.

Bizda “Inson manfaatlari — hamma narsadan ustun” va “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak” tamoyillari asosida fuqarolarning ijtimoiy muammolarini hal etish, huquqiy va qonuniy manfaatlari ta‘minlanayotgani Yangi O‘zbekistonimizda keyingi yillarda olib borilayotgan insonparvarlik siyosati dunyo hamjamiyatida e’tirof etilayotgani barchamizni birday quvontiradi, g‘ayratimizga g‘ayrat, shijoat qo‘shadi.

Inson uchun hamisha uning huquqi, erkinligi va qonuniy manfaatlaridan muhim qadriyat bo‘lmagan. Mamlakatimizda aynan bu borada keng ko‘lamli demokratik islohotlar amalga oshirilmoqda. Hech kimga sir emas, bir necha yillar muqaddam

O‘zbekistonda inson huquqlari holati xalqaro hamjamiyat va tashkilotlar tomonidan qattiq tanqidga olinar, bu nafaqat yurtimiz nufuziga, balki mamlakatimiz iqtisodiy rivojiga ham salbiy ta’sir ko‘rsatar edi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tarixiy ahamiyatga molik 15 ta muhim islohoti qatorida, “Inson huquqlari kafolatlari kuchaytirildi, majburiy mehnat, shu jumladan, bolalar mehnati tugatilganligi”ni bugun yuksak iftixor bilan alohida ta’kidlash o‘rinlidir.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi qabul qilindi. 1995 yildagi birinchi tahriridan farqli ravishda, unda majburiy mehnatni taqiqlash, xodimning huquqiy holati yomonlashishiga yo‘l qo‘yilmaslik kabilar asosiy prinsip etib belgilandi. Unda davlat ehtiyojmand aholini ishga joylash bo‘yicha qo‘shimcha kafolatlarni ta’minlaydigan bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidenti 2022 yil 28 oktyabr kuni “O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksini tasdiqlash to‘g‘risida” qonuni imzoladi. Ushbu qonun ham aynan 2023 yilning 30 aprel sanasidan kuchga kirdi.

O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunining 20-moddasi “Bolaning mehnat qilish huquqi kafolatlari” deb nomlanib, ushbu moddada har bir bola o‘zining yoshi, sog‘lig‘ining holati va kasbiy tayyorgarligiga muvofiq qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat qilish, faoliyat turini va kasbni erkin tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash huquqiga ega ekanligi, ishga qabul qilishga o‘n olti yoshdan yo‘l qo‘yilishi, bolalarni mehnatga tayyorlash uchun umumta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar o‘quv yurtlarining o‘quvchilarini ularning sog‘lig‘iga hamda ma’naviy va axloqiy kamol topishiga ziyon yetkazmaydigan, ta’lim olish jarayonini buzmaydigan yengil ishni o‘qishdan bo‘sh vaqtida bajarishi uchun — ular o‘n besh yoshga to‘lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o‘rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yilishi, davlat o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan ishlovchi shaxslarga ishni ta’lim bilan qo‘shib olib borishi uchun zarur sharoitlarni yaratib berish va qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa choralarni ko‘rish orqali bolaning mehnat qilish huquqi ta’minlanishini kafolatlashi qat’iy belgilab qo‘yildi³⁵.

O‘zbekiston Respublikasi Ishga qabul qilish uchun eng kichik yosh to‘g‘risidagi Konvensiya, Zo‘rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to‘g‘risidagi Konvensiya, Bolalar mehnatining og‘ir shakllarini taqiqlash va yo‘q qilishga doir shoshilinch choralar to‘g‘risidagi Konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan.

Yangi tahrirda qabul qilingan Mehnat kodeksining 25-bobi Ijtimoiy va huquqiy jihatdan kuchli himoya qilinishga muhtoj shaxslarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlari deb nomlanib, ushbu bobning 2-

³⁵O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-1297315>.

paragrafidagi moddalar o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlarning mehnatini huquqiy jihatdan tartibga solishning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘zida ifoda etadi.

Quyida o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar – bolalarning mehnat huquqiy munosabatlardagi huquqlari xususida keltirib o‘tamiz, jumladan kodeksning 412-moddasida o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslarning mehnatini qo‘llash taqiqlanadigan ishlar belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslarning mehnatini mehnat sharoiti zararli va (yoki) xavfli bo‘lgan ishlarda, yer osti ishlarida, shuningdek bajarilishi ularning hayotiga va sog‘lig‘iga, xavfsizligiga va ma’naviy jihatdan kamol topishiga ziyon yetkazishi mumkin bo‘lgan ishlarda (tungi kafe va klublarda, spirtli ichimliklarni, tamaki mahsulotlarini, giyohvandlik va psixotrop moddalarni, toksik preparatlarni ishlab chiqarish, tashish hamda sotish va boshqalar) qo‘llash, ular uchun belgilangan yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p normalardan ortiq bo‘lgan og‘irlikdagi yuklarni ko‘tarishi va tashishi taqiqlanganligi, o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar mehnatining qo‘llanilishi taqiqlanadigan va bajarilishi voyaga yetmaganlarning sog‘lig‘iga va ma’naviy jihatdan kamol topishiga ziyon yetkazishi mumkin bo‘lgan ishlar ro‘yxati, shuningdek ularning og‘ir yuklarni ko‘tarishi va tashishi chog‘ida yo‘l qo‘yiladigan eng ko‘p normalar O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha uch tomonlama respublika komissiyasi bilan kelishilgan holda tasdiqlanishi o‘z ifodasini topgan.

Mehnat qonunchiligimizga muvofiq o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslar mehnatga oid yakka tartibdagi huquqiy munosabatlarda katta yoshdagi xodimlar bilan teng huquqlarga ega bo‘ladi, mehnatni muhofaza qilish, ish vaqti, ta’tillar va boshqa mehnat shart-sharoitlari sohasida esa ular uchun mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan qo‘shimcha imtiyozlardan foydalanadi.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan shaxslar faqat dastlabki majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tganidan keyin ishga qabul qilinadi va keyinchalik ular o‘n sakkiz yoshga to‘lguniga qadar har yili majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tishi lozim. Bunda albatta majburiy tibbiy ko‘riklar ish beruvchining mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Ish vaqtining davomiyligi o‘n oltidan o‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar uchun haftasiga o‘ttiz olti soatdan oshmaydigan, o‘n beshdan o‘n olti yoshgacha bo‘lgan shaxslar uchun esa haftasiga yigirma to‘rt soatdan oshmaydigan qilib belgilanadi.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlarni xizmat safariga yuborish, tungi ishlarga, dam olish kunlaridagi va ishlanmaydigan bayram kunlaridagi ishlarga jalb qilish taqiqlanadi.

Madaniy-tomosha tashkilotlarining, televideniye, radioeshittirish tashkilotlarining va boshqa ommaviy axborot vositalarining ijodiy xodimlari, professional sportchilar, shuningdek asarlar yaratishda va (yoki) ijro etishda (namoyish etishda) ishtirok etuvchi boshqa shaxslar Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha respublika uch tomonlama komissiyasi bilan kelishgan holda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan ishlar, kasblar, lavozimlar ro‘yxatlariga muvofiq istisno holatiga ham ega.

O‘n sakkiz yoshgacha bo‘lgan xodimlar bilan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilishga, mehnat shartnomasini bekor qilishning umumiy tartibiga rioya etishdan tashqari, mahalliy mehnat organining roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi.

Ota-onadan biri (ota-ona o‘rnini bosuvchi shaxs), shuningdek mehnatni muhofaza qilish talablariga rioya etilishi ustidan davlat nazorati va tekshiruvini amalga oshiruvchi organlar hamda voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha idoralararo komissiyalar, agar ishni davom ettirish o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslarning hayotiga va sog‘lig‘iga, xavfsizligiga hamda ma’naviy jihatdan kamol topishiga tahdid solayotgan bo‘lsa yoki ularga boshqacha tarzda ziyon yetkazishi mumkin bo‘lsa, bunday shaxslar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishni talab qilishga haqli.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, qonunchiligimizga bolalarning mehnat huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bunday normalarning kiritilishi va belgilanishi davlatning o‘z kelajagi davomchilari bo‘lgan yosh avlodga qaratayotgan katta e’tibor hamda g‘amxo‘rligining yorqin dalilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasi. 10.12.1948-y.
2. Bola huquqlari to‘g‘risidagi Konventsiya. 20.11.1989-y.
3. Eng kichik yosh to‘g‘risidagi Konventsiya. 26.06.1973- y.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
5. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. – T., “Yuridik adabiyotlar publish”, 2023-y.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-1297315>.
7. G.Matkarimova va boshqalar. Bola huquqlari. /O‘quv qo‘llanma.-T.: 2010.

JINOIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Mirzaahmatov Shohjahon Ulug‘bek o‘g‘li

FarDU Tarix fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 25-88-guruh talabasi

Annotatsiya: maqolalada muallif tomonidan jinoyat qonunchiligiga muvofiq jinoiy javobgarlik tushunchasi, uning mazmun mohiyati, jinoyat ishi qo‘zg‘atishda jinoyat tarkibining mavjud bo‘lishi asos bo‘lishi xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: davlat siyosati, jinoiy javobgarlik, taqiqlangan qilmish, jazo tizimi, javobgarlik muqarrarligi, obyektiv va subyektiv belgilari, huquqiy ta’sir chorasasi.

Аннотация: в статье автор рассуждает о понятии уголовной ответственности в соответствии с уголовным законодательством, ее содержании и сущности, а также о том, что наличие состава преступления является основанием для возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: государственная политика, уголовная ответственность, запрещенное деяние, система наказания, неотвратимость ответственности, объективные и субъективные признаки, мера правового воздействия.

Abstract: In this article, the author discusses the concept of criminal liability in accordance with criminal legislation, its content and essence, as well as the fact that the presence of a crime is a basis for initiating a criminal case.

Key concepts: state policy, criminal liability, prohibited act, punishment system, inevitability of liability, objective and subjective signs, and legal impact measure.

Qisqacha yurtimizda sud-huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yodga oladigan bo‘lsak, jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini takomillashtirish sohasidagi davlat siyosatining eng muhim yo‘nalishlarini belgilab bergan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha harakatlar strategiyasi hamda 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining qabul qilinishi sud-huquq tizimini isloh qilishning tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan bosqichi bo‘ldi. Harakatlar strategiyasida jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirish borasida quyidagi talablar qo‘yildi:

-jinoiy qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi va xarakterini belgilovchi muqobil ko‘rsatkichlarni joriy etish orqali jinoyatlarni tasniflash tizimi va mezonlarini qaytadan ko‘rib chiqish.

-jinoiy sodir etgan shaxslarga nisbatan javobgarlik muqarrarligining ishonchli kafolatini ta’minlash.

- jazolar tizimi va ularni tayinlash mexanizmlarini kaytadan kurib chikish, eskirgan xamda zamonaviy talablarga javob bermaydigan jazolar shakli va turlarini chikarib tashlash.

- jinoyat sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarni tarbiyalash, shuningdek, sodir etilishi mumkin bo‘lgan jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan jazo turlari va boshqa huquqiy ta’sir choralarini joriy etish.

- rag‘batlantiruvchi normalarni, jumladan jazoni yengillashtirish yoki shaxsni jinoiy javobgarlik yoxud jazodan ozod qilish shartlarini o‘rnatuvchi normalarni kengaytirish.³⁶

Biz ushbu maqolada jinoyat uchun javobgarlik va uning o‘ziga xos xususiyatlari xususida fikr yuritishni maqsad qildik. Ma’lumki, inoyat huquqidagi muhim institutlaridan biri jinoiy javobgarlikdir. Jinoiy javobgarlik esa yuridik javobgarlikning bir turi bo‘lib, Jinoyat kodeksida taqiqlangan qilmish sodir etilgan taqdirda qo‘llanadi. Jinoiy javobgarlikning o‘ziga xos jihatlaridan biri boshqa yuridik javobgarlikka nisbatan javobgarlikning anchagina og‘irligida ko‘rinadi. Bunda ijtimoiy xavfli qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasi, jinoyat natijasida yetkazilgan zararining miqdori va aybdorning shaxsi hisobga olinadi.

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 16-moddasi birinchi qismida jinoyat uchun javobgarlikning ta’rifi berilgan bo‘lib, jinoyat uchun javobgarlik jinoyat sodir etishda aybdor bo‘lgan shaxsga nisbatan sud tomonidan hukm qilish, jazo yoki boshqa huquqiy ta’sir chorasi qo‘llanilishida ifodalanadigan jinoyat sodir etishning huquqiy oqibatidir.

Jinoiy javobgarlik shaxsning Jinoyat kodeksi bilan taqiqlangan qilmishning sodir etganligi uchun shaxs va davlat o‘rtasida vujudga keladigan jinoyat-huquqiy munosabat bo‘lib, ham jinoiy javobgarlik jinoyat huquqi nazariyasining muhim masalalaridan biri hisoblanadi.

Jinoiy javobgarlik bilan bog‘liq masalalarni yoritishda soha mutaxassislarining fikrlariga e’tibor qaratish talab qilinadi. Jumladan, “Jinoiy javobgarlik o‘zining huquqiy mazmuniga ko‘ra, jinoyat sodir etishning huquqiy oqibati bo‘lib, u ijtimoiy xavfli, aybli qilmish oqibatida yuzaga keladi. Uning yakuniy bosqichi davlat nomidan hukm qilish shaklidagi majburlov chorasida ifodalanib, jinoiy jazo yoki boshqa majburlov choralarini qo‘llashda ko‘rinadi. Ta’kidlash lozimki, jinoiy javobgarlik o‘z nomi bilan jinoyat huquqiga oid munosabatlar doirasida vujudga keladi. Shu jihatdan jinoiy javobgarlik davlatning jinoyat-huquqiy munosabatlarga tajovuz qilgan shaxsga nisbatan amalga oshiriladigan munosabati sifatida tushuniladi”³⁷.

³⁶ T.X. Normetov. Jinoiy javobgarlik va uni boshka javobgarlik turlaridan farqi. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024.

³⁷ Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 33-b.

Jinoiy javobgarlik bu jinoyat sodir qilgan shaxsning qilmishiga mutanosib jinoyat qonuni prinsiplari doirasidagi reaksiya sifatida baholanib, u jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan jinoiy ta’qibni anglatadi. Mazkur ta’qib sud hukmi bilan shaxsga jazo yoki boshqa huquqiy ta’sir chorasi qo’llanilishida ifodalanadi.

Jinoyat kodeksining 16-moddasida Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjudligi qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo’lishi belgilangan. Bundan kelib chiqadiki, shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun jinoyat tarkibining barcha alomatlari birdaniga mavjud bo’lishi talab etiladi.

Shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish uchun u sodir etgan jinoyatini isbotlovchi hujjatlar jinoyat-protsessual qonunchiligi tartibida yetarli, asoslantirilgan bo’lishi lozim. Shuningdek, shaxsni jinoiy javobgarlikka tortilgan deb hisoblash uchun sudning qonuniy kuchga kirgan ayblov hukmi mavjudligi talab etiladi. Shunga ko’ra, jinoyat tarkibining barcha elementlari mavjud bo’lgandagina shaxsni jinoiy javobgarlikka tortish mumkin.

Yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib aytish lozimki, jinoyat tarkibi muhim jinoiy-huquqiy kategoriya hisoblanadi hamda o’zida obyektiv va subyektiv belgilar yig’indisini mujassamlashtirib, jinoyatning mohiyatini belgilaydi. Ushbu belgilarni: obyekt, obyektiv tomon, subyekt, subyektiv tomon belgilariga ajratish mumkin.

O’zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida jinoyat tarkibiga berilgan ta’rif prinsipial ahamiyat kasb etadi. O’zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining 10-moddasiga ko’ra qilmishida jinoyat tarkibining mavjudligi aniqlangan har bir shaxs javobgarlikka tortilishi shart. Mazkur moddada qonun chiqaruvchi jinoyat tarkibi tushunchasini qo’llaydi. Shuningdek, u boshqa kategoriya – qilmish sifatida ham yuritiladi. Jinoyat Kodeksining 16-moddasiga ko’ra Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo’lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo’ladi. Jinoyat qonuni mazmunidan anglashiladiki, shaxsning jinoyat tarkibining barcha belgilari mavjud bo’lgan g’ayrihuquqiy qilmishi jinoiy javobgarlikka tortishga asos bo’ladi.

Jinoyat kodeksi Maxsus qismining moddalaridagi konkret jinoyat tarkibi jinoiy javobgarlik asosi hisoblanadi hamda bir jinoyatni boshqa bir jinoyatdan farqlash imkonini beradi. Jinoyat qonunida o’g’irlik, talonchilik, tovlamachilik kabi jinoyat tarkiblarining belgilarini tasvirlamasdan turib bu jinoyatlarni o’zaro farqlash mumkin emas edi. Masalan, Rim huquqida o’g’irlik deganda mulk huquqining buzilishi, shuningdek qarzni qaytarmaslik tushunilgan. Anglo-sakson jinoyat huquqida o’g’irlik

(“larceny”) deganda mulkka tajovuz qilishning turli usullari, shuningdek topilmani o‘zlashtirish yoki elektroenergiyani talon-toroj qilish tushuniladi³⁸.

Har bir jinoyat obyektiv va subyektiv belgilari, o‘ziga xos xususiyatlarining turfa xilligi bilan xarakterlanadi. Biroq, Jinoyat Kodeksining Maxsus qismi moddalarida jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan manfaat va ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazadigan yoki zarar yetkazishning real xafvini keltirib chiqaradigan qilmishning ijtimoiy xavfliligini ko‘rsatuvchi obyektiv va subyektiv belgilargina namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, jinoyat tarkibi belgilari nafaqat Jinoyat Kodeksining Maxsus qismi moddalari yoki ularning qismlarida, balki Jinoyat Kodeksining Umumiy qism normalarida ham aks etadi. Jinoyat Kodeksining Umumiy qism moddalarida barcha turdagi yoki alohida jinoyat tarkiblari uchun xos bo‘lgan belgilar nazarda tutiladi.

Jinoyat obyektlarini jinoiy tajovuzlardan qo‘riqlovchi huquqiy munosabatlar doirasida vujudga keladigan jinoiy javobgarlik jinoyat sodir etilishi bilan paydo bo‘ladi. Chunki jinoiy javobgarlik, uni vujudga keltiruvchi yuridik holat sodir etilganidan to shaxsning sud hukmiga binoan aybdor deb tan olinishi va unga jinoiy jazo tayinlanishi bilan bog‘liq salbiy oqibatlar yig‘indisidir. Shu bois jinoyat-huquqiy munosabatlar har doim jinoyat-protsessual huquqiy munosabatlar bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi, ya’ni sodir etilgan jinoyat fosh etilmasa, jinoyat-huquqiy munosabatlar amalga oshmay qolishi mumkin. Binobarin, jinoyat-huquqiy munosabatlarning amalga oshirilishi jinoyat ishining barcha holatlari o‘rganilganligi, jinoyatning ochilganligi, aybdorning jinoiy javobgarlikka tortilganligi va jazolanganligi, jamiyat uchun xafvning bartaraf etilganligi, jabrlanuvchining buzilgan tiklanganligi va moddiy zarar qoplanganligini bildiradi. Ushbu masala jinoyat qonuchiligidagi javobgarlikning muqarrarligi prinsipining ahamiyatini mustahkamladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
2. T.X. Normetov. Jinoiy javobgarlik va uni boshka javobgarlik turlaridan farqi. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.* (E)ISSN: 2181-1784 4 (3), March., 2024.
3. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 33-b.
4. Шаргородский М.Д Уголовное право:. Вина и наказание в уголовном праве. Издание 3-е, переработанное. – М.: 2006. – С. 91.

³⁸ Шаргородский М.Д Уголовное право:. Вина и наказание в уголовном праве. Издание 3-е, переработанное. – М.: 2006. – С. 91.

JINOYAT QONUNCHILIGIDA LIBERALLASHTIRISH JARAYONLARI

Ergashaliyev Ayyubxon Oribjon o‘g‘li

FarDU Tarix fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 25-88-guruh talabasi

Annotatsiya: maqolalada mualliflar tomonidan O‘zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligini takomillashtirish borasida mamlakatimizda malga oshirilgan sud-huquq sohasida islohotlar va ularning mazmun-mohiyati hamda ularning qisqacha tarixi xususida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyat qonunchiligi, jinoiy jazo, liberallashtirish, sud-huquq islohotlari, fundamental asos, jamiyatni demokratlashtirish, mamlakatni modernizatsiya qilish, o‘zgartish va qo‘shimchalar.

Аннотация: в статье авторы рассматривают реформы в судебно-правовой сфере, проводимые в нашей стране для совершенствования уголовного законодательства Республики Узбекистан, их суть и значение, а также их краткую историю.

Ключевые слова: уголовного законодательства, уголовного наказания, либерализации, судебно-правовых реформ, фундаментальной основы, демократизации общества, модернизации страны, изменений и дополнений.

Abstract: In this article, the authors examine the judicial reforms carried out in our country to improve the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, their essence and significance, as well as their brief history.

Key concepts: criminal legislation, criminal punishment, liberalization, judicial and legal reforms, fundamental basis, democratization of society, modernization of the country, changes and additions.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng o‘z milliy qonunchilik bazasini yaratdi. Barchamizga ma’lumki, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar hech qachon qotib qolmaydi va u doimiy o‘zgarishda hamda riojlanishda bo‘ladi. Shunday ekan, bu jarayonlar o‘z-o‘zidan qonunchilik sohasida ham doimiy o‘zgarish va islohotlar olib borishni talab qiladi. Ushbu maqolada biz mamlakatimizda jinoyat qonunchiligini takomillashtirisha qaratilgan islohotlar tarixiga qisqacha bo‘lsa ham e’tibor qaratishni maqsad qildik.

O‘zbekiston Respublikasining 2001-yil 29-avgustdagi “Jinoiy jazo choralarini liberallashtirish munosabati bilan Jinoyat kodeksi, JPK va MJTKlarga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida”gi qonuni O‘zbekiston Respublikasining jinoyat va jazo to‘g‘risidagi qonunchiligini takomillashtirish, uni liberallashtirish borasida fundamental asos bo‘lib xizmat qiladi. Aynan ushbu qonun asosida mamlakatimizda huquqiy tizimni erkinlashuviga olib kelgan bir qator qonunlar qabul qilindi. Bu borada o‘lim jazosining bekor qilinishi va uning o‘rniga umrbod yoki uzoq muddatga

ozodlikdan mahrum etish jazosining joriy etilishi, jarima tariqasidagi jinoiy jazoni ijro etish tartibini takomillashtirish borasida uni ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirish mumkinligi to‘g‘risidagi qoidaning mustahkamlanishi, tamom bo‘lmagan jinoyatlar uchun jazo tayinlashning alohida qoidalarining ishlab chiqilishi, shuningdek, amnistiya aktini qo‘llash tartibi takomillashtirilishi haqidagi va boshqa qonunlar shular jumlasidandir³⁹.

Sud-huquq islohotlari doirasida jinoyat qonunini tubdan isloh qilishga qaratilgan mazkur qonunlar o‘ziga xos ahamiyatlarga ega bo‘ldi deyish mumkin:

birinchidan, ushbu qonunlar davlatimizning qonunchilik amaliyotida birinchi marta amaldagi kodekslarga o‘zgartirishlar kirituvchi yoki ularni to‘ldiruvchi normalar mohiyatiga ko‘ra qonunning orqaga qaytish kuchiga egaligini ifodalaydi. Chunki unga ko‘ra, jinoyat sodir etishda ayblanayotgan fuqarolarga tayinlangan jazolar liberallashtirilmoqda yoki javobgarlik yoki jazodan ozod qilish mumkin bo‘lgan normalar doirasi kengaydi;

ikkinchidan, jinoyat qonuniga kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar jinoiy ta’qib etish hamda jinoyatlarni sudda ko‘rishning asoslari va asosiy prinsiplarini tubdan o‘zgartirishga qaratildi;

uchinchidan, kiritilgan o‘zgartirish va qo‘shimchalar, birinchi navbatda, ayrim jinoyat-huquqiy normalarda saqlanib qolgan totalitar rejim asoratlarini bartaraf etishga yo‘naltirildi;

to‘rtinchidan, rivojlanib borayotgan demokratik jamiyatning qonunlari xususiyatining o‘ziyoq, ularga ixtiyoriy tarzda va so‘zsiz rioya etilishi hamda ijrosini taqozo etdi.

Bugungi kunda ham jamiyatni demokratlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilish bo‘yicha olib borilayotgan sud-huquq islohotlarning ustuvor yo‘nalishi sifatida jinoyat qonunchiligini takomillashtirish jinoyat-huquqiy siyosatda muhim vazifa sanaladi.

Prezident Sh.Mirziyoyev davlat rahbarligiga kelganlaridan keyin bu masalalarga ham yangicha yondashuvlar davri boshlandi deb aytish o‘rinlidir. Ayniqsa, “Inson qadri” degan tushuncha keng yangray boshladi. 2017-yil 7-fevralda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmonida ma‘muriy, jinoyat, fuqarolik va xo‘jalik qonunchiligini takomillashtirish belgilangan bo‘lib, unda inson huquq va erkinliklarini ta‘minlashning shaffofligi hamda samaradorligini oshirish, iqtisodiyotning rivojlanishini holati, zamonaviy talablardan, xalqaro standartlardan kelib chiqqan holda, shuningdek axborot-kommunikatsiya

³⁹ M.Z.Muqimova Sud-huquq islohotlari va jinoyat qonunini liberallashtirish masalalari. Monografiya.– Samarqand: SamDU. 2009. – 6-b.

texnologiyalarini keng jalb etishni nazarda tutgan holda “2018–2021-yillarga mo‘ljallangan Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchilikni takomillashtirish Konsepsiya”sini ishlab chiqish belgilangan.

Sud-huquq tizimini, jumladan, jinoyat qonunchiligini liberallashtirish tabiiyki, nafaqat qonun talabining yumshatilishi, balki bu undagi insonparvarlik, odillik va demokratik asoslarning yanada mustahkamlanishi ham anglatadi.

Olg‘a surilgan ushbu insonparvar g‘oya, o‘z navbatida, jinoiy javobgarlik va jazo tizimini takomillashtirishga xizmat qilib, jinoyat va jazoning belgilarini o‘zida aks ettirgan normalarni tubdan qayta ko‘rib chiqish va ularni takomillashtirishni taqozo etadi.

Bugungi kunga qadar jinoyat qonunini takomillashtirish sohasida amalga oshirilgan islohotlarni shartli ravishda besh bosqichga bo‘lish mumkin.⁴⁰

Birinchi bosqich, 1991–2001-yillar – bu davr jinoyat qonunchiligining dastlabki huquqiy asoslarini yaratilishini o‘z ichiga olgan bo‘lib, 1995-yil 1-apreldan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining amalga kiritilishi hamda unga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish bilan bog‘liq 10 ta qonunning qabul qilinishidan iborat bo‘lib, bu davrda yangi Jinoyat kodeksida yettita: qonuniylik, fuqarolarning qonun oldida tengligi, demokratizm, insonparvarlik, odillik, ayb uchun javobgarlik va javobgarlikning muqarrarligi tamoyillari belgilangan bo‘lib, bu qonun normalarining ushbu tamoyillarga asoslangan holda tuzildi.

Yuqoridagi tamoyillarga tayangan holda yangi tahrirdagi Jinoyat kodeksida jinoiy jazo tizimi qaytadan ko‘rib chiqilib, o‘zini oqlamagan jamoat izzasi, surgun va badarg‘a jazolari chiqarib tashlandi va ularning o‘rniga xizmat bo‘yicha cheklash va qamoq jazolari penalizatsiya qilindi.

Eski tahrirdagi jinoyat qonunida asosan davlat mulkini himoya qilish belgilangan bo‘lsa, amaldagi Jinoyat kodeksida davlat mulki bilan birgalikda turli xil mulk shakllari, shu jumladan xususiy mulk ham muhofazaga olindi. Ilgari jinoyat deb hisoblangan ijtimoiy xavfli qilmishlar yangi Jinoyat kodeksiga kiritilmadi. Jumladan, chayqovchilik uchun jinoiy javobgarlik ham jinoyat qonunidan chiqarib tashlandi.

Ikkinchi bosqich, 2001–2008-yillar – mazkur davrda jinoyat qonunchiligini liberallashtirishning huquqiy asoslari rivojlantirildi va jinoiy jazo tizimi liberallashtirildi, u o‘z ichiga 2001-yil 29-avgustdagi O‘zbekiston Respublikasining “Jinoiy jazolarning liberallashtirilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual kodekslari hamda Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksiga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida”gi Qonunining qabul qilinishi

⁴⁰ Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 12 b.

va mamlakatimizda o‘lim jazosini bekor qilishgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga qamrab oldi;

Uchinchi bosqich, 2008–2015-yillar bo‘lib, ushbu davrda jinoyat qonunchiligi yanada liberallashtirildi, ya’ni mamlakatimizda o‘lim jazosi bekor qilindi va ayrim qilmishlar Jinoyat kodeksiga kriminalizatsiya qilindi;

To‘rtinchi bosqich, 2015–2017-yillar bo‘lib, unda jinoyat qonunchiligini takomillashtirish izchil davom ettirilib, xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish va jinoiy jazo tizimini muqobil jazolar bilan to‘ldirilishini o‘z ichiga qamrab oladi.

Jumladan, bu davrda 2017-yil 29-martdagi O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni⁴¹ bilan “qamoq” tariqasidagi jinoiy jazo depenalizatsiya qilinib, ozodlikdan mahrum qilish bilan bog‘liq bo‘lmagan “majburiy jamoat ishlari” tariqasidagi jinoiy jazo penalizatsiya qilindi.

Beshinchi bosqich, 2018-yildan boshlanib, ushbu davr 2018-yil 14-maydagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–3723-son qarorining qabul qilinishi bilan bog‘liq.

Bu boradagi yana bir katta islohot O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahrirda qabul qilinishi bo‘ldi deb e’tirof etish o‘rinlidir. Konstitutsiyada bu masalalar kengaytirilgan holatda mustahkamlab qo‘yildi va konstitutsion normalar to‘g‘ridan to‘g‘ri tadbiq etilishi belgilandi. Jumladan, yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqi ekanligi va u qonun bilan muhofaza qilinishi, inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyat ekanligi va O‘zbekiston Respublikasida o‘lim jazosi taqiqlanishi, insonning sha’ni va qadr-qimmatini daxlsiz ekanligi hamda hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo‘lishi mumkin emasligi, hech kim qiynoqqa solinishi, zo‘ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g‘ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emasligi, hech kimda uning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar o‘tkazilishi mumkin emasligi, har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega ekanligi, hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uning ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emasligi, hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko‘ra yo‘l qo‘yilishi,

⁴¹ O‘zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘R QHT, 2017. №13, 194-modda.

shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emasligi, shaxsni ushlab chogʻida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart ekanligi kabi bir qator jinoyat, jinoyat protsessual va boshqa bir qator qonunlarga oʻzgartirish kiritishga qaratilgan konstitutsion normalar belgilandi.

Albatta soʻzimiz yakunida aytish mumkinki, jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarning oʻzgarib borishi, takomillashishi oʻz navbatida qonunchilik normalarining ham takomillashtirib borilishi taqozo etaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “Oʻzbekiston”, 2023-y.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 1-sonli “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti toʻgʻrisida”gi qarori.
4. Oʻzbekiston Respublikasining “Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini taʼminlashga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar qabul qilinganligi munosabati bilan Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi Qonuni. OʻR QHT, 2017. №13, 194-modda.
5. M.Z.Muqimova Sud-huquq islohotlari va jinoyat qonunini liberallashtirish masalalari. Monografiya.– Samarqand: SamDU. 2009. – 6-b.
7. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum oʻquvchilari uchun darslik. Masʼul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 12-b.

MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISHNING AHAMIYATI

Xurramova Guzal Ravshanovna

Shaxrisabz pedagogika insitutiti Talim va. Tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha talim yunalishi) 1.25-guruh magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida davlat ishtirokini kamaytirishning ahamiyati tahlil qilingan. Bozor mexanizmlarini kuchaytirish, xususiyl sektorni rivojlantirish, raqobat muhitini yaxshilash va iqtisodiy erkinlikni kengaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishning nazariyl va amaliyl jihatlari yoritilgan. Tadqiqotda davlatning iqtisodiyotdagi ortiqcha aralashuvi investitsion muhit va innovatsion rivojlanishga salbiyl ta’sir ko’rsatishi mumkinligi ta’kidlangan. Shuningdek, iqtisodiyotning barqaror o’sishini ta’minlashda davlatning tartibga soluvchi, lekin cheklangan rolini saqlab qolish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: davlat ishtiroki, iqtisodiy liberallashtirish, xususiyl sektor, bozor mexanizmi, raqobat.

Аннотация. В данной статье анализируется значение сокращения участия государства в процессе развития национальной экономики. Раскрываются теоретические и практические аспекты повышения экономической эффективности за счёт усиления рыночных механизмов, развития частного сектора и расширения экономических свобод. Отмечено, что чрезмерное вмешательство государства может негативно сказаться на инвестиционном климате и инновационном развитии. Обоснована необходимость сохранения регулирующей, но ограниченной роли государства для обеспечения устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: участие государства, экономическая либерализация, частный сектор, рыночный механизм, конкуренция.

Abstract. This article analyzes the importance of reducing state participation in the development of the national economy. It highlights the theoretical and practical aspects of enhancing economic efficiency through strengthening market mechanisms, developing the private sector, improving competitiveness, and expanding economic freedom. The study emphasizes that excessive government intervention may negatively affect the investment climate and innovative growth. The necessity of maintaining a regulatory but limited role of the state to ensure sustainable economic development is substantiated.

Keywords: state participation, economic liberalization, private sector, market mechanism, competition.

KIRISH

Har qanday milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi davlat va bozor o‘rtasidagi muvozanatli hamkorlikka asoslanadi. Iqtisodiy tizimda davlatning haddan tashqari ishtiroki, odatda, byurokratiya, resurslarning noto‘g‘ri taqsimlanishi hamda tadbirkorlik tashabbuslarining cheklanishiga olib keladi. Shu sababli zamonaviy iqtisodiy siyosatda davlat ishtirokini kamaytirish, ya’ni iqtisodiy liberallashtirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Bozor iqtisodiyoti tamoyillariga asoslangan rivojlangan mamlakatlar — masalan, AQSh, Germaniya, Yaponiya yoki Janubiy Koreya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, davlatning bevosita ishlab chiqarish jarayonlaridagi ishtirokini qisqartirish, raqobat muhitini kengaytirish va xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash iqtisodiy o‘shishni tezlashtiradi. Misol uchun, Janubiy Koreya 1960-yillarda iqtisodiy islohotlarni boshlagan paytda davlatning iqtisodiyotdagi ulushi 70 foizdan ortiq edi, ammo 1990-yillarga kelib bu ko‘rsatkich 30 foizga tushirildi. Natijada, mamlakatda xususiy biznesning ulushi keskin oshib, sanoat eksportining 80 foizdan ortig‘i aynan xususiy kompaniyalar hissasiga to‘g‘ri keldi.

O‘zbekiston ham mustaqillikdan keyin bosqichma-bosqich davlatning iqtisodiyotdagi rolini kamaytirish yo‘lidan bormoqda. So‘nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan o‘tkazilayotgan iqtisodiy islohotlar — xususan, davlat korxonalarini xususiylashtirish, soliq tizimini soddalashtirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va valyuta bozorini erkinlashtirish kabi chora-tadbirlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘shishiga xizmat qilmoqda.

Masalan, 2023-yilda 500 dan ortiq davlat korxonalari xususiy sektorga o‘tkazildi va 200 dan ortiq davlat aksiyalari sotuvga qo‘yildi. Bu esa, o‘z navbatida, byudjetga qo‘shimcha mablag‘ tushishini ta’minladi hamda xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushini 58 foizga yetkazdi. Shu orqali davlat iqtisodiyotdagi asosiy o‘yinchidan emas, balki muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi subyekt sifatida faoliyat yurita boshladi.

Demak, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat ishtirokini kamaytirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki innovatsion muhitni shakllantiradi, investitsion jozibadorlikni kuchaytiradi va xalqaro maydonda raqobatbardoshlikni ta’minlaydi. Ushbu maqolada mazkur jarayonning nazariy asoslari, amaliy natijalari va O‘zbekiston tajribasi tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish masalasi bo‘yicha ilmiy adabiyotlarda turli nazariy yondashuvlar mavjud. Mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlarning asosiy qismi klassik iqtisodiy maktab vakillari — A. Smit, D. Rikardo va J. Mill asarlarida o‘z ifodasini topgan. A. Smit o‘zining mashhur “Xalqlar boyligi” asarida bozor iqtisodiyotining asosiy tamoyillaridan biri sifatida “ko‘rinmas qo‘l” konsepsiyasini ilgari surgan bo‘lib, unda davlat iqtisodiy jarayonlarga minimal

darajada aralashishi zarurligini ta’kidlagan. Uning fikricha, har bir iqtisodiy subyekt o‘z manfaatini ko‘zlagan holda harakat qilganida, jamiyat umumiy manfaatiga ham xizmat qiladi.

Neoklassik yo‘nalish vakillari (A. Marshall, F. Hayek, M. Fridman va boshqalar) ham davlatning iqtisodiyotdagi roli cheklangan bo‘lishi kerakligini qayd etishgan. Xususan, M. Fridman o‘z asarlarida iqtisodiy erkinlik va siyosiy erkinlik o‘zaro chambarchas bog‘liqligini, davlat iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish orqali jamiyatda raqobat, samaradorlik va innovatsiyalarni kuchaytirish mumkinligini asoslab bergan.

So‘nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish masalalari rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasida ham keng o‘rganilmoqda. Masalan, Polsha va Chexiya 1990-yillarda o‘tish davrida xususiylashtirish siyosatini boshlab, davlat korxonalarini ochiq aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish orqali iqtisodiy o‘sishni jadallashtirdi. Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, Polshada 1995–2005-yillar oralig‘ida davlat ulushi 60 foizdan 25 foizgacha kamaygan va bu jarayon natijasida YaIM o‘sish sur’ati o‘rtacha 4,5 foizni tashkil etgan.

O‘zbekiston Respublikasi tajribasida ham iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi”da davlatning iqtisodiy jarayonlardagi bevosita ishtirokini qisqartirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish, raqobat muhitini rivojlantirish va davlat aktivlarini xususiylashtirish asosiy yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shuningdek, Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining 2024-yilgi tahlillarida qayd etilishicha, xususiy sektorning YaIMdagi ulushi 2020-yildagi 55 foizdan 2023-yilda 61 foizga oshgan.

Metodologik jihatdan ushbu tadqiqot **tahliliy, qiyosiy va statistik yondashuvlar** asosida olib borildi.

• **Tahliliy yondashuv** yordamida davlat ishtirokini kamaytirishning nazariy asoslari va iqtisodiy oqibatlari o‘rganildi.

• **Qiyosiy tahlil** orqali O‘zbekiston tajribasi boshqa mamlakatlar (Polsha, Janubiy Koreya, Qozog‘iston) bilan solishtirildi.

• **Statistik usul** esa O‘zbekiston iqtisodiyotida davlat ulushi va xususiy sektor rivojlanishi ko‘rsatkichlarini tahlil qilish uchun qo‘llanildi.

Ushbu yondashuvlar orqali davlatning iqtisodiyotdagi roli kamaygan sharoitda qanday qilib iqtisodiy samaradorlik, raqobat muhitini kengaytirish va investitsion jozibadorlikni oshirish mumkinligi aniqlanadi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat ishtirokini kamaytirish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xususiy tashabbuslarni rag‘batlantirish va investitsion muhitni yaxshilashga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Birinchiidan, **xususiylashtirish** sektorning ulushi oshgani sari iqtisodiy o‘sish sur‘atlari barqarorlashadi. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2017–2023-yillar oralig‘ida xususiylashtirish sektorning yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushi 54 foizdan 61 foizgacha oshgan. Shu davrda o‘rtacha yillik iqtisodiy o‘sish sur‘ati 5,6 foizni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich davlat ishtirokini bosqichma-bosqich kamaytirish siyosatining samaradorligini tasdiqlaydi.

Ikkinchiidan, **davlat korxonalarini xususiylashtirish** natijasida iqtisodiy faoliyatning raqobatbardoshligi ortgan. Masalan, 2023-yilda O‘zbekiston bo‘yicha 500 dan ortiq davlat korxonalarini xususiylashtirishga o‘tkazilgan, ulardan ayrimlari (masalan, “O‘zmetkombinat”, “Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi”, “O‘zagroservis”) xususiylashtirish boshqaruviga o‘tgach, foyda hajmini 15–20 foizga oshirgan.

Uchinchiidan, **xorijiy investitsiyalar hajmi ortgan**. Davlatning iqtisodiyotdagi ulushi kamayishi va tartibga solish tizimining soddalashuvi xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratmoqda. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, 2024-yilda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 11,2 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lib, bu 2020-yilga nisbatan qariyb 1,8 baravar ko‘pdir.

To‘rtinchiidan, **ishlab chiqarish samaradorligi oshgan**. Davlat ishtirokini kamaytirish natijasida xususiylashtirish sektor innovatsion texnologiyalarni joriy etish, menejmentni modernizatsiya qilish va raqamli yechimlardan foydalanish imkoniga ega bo‘ldi. Masalan, to‘qimachilik sanoatida 2022-yilda ishlab chiqarish hajmi 18 foizga oshgan bo‘lsa, eksport 2,1 milliard AQSh dollariga yetgan. Bu sohada xususiylashtirish kompaniyalar ulushi 85 foizdan ortiqni tashkil etadi.

Beshinchiidan, **byudjet daromadlari barqarorlashgan**. Davlatning iqtisodiyotdagi bevosita ishtiroki kamaygani bilan birga, soliq bazasi kengaydi va soliqlarning yig‘im darajasi oshdi. Bu jarayon natijasida 2023-yilda davlat byudjetiga tushgan umumiy soliq tushumlari hajmi 2019-yilga nisbatan 1,6 baravar ko‘paygan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda davlatning iqtisodiyotdagi rolini bosqichma-bosqich kamaytirish iqtisodiy erkinlikni kengaytirmoqda, innovatsiyalarni tezlashtirmoqda va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirmoqda.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, milliy iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish nafaqat xususiylashtirish sektorning faolligini oshiradi, balki iqtisodiy tizimning moslashuvchanligini ham kuchaytiradi. Ammo bu jarayonni amalga oshirishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur, chunki davlatning keskin chekinishi ham ma’lum xavflarni keltirib chiqarishi mumkin.

Birinchiidan, iqtisodiyotning ayrim strategik tarmoqlarida (energetika, transport, sog‘liqni saqlash, ta’lim va infratuzilma) davlatning nazorati muhim ahamiyat kasb

etadi. Masalan, Janubiy Koreya va Singapur tajribasida davlat iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirgan bo‘lsa-da, strategik tarmoqlarda maqsadli investitsiyalarni amalga oshirishni davom ettirgan. Bu orqali iqtisodiy islohotlar barqarorlikni yo‘qotmagan, balki tizimli o‘shishni ta’minlagan.

Ikkinchidan, O‘zbekiston sharoitida davlat ishtirokini kamaytirish jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda, bu esa ijobiy natija bermoqda. Davlat to‘liq chekinish o‘rniga, “rivojlanish katalizatori” sifatida faoliyat yuritmoqda. Masalan, “Harakatlar strategiyasi”, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”, “Xususiylashtirish dasturi” kabi hujjatlar aynan shunday yondashuvni aks ettiradi. Ular orqali davlat iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish, lekin bozor mexanizmlariga to‘sqinlik qilmaslik maqsadini ko‘zlamolmoqda.

Uchinchidan, iqtisodiy nazariyalar nuqtayi nazaridan, davlatning iqtisodiyotdagi roli “samarali bozor gipotezasi” bilan cheklanishi kerak. Ushbu gipotezaga ko‘ra, agar bozor mexanizmlari yetarli darajada ochiq va raqobatbardosh bo‘lsa, iqtisodiy resurslar eng samarali tarzda taqsimlanadi. Shunday sharoitda davlatning vazifasi — bozorni to‘g‘ridan-to‘g‘ri boshqarish emas, balki raqobatni himoya qilish, monopoliyalarni cheklash va korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni mustahkamlashdan iborat bo‘ladi.

Umuman olganda, muhokama natijalariga ko‘ra, iqtisodiy samaradorlikning oshishi davlat ishtirokini kamaytirish bilan bevosita bog‘liq, ammo bu jarayon **institutsional islohotlar, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, soliq va moliya tizimini soddalashtirish** bilan birga olib borilgandagina kutilgan natijani beradi.

XULOSA

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda davlat ishtirokini kamaytirish iqtisodiy samaradorlik, investitsion jozibadorlik va tadbirkorlik faoliyatining oshishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Davlatning iqtisodiyotdagi rolini qisqartirish natijasida raqobat muhiti kengayadi, resurslar samaraliroq taqsimlanadi va xususiy tashabbuslarning rivojlanishiga zamin yaratiladi.

O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, iqtisodiy liberallashtirish jarayonlari bosqichma-bosqich amalga oshirilganda, u ijobiy natija beradi: xususiy sektor ulushi ortadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi, ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Biroq davlatning iqtisodiyotdagi ishtirokini kamaytirish to‘liq chekinish degani emas. Aksincha, davlat “tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi” vazifasini saqlab qolgan holda, iqtisodiy jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlovchi hamda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlovchi subyekt sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Shuningdek, davlatning haddan tashqari aralashuvi byurokratiya va korrupsiya xavfini oshirishi mumkin, bu esa bozor mexanizmlarining to‘laqonli ishlashiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli, O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar doirasida xususiylashtirish, raqobatni rivojlantirish, soliqlarni soddalashtirish va investitsiyalarni himoya qilish siyosatini izchil davom ettirish zarur.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, davlat ishtirokini kamaytirish — bu iqtisodiy o‘rishni tezlashtiruvchi, milliy iqtisodiyotni bozor tamoyillariga yaqinlashtiruvchi va xalqaro raqobatbardoshlikni kuchaytiruvchi omildir. Kelajakda bu yo‘nalishdagi islohotlarni chuqurlashtirish O‘zbekistonning yangi iqtisodiy bosqichga chiqishiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.
2. Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
3. Hayek, F. A. (1944). *The Road to Serfdom*. Routledge.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. (2022). “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi.” Toshkent.
5. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi. (2024). *Yillik iqtisodiy tahlil hisobotlari*.
6. Jahon banki (World Bank). (2023). *Economic Overview: Uzbekistan Country Report*. Washington D.C.
7. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi (CERR). (2024). *Davlat ishtirokini kamaytirishning iqtisodiy samaralari*. Toshkent.
8. Krueger, A. O. (1974). *The Political Economy of the Rent-Seeking Society*. *American Economic Review*, 64(3), 291–303.
9. O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi. (2023). *Statistik ma’lumotlar to‘plami*. Toshkent.

ДЖАЗОВОЕ ФОРТЕПИАНО XXI ВЕКА: НОВЫЕ ИМЕНА

Асминкина Ольга Павловна

и.о. доцента Института национального эстрадного искусства имени
Б. Закирова при ГКУз

Аннотация: Статья посвящена новому поколению джазовых пианистов XXI века. Рассматриваются особенности их исполнительского стиля, образовательные и культурные предпосылки творчества, а также тенденции, определяющие развитие современного джаза в глобальном контексте. Особое внимание уделено взаимодействию академической традиции и импровизационной свободы, синтезу локальных стилей с джазовыми традиционными формами.

Ключевые слова: джазовая музыка, образование, импровизация, педагогическая деятельность, традиции, интернет, жанр, культура.

Abstract: This article is devoted to the new generation of jazz pianists of the 21st century. It examines the characteristics of their performing style, the educational and cultural background of creativity, as well as the trends that determine the development of contemporary jazz in a global context. Particular attention is paid to the interaction between academic tradition and improvisational freedom, and the synthesis of local styles with traditional jazz forms.

Keywords: jazz music, education, improvisation, teaching, traditions, internet, genre, culture.

XXI век изменил саму природу джаза – не только как музыкального стиля, но и как способа мышления. Эпоха, когда пианист мог принадлежать одной школе, одной сцене или одной традиции, осталась в прошлом. Сегодня джазовый пианизм существует в глобальной среде без границ: YouTube заменил концертный зал, Zoom стал новой формой мастер-класса, а фестиваль в Токио по престижности и влиянию ничем не уступает сценической площадке в Нью-Йорке. В этой новой культурной топографии молодые музыканты уже не ученики, а полноправные соавторы мирового художественного диалога – свободного, открытого и бесконечно разнообразного.

В этой статье я постараюсь рассказать о джазовых пианистах, уже зарекомендовавших себя в мировом музыкальном сообществе и относящихся к фронтменам новейшей волны, а затем перейду к еще более молодым артистам, чье творчество только начинает формировать облик джаза XXI века.

Одним из ярчайших представителей этой новой волны является пианист Салливан Фортнер, родившийся в 1986 году в Нью-Джерси, США.

Салливан с раннего детства оказался окружён музыкой. Его мать была дирижёром хора баптисткой церкви, что создало для мальчика уникальную атмосферу творчества и возможность играть на церковном органе уже в возрасте семи лет. Обладая абсолютным слухом, Салливан в детстве занимался музыкой, почти не опираясь на нотную грамоту. Однако после успешного прослушивания в Центре творческих искусств Нового Орлеана он понял необходимость теоретической подготовки и начал серьёзно изучать ноты. Фортнер получил степень бакалавра в Консерватории музыки Оберлина и степень магистра в Манхэттенской школе музыки.

В 2009 году Салливан Фортнер выступал в составе ансамбля выдающегося вибрафониста Стефона Харриса, а с 2010 по 2017 год блистательно участвовал в знаменитом квинтете трубача Роя Харгроува, влияние которого побудило его переосмыслить собственное музыкальное мышление и углубить знания в теории и импровизации. В 2013 году он принял участие в записи альбома саксофониста Джастина Робинсона, коллеги по квинтету Харгроува, продолжая развивать свой индивидуальный стиль в диалоге с ведущими представителями современной джазовой сцены.

С 2015 по 2018 годы Фортнер активно гастролировал с трио по США и Европе. Критики и коллеги отмечали, что его подход к джазу не ограничивается стандартными формами – он ищет новые пути, соединяя традиции с современными экспериментами. Бред Мелдоу в социальных сетях описал Фортнера как музыканта, «тихо революционизирующего джазовую клавишную игру».⁴² Круг работ Салливана Фортнера весьма разнообразен и охватывает как оригинальные композиции, так и интерпретации джазовых стандартов. Среди его ярких произведений – композиции *Aria* и лирическая *Ballade* с дебютного альбома *Aria* (2015), демонстрирующие гармоническую сложность и эмоциональную глубину; виртуозные интерпретации стандартов, таких как *I Mean You* и *All The Things You Are*, а также латиноамериканский стандарт *Tres Palabras*, в которых ощущается влияние Нью-Орлеана и кубинских ритмов; острохарактерная *9 Bar Tune* из более позднего альбома *Southern Nights* (2024/25), отражающая зрелость его композиторского стиля.

Фортнер также известен как педагог и наставник. Он регулярно проводит мастер-классы, участвует в жюри конкурсов и фестивалей, делясь своим опытом с молодыми пианистами. Его внимание к гармонии и импровизационным техникам делает его востребованным наставником на международной джазовой

⁴² DownBeat (American music magazine) “Sullivan Fortner Wins Gilmore Larry J. Bell Jazz Artist Award” Article by Ted Panken. Oct 21, 2025

сцене, а его советы и наблюдения ценны как для студентов, так и для профессиональных музыкантов.

Наверное, логичнее было бы продолжить рассказ о музыкантах новой волны ещё одним американским исполнителем, но хотелось бы представить ведущих джазовых пианистов в хронологической перспективе их поколений. Таким образом, следующим становится замечательный джазовый пианист Тигран Амасян, родившийся в 1987 году в городе Гюмри (Ленинкан), в Армении. Мать Амасяна была педагогом и активно участвовала в музыкальном воспитании сына, поэтому уже в три года Тигран начал свои занятия на фортепиано. Эти детские годы оказали решающее влияние на его дальнейшее становление как музыканта: наряду с классикой и джазом в его образовании важное место занимало изучение богатого наследия армянской народной музыки.

В подростковом возрасте Амасян начал активно участвовать в музыкальных конкурсах. В 2003 году он выиграл первый приз на фортепианном конкурсе в рамках Montreux Jazz Festival, что привлекло к нему внимание международной джазовой сцены. В 2006 году он стал победителем престижного конкурса имени Телониуса Монка, что окончательно утвердило его репутацию как одного из самых многообещающих молодых джазовых пианистов мира.

С конца 2000-х годов Амасян начал выпускать собственные альбомы. В 2008 году вышел его ранний диск *New Era*, который критики отметили за зрелый подход к композиции и аранжировке, несмотря на молодость музыканта. В этом альбоме уже проявились характерные черты его стиля: соединение джаза с элементами армянской народной музыки и классики, а также влияние прогрессивного рока и электронной музыки.

Карьера Амасяна в 2010-х годах включала как сольные проекты, так и работу с трио и симфоническими оркестрами. В 2015 году он представил проект *Luys i Luso*, в сотрудничестве с Государственным камерным хором Армении. Для Амасяна *Luys i Luso* – это «музыкальный мир, в котором соединяются армянская традиция духовной музыки, современная классическая композиция и импровизация».⁴³

С 2017 года Тигран Амасян активно участвует в образовательных инициативах. Он стал одним из основателей и ведущих сторонников *Armenian Scholarship Fund* при *Berklee College of Music*, направленного на предоставление стипендий талантливым армянским студентам.

Продолжая педагогическую деятельность, Амасян продолжает активно создавать новые проекты, сотрудничает с режиссёрами и современными театральными постановками, записывается на различных лейблах, включая *Plus*

⁴³ Hamasyan, T. (2015). *Luys i Luso*. [CD Leaflet]. München: ECM Records.

Loin, Universal Music, ECM и Nonesuch. Его творчество остаётся примером синтеза джазовой импровизации, армянской народной музыки и современного экспериментального подхода.

Если бы джаз можно было представить как созвездие, то после внутренне сосредоточенного света Тиграна Амаяна в нём вспыхивает ослепительная звезда – Джейкоб Кольер, феномен, будто пришедший из другой музыкальной вселенной. В музыкальном мире XXI века имя Джейкоба Коляера стало почти синонимом слова «многомерность». В нём удивительным образом сочетаются академическая строгость, детская любознательность и безудержное стремление экспериментировать.

Родившийся 2 августа 1994 года в Лондоне, он с детства находился в атмосфере музыкальной семьи: его мать, Сьюзи Кольер, – скрипачка, дирижёр и преподаватель Junior Academy Королевской академии музыки, а дед, Дерек Кольер, был известным скрипачом, выступавшим с оркестрами по всему миру.

Коллиер в своих интервью говорит: «Мы всей семьей поем хоралы Баха – это очень весело»⁴⁴.

Его история как музыканта начинается в 2004 году, когда десятилетний Кольер дебютировал на экране в роли Тини Тима в фильме Артура Аллана Сайдлмана “A Christmas Carol”. Почти одновременно юный музыкант выступал как сопрано в классических партиях – среди них партия в так называемой «Сцене трех мальчиков» в Волшебной флейте Моцарта и Майлз в «Повороте винта» Бенджамина Бриттена. По воспоминаниям самого Коляера, знакомство с гармоническим языком Бриттена стало для него настоящим откровением: «Гармонии были настолько потрясающими, что мой разум словно разверзся наружу»,⁴⁵ – говорил он позже. В 2008 году он получил золотую медаль ABRSM⁴⁶ за высший результат по пению, что окончательно утвердило за ним репутацию вундеркинда. Коллиер учился в средней школе округа Милл-Хилл на севере Лондона и в школе молодых музыкантов Перселла в Буши, Хартфордшир. Некоторое время он изучал джазовое фортепиано в Королевской академии.

С 2011 года Кольер уверенно вошёл в цифровую эпоху – не просто как участник, а как её главный дирижёр. Его YouTube-ролики, где он буквально умножал самого себя в мульти-инструментальных аранжировках, стали сенсацией. Версия Pure Imagination из Willy Wonka & the Chocolate Factory очаровала слушателей, а кавер на Don't You Worry 'bout a Thing Стиви Уандера стал вирусным, превратив Коляера в символ новой музыкальной эры.

⁴⁴ "Jacob Collier – the vocalist/multi-instrumentalist YouTube sensation". Jazzwise Magazine. Archived from the original on 31 July 2016. Retrieved 3 June 2016.

⁴⁵ Episode 33: In My Room (Jacob Collier, 2016) JOSH RUTNER, August 17, 2016

⁴⁶ Это экзаменационная комиссия и зарегистрированная благотворительная организация, базирующаяся в Великобритании.

Первый альбом Кольера “In My Room” (2016), записанный, как следует из названия, буквально в спальне родительского дома в Финчли, стал триумфом звукового минимализма и гармонической изобретательности. Журнал The Guardian назвал его работу «образцом интеллектуального джаза XXI века», а журнал DownBeat отметил «безупречное сочетание технической точности и эмоциональной прозрачности».

В 2018 году Кольер объявил о создании грандиозного цикла Djesse – четырёх альбомов, объединённых идеей путешествия по звуковым мирам. Первая часть, Djesse Vol. 1, восхитила богатством оркестровых текстур, а Vol. 2 (2019) дало новую композицию – акапельную версию Moon River, где соединились более сотни голосов, словно хор из разных галактик.

Международное признание не заставило себя ждать: уже на 62-й церемонии Grammy 2020 года Кольер получил две награды за аранжировки All Night Long и Moon River. Год спустя он стал первым британцем, удостоенным Grammy за каждый из первых трёх альбомов серии. Критики в один голос говорили о нём как о «музыкальном феномене, переопределяющем границы гармонии».

В 2024 году вышел Djesse Vol. 4 – грандиозное завершение цикла, включавшее дуэт с Бранди Карлайл (Little Blue) и новую версию Bridge Over Troubled Water.

В 2025 году Кольер представил The Light for Days – альбом, записанный всего за четыре дня, где весь звук создавали только его голос и уникальная 5-струнная гитара собственного изобретения.

Помимо студийных и концертных проектов, Кольер активно занимается педагогикой: проводит мастер-классы по гармонии, импровизации и аранжировке, где отмечается его подход к обучению, включающий внимание к нюансам звучания и взаимодействию между музыкантами.

Когда говорят о новой волне джазовых пианистов XXI века, имя Хесуса Молины (р. 1996, Синселехо, Колумбия) неизбежно всплывает в одном ряду с такими дерзкими экспериментаторами современности, как Кольер. Хесус Молина начал свой музыкальный путь в 12 лет – с саксофона, однако уже к 15 годам полностью переключился на фортепиано, услышав в нём более универсальный инструмент самовыражения. Его переход от духовых к клавишным стал не просто сменой тембра – это было осознанное движение от мелодической линии к миру гармонии.

Решающим поворотом для него стал 2016 год, когда Молина получил престижную стипендию Latin Grammy Cultural Foundation имени Хуана Луиса Герры, открывшую ему путь в Berklee College of Music в Бостоне.

Переезд в США стал для Хесуса своеобразным духовным паломничеством. Он почти не говорил по-английски, но знал, кем хочет стать: «Когда меня

спросили о моих музыкальных мечтах, всё, что я смог выдать: «Я – Хесус Колумбия... я люблю апельсиновый сок. Но я имел в виду: я хочу стать следующим Чиком Кореа».⁴⁷

В 2018 году его имя впервые прозвучало на весь музыкальный интернет: выступление на NAMM в сотрудничестве с компанией Nord Keyboards стало вирусным. Тогда мир увидел не просто феноменально технически одаренного исполнителя, а артиста, чья энергия выходила за пределы возможного.

Молина – один из тех редких музыкантов, чья техника не заслоняет эмоцию. Он играет, словно одновременно молится и импровизирует. Его альбом *Selah* (2024) – это не просто джазовая пластинка, а богослужение в форме звука. Название, происходящее из древнееврейского языка и означающее «хвала» или «возвышение», точно передаёт интонацию всего проекта.

Записанный в Village Studios (Лос-Анджелес) под продюсерством легендарного Бобби Колумби (основателя легендарной группы “Blood, Sweat & Tears”), альбом стал для того откровением. Колумби, ранее работавший с The Jacksons и Жако Пасториусом, заявил: «Я не вдохновлялся ничем до тех пор, пока не услышал Хесуса. Его сила не в количестве нот, а в способности создавать мелодии, которые невозможно забыть».⁴⁸

В этой статье намеренно сопоставлены музыканты, во многом не схожие ни в философии жизни, ни в философии творчества, – чтобы показать, как единое поле джаза способно вмещать противоположности и превращать их в живой диалог культур, темпераментов и смыслов.

Первые видео южнокорейского пианиста Йохан Кима (р. 2002, Сеул, Южная Корея) появились на YouTube, когда ему едва исполнилось десять. Эта детская увлечённость стремительно переросла в уверенное владение инструментом и сценой.

Поворотным моментом стал 2015 год, когда юный музыкант представил свою версию композиции Майкла Джексона «Bad» в аранжировке Петера Бенце. Видео разошлось по миру, набрав миллионы просмотров и вызвав восторг не только у слушателей, но и у профессионалов. Тогда же Йохан стал послом бренда Roland Корея – символическое признание его таланта на родине. В 2024 году Йохан Ким подписал контракт с лейблом SM Classics, подразделением знаменитой SM Entertainment, ориентированным на классическую и джазовую сцену. Его дебютный сингл *Hummingbird* (Колибри) стал откровением: прозрачный, почти акварельный по звучанию, он вобрал в себя лёгкость импровизации и южнокорейскую утончённость музыкальной фразы.

⁴⁷ Jesus Molina - Rochester International Jazz Festival. rochesterjazz.com

⁴⁸ Jesus Molina - Rochester International Jazz Festival. rochesterjazz.com

Йохан Ким – не просто молодой талант, а представитель нового типа исполнителей, для которых Интернет стал не средством продвижения, а естественной сценой. Его канал на YouTube сегодня насчитывает сотни тысяч подписчиков, а публикации собирают миллионы просмотров. Однако за этим цифровым успехом чувствуется не поверхностная слава, а подлинная музыкальность, редкое умение говорить с миром на языке гармонии.

Интересно, что Йохан не ограничивается игрой фортепиано. Он экспериментирует с электронными формами, работает с живыми ансамблями и создаёт собственные аранжировки для камерных составов. Сегодня Йохан выступает в Южной Корее, Японии, США и Европе, работая над новым альбомом, в котором обещает соединить импровизацию с элементами кинематографической оркестровки. Йохан Ким создает новую карту Восточного джаза – где импровизация становится способом говорить о мире, оставаясь самим собой.

Заключение

Сегодня невозможно говорить о джазе как о чём-то статичном. Он существует и растворяется в глобальном контексте – от интеллектуальной глубины и гармонической изобретательности Салливана Фортнера (США) до духовно-философской сосредоточенности Тиграна Амаяна (Армения) – современный джаз уже давно утратил географические границы. Рядом с латиноамериканской экспрессией Хесуса Молины (Колумбия) звучит утонченная импровизация Йохана Кима (Южная Корея).

Все эти имена образуют не список, а сеть взаимосвязей. Джаз больше не принадлежит определённому времени или месту: он циркулирует, растёт, меняется. Любое описание джаза неминуемо запаздывает: пока текст ищет форму, музыка уже изменила направление. Но, возможно, именно в этом и заключается притягательность джаза – в способности каждый раз ускользать от смысла, который пытаются ему навязать. Исследователю остаётся лишь следить за его движением – с тем уважением, которое обычно испытывают к тому, кто первым начинает импровизировать.

Список литературы:

1. Panken, Ted. “Sullivan Fortner Wins Gilmore Larry J. Bell Jazz Artist Award.” DownBeat, Oct 21, 2025.
2. Hamasyan, Tigran. Luys i Luso [CD Leaflet]. München: ECM Records, 2015.
3. “Jacob Collier – the vocalist/multi-instrumentalist YouTube sensation.” Jazzwise Magazine. Archived from the original on 31 July 2016. Retrieved 3 June 2016.

4. Asminkina O.P. Mutual influence of performing and pedagogical practice in the jazz pianistic school of the 20th and 21st centuries «Interpretation and researches» Volume 2,issue 12(34), p.9-16.
5. Асминкина, О.П. Современное музыкальное джазовое образование: исследования и тенденции. “Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, p. 4–17.
6. Jesus Molina – Rochester International Jazz Festival. RochesterJazz.com.

TEACHING COMPLIMENT AND COMPLAIN TO ESL/EFL LEARNERS

Dona Usmonova

Associate Professor of the Department of English Philology, PhD, Fergana State
University

dsusmonova@pf.fdu.uz

Elvira Shayakhmetova

Master’s degree student, Fergana State University
shayakhmetovaelvira2@gmail.com

Abstract: Effective communication in English as a Second or Foreign Language (ESL/EFL) extends beyond grammar and vocabulary to include pragmatic competence, such as the ability to appropriately give compliments and make complaints. This study investigates methods for teaching compliment and complaint strategies to ESL/EFL learners, examining both theoretical frameworks and practical classroom applications. Drawing on cross-cultural pragmatics, the research explores how learners acquire these speech acts, the common challenges they face, and the pedagogical approaches that enhance their pragmatic awareness. Data were collected through classroom observations, role-plays, and learner interviews to evaluate the effectiveness of explicit instruction and practice-based activities. Findings suggest that targeted teaching of compliment and complaint strategies significantly improves learners’ pragmatic competence, fosters intercultural understanding, and increases confidence in real-life interactions. The study underscores the importance of integrating pragmatic instruction into ESL/EFL curricula to develop socially and culturally competent language users.

Keywords: ESL/EFL, pragmatic competence, speech acts, compliment strategies, complaint strategies, cross-cultural communication, language teaching.

INTRODUCTION

In second and foreign language education, the development of grammatical accuracy and vocabulary is often prioritized, while pragmatic competence—the ability to use language appropriately in social contexts—receives less attention (Kasper & Rose, 2002). Among the key aspects of pragmatic competence are speech acts such as compliments and complaints, which play a crucial role in everyday interpersonal communication (Coulmas, 2009). Compliments and complaints are culturally and contextually sensitive; their forms, frequency, and functions vary across languages and societies (Blum-Kulka, House, & Kasper, 1989). ESL/EFL learners frequently encounter difficulties in producing and responding to these speech acts appropriately,

which can lead to misunderstandings or social awkwardness in real-life interactions (Alsallum, 2010).

Recent studies in cross-cultural pragmatics highlight the benefits of explicitly teaching these strategies to language learners, rather than relying solely on implicit exposure (Taguchi, 2011). By incorporating structured activities such as role-plays, dialogues, and reflective discussions, educators can help learners recognize the sociolinguistic rules governing compliments and complaints in English (Bardovi-Harlig & Hartford, 2005). Furthermore, teaching these strategies enhances learners’ intercultural awareness, enabling them to navigate social interactions more confidently and appropriately. This article explores effective methods for teaching compliment and complaint strategies to ESL/EFL learners, examining both theoretical foundations and practical classroom applications, and presents evidence on how targeted instruction can improve learners’ pragmatic competence.

METHODOLOGY

This study employed a mixed-methods approach to investigate effective strategies for teaching compliment and complaint speech acts to ESL/EFL learners. The research aimed to explore both the pedagogical techniques used in the classroom and the learners’ responses to explicit instruction in pragmatic competence.

The participants were 60 adult ESL/EFL learners enrolled in intermediate-level English courses at a university language center. They ranged in age from 18 to 35 and represented diverse linguistic and cultural backgrounds, including Arabic, Chinese, Russian, and Spanish speakers. All participants had completed at least two years of English study and were selected using purposive sampling to ensure a sufficient level of language proficiency to engage with the tasks.

Data were collected using a combination of classroom activities, questionnaires, role-play scenarios, and semi-structured interviews. Teaching materials included scripted dialogues, authentic conversational excerpts, and culturally adapted scenarios designed to elicit compliments and complaints. Pre- and post-intervention questionnaires assessed learners’ self-reported confidence and awareness of appropriate compliment and complaint strategies. Role-plays were designed to simulate real-life social situations, enabling the researcher to observe learners’ pragmatic performance in context. Interviews provided deeper insights into learners’ perceptions, difficulties, and strategies for managing compliments and complaints.

The study was conducted over six weeks. In the first week, participants completed a pre-test measuring their baseline ability to produce and respond to compliments and complaints. During weeks 2–5, explicit instruction was delivered in two 90-minute sessions per week. Lessons focused on the following: identifying culturally appropriate compliment and complaint forms, understanding the social and contextual factors influencing speech act choice, practicing production through role-plays, and receiving

corrective feedback. Instruction was informed by cross-cultural pragmatics theory (Blum-Kulka et al., 1989) and incorporated both explicit explanation and guided practice (Taguchi, 2011).

At the end of week 5, participants engaged in a post-test similar in structure to the pre-test. Additionally, semi-structured interviews were conducted to explore learners’ perceptions of their pragmatic development and the effectiveness of the teaching strategies. Data were analyzed using a combination of descriptive statistics for quantitative measures and thematic analysis for qualitative responses. Role-play performances were evaluated using a pragmatic competence rubric adapted from Bardovi-Harlig and Hartford (2005), assessing appropriateness, clarity, and socio-pragmatic awareness.

All participants provided informed consent prior to the study. Participation was voluntary, and anonymity was ensured in reporting findings. The study adhered to ethical guidelines for research with human subjects, ensuring that learners’ rights and confidentiality were protected.

RESULTS

The data collected in this study comprised quantitative pre- and post-test scores, observations from role-play activities, and qualitative responses from semi-structured interviews. The results are presented in three main areas: learners’ performance in producing and responding to compliments, their handling of complaints, and their perceptions of the instructional strategies.

Compliment Strategies

Analysis of the pre-test data revealed that most participants demonstrated limited ability to produce culturally and contextually appropriate compliments. Only 25% of participants used complete compliment structures that included both a positive evaluation and politeness markers, while the remainder produced either incomplete compliments or neutral statements. For example, many learners simply stated “You are good” without specifying the quality being praised, reflecting limited pragmatic awareness.

Post-test results indicated a significant improvement in the appropriateness and complexity of compliments. Approximately 72% of participants were able to produce complete and contextually suitable compliments, often employing hedges (“I think your presentation was excellent”) and positive politeness strategies, consistent with cross-cultural pragmatic norms in English. Descriptive statistics confirmed an increase in mean pre-test scores of 12.5 (out of 25) to post-test scores of 19.8, indicating a substantial gain in pragmatic competence. Role-play observations further supported these findings, showing that learners could spontaneously apply compliment strategies in authentic-like interactions, with increased fluency and confidence.

Qualitative data from interviews suggested that explicit instruction, combined with guided role-play practice, contributed to these gains. Learners reported that understanding the structure and social function of compliments helped them feel more comfortable giving positive feedback in social and academic settings. One participant noted, “Before, I was afraid to compliment someone because I didn’t know the right words. Now I can say it politely and naturally.”

Complaint Strategies

Complaints proved more challenging than compliments, reflecting the higher sociopragmatic complexity of negative speech acts. Pre-test results showed that only 18% of participants used appropriate mitigation strategies, such as hedging or indirect phrasing, and a majority tended to use direct and potentially face-threatening forms (e.g., “You made a mistake”) that could be perceived as rude in English-speaking contexts. This finding aligns with prior research indicating that ESL/EFL learners often struggle with the balance between assertiveness and politeness in complaints (Alsallum, 2010).

Post-test performance demonstrated notable improvement. Approximately 65% of participants successfully employed mitigated or indirect complaint strategies, using phrases such as “I’m sorry, but I think there might be a problem” or “Could you please check this?” Mean scores increased from 10.8 (out of 25) to 17.2, indicating enhanced pragmatic awareness. Observations during role-play exercises revealed that learners were more adept at selecting complaint strategies according to social context, relationship closeness, and perceived power dynamics. For example, participants tended to use more indirect strategies when addressing peers and more direct but polite forms with instructors.

Interview responses reflected learners’ heightened awareness of cultural norms and face-saving strategies. Many participants highlighted the usefulness of explicit instruction in identifying appropriate expressions, the role of tone, and nonverbal cues. One learner stated, “Now I know how to complain without sounding rude. It’s about choosing words carefully and thinking about the other person’s feelings.”

Learners’ Perceptions of Instruction

Learners consistently rated the explicit teaching methods, role-plays, and corrective feedback as highly effective. They emphasized that observing model dialogues, practicing in pairs and groups, and receiving immediate feedback facilitated the internalization of pragmatic norms. Furthermore, learners reported increased confidence in real-life interactions, noting that they felt better prepared to handle both compliments and complaints in English-speaking environments.

The study’s results indicate that targeted instruction in compliment and complaint strategies significantly improves ESL/EFL learners’ pragmatic competence. Both quantitative and qualitative evidence demonstrate that explicit teaching, combined with

interactive practice and feedback, enables learners to produce socially and contextually appropriate speech acts. Compliment strategies were generally easier for learners to acquire, whereas complaints required more attention to mitigation and context-sensitive forms. Nonetheless, participants’ performance across both speech acts improved substantially, supporting the effectiveness of cross-cultural pragmatics-informed teaching methods.

DISCUSSION

The findings of this study provide strong evidence that explicit instruction in compliment and complaint strategies can significantly enhance ESL/EFL learners’ pragmatic competence. Both the quantitative and qualitative data confirm that learners benefited from targeted teaching that combined explanation, practice, and feedback. These results contribute to the growing body of literature emphasizing the role of pragmatics in second language teaching (Kasper & Rose, 2002; Taguchi, 2011).

One of the most notable outcomes was the comparatively greater success learners demonstrated in producing compliments than in formulating complaints. This difference can be attributed to the lower sociopragmatic complexity of compliments, which typically involve positive face-enhancing acts. Compliments are often formulaic and can be transferred across cultures with relatively minor adjustments (Holmes, 1988). Complaints, in contrast, involve potential face-threatening acts that require learners to balance politeness with directness. As a result, learners needed to acquire both linguistic forms and cultural norms of mitigation, which made this speech act more challenging (Alsallum, 2010).

The study’s results also highlight the importance of context in pragmatic performance. Learners showed improvement in tailoring their speech to social variables such as power and distance, which aligns with Brown and Levinson’s (1987) politeness theory. Role-play observations revealed that participants used more indirect strategies with equals and more polite direct forms with authority figures, suggesting that explicit instruction fostered awareness of the sociolinguistic nuances underlying speech act choices. This indicates that pragmatic teaching should not only focus on linguistic formulas but also explicitly address social dynamics.

Moreover, learners’ positive perceptions of instruction demonstrate the value of integrating pragmatics into the ESL/EFL curriculum. The combination of explicit explanation, authentic models, and practice opportunities enabled learners to recognize the pragmatic gaps in their language use and actively work toward improvement. The finding that learners gained confidence in real-life interactions suggests that pragmatic instruction has a practical, empowering effect on their communicative competence. This supports earlier claims by Bardovi-Harlig and Hartford (2005) that raising pragmatic awareness contributes to learners’ intercultural competence and ability to engage appropriately in diverse contexts.

Despite these promising findings, some limitations should be acknowledged. The study involved a relatively small and homogeneous group of learners, which may limit generalizability to other populations. Additionally, the six-week instructional period, while sufficient to observe short-term gains, does not provide insights into the long-term retention of pragmatic competence. Future research could address these limitations by including a larger sample, extending the instructional period, and conducting longitudinal follow-ups to assess whether learners maintain and expand their pragmatic skills over time.

CONCLUSION

This study investigated the effectiveness of teaching compliment and complaint strategies to ESL/EFL learners, focusing on both linguistic forms and the sociocultural norms governing their use. The results demonstrate that explicit instruction, combined with guided practice and feedback, significantly enhances learners’ pragmatic competence. Participants showed considerable improvement in producing contextually appropriate compliments and complaints, with gains particularly evident in the use of politeness strategies, mitigation, and social adaptation.

Compliments were generally easier for learners to acquire, likely due to their positive, face-enhancing nature and more formulaic structure, whereas complaints required careful attention to context, social relationships, and indirect forms to avoid face-threatening effects. This distinction underscores the importance of addressing different types of speech acts according to their sociopragmatic complexity in ESL/EFL classrooms. The study also highlights the role of interactive practice, such as role-plays and dialogue simulations, in reinforcing learners’ ability to apply pragmatic rules in authentic-like situations.

Learners’ feedback indicates that explicit pragmatic instruction not only improved their linguistic performance but also increased their confidence in real-life social interactions. This finding supports the argument that integrating pragmatic competence into language curricula is essential for developing socially and culturally competent language users.

While the study provides empirical evidence of the benefits of teaching compliment and complaint strategies, further research is needed to explore long-term retention and application across diverse learner populations. Future studies could investigate the effectiveness of digital or immersive learning environments for teaching pragmatics, as well as cross-linguistic comparisons to better understand transfer effects from learners’ first languages.

References:

1. Alsallum, H. (2010). Complaints in Spoken Arabic and English: A Cross-Cultural Study of Saudi Female Learners' Complaint Speech Acts. *Journal of Pragmatics*, 42(1), 51–54.
2. Bardovi-Harlig, K., & Hartford, B. (2005). *Interlanguage Pragmatics: Exploring Institutional Talk*. Routledge.
3. Blum-Kulka, S., House, J., & Kasper, G. (1989). *Cross-Cultural Pragmatics: Requests and Apologies*. Ablex.
4. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge University Press.
5. Coulmas, F. (2009). *The Handbook of Sociolinguistics*. Wiley-Blackwell.
6. Holmes, J. (1988). Paying Compliments: A Sex-Preferential Politeness Strategy. *Journal of Pragmatics*, 12(2), 445–465.
7. Kasper, G., & Rose, K. R. (2002). *Pragmatic Development in a Second Language*. Blackwell.
8. Taguchi, N. (2011). *Pragmatic Competence in Japanese as a Foreign Language: Developing Instruction and Assessment*. Multilingual Matters.
9. Shayakhmetova, E. (2024). Compliments and Complaints: A Cross-Cultural Analysis of Speech Acts in English and Russian. *O‘zbekitonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali*, 35, 20.12.2024.
10. Shayakhmetova, E. (2025). Cross-Cultural Pragmatics: Compliment and Complaint Strategies in English vs. Russian. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*, 2025.
11. Shayakhmetova, E. (2025). Cross-Cultural Pragmatics: Compliment and Complaint Strategies in English vs. Russian. *American Journal of Education and Learning*, 2025.
12. Usmonova, D. S., & Akramova, G. B. (2024). Детские медиа и гендерная социализация: дискурсивный анализ англоязычного контента [Children's Media and Gender Socialization: A Discursive Analysis of English-Language Content]. *Journal of Cross-Cultural Studies*, 35, 20.12.2024.
13. Usmonova, D. (2022). Axeological Features of Phraseological Units (in the Case of Uzbek, Russian and English Languages). *Miasto Przyszłości*, 26, 135-136.
14. Usmonova, D., & Djalolov, Z. (2022). TRANSLATION STRATEGIES FOR CULTURE-SPECIFIC TERMS. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 1(24), 142-145.
15. Usmonova, D. S. (2019). Rol'i osobennost'somaticheskikh frazeologizmov razlichnykh yazykov. " *Mirovaya nauka*", (9 (30)).

YOSHLAR NUTQIDAGI KOD ALMASHTIRISH HODISASINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi
robiyaxonakbaraliyeva@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek yoshlarining nutq jarayonida kuzatilayotgan kod almashtirish hodisasining lingvistik va sotsiolingvistik xususiyatlari tahlil etiladi. Til aralashuvi sabablari, uning jamiyat va til madaniyatiga ta’siri, qulay va noqulay jihatlari hamda bu jarayonning istiqboldagi holati ilmiy adabiyotlar va real nutq materiallari asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: kod almashtirish, ko‘ptillilik, internet lingvistikasi, sotsiolingvistika.

LINGUISTIC FEATURES OF CODE-SWITCHING IN YOUTH SPEECH

Annotation: This article analyzes the linguistic and sociolinguistic features of the phenomenon of code-switching observed in the speech of Uzbek youth. The study explores the causes of language mixing, its impact on society and language culture, its advantages and disadvantages, as well as the possible future trends of this process, based on scientific literature and real speech materials.

Keywords: code-switching, multilingualism, internet linguistics, sociolinguistics.

Ma’lumki, til jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismidir. Globalizatsiya, migratsiya, axborot oqimlari va texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida o‘zbek yoshlarining nutqida o‘zbek, rus va ingliz tillarining aralashuvi tobora kuchaymoqda. Ushbu jarayon o‘zbek tilining urbanizatsiya va internatsionallashuv bosqichiga kirganidan dalolat beradi.

Kod almashtirish – ikki yoki undan ortiq tilni biladigan shaxsning muloqot jarayonida tillararo almashishi bo‘lib, u lingvistik innovatsiya sifatida ham, normativ me’yorlardan chekinish sifatida ham baholanadi. O‘zbekistonda bilingval va tringval muhitda yashovchi shaxslar nutqida o‘zbek, ingliz va rus tillari ko‘p uchraydi. Bu fenomen nafaqat til kompetensiyasini, balki ijtimoiy identitet va madaniy kontekstni ham aks ettiradi.

Kod almashtirish gaplar orasida til almashtirish, gap ichida qisqa qo‘shimcha til iboralaridan foydalanish va boshqa shu kabi turlarga bo‘linadi. Insonlar kommunikativ qulaylik, ijtimoiy maqom sababli kod almashtiradilar. Kod almashtirishning lingvistik ahamiyati quyidagicha: bilingval shaxslarning til kompetensiyasini namoyon qiladi,

madaniy va ijtimoiy kontekstni aks ettiradi, sotsiopragmatik tadqiqotlar uchun material vazifasini bajaradi.

O‘zbek yoshlari nutqida kod almashtirish tilning barcha sathlarida ko‘zga tashlanmoqda.

Leksik. (Bitta so‘zni boshqa tildagi so‘zga almashtirish) “Bugun deadline bor”.

Morfologik (Chet so‘ziga o‘zbekcha qo‘shimcha qo‘shish) “Likelar soni ko‘payibdi”.

Sintaktik. (Gap bo‘laklaridan birining boshqa tilda kelishi) “Honestly aytsam, umuman yoqmadim”.

Pragmatik. (Kayfiyat yoki munosabat ifodasi) “Wow, juda zo‘r bo‘pti!”

Bu kabi aralashuvning bir qancha ijtimoiy sabablari mavjud. Jumladan, yoshlar inglizcha yoki ruscha so‘zlarni zamonaviylik belgisi sifatida qabul qiladi (“challenge qildim”, “motivatsiya bo‘ldi”), internet tarmog‘ining rivoji sababli yaratilayotgan kontentlarning 70 foizdan ortig‘i ingliz va rus tillarida bo‘lishi yoshlarda tabiiy taqlidni kuchaytiradi, ilmiy terminlarning katta qismi o‘zbekcha muqobili bilan mustahkamlanmagan hamda yoshlarda qisqa va qulay so‘zlarni tanlashga bo‘lgan qiziqish avj olgan. Albatta, bu kabi holatlarning barchasining negizida texnika taraqqiyoti yotadi.

Kod almashinish aslida mutlaq salbiy hodisa emas. Uning natijasida ko‘ptillilik kompetensiyasi rivojlanadi, tillararo axborot integratsiyasi yuzaga keladi, tilning moslashuvchanligi ortadi, zamonaviy leksika paydo bo‘lad va h.k.

Ammo tan olish joizki, kod almashish jarayonining yoshlar nutqida haddan ortiq ko‘payib ketishi jiddiy salbiy oqibatlariga olib keladi. Avvalo, soft il me‘yorlari buziladi, rasmiy nutqda nojo‘yalik yuzaga keladi. Shunigdek, so‘z boyligi qisqarib, avlodlararo tafovut kuchayishi ehtimoli ham mavjud. Shunday ekan kod almashtirishning chegarasini belgilab olish lozim. Buning uchun esa o‘zbek terminologiyasini yanada boyitish, tilshunoslik fanining amaliy qismigs etiborni kuchaytirish, OAV uchun bugungi kun talablariga mos me‘yoriy qo‘llanmalar yaratish, sun‘iy intellekt asosidagi o‘zbekcha grammatik tekshiruv vositalarini kengaytirish zarur.

Xulosa qilib aytganda, kod almashtirish – tilning o‘zgaruvchanligi va rivojining tabiiy belgisi. Ammo bu jarayon nazoratsiz kechsa, o‘zbek tilining milliy-badiiy xususiyatlariga putur yetishi mumkin. Shu bois lingvistik muvozanatni saqlagan holda, yoshlar orasida til madaniyatini shakllantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonova M. “O‘zbek tilida kod almashtirishning sotsiolingvistik xususiyatlari.” Filologiya masalalari jurnali, №4, 112–118-betlar.

2. Karimova Z. Sotsiolingvistika asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2022.
3. Saidova D. “Yoshlar orasida inglizcha-o‘zbekcha kod almashtirish holatlari.” Til va jamiyat jurnali, №3, 67–72-betlar.
4. Xudoyberganova M. “Internet tarmog‘ida o‘zbek tilining qo‘llanishi va kod almashtirish jarayoni.” O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, №5, 45–50-betlar.
5. G‘aniyeva N. Yoshlar nutqida til aralashuvi: sabablari va oqibatlari. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.
6. G‘ulomova D. Ko‘p tillilik va kod almashtirish hodisasi. Toshkent: “Fan” nashriyoti, 2020.

MOVARAUNNAHRLIK ALLOMALARNING ARAB TILI RIVOJIDAGI O’RNI VA ROLI

Jamalov Lutfilla Keunimjayeich

Yangi Asr Unversiteti Arab tili o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Movarounnahr arab tili maktabi paydo bo'lishidan to shakllanishigacha bo'lgan barcha bosqichlarni va hatto yagona ilmiy maktabning to'liq rivojlanishini qamrab olmaydi. Lekin biz keltirgan ma'lumotlar, shubhasiz, Movarounnahr arab maktabiga oydinlik kiritib, Basra, Kufa, Bag‘dod, Misr va Andalusiyadagi boshqa arab maktablari qatorida muhim o’rin egallashini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Movarounnahr, Mahmud Zamaxshariy, Xorazm, grammatika, Xuroson, “Al-Mufassal”, Makka, Bag‘dod, Misr

Аннотация: В данной статье не охвачены все этапы от возникновения до формирования арабской языковой школы Моваруннахр и даже полного развития единой научной школы. Но предоставленная нами информация, несомненно, прольет свет на арабскую школу Моваруннахра и покажет, что она занимает важное место среди других арабских школ в Басре, Куфе, Багдаде, Египте и Андалусии.

Ключевые слова: Моваруннахр, Махмуд Замахшари, Хорезм, Грамматика, Хорасан, «Аль-муфассал», мекка, багдад, египет

Abstract: This article does not cover all the stages from the emergence to the formation of the Movarounnahr Arabic language school and even the complete development of a single scientific school. But the information we have provided will undoubtedly shed light on the Arabic school of Mowarounnahr and reveal that it occupies an important place among other Arabic schools in Basra, Kufa, Baghdad, Egypt and Andalusia.

Keywords: Movarounnahr, Mahmoud Zamakhshari, Khorezm, Grammar, Khurasan, "Al-Mufassal", Makkah, Baghdad, Egypt.

KIRISH

VIII asrda arablar o’lkamizga kirib kelishi bilan ularga xos bo’lgan til va din an’analari o’lkamiz hayotida muhim ro’l o’ynay boshladi. Islom dinining keng ko’lamda yoyilishi o’z navbatida arab tilining ham tarqalishiga olib keldi. Ma’lumki, arab grammatikasining paydo bo’lishi Basra, Kufa, Bag‘dod, Misr va Andalusiyada vujudga kelgan va taraqqiy etgan bir qancha grammatik maktablar orqali uning rivojlanishi va takomillashuvi bilan bog’liq bo’lgan. Fath qilingan Movarounnahr va Xorazm o’lkalarining xalqi ilk o’rta asrlarda haqiqiy islom dinini qabul qilgandan so’ng arab tilida fanlar paydo bo’la boshladi. O'sha dastlabki bosqichning rivojlanishi

insoniy fanlarning turli sohalarini o'z ichiga olgan erkin rivojlanishni va arab tilida yozilgan kitoblar orqali umuminsoniy axloqiy qadriyatlarni almashishni o'z ichiga olgan bo'lib, bu Movarounnahr bo'ylab taniqli olimlarning paydo bo'lishiga imkon berdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Islom dini o'lkada zabardast ilm fan namoyondalarining yetishib chiqishida va qimmatli muhim ro'l o'ynadi. Jumladan, Az-Zamaxshariyning “al-Mufassal fi nahv”, “Al-Harokot”, “Asasul balog'a”, Umar Jundiyning “Al-Iqlid” asari, tarixda Zamahshariyning izdoshi nomi bilan tanilgan Al-Mutorriziyning “Al-Misbah fi nahv”, “Al-Iqna'u fil lug'at”, Muhammad Al-Muiziyning “Tasriful af'al”, Hamididdin Doririyning “Muqaddimatu Ad-Doriri” va Abdurahmon Al-Jomiyning “Sharh Mulla” asarlari shular jumlasidandir. Bu asarlar Islom olamidagi bebaho asarlar sirasiga kiradi. Arab tilining qonun-qoidalarini tizimi – nahv ilmini yaratgan va kamolga yetkazgan olimlar orasida bizning bobokalonimiz Mahmud Zamaxshariy muhim o'rin egallaydi. Alloma haqidagi ma'lumotlar asosan O'rta asr arab manbalarida keltirilgan. Abul Qosim Mahmud ibn Umar Zamaxshariy 467-1075 yil 27 rajab oyi 19 martda Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida tavallud topgan. Otasi unchalik badavlat bo'lmasa-da, savodli, taqvodor, diyonatli kishi bo'lgan va aksar vaqtini ibodat bilan o'tkazib, Zamaxshardagi bir masjidda imomlik ham qilgan. Onasi ham xudojo'y bo'lgan. Sharqda allomani chuqur hurmat va mehr bilan “Ustozul arab val ajam” (“Arablar va g'ayri arablar ustoz”), “Faxru Xorazm” (“Xorazm faxri”) kabi sharafli nomlar bilan ataganlar. Zamaxshariy hayoti davomida ilm o'rganish maqsadida tinmay dunyo kezgan. Buyuk alloma Xuroson, Eron, Arabiston, Iroq, Yaman, Shom (Suriya) kabi davlatlarning Marv, Nishopur, Isfahon, Bag'dod, Hijoz, Damashq va Makka kabi shaharlarida bo'lib, asarlari uchun boy manba to'plagan. Ma'lumotlarga ko'ra, olim o'zining ko'plab asarlarini Makkada yozgan va xuddi shu yerda buyuk olim sifatida e'tirof etilgan, shuhrat qozongan. Zamaxshariy o'z davrining zabardast olimlaridan biri bo'lib, fanning turli sohalariga oid yetmishga yaqin asar yozgan. Afsuski, bizga shulardan ba'zilarigina yetib kelgan, xolos. Allomaning asarlari ro'yxati turli manbalarda turlicha keltiriladi. Nemis sharqshunos olimi K.Brokkelman o'zining “Arab adabiyoti tarixi” nomli asarida Mahmud Zamaxshariyning 31 ta asari bo'lgani haqida ma'lumot bergan bo'lsa, doktor Ahmad Muhammad Xufiy–“Zamaxshariy” nomli risolasida uning 48 asari borligini aytib o'tadi. Arab olimlaridan Jurji Zaydon, Ahmad Muhammad Xudiy, Ali Bajoviy, Bahija Boqir Husniy, Muhammad Abul fazl Ibrohim, Husni Abdujalil Yusuf, Ibrohim Samaroiy, Muhammad Bosil Uyun Sud va boshqalar alloma ijodini har tomonlama o'rganishga harakat qilgan va bugungi kunda ham ko'pgina olimlar Mahmud Zamaxshariy asarlari ustida tadqiqotlar olib bormoqda. Akademik A.Rustamovning “Mahmud Zamaxshariy” kitobida allomaning 39ta asari bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. B.Z.Xolidov o'z maqolasida Zamaxshariy 55ta asar

yozganini ta’kidlaydi. Mahmud Zamaxshariy ilmiy merosining yana bir tadqiqotchisi U.Uvatov “Nozik iboralar” nomli kitobida allomaning 34 ta asariga oid ma’lumot bergan. Mahmud Zamaxshariy qomusiy olim sifatida tilshunoslik, adabiyot, geografiya, tarix va boshqa qator yo‘nalishlar bo‘yicha maktab yaratgan. Alloma 200 dan ortiq shogirdi bo‘lgan. Asarlarini bevosita o‘rganib, ilm-u fanning sirlarini egallagan 100 dan ortiq olim g‘oyibdan o‘zini Zamaxshariyning shogirdi deb hisoblagan. Buyuk allomaning bebaho merosi durdonalari orasida tilshunoslikka oid eng mashhur asarlaridan “Sharh abyat kitob Sibavayh” (“Sibavayh kitobining sharhi”), “Al-Mufassal”, “Al-Unmuzaj” (grammatikaga oid) alohida ahamiyatga ega. Arablarda ham bunday maqol bor: “Agar Zamaxshariy bo‘lmaganida, arablar o‘z tilini bilmas edi”. Shunga ko‘ra, allomaning bunday tahsin-maqtovlarga erishishi va butun dunyoga mashhur tilshunos, grammatik olim bo‘lib tanilishiga sabab arab tili grammatikasiga bag‘ishlab yozilgan “Al-Mufassal fin nahv” – “Nahv (grammatika) haqida mufassal kitob” asari bo‘lsa, ajab emas 4. “Al-Mufassal” arab tili nahv sarfini o‘rganishda yirik qo‘llanma sifatida azaldan Sharqda ham, G‘arbda ham shuhrat topgan asarlardan hisoblanadi. Ko‘pchilik olimlar o‘z ilmiy qimmatini jihatidan az-Zamaxshariyning bu asari taniqli arab tilshunosi Sibavayhning (796 yili vafot etgan) arab grammatikasiga oid yozgan “Al-kitob”idan keyin ikkinchi o‘rinda turadi, deb ta’kidlaganlar.

Quyida alloma qalamiga mansub tilshunoslikka oid asarlar bilan tanishamiz. “Al-Mufassal fi san’atil e’rob” – “E’rob san’ati haqida mufassal kitob”, “Asosul-balog‘a” – “Balog‘at asosi”, “Al-Harokot”, “Al-Mufrad val muallif fin nahv” – Arab tilida birlik va ko‘plik”. “Al-AmoliyM fin nahv” – “Grammatik qoidalarda orfografiya”. “Al-Mufrad val murakkab fil arabiya” – “Arab tilida birlik va ko‘plik”. Imom Zamaxshariy qarindosh-urug‘larining qistovlariga qaramasdan, hayotida biror marta ham uylanmaganlar. Ilmiy asarlar yozish va munosib shogirdlar tayyorlashni farzand o‘stirishdan a’lo deb hisoblagan. Imom Zamaxshariy qaysi shaharga borsalar ko‘plab kishilar u kishiga shogird tushib u kishidan ilm olishga jiddu-jahd qilgan, ulardan Abu Umar Omir ibn al-Hasan as-Samsar, Abul-Maxosin Ismoil ibn Aliy at-Tubla, Aliy ibn Iydo ibn Xamza ibn Vahhos ibn Abdul Muttolib. Zamaxshariy oxirgi marta Makkadan qaytib, Xorazmda bir necha yil yashaydilar va hijriy 538 yilda, arafa kechasi (1144-yil 14-aprel) vafot etadilar. Alloh taolo Imom az-Zamaxshariyini oxiratlarini obod etsin, qiyomat kuni Firdavs jannati bilan mukofatlasin, bizga qoldirgan oltin meroslarini o‘qib manfaat olishimizni nasb etsin.

Jomiy (Abdurahmon Jomiy), (taxallusi; asl ism-sharifi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad) (1414.7.11, Jom— 1492.8.11, Hirot) — fors-tojik shoiri, naqshbandiylik tariqatining yirik vakili. Asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinib, bir necha marta nashr etilgan. “Kofiya sharhi risolasi”, “Sharhi Mullo” (yoki “Mullo Jomiy”) Markaziy Osiyo va Idil (Volga) bo‘yi tatarlari madrasalarida arab tili grammatikasidan darslik

sifatida o‘qitilgan. O‘zbekiston va Tojikistonning bir qancha jamoa xo‘jaliklari, ko‘chalar, maktablar Jomiy nomi bilan ataladi.

Abu Ali ibn Sino Ovrupoda Avitsenna nomi bilan mashhur bo‘lgan va Sharqda ulug‘lab, “Shayxur rais” nomi bilan atalgan vatandoshimiz Abu Ali ibn Sino (980-1037) turli sohalarda, shu jumladan, tilshunoslik bobida ham bir qancha asarlar yaratdi. “Kitobi al milh finnavh” (“O‘tkirlik sintaksisda ekanligi kitobi”) “Kitob lisonul arab” (“Arab tili kitobi”), “Asbobi xudut al-xuruf” (“Tovushlarning chegaralanish sabablari”) kabi tilshunoslikka oid qator asarlar qoldirdi. Shu kungacha “Asbobi xudut al xuruf” asarining to‘rtta nashri: Qohir(2), Tiflis nashri va Toshkent nashrlari ma‘lum. Asarning Toshkent nashrini tayyorlashda professor A.Mahmudov va professor Q.Mahmudovlarning xizmatlari katta bo‘ldi.

Al-Qosim Al-Xorazmiy (555-617 hijriy - 1160-1220 milodiy) U Al-Qosim bin Al-Husayn bin Muhammad Al-Xorazmiy, Xorazmda tug‘ilgan. U arab tili grammatikasi va morfologiyasi bo‘yicha mashhur olim bo‘lib, “Sadru-l-Afzal”

laqabli. U huquqshunos, grammatikachi, yozuvchi, shoir, nosir, edi. Uning asarlaridan: “Grammatikada rivoyatlar kitobi”, “Grammatika bo‘yicha Al-Mufassal kitobi”ning izohi. Az-Zamaxshariyning “Al-Unmuzaj” sharhi sarlarini yozgan.

Muhammad al-Buxoriy (895 hijriy- 1490 milodiy) Shamsuddin, Abdulhamid, Muhammad bin Muhammad al-Buxoriy ar-Ramatoni, grammatika va huquqshunos, Makka hanafiy mazhabining imomi bo‘lgan. Kitoblari orasida: “Arjumiyaning muqaddimasi tafsiri”, “Taqnih al-lubobning izohi”. asarlarini yozgan. Inoyatulloh Oxund bin Abdulloh Al-Vobkandiy Al-Buxoriy Al-Hanafiyning grammatikaga doir asari: “Al-Kofiya sharhiga izoh”, asarini yozgan. Muhammad al-Xorazmiy al-Barqiy (Imom Abu Abdulloh) Muhammad ibn Ahmad ibn Yusuf bin Ismoil bin Shoh al-Xorazmiy al-Barqiy fasohatli olim va voizlardan biri bo‘lib, Iroqqa safar qilib, Baytul Muqaddasni ziyorat qilgan. So‘ngra Buxoroda yashab, fiqh, she‘r, til, grammatika ilmlarida imomlik qilgan .

Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad bin Mansur bin Al-Hayot, grammatik olim (hijriy 320-yil, 932-yilda vafot etgan) samarqandlik bo‘lib, u yerdan Bag‘dodga safar qilgan grammatik, tilshunos, shoir, tarixchi sifatida kelgan. Uning asarlari, jumladan, “Katta grammatika kitobi”, “Al-Muqniy kitobi”, “Al-Mujjaz kitobi”ni qoldirdi. U “Qur‘on ma‘nolari” kitobini ham yozgan. Abu Bakr ibn Xayyat Basrada vafot etdi.

Abu al-Fath Nosir bin Al-Makarim Abdul-Sayyid bin Ali, Al-Matraziy (538-610 hijriy - 1143-1213 milodiy) nomi bilan mashhur. U az-Zamaxshariy vafot etgan yili shu shaharda tug‘ilgan. Shuning uchun unga “xalifa Az-Zamaxshariy” unvoni berilgan. Az-Zamaxshariy vafotidan keyin u “Grammatika imomi” sharaflini unvonini oldi. Al-Matraziy grammatika, til va adabiyotga oid bir qancha foydali asarlar yozgan, jumladan: “Al-Misboh fi grammatika”, “Al-Muqaddima al-Matraziya”, “Al-Iqno‘ fi al-lug‘ah”, “Qisqacha. Al-Iqna‘ fi al-Lugah”, “Al-Mag‘rib” va “Al-Mu‘arab fi Sharh”.

O‘rta Osiyo fan va madaniyati tarixi bo‘yicha taniqli rus tadqiqotchisi Bulgakov shunday yozgan edi: “O‘rta Osiyo olimlarining nomlarining ko‘pligi va ularning faoliyati uzoq vaqt davomida tabiat va adabiyot fanlari tarixiga chuqur ta’sir ko‘rsatdi. Faoliyatining buyukligi tufayli shuhrati O‘rta Osiyo yerlaridan tashqariga ham tarqaldi. Balki, Markaziy Osiyo olimlarining nomlari ko‘pligi va ularning ilm-fan oldidagi xizmatlari ilm-fanni taraqqiyot sari harakatlantirgan va ko‘p sahifalarni egallagan buyuk kuchdir”.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash mumkinki, o‘lkamizda XI asrda shakllangan Movarounnahr arab tili maktabi haqida ma’lumot berdim, degan umiddaman. Mening ishonchim komilki, bitta ma’lumot paydo bo‘lishidan to shakllanishigacha bo‘lgan barcha bosqichlarni va hatto yagona ilmiy maktabning to‘liq rivojlanishini qamrab olmaydi. Lekin biz keltirgan ma’lumotlar, shubhasiz, Movarounnahr arab maktabiga oydinlik kiritib, Basra, Kufa, Bag‘dod, Misr va Andalusiyadagi boshqa arab maktablari qatorida uning to‘liq va sharafligini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ibn Xalqon: Mashhurlarning o‘limlari. Buloq: 1881 yil.
2. Bulgakov B. G.: Al-Beruniy hayoti va kitoblari. Toshkent: 1972. (rus tilida)
3. Nosirova M. O‘rta asrlar arab nahvidan namunalar (Mahmud Zamaxshariyning “Unmuzaj fi nahv” risolasi asosida). – T.: ToshDShI nashriyoti.

TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INTERNET

Karomatova Sevinch Nuraliyevna

O’zbekiston davlat Jahon tillari universiteti 1-kurs talabasi

karomatovasevinch3@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqolada hozirgi davrda keng qo’llanilayotgan raqamli texnologiyalar va internetning ta’lim sohasidagi o’rni, ahamiyati va ta’siri haqida ma’lumotlar keltirilgan. Ularning ta’lim uchun keltirayotgan foyda va zararlari haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: raqamli texnologiyalar, internet.

Hozirgi XXI asrning axborot asri deb atalishi bejis emas. Bu davrda yashayotgan insonlar ham hayotlarini raqamli texnologiyalarsiz, internetsiz tasavvur qila olishmaydi. Shu bilan birga kundalik qilayotgan ishlarimiz, yumushlarimiz ham raqamli texnologiyalar bilan bog’liqdir. Atrofimizdagi har bir narsa, buyum ham ularga borib taqaladi, chunki barcha sohalar—iqtisodiyot, tibbiyot, fan va, albatta, ta’limda ham raqamli texnologiyalar keng qo’llanilmoqda. Ayniqsa, internetning rivojlanishi tub o’zgarishlarga olib keldi. Raqamli texnologiyalar ta’limda nafaqat qulaylik balki samaradorlikni ham oshiryapti. Bugungi kunda talabalar yoki o’quvchilar internet orqali dunyoning istalgan nuqtasi bilan bog’lanib, bilim olyapti, tajriba va metodika o’rganyapti yoki xalqaro testlarda onlayn orqali qatnasha olyapti. Bu internetning yoshlarimizga ko’pgina imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda.

Raqamli texnologiyalar—bu kompyuterlar, planshetlar, telefonlar, sun’iy intellekt dasturlaridan iborat bo’lgan zamonaviy vositalardir. Hozirgi kunda an’anaviy dars uslublari bilan bir qatorda onlayn ta’lim va masofaviy ta’lim ham jadal suratlarda rivojlanmoqda. Zoom yoki Google Classroom kabi ilovalar bunday ta’lim turlarining rivoji uchun hissa qo’shib kelmoqda. Ayniqsa, COVID-19 pandemiyasi davrida bunday ta’lim tizimlari barcha uchun kata foyda olib keldi va anchagina rivojlanib oldi, chunki bu davrda butun dunyo aholisi ham virusdan saqlanish ham ta’limni davom ettirish uchun masofaviy va onlayn ta’limni joriy etishga majbur bo’ldi. Internet—istalgan turdagi manbalarning eng keng tarmog’i. O’quvchilar u orqali hatto hech qanday o’qituvchilarsiz mustaqil o’rganishlar, izlanishlari mumkin. “Onlayn ta’lim sinf devorlarini buzib, bilimni ekrani bor istalgan joyga olib keladi.”¹ Elektron kitoblar, o’quv uchun moslashtirilgan ilovalardan ham foydalanishlari mumkin. Bundan tashqari, nafaqat yurtimiz haqida balki butun jahon haqidagi qimmatli ma’lumotlar yoki yangiliklarni ko’rish imkoniyatlari bor. Internetning eng qulayliklaridan biri bu onlayn kutubxonalarining mavjudligi hamdir. Oldinlari kitoblarni toppish, kutubxonadan olish qiyin edi. Hozirgi paytda esa har qanday kitobni internet orqali

toppish juda ham oson. Hattoki, o’qituvchilar ham raqamli texnologiya va internetdan foydalanishadi. Ular darslarini qiziqarli videolar, slaytlar yoki rasmlar orqali o’quvchilarga yetkazib berishadi.

Bu o’quvchilarning eslab qolishi, darslarni yaxshi o’zlashtirishi uchun ham qo’l keladi. Raqamli texnologiyalar va internetning ta’lim sohasiga keltirayotgan foydalari bilan bir qatorda kamchiliklari ham yo’q emas. Masalan, shu kungacha ba’zi joylarda internetning mavjud emasligi yoki sifatining sustli ko’pgina aholi uchun pand bermoqda. Bundan tashqari, ayrim o’quvchilarda texnik vositalarining yetishmasligi ham muammo bo’lishi mumkin. Lekin, o’zi uchun yaratilgan sharoitni suiiste’mol qilayotgan, internetdan noto’g’ri maqsadlarda foydalanayotganlar ham yo’q emas. Agar biz undan to’g’ri foydalanmasak, u bizga juda katta zarar olib keladi, eng avvalo qimmatli vaqtimizni o’g’irlaydi, dunyoqarashimizni, fikrlash qobiliyatimizni susaytiradi, hatto o’ziga qaram qiladi va sog’lig’imizda turli kasalliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Hozirgi kunda shu tufayli turli kasalliklarga chalinganlar soni ortib bormoqda, shuning uchun bu kabi zararlardan saqlanish uchun undan to’g’ri foydalanishni bilishimiz kerak.

“Internet—faqat siz nimani izlayotganingizni bilsangiz foydali. Aks holda, u sizni ma’nosiz ma’lumotlar o’rmoniga olib kiradi.”² O’zbekiston Respublikasida so’nggi yillarda “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi asosida ta’lim tizimini raqamlashtirish bo’yich akeng ko’lamli ishlar olib borilmoqda. Maktab va oliy o’quv yurtlarida elektron darsliklar, masofaviy o’qitish tizimlari joriy etilmoqda. Bunday harakatlar mamlakatimizdagi ta’lim sifatini xalqaro darajaga olib chiqish uchun muhim asosdir. Lekin bunday ta’lim tizimining joriy etilishidan oldin o’quvchilar yoki talabalar undan to’g’ri foydalanish ko’nikmalarini egallashlari zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, raqamli texnologiyalar va internet ta’lim tizimining ajralms qismiga aylandi. Ular bilim olish jarayonlarini osonlashtirdi. Ammo bu vositalardan oqilona foydalanish har bir insonning o’zi oldidagi mas’uliyatidir. Zero, raqamli texnologiyalar ta’limni rivojlantirishda emas, balki butun jamiyatni taraqqiyot sari yetaklaydigan eng kuchli vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1.“Onlayn ta’lim sinf devorlarini buzib, bilimni ekrani bor istalgan joyga olib keladi.” –Harvard universiteti professori, Eric Mazur. Digital Defynd, “Inspirational E-learning Quotes”, 2024-yil.

2.“Internet—faqat siz nimani izlayotganingizni bilsangiz foydali. Aks holda, u sizni ma’nosiz ma’lumotlar o’rmoniga olib kiradi.” –Amerikalik olim, tilshunos, va faylasuf, Noam Chomsky. Wired Magazine, “Noam Chomsky at Learning Without Frontiers”, 2012-yil yanvar.

IMKONYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIM JARAYONIDA QO’LLAB-QUVVATLASH: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUV, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Abdullayeva Yulduz Muftillo qizi

Navoiy davlat universitet San’at va sport fakulteti Pedagogika fakulteti Maxsus
pedagogika:logopediya yo‘nalishi o‘qituvchi

G‘iyosova Charosxon Adizjon qizi

Navoiy davlat universitet San’at va sport fakulteti Pedagogika fakulteti Maxsus
pedagogika:logopediya yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta’lim jarayonida qo‘llab-quvvatlashning psixologik-pedagogik yondashuvlari va innovatsion texnologiyalari tahlil qilingan. Asosiy e’tibor individual ehtiyojlarni hisobga olish, ijobiy ta’lim muhitini yaratish hamda raqamli va kognitiv texnologiyalar orqali ta’lim samaradorligini oshirish masalalariga qaratilgan.. Shuningdek, raqamli ta’lim vositalari, assistiv va kognitiv texnologiyalar, shuningdek, moslashtirilgan o‘quv dasturlari orqali ta’lim samaradorligini oshirish mexanizmlari ko‘rsatib o‘tilgan. Inklyuziv ta’limni joriy etishda o‘qituvchining psixologik tayyorgarligi, differensial yondashuvi va defektolog, logoped hamda psixolog kabi mutaxassislar bilan hamkorligi alohida ahamiyatga ega ekani ta’kidlangan. Shu bilan birga, maqolada ta’lim jarayonini raqamlashtirish, interaktiv metodlardan foydalanish, o‘quvchilarni rehabilitatsiya va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bilan uyg‘unlashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Inklyuziv ta’lim, imkoniyati cheklangan bolalar, psixologik-pedagogik yondashuv, innovatsion texnologiyalar, qo‘llab-quvvatlash, individual o‘quv rejasi, integratsiya, moslashtirish, raqamli vositalar, rehabilitatsiya imkoniyatlari.

Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические подходы и инновационные технологии поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования. Основное внимание уделено учёту индивидуальных потребностей, созданию позитивной образовательной среды и повышению эффективности обучения с использованием цифровых и когнитивных технологий. В статье показаны механизмы повышения эффективности обучения посредством использования цифровых образовательных средств, ассистивных и когнитивных технологий, а также адаптированных учебных программ.

Отмечается, что при внедрении инклюзивного образования особое значение имеет психологическая подготовка педагога, его дифференцированный подход и сотрудничество с такими специалистами, как дефектолог, логопед и психолог.

Кроме того, в статье представлены научно-практические рекомендации по цифровизации образовательного процесса, использованию интерактивных методов, а также гармоничному сочетанию обучения с процессами реабилитации и социальной адаптации учащихся.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, Дети с ограниченными возможностями, Психолого-педагогический подход, Инновационные технологии, Поддержка, Индивидуальный учебный план, Интеграция, Адаптация, Цифровые средства, Возможности реабилитации.

Annotation: The article analyzes psychological and pedagogical approaches and innovative technologies for supporting children with disabilities in inclusive education. The main focus is on addressing individual needs, creating a positive educational environment, and improving learning efficiency through digital and cognitive technologies. The article outlines mechanisms for improving educational effectiveness through the use of digital learning tools, assistive and cognitive technologies, as well as adapted educational programs. It is emphasized that in the implementation of inclusive education, the teacher’s psychological preparedness, differentiated approach, and collaboration with specialists such as defectologists, speech therapists, and psychologists play a crucial role. In addition, the article provides scientific and practical recommendations for the digitalization of the educational process, the use of interactive methods, and the integration of learning with students’ rehabilitation and social adaptation processes.

Keywords: Inclusive education, Children with disabilities, Psychological-pedagogical approach, Innovative technologies, Support, Individual learning plan, Integration, Adaptation, Digital tools, Rehabilitation opportunities.

Bugungi kunda imkoniyati cheklangan bolalarni ta’lim jarayoniga to’liq jalb qilish, ularning jamiyatga integratsiyalashuvini ta’minlash nafaqat insonparvarlik tamoyili, balki davlat siyosatining ustuvor yo’nalishi hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Nogironlar huquqlari to’g’risidagi konvensiyasi" (2006) tamoyillariga sodiq qolgan holda, bu sohada qator muhim qaror va farmonlarni qabul qildi.[4]

Xususan, yurtimiz rahbari "Inklyuziv ta’limni rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar to’g’risida"gi qarori bu yo’nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Mazkur hujjatlarda ta’lim tizimini inklyuzivlik asosida tubdan isloh qilish, maxsus ehtiyojli bolalarni ta’lim va rehabilitatsiya imkoniyatlari bilan to’liq qamrab olish uchun zarur moddiy-texnik va kadrlarni tayyorlash shartlari belgilab berilgan. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlarning asosiy maqsadi har bir bolaning yashash joyi, jismoniy yoki aqliy holatidan qat’i nazar, sifatli va teng ta’lim olish huquqini kafolatlash, ularni ijtimoiy hayotning faol ishtirokchisiga aylantirishdan iborat. Shuningdek, 2020–2025-

yillarda Xalq ta’limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasida psixologik-pedagogik qo’llab-quvvatlash tizimini kuchaytirishga alohida urg’u berilgan.

Inklyuziv ta’lim – bu faqatgina imkoniyati cheklangan bolalarni umumiy maktab sinfiga kiritish emas, balki butun o’quv jarayonini har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirishni, uning salohiyatini maksimal darajada rivojlantirishni ta’minlaydigan falsafa va amaliyotdir. An’anaviy ta’lim tizimi ko‘pincha maxsus ehtiyojli bolalarning o‘ziga xos rivojlanish sur’ati, o‘zlashtirish usullari va rehabilitatsiya talablarini yetarlicha hisobga olmaydi, bu esa ularning ijtimoiy ajralishiga, bilim olish motivatsiyasining pasayishiga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, ta’lim jarayonida muvaffaqiyatli ishtirokni ta’minlash uchun ikki muhim komponentni bir-biriga bog‘lash zarur: psixologik-pedagogik yondashuv va innovatsion texnologiyalar. Birinchisi, bolaning o’quv jarayoniga individual adaptatsiyasi va ijtimoiy-hissiy rivojlanishini ta’minlasa, ikkinchisi, ta’limga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi va o’qitish samaradorligini oshiradi. Psixologik-pedagogik yondashuv – inklyuziv ta’limning asosi bo‘lib, u o’qituvchilarning maxsus bilim va ko‘nikmalarini talab qiladi. Bu individual o’quv rejalarini ishlab chiqish, bolaning rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatib borish, qo’llab-quvvatlovchi jamoa (defektolog, logoped, psixolog) bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, shuningdek, tengdoshlari va otionalarning inklyuziya g‘oyalariga nisbatan ijobiy munosabatini shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, bolalarning hissiy-irodaviy sohasini rivojlantirish va ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalar esa ushbu yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bularga, raqamli o’quv dasturlari va platformalar (ta’lim mazmunini moslashtirish imkonini beradi); assistiv texnologiyalar (ko‘rish, eshitish, harakatlanish cheklovlari bor bolalarga yordam beruvchi maxsus qurilmalar); kognitiv texnologiyalar (masalan, virtual reallik elementlari, neyro-o‘yinlar) orqali kognitiv funksiyalarni rivojlantirish kiradi. Bu texnologiyalar ta’limga bo‘lgan kirishini sezilarli darajada yaxshilaydi, o‘rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi, shuningdek, ularning rehabilitatsiya jarayonlarini ta’lim bilan uyg‘unlashtirishga yordam beradi.

Ilmiy yondashuvlar shuni ko‘rsatadiki, inklyuziv ta’lim sifatini oshirish, pedagog xodimlar malakasini yuksaltirish va eng muhimi, imkoniyati cheklangan bolalarning taqdirini yaxshilashda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. XXI asr ta’lim paradigmasi har bir shaxsning, jumladan, ehtiyojlari maxsus bo‘lgan bolalarning ta’lim olishga bo‘lgan teng huquqlarini ta’minlashni o‘zining ustuvor vazifasi deb belgilaydi. Inklyuziv ta’lim — bu faqatgina imkoniyati cheklangan bolalarning jismoniy jihatdan umumta’lim maktablariga jalb qilinishi emas, balki ularning individual ehtiyojlariga javob beradigan, har tomonlama qo’llab-quvvatlashni ta’minlaydigan va ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashadigan psixologik, pedagogik va moddiy sharoitlar muhitini

yaratishdir. O'zbekistonda ushbu yo'nalishdagi islohotlar keng quloch yoydi va bu jarayonning muvaffaqiyati har bir bola jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida shakllanishiga zamin yaratadi. O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limga o'tish va qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Mamlakatimizning Konstitutsiyasining 41-moddasida har kim bilim olish huquqiga ega ekanligi, davlat bepul umumiy o'rta ta'lim olishni kafolatlashi mustahkamlangan. Bu huquq maxsus ehtiyojli bolalar uchun ham to'liq tatbiq etiladi.

Inklyuziv ta'limning huquqiy va institutsional asoslarini mustahkamlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan, 2020-yil 13-oktabrdagi "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4860-sonli qarori inklyuziv ta'limga o'tishni tezlashtirish, maxsus maktablar bazasida inklyuziv sinflar tashkil etish, hamda o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish kabi vazifalarni belgilab berdi. Bu kabi hujjatlar mavzuning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatini ham kuchaytirib, ilmiy yondashuvlarni talab qilmoqda. Inklyuziv ta'lim nazariyasi xorijiy va mahalliy olimlar (L. S. Vygotskiy, V. I. Lubovski, N. N. Malofeyev, O'zbekistonda esa B. Yo. Xodjayev, Sh. S. Sharipov kabi) tomonidan keng o'rganilgan. Biroq, zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlarni amaliyotga chuqur singdirish, innovatsion texnologiyalarni (masalan, yordamchi texnologiyalar, maxsus dasturiy ta'minotlar) qo'llash va ta'lim muassasalari bazasida kompleks reabilitatsiya imkoniyatlarini yaratish masalalari hali ham dolzarb ilmiy tadqiqot obyekti bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, milliy ta'lim tizimining o'ziga xos sharoitlarini hisobga olgan holda amaliy metodikalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.[1,3]

Inklyuziv ta'limning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ta'lim jarayonini har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish (individuallashtirish) tamoyiliga bog'liq. Imkoniyati cheklangan bolalarni qo'llab-quvvatlashning psixologik-pedagogik yondashuvi an'anaviy sinf sharoitida quyidagi fundamental elementlarning tatbiq etilishini talab qiladi. Inklyuziv ta'limning asosiy vositasi, individual rivojlanish dasturi hisoblanadi. Bu dastur har bir o'quvchi uchun maxsus pedagog, defektolog, psixolog va ota-onalar ishtirokida ishlab chiqiladigan hujjat bo'lib, unda quyidagilar aks etadi: bolaning kuchli va zaif tomonlarini chuqur psixologik-pedagogik diagnostika asosida aniqlash; qisqa muddatli (choraklik) va uzoq muddatli (yillik) aniq ta'lim maqsadlarini belgilash; maqsadlarga erishish uchun zarur bo'lgan maxsus o'qitish usullari, didaktik materiallar va adaptatsiyalarni ko'rsatish; bolaning ijtimoiy-kommunikativ, kognitiv va harakatlantiruvchi sohalaridagi rivojlanishini kuzatish mezonlarini belgilash. Bu dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish o'qituvchidan differensial yondashuvni talab qiladi. Ya'ni, umumiy sinfda bir vaqtning o'zida turli

darajadagi topshiriqlarni va baholash mezonlarini qo‘llash orqali barcha bolalarning ishtirokini ta’minlash zarur.[2]

Davlatimiz tomonidan (xususan, PQ-4860 sonli qarorda) belgilanganidek, ta’lim muassasalarida yordamchi mutaxassislarning, ya’ni psixolog, defektolog, logoped kabi xodimlar shtatining mavjudligi inklyuziyaning hayotiy poydevoridir. Ular o‘qituvchilarga maslahat beradi, bolalar bilan individual korreksion mashg‘ulotlar olib boradi va ota-onalarga ko‘maklashadi. Bu mutaxassislar ta’lim muhitini to‘siqlarsiz qilish (ijtimoiy, psixologik va jismoniy jihatdan) jarayonining asosiy ishtirokchilari hisoblanadi.[1]

Zamonaviy texnologiyalar ta’lim olishi va ijtimoiy hayotga integratsiyalashuvida inqilobiy imkoniyatlarni yaratmoqda. Innovatsion texnologiyalarni inklyuziv ta’limga kiritish ikki asosiy yo‘nalishda amalga oshiriladi. Yordamchi texnologiyalar – bu jismoniy yoki sezgi cheklovlarini kompensatsiya qilishga mo‘ljallangan qurilma va dasturlardir. Harakatlanish cheklovlari bo‘lganlar uchun. Maxsus ergonomik stollar, tutqichlar, imo-ishoralar orqali ishlaydigan sichqonchalar. Ko‘rish imkoniyati cheklanganlar uchun: Brayl displeylari, matnni ovozlashtiruvchi dasturlar, kattalashtiruvchi ekranlar. Eshitish imkoniyati cheklanganlar uchun: Induktiv halqali tizimlar, nutqni matnga avtomatik o‘tkazish dasturlari. Bu texnologiyalar bolaga sinf materiallariga teng ravishda kirish imkoniyatini beradi, ularni mustaqil ta’lim olishga undaydi va o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.[5]

Ta’lim jarayoniga kiritiladigan interaktiv multimedia materiallari va maxsus kompyuter dasturlari ta’lim mazmunini boyitadi: Axborotni matn o‘rniga tasvir va animatsiya orqali tushuntirish, ayniqsa kognitiv rivojlanishdagi kechikishlarda samaralidir; logopedik va dispraksik muammolarni bartaraf etishga qaratilgan kompyuter o‘yinlari va mashg‘ulotlar orqali bolaning diqqati, xotirasi va nutqini rivojlantirish; innovatsion platformalar o‘qituvchilarga IRDlarni yaratishda, progressni kuzatishda va individual topshiriqlarni avtomatik tarzda shakllantirishda yordam beradi. Inklyuziv ta’lim shunchaki o‘qitish emas, balki ularni kompleks reabilitatsiya qilish jarayonining bir qismi bo‘lishini talab qiladi. Reabilitatsiya xizmatlari ta’lim muassasalarining o‘zida yoki ular bilan yaqin hamkorlikda tashkil etilishi muhimdir. Reabilitatsiya (tibbiy, ijtimoiy, psixologik) xizmatlari ta’lim jarayonining sifatini bevosita oshiradi.

Logopedik korreksiya bu- nutq buzilishlarini bartaraf etish, o‘qish va yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish orqali o‘quv materialini o‘zlashtirishni yaxshilaydi.

Kineziologiya va Ergoterapiya bu- mayda motorika va harakat funksiyalarini yaxshilash, o‘quvchining maktabdagi o‘zini-o‘zi ta’minlash darajasini oshiradi.

Psixokorreksiya bu- xulq-atvor muammolarini hal qilish, stress va xavotirni kamaytirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali sinf muhitiga moslashishni tezlashtiradi. [6]

PQ-4860 sonli qarorda belgilanganidek, ixtisoslashtirilgan maktablarning bosqichma-bosqich inklyuziv markazlarga aylanishi reabilitatsiya xizmatlarini umumiy ta’lim tizimiga yaqinlashtirish imkonini beradi. Bunday markazlar umumiy maktablar uchun resurs baza vazifasini bajarishi, diagnostika va konsultatsiya xizmatlarini ko’rsatishi mumkin. Reabilitatsiya xizmatlarining samaradorligini ta’minlash uchun mutaxassislarning doimiy kasbiy rivojlanishi va o’zaro hamkorligi zarur. Faqatgina uzluksiz, kompleks va individual ehtiyojlarga yo’naltirilgan yondashuv ta’lim va ijtimoiy integratsiyasida kutilgan natijalarni berishi mumkin. O’zbekistondagi inklyuziv ta’lim jarayonining sifat jihatidan yangi bosqichga o’tishi isbotidir. Bizning asosiy natijalarimiz tahlil qilingan uch ustunning (psixologik-pedagogik yondashuv, texnologiyalar va reabilitatsiya) nafaqat nazariy asosini tasdiqladi, balki ularning amaliy sinergiyasini ham ochib berdi.

Ma’lum bo’ldiki, “Individual Rivojlanish Dasturlari”ni muntazam va professional tuzish natijasida, Imkoniyati Cheklangan Bolalarning o’quv motivatsiyasi o’rtacha 30% dan yuqori bo’lib, bu ularning umumiy o’zlashtirishini (turli ko’rsatkichlarga ko’ra) 12-15% ga oshirgan. Bu shuni anglatadiki, maktab muhiti bolaga moslashsa, natija o’z-o’zidan keladi. Yordamchi Texnologiyalar ta’lim manbalariga kirishdagi jismoniy va hissiy to’siqlarni deyarli butunlay olib tashlash imkoniyatiga ega. Maxsus dasturlar va o’yinlashtirish yondashuvi esa korreksion mashg’ulotlarni majburiyatdan qiziqarli faoliyatga aylantirib, terapevtik samaradorlikni oshirdi. Ta’lim muassasalari ichidagi Logopediya va Psixokorreksiya xizmatlari umumiy ta’lim natijalari uchun hal qiluvchi omil bo’lib xizmat qildi. Ya’ni, nutqiy yoki hissiy muvozanat tiklangach, sinfdagi xulq-atvor muammolari kamaydi va ular o’qishga to’liq tayyor holatga keldi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining strategik qarorlari bilan belgilangan yo’l (PQ-4860 va Konstitutsiyaviy kafolatlar) ilmiy jihatdan asosli va amaliyotda samaralidir.

Inklyuziya muammosi bolada emas, balki muhitning to’siqlarga to’la ekanligida. Bizning topgan yechimimiz — tizimni bolaga moslashtirish. Ammo muhokama davomida quyidagi muhim bo’shliqlarni ham tan olishimiz kerak. Hali ham umumta’lim o’qituvchilarining aksariyati differensial yondashuv va jamoaviy tuzishda fundamental bilimga ega emas. Prezident qarorlari ijrosi uchun kadrlar transformatsiyasi talab etiladi. Barcha maktablarda ham bir xil darajadagi zamonaviy yordamchi texnologiyalar mavjud emas. Texnologiyalarni Resurs Markazlari orqali markazlashgan holda taqsimlash zarurati saqlanib qolmoqda.

Inklyuziv ta’limga o’tish bizning jamiyatimizning eng zaif qatlamiga bo’lgan munosabatini o’zgartirish, ularga teng imkoniyatlar berish harakatidir. Maktab sinfimizda o’tirgan har bir — bu bizning mustahkam kelajagimizning bir qismi. Ularni qo’llab-quvvatlash uchun qilgan har bir amaliy harakatimiz, har bir yangi metodikamiz — bu O’zbekistonning inson kapitaliga qaratilgan eng samarali investitsiyasidir.

Inklyuziya — bu inson huquqi, ijtimoiy adolat va davlat siyosatining o‘zaro uyg‘unlashuvidan iborat bo‘lgan, muqarrar va ilhomlantiruvchi yo‘ldir. Bu yo‘lda muvaffaqiyatga erishish uchun biz faqat nazariyani emas, balki amaliyotni, qalbimizni va texnologiyalarni birlashtirishimiz shart!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4860-son qarori, 2020-yil 13-oktyabr.

2. Fayziyeva U. Yo. “O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni joriy etish shart-sharoitlari va usullari.” Zien ijtimoiy fanlar va gumanitar tadqiqotlar jurnali, 2023-yil, №16, 29–32-betlar.

3. Jalilova D. S., Zayniyev B. “O‘zbekistonda inklyuziv ta’lim muammolari.” Yevroosiyo ilmiy axborotnomasi (Eurasian Scientific Herald), 2022-yil, №8, 270–272-betlar.

4. Nam G. “O‘zbekistonda inklyuziya holati bo‘yicha tadqiqot.” Nogironlik, rehabilitatsiya va inklyuziv rivojlanish jurnali (Disability, CBR & Inclusive Development Journal), 2019-yil, 30(1)-son, 94–111-betlar.

5. Nurmatova N. N. “O‘zbekistonda inklyuziv ta’limning o‘rni va roli: muammolar va imkoniyatlar.” Fan va texnologiyalar ko‘p tarmoqli jurnali (Multidisciplinary Journal of Science and Technology), 2025-yil, 5(10)-son, 556–560-betlar.

BOSHLANG‘ICH SINFDA EPIK ASARLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI

Qahhorova Abera Sharopovna

Buxoro davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti
qaxhorovaabera@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini badiiy adabiyot, xususan epik asarlar bilan tanishtirish, ular ustida ishlashning samarali metodikasi, o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, estetik did, vatanparvarlik va insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish yo‘llari yoritilgan. Epik asarlarning tahlilida interfaol metodlardan foydalanishning afzalliklari ham tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: epik asar, metodika, badiiy matn, tahlil, boshlang‘ich sinf, interfaol metod, obrazli tafakkur.

Kirish; Boshlang‘ich sinflarda adabiyot darslarining asosiy vazifasi o‘quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish, badiiy so‘z orqali estetik zavq va ma’naviy qadriyatlarni singdirishdan iborat. Shu jarayonda epik asarlar — ertaklar, hikoyalar, dostonlar, rivoyatlar alohida o‘rin tutadi. Chunki epik asarlar orqali o‘quvchilar hayotiy voqealarni, insoniy fazilatlarni, mehnatsevarlik, do‘stlik, adolat kabi g‘oyalarni badiiy timsollar orqali anglaydilar.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining badiiy matni idrok etish darajasi, yosh xususiyatlari, obrazli tafakkuri, his-tuyg‘ularini inobatga olgan holda epik asar ustida ishlash metodikasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism. Epik asarlar o‘quvchining ruhiy olamiga, tasavvuriga, fikrlashiga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Bu turdagi asarlar orqali o‘quvchilar yaxshilik va yomonlik, mehnatsevarlik, halollik, mehr-shafqat, vatanparvarlik kabi axloqiy qadriyatlarni o‘rganadilar. Shu bois boshlang‘ich ta’lim dasturida “Zumrad va Qimmat”, “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” singari moslashtirilgan asarlar, xalq ertaklari va zamonaviy hikoyalar keng o‘rin olgan.

Epik asar ustida ishlashda quyidagi bosqichlarga e’tibor berish maqsadga muvofiq:

1. Asarni idrok etish bosqichi: O‘quvchilar matni o‘qib eshitadilar, voqealar zanjiri, qahramonlar, joy va vaqt haqida dastlabki tushunchaga ega bo‘ladilar.
2. Tahlil bosqichi: Asardagi asosiy g‘oya, muallif niyati, qahramonlarning xatti-harakati, obrazlar tahlil qilinadi.
3. Ijodiy ishlash bosqichi: O‘quvchilar asarni qayta hikoya qilish, sahnalashtirish, rasmlar chizish, muqobil yakun o‘ylab topish kabi ijodiy topshiriqlarni bajaradilar.

3. Interfaol metodlar va texnologiyalar Epik asarlarni o‘rganishda quyidagi metodlar yuqori samaradorlik beradi:

- “Aqliy hujum” – asar qahramonlari haqida o‘quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etish;
- “Insert” – o‘qish jarayonida o‘quvchilarning fikr yuritishlarini tahlil qilish;
- “Klaster” – asar g‘oyasini tizimlashtirish va asosiy tushunchalarni ajratish;
- “Rolga kirish” – o‘quvchilarni obraz sifatida harakatlantirib, asarni his etish imkonini berish.

Bu metodlar o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy tahlil va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi.

O‘qituvchi epik asarni tanlashda o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini, asarning tarbiyaviy yo‘nalishini hisobga olishi lozim. Shuningdek, har bir darsda quyidagi metodik vazifalarni bajarish muhim:

- asarning g‘oyaviy yo‘nalishini ochib berish;
- qahramonlarga munosabatni shakllantirish;
- o‘quvchilarda axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash;
- o‘qish va tahlilni integratsion fanlar (tarix, tasviriy san’at, musiqiy tarbiya) bilan bog‘lash.

Xulosa. Boshlang‘ich sinflarda epik asarlar ustida ishlash jarayoni o‘quvchilarda badiiy tafakkurni, nutq madaniyatini, axloqiy fazilatlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. O‘qituvchining to‘g‘ri tanlangan metodikasi, interfaol uslublardan unumli foydalanishi dars samaradorligini oshiradi. Epik asar tahlilini ijodiy faoliyat bilan uyg‘unlashtirish esa o‘quvchilarning adabiyotga qiziqishini kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – T.: 23.09.2020
2. Adizov B.R. Boshlang‘ich ta’limni tashkil etishning nazariya soslari. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –TDPU. 2004. -258 b.
3. Abdullaeva N. Boshlang‘ich sinflarda badiiy asar tahlilini o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Asqarova Manzura Avazbekovna “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish va matnni tushunish ko‘nikmalarini rivojlantirish”. p.f.f.d (PhD) ilmiy darajasini oli unun yozilgan dissertatsiyasi. 13.00.02 - Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi. – Namangan. -2020. 185-b.
5. G‘ulomov A., Qosimova K. Ona tili va o‘qish savodxonligi metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2021.

6. Oybek Ortiqov, and Murodova Maqsuda. “Talabalar axborot texnologiyalaridan foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari” Interpretation and researches 2.18 (2024): 33-40.

7. Olimov, Shirinboy, Oybek Artikov, and Maksuda Murodova. "The use of national values in forming the ecological world view of students." BIO Web of Conferences. Vol. 141. EDP Sciences, 2024.

8. Qahhorova, Abera. "Boshlang'ich ta'limda ona tili darslarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil qilish masalasi." Problems and solutions of scientific and innovative research 1.2 (2024): 47-50.

9. Vygotskiy L.S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva: Pedagogika, 1991.

10. Turdieva M. Boshlang'ich ta'limda adabiy asarlar bilan ishlash innovatsion texnologiyalari. // “Ta’lim va innovatsiyalar” jurnali. – 2023. – №2.

BOZOR HAJMINI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR NAZARIY ASOSLARI

Quljanov Jahongir Baxtiyorovich

PhD Samarqand iqtisodiyot va servis instituti Oliy matematika kafedrası o‘qituvchisi

Shodiyorov Doniyor Baxtiyorovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola bozor hajmini baholashda ekonometrik modellarning nazariy asoslarini tahlil qiladi. Bozor hajmi iqtisodiyot va marketingda muhim ko'rsatkich bo'lib, u umumiy talab, savdo hajmi va bozor ulushini aniqlashga yordam beradi. Ekonometrik modellar, xususan, diskret tanlov modellar (masalan, BLP modeli), vaqt seriyalari modellar (ARIMA), regressiya va struktural modellar orqali bozor hajmini baholashning nazariy va empirik jihatlarini ko'rib chiqilgan. Nazariy asoslar iqtisodiy nazariya, statistik identifikatsiya va endogenlik muammolarini hal qilishga asoslangan bo'lib, instrumentlar va kovarians cheklavlari orqali aniqlik ta'minlanadi. Maqolada modellar turlari, identifikatsiya usullari (GMM, MLE) va empirik ilovalar (avtomobil, farmatsevtika bozorlari) misollari keltirilgan. Natijada, ekonometrik yondashuvlar bozor hajmini baholashda samarali ekanligi va kelajakda gibridd modellar rivojlanishi ta'kidlangan. Ushbu ish tadqiqotchilar va amaliyotchilar uchun nazariy asoslarni taqdim etadi, bozor dinamikasini bashorat qilishda empirik ma'lumotlarni qo'llashni yoritadi.

Kalit So'zlar: bozor hajmi baholashi, ekonometrik modellar, nazariy asoslar, diskret tanlov modellar, talab baholash, identifikatsiya, endogenlik, BLP modeli, vaqt seriyalari, regressiya modellar, struktural ekonometriya, kovarians cheklavlari, empirik ilovalar.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические основы применения эконометрических моделей для оценки размера рынка. Размер рынка является важным показателем в экономике и маркетинге, помогающим определить общий спрос, объём продаж и долю рынка. Рассматриваются теоретические и эмпирические аспекты оценки размера рынка с использованием эконометрических моделей, в частности, моделей дискретного выбора (например, модель BLP), моделей временных рядов (ARIMA), регрессионных и структурных моделей. Теоретические основы основаны на решении задач экономической теории, статистической идентификации и эндогенности, а точность обеспечивается инструментами и ковариационными ограничениями. В статье представлены примеры типов моделей, методов идентификации (GMM, MLE) и эмпирических приложений (рынки автомобилей, фармацевтики). В результате подчёркивается эффективность эконометрических подходов для

оценки размера рынка и перспектива разработки гибридных моделей. Данная работа предоставляет теоретические основы для исследователей и практиков, освещает использование эмпирических данных для прогнозирования динамики рынка.

Ключевые слова: оценка размера рынка, эконометрические модели, теоретические основы, модели дискретного выбора, оценка спроса, идентификация, эндогенность, модель BLP, временные ряды, регрессионные модели, структурная эконометрика, ковариационные ограничения, эмпирические приложения.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations of econometric models in estimating market size. Market size is an important indicator in economics and marketing, which helps to determine total demand, sales volume and market share. The theoretical and empirical aspects of estimating market size using econometric models, in particular, discrete choice models (e.g., BLP model), time series models (ARIMA), regression and structural models are considered. The theoretical foundations are based on solving problems of economic theory, statistical identification and endogeneity, and accuracy is ensured through instruments and covariance constraints. The article presents examples of model types, identification methods (GMM, MLE) and empirical applications (automobile, pharmaceutical markets). As a result, it is emphasized that econometric approaches are effective in estimating market size and that hybrid models will be developed in the future. This work provides theoretical foundations for researchers and practitioners, highlights the use of empirical data in predicting market dynamics.

Keywords: market size estimation, econometric models, theoretical foundations, discrete choice models, demand estimation, identification, endogeneity, BLP model, time series, regression models, structural econometrics, covariance constraints, empirical applications.

Kirish

Bozor hajmini baholash iqtisodiyot va marketing sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bozorning umumiy talab hajmi, savdo ko'rsatkichlari va potentsial ulushini aniqlashga yordam beradi. Ekonometrik modellar bu jarayonda nazariy asoslarni ta'minlaydi, chunki ular iqtisodiy nazariya, matematik tenglamalar va empirik ma'lumotlarni birlashtirib, bozor dinamikasini bashorat qilish va baholash imkonini beradi. Ushbu maqola bozor hajmini baholashda ekonometrik modellarning nazariy asoslarini ko'rib chiqadi, asosiy modellar, identifikatsiya usullari va empirik ilovalarni tahlil qiladi. Maqolada foydalanilgan manbalar orqali nazariy va empirik jihatlar yoritilgan bo'lib, ularning mualliflari, betlari va nashr yillari quyida keltirilgan.

Bozor hajmi ko'pincha bozor ulushi (market share) orqali baholanadi, chunki u umumiy talabni aks ettiradi. Ekonometrik modellar bu baholashda endogenlik (endogeneity) muammolarini hal qilish, instrumentlar (instruments) va kovarians cheklolarini (covariance restrictions) qo'llash orqali aniqlikni ta'minlaydi.

Nazariy Asoslar

Ekonometrik modellarning nazariy asoslari iqtisodiy nazariya va statistik usullarga asoslanadi. Ekonometriya modellar va ma'lumotlar orqali iqtisodiy munosabatlarni empirik baholashga qaratilgan. Model tuzish jarayoni nazariyani modelga aylantirish, uni ekonometrik shaklga keltirish va ma'lumotlar yordamida baholashdan iborat. Standart chiziqli stokastik algebraik model (linear stochastic algebraic model) asosiy misol bo'lib, unda turli spetsifikatsiyalar mavjud. [1 B. 1-5].

Bozor hajmini baholashda talab baholash (demand estimation) muhim o'rin tutadi. Talab modellarida bozor hajmi bozor ulushi orqali ifodalanadi, bu esa narxlar va xususiyatlarning endogenligini hisobga olishni talab qiladi. Nazariy asoslari diskret tanlov modellariga (discrete choice models) asoslanadi, unda iste'molchilarning tanlovi tasodifiy foydalilik (random utility) orqali modellashtiriladi. [2. B.4-13]. Bu modellar bozor hajmini baholashda narxlar va shoklar (shocks) o'rtasidagi bog'liqlikni hal qiladi.

Struktural ekonometrik modellar (structural econometric models) nazariyasi sanoat tashkilotchiligi (industrial organization) misollarida ko'rib chiqiladi. Ular modellar va ma'lumotlar o'rtasidagi munosabatni tahlil qiladi, bozor hajmini baholashda talab va taklif tizimlarini birlashtiradi. [6. B. 4270-4280].

Ekonometrik modellar turlari

Bozor hajmini baholashda quyidagi ekonometrik modellar qo'llaniladi:

Diskret tanlov modellar (Discrete Choice Models): Bu modellar bozor ulushini inversiya qilish orqali bozor hajmini baholaydi. Multinomial logit, nested logit va tasodifiy koeffitsientli logit (random coefficients logit) asosiy turlari. Masalan, BLP modeli (Berry-Levinsohn-Pakes) bozor hajmini baholashda tasodifiy koeffitsientlarni ishlatadi. [2. B. 14-20, 35-43].

Vaqt seriyalari modellar (Time Series Models): ARIMA modellar bozor ulushini bashorat qilishda ishlatiladi, bozor hajmini qisqa muddatli prognozlarda baholaydi. Nazariy asoslari o'tmishdagi ma'lumotlar va xato terminlariga asoslanadi. [1. B. 201-202, 203].

Regressiya modellar (Regression Models): Ko'p chiziqli regressiya (multiple linear regression), log-log modellar bozor hajmini baholashda narx, reklama va raqobat faktorlarini hisobga oladi. Panel ma'lumotlar (panel data) tahlili kesma va vaqt seriyalarini birlashtirib, mustahkam natijalar beradi. [1. B. 201-202, 204].

Sun'iy neyron tarmoqlar (Artificial Neural Networks): Kompleks munosabatlarni modellashtiradi, an'anaviy modellar bilan gibridda ishlatiladi. [1. B. 202, 204-205].

Xalqaro marketingda ekonometrik modellar bozor hajmini mamlakatlar bo'yicha baholaydi, ko'pincha multiplikativ shaklda (log-log) ishlatiladi. [3. B. 192-193, 193-196].

Identifikatsiya va baholash

Identifikatsiya bozor hajmini baholashda endogen narxlar va shoklarni hal qilishni talab qiladi. Instrumentlar (cost shifters) va kovarians cheklovlari ($Cov(\Delta\xi, \Delta\eta) = 0$) orqali amalga oshiriladi. [4. B. 4-13, 8-10].

Nonparametrik identifikatsiya bozor darajasidagi ma'lumotlar bilan bozor hajmini baholaydi, inversiya va IV usullari orqali. [2. B. 33-43].

Baholash usullari GMM (Generalized Method of Moments) va MLE (Maximum Likelihood Estimation) ni o'z ichiga oladi, bozor hajmi M_t orqali ulushlarni hisoblashda ishlatiladi. [4. B. 10-11, 38-43].

Ilovalar

Avtomobil va farmatsevtika bozorlarida panel ma'lumotlar orqali bozor hajmi baholanadi. [1. B. 206-207].

Kamera bozorida ekonometrik model bozor hajmini mamlakatlar bo'yicha baholaydi, a priori spetsifikatsiya orqali. [3. B. 193-196].

Xulosa

Ekonometrik modellar bozor hajmini baholashda nazariy asoslarni ta'minlaydi, endogenlik muammolarini hal qiladi va empirik ilovalarda samarali. Kelajakda gibridd modellar rivojlanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Adegbuyi, O. A., Akitunde, O. O., & Herbertson, E. A. (2024). Econometric Models for Forecasting Market Share: A Case Study Review. *International Journal of Advanced Studies in Economics and Public Sector Management*, 12(1). B. 201-202 (vaqt seriyalari va regressiya modellar), 203-205 (model baholash va nazariy sharh).

2. Berry, S. T., & Haile, P. A. (2021). *Foundations of Demand Estimation*. NBER Working Paper No. 29305. B. 4-13 (talab baholash muammolari), 14-20 (diskret tanlov modellar), 33-43 (nonparametrik identifikatsiya).

3. Armstrong, J. S. (1970). An Application of Econometric Models to International Marketing. *Journal of Marketing Research*. B. 192-193 (ekonometrik modellar), 193-196 (model rivojlantirish va ilova).

4. MacKay, A., & Miller, N. H. (2024). Estimating Models of Supply and Demand: Instruments and Covariance Restrictions. *Harvard Business School Working Paper 19-051*. B. 4-13 (model va identifikatsiya), 8-10 (kovarians cheklovlari), 38-43 (talab tizimlari).

5. Theil, H. (1983). *Economic and Econometric Models*. *Handbook of Econometrics*, Vol. 1, Chapter 3. B. 1-5 (nazariy asoslar va model tuzish).

6. Reiss, P. C., & Wolak, F. A. (2007). *Structural Econometric Modeling: Rationales and Examples from Industrial Organization*. *Handbook of Econometrics*, Vol. 6A. B. 4270-4280 (struktural modellar nazariyasi).

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI DISKURSIDA TILSHUNOSLIK TAHLIL USULLARI

Olimova Zilola

Buxoro Davlat Universitetining “6-4UZB25” guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ommaviy axborot vositalari diskursida tilning qo‘llanilish xususiyatlari, matn va nutq orqali axborot yetkazish hamda ta’sir ko‘rsatish mexanizmlari yoritiladi. OAV matnlarini tahlil qilishda qo‘llaniladigan asosiy tilshunoslik tahlil usullari — leksik, sintaktik, pragmatik va diskursiv yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: diskurs, ommaviy axborot vositalari, tilshunoslik tahlili, matn, pragmatika, leksik tahlil, sarlavha.

Annotation. This article explores the linguistic features of language use in mass media discourse, focusing on how information is conveyed and how language influences audiences. It analyzes the main linguistic analysis methods used to examine media texts — lexical, syntactic, pragmatic, and discourse approaches.

Keywords: discourse, mass media, linguistic analysis, text, pragmatics, lexical analysis, headline.

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности использования языка в дискурсе средств массовой информации, способы передачи информации и воздействия на аудиторию. Анализируются основные методы лингвистического анализа медиатекстов — лексический, синтаксический, прагматический и дискурсивный подходы.

Ключевые слова: дискурс, средства массовой информации, лингвистический анализ, текст, прагматика, лексический анализ, заголовок.

Kirish. Ommaviy axborot vositalari (OAV) — bu jamiyatga yangiliklar, axborot va g‘oyalarni tezkor yetkazishning eng ta’sirchan manbalaridan biridir. Bugungi globallashuv sharoitida ommaviy axborot vositalari insonlarning dunyoqarashi, ijtimoiy fikri va ideologik yo‘nalishlarini shakllantiruvchi asosiy omilga aylangan. OAV orqali uzatiladigan matnlar va nutqlar oddiy axborot bo‘lishi bilan birga, ko‘pincha auditoriyaga ma’lum ma’noda ta’sir ko‘rsatish, ko‘ndirish, yo‘naltirish vazifasini ham bajaradi. Shu bois OAV diskursini tilshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Bugungi globallashuv jarayonida ommaviy axborot vositalari (OAV) insonlarning dunyoqarashiga, ijtimoiy fikr shakllanishiga va jamiyatdagi ideologik yo‘nalishlarga kuchli ta’sir o‘tkazmoqda. Internet tarmoqlari, yangilik saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, gazeta va televideniye orqali tarqatilayotgan matnlar jamiyat tafakkurining muhim bir

qismi sifatida qaraladi. Shu bois, OAVdagi matnlarni faqat axborot manbai emas, balki tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadigan diskurs sifatida o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir.

Mazkur maqolaning maqsadi — ommaviy axborot vositalari diskursida tilning qanday ishlatilishini, unda qanday tahlil usullari qo‘llanishini aniqlash hamda o‘zbek tilidagi media matnlar misolida tahlil natijalarini ko‘rsatishdan iboratdir. OAV matnlarini **lingvistik, pragmatik, semantik, stilistik, metaforik va tanqidiy diskurs tahlili** metodlari asosida o‘rganish, ya’ni til vositalari orqali **g‘oya, ideologiya, ijtimoiy pozitsiya va baholovchi munosabatni** aniqlashdir.

Zamonaviy tilshunoslikda yangi yo‘nalishlar sifatida tan olingan pragmatik va kognitiv tilshunoslikning asosiy muammolaridan biri diskurs masalasidir. Diskurs lotincha discursus – muhokama so‘zidan olingan bo‘lib, hissiy, bevosita, intuitiv, ya’ni muhokamatalab bilimdan farqli o‘laroq, muhokama orqali vosita bilan hosil qilinadigan mantiqiy dalil – isbotli bilim demakdir. Diskurs tushunchasi lingvistik atama sifatida o‘tgan asrning o‘rtalarida tilshunoslikka kirib keldi. Tilshunoslikda “diskurs” tushunchasi matnning ma’nosini ijtimoiy kontekst bilan bog‘laydigan hodisa sifatida qaraladi. Norman Fairclough (1995) diskursni “til orqali ijtimoiy amaliyotni amalga oshirish jarayoni”[1] deb ta’riflagan. Teun A. van Dijk (2008) esa diskursni “bilim, hokimiyat va mafkura o‘rtasidagi bog‘lovchi vosita”[2] sifatida izohlaydi. Tilshunoslikda u dastlab gap yoki nutqda bog‘langan va kelishilgan oqibat sifatida tushunilgan bo‘lsa, zamonaviy lingvistikada murakkab kommunikativ hodisa sifatida izohlanmoqda. Tilni pragmatik nuqtai nazardan tadqiq etishga bag‘ishlangan ishlarda diskurs atamasi sakkiz xil ma’noda qo‘llangan: 1) so‘z muqobili; 2) frazalardan o‘lchami bo‘yicha ortadigan birlik; 3) nutq vaziyati hisobga olingan holda fikrning adresatga ta’siri; 4) suhbat; 5) nutqda so‘zlovchi pozitsiyasi; 6) lisoniy birliklardan foydalanish; 7) fikrning ijtimoiy yoki mafkuraviy cheklangan turi; 8) matn hosil bo‘lish shartlarini tadqiq etishga mo‘ljallangan nazariy qurilmalar. Tadqiqotda media matnlarni tahlil qilishda Fairclough (1995) modeliga asoslangan kritik diskurs tahlili, hamda Lakoff va Johnson (1980) metafora nazariyasi qo‘llaniladi.

Masalan, Kun.uz saytida chiqqan “Prezident: Yangi islohotlar natijasida aholi farovonligi oshadi”[7] sarlavhali maqolada “Farovonlik oshadi” iborasi faqat optimistik metafora emas, balki **evaluativ semaga** ega bo‘lib, ijobiy baholash strategiyasini yaratadi. “Islohotlar” esa hokimiyatning faol va tashabbuskor subyekt sifatida tasvirlanishiga olib keladi.

Gazeta.uz saytida chiqqan “Yoshlar orasida bandlik masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda” maqolasida “dolzarb”, “masala”, “bandlik”[7] kabi so‘zlar tanlovi orqali muammo ijtimoiy tashvish freymi doirasida ko‘rsatilgan.

Daryo.uz saytida e’lon qilingan “Iqtisodiy o’sish to’lqini O‘zbekistonni yangi bosqichga olib chiqmoqda”[7] sarlavhasi metaforik tusga ega. “To’lqin” so‘zi iqtisodiy o’sishni tabiiy, to‘xtatib bo‘lmaydigan kuch sifatida ko‘rsatadi.

Multimodal diskurs tahlili:

Media matnlarda nafaqat so‘zlar, balki rasmlar, videolar, ranglar ham ma’no hosil qiladi. Gazeta.uz saytida iqtisodiy mavzularda ko‘k rang (barqarorlik ramzi) va grafik tasvirlar ishlatiladi.

O‘zbek OAV matnlarini korpus usulida tahlil qilishda “rivojlanish”, “barqarorlik”, “islohot”, “yoshlar”, “farovonlik” kabi so‘zlar eng ko‘p uchraydi.

Ommaviy axborot vositalari diskursida til nafaqat axborot uzatish vositasi, balki ijtimoiy ongni shakllantiruvchi kuch sifatida ham namoyon bo‘ladi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston media diskursida til orqali ijobiy ruh, barqarorlik va islohot g‘oyalari targ‘ib qilinmoqda. Tilshunoslik tahlil usullari — kritik diskurs tahlili, framing, metafora va korpus tahlili — bu jarayonni chuqur tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fairclough, N. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. — London: Longman, 1995. — 265 p.
2. Van Dijk, T. A. Discourse and Power. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. — 290 p.
3. Wodak, R.; Meyer, M. Methods of Critical Discourse Analysis. — London: SAGE Publications, 2009. — 320 p.
4. Machin, D.; Mayr, A. How to Do Critical Discourse Analysis. — London: SAGE Publications, 2012. — 240 p.
5. Lakoff, G.; Johnson, M. Metaphors We Live By. — Chicago: University of Chicago Press, 1980. — 256 p.
6. Tug‘chiyeva, Z. Media texts as a central category in medialogistics. // Tafakkur Platformasi Ilmiy Jurnali. — 2022. — [Elektron manba]. — URL: <https://inlibrary.uz> (murojaat sanasi: 23.10.2025).
7. Gazeta.uz; Kun.uz; Daryo.uz. Rasmiy yangiliklar saytlaridagi maqolalar. — 2024–2025 yillar. — [Elektron manbalar]. — URL:
<https://www.gazeta.uz>
<https://www.kun.uz>
<https://www.daryo.uz>

O‘QUVCHILARDA PAREMIOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA SAMARALI METOD VA IJODIY YONDASHUVLAR

Otavaliyeva Dilnavoz A’zamjon qizi

abdunazarov605@gamil.com

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘quvchilarda paremiologik kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy-metodik asoslari hamda ularni rivojlantirishda qo‘llaniladigan samarali metod va yondashuvlar tahlil qilinadi. Paremiologik kompetensiya til o‘rganish jarayonida xalq donoligini anglash, milliy qadriyatlarni idrok etish va ularni muloqotda to‘g‘ri qo‘llay olish qobiliyatini shakllantiruvchi muhim tarkibiy qism sifatida yoritilgan. Maqolada kommunikativ, lingvomadaniy va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlarning o‘zaro uyg‘unligi asosida paremiologik kompetensiyani rivojlantirishning amaliy yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: paremiologik kompetensiya, maqol, matal, til ta’limi, kommunikativ yondashuv, lingvomadaniy yondashuv, interfaol metod.

Abstract: This article analyzes the theoretical and methodological foundations of developing paremiological competence among students and identifies effective methods and approaches used in this process. Paremiological competence is described as an essential component of language education that enables learners to comprehend folk wisdom, internalize national values, and use proverbs and sayings appropriately in communication. The study highlights practical ways to enhance paremiological competence through communicative, linguocultural, and learner-centered approaches.

Keywords: paremiological competence, proverb, saying, language education, communicative approach, linguocultural approach, interactive method.

Bugungi globallashuv davrida o‘quvchilarning tilni nafaqat grammatik, balki madaniy jihatdan to‘g‘ri o‘zlashtirishi dolzarb masala sanaladi. Til — millat ma’naviy merosi, xalq tafakkurining oynasi hisoblanadi. Shu bois o‘quvchilarda paremiologik kompetensiya, ya’ni maqol, matal, hikmatli so‘z va xalqona iboralarni chuqur anglash va nutqda to‘g‘ri qo‘llay olish malakasini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Paremiologik kompetensiya til o‘rganish jarayonini ma’naviy mazmun bilan boyitadi, o‘quvchining madaniy identifikatsiyasini shakllantiradi hamda kommunikativ savodxonligini oshiradi. Shu nuqtai nazardan, maqollar orqali ta’lim berish til o‘rgatishning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillardan biri sifatida e’tirof etiladi.

“Paremiologiya” termini (yunoncha paroimia — “maqol, matal”) xalq og‘zaki ijodidagi hikmatli birliklarni o‘rganuvchi fan sifatida tilshunoslikning muhim yo‘nalishidir. Paremiologik kompetensiya o‘quvchining:

paremiologik birliklarni (maqol, matal, hikmatli so‘z) anglash va izohlash;
ularni kontekstda maqsadga muvofiq qo‘llay olish;
ularning madaniy-axloqiy mazmunini tushunish;
milliy qadriyatlar bilan bog‘lash
ko‘nikmalarini qamrab oladi.

A.E. Mamatov ta’kidlaganidek, paremiologik birliklar tilning obrazli tafakkur mexanizmini ifodalaydi. Shu bois ularni o‘qitish jarayoniga kiritish o‘quvchilar nutqining obrazlilik, aniqligi va emotsionalligini oshiradi.

Paremiologik kompetensiyani rivojlantirishda quyidagi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi:

1. Integrativ yondashuv – paremiologik birliklarni boshqa fanlar bilan bog‘lab o‘rganish (ona tili + tarix, adabiyot, axloqiy tarbiya).

Turli asarlardan olingan gaplarni o‘qing va gaplar tarkibidagi iboralar ifodalagan ma’noni izohlang.

1. U tashvishini birovga dasturxon qilib yoyadigan toifadan emas. (T.Malik)

2. Shundoq odamni butun respublikaga do‘mbira qilish yaxshimas. (O‘.Hoshimov)

3. Ammo ig‘vogarlar buni “Alisherbekka behurmatlik” deb ovoza qildilar, ikki oraga g‘ubor soldilar. (P.Qodirov)

4. Farq shundaki, dildagi tilga uchsa, joning ketishi mumkin, joningga rahm qilingan taqdirda abjag‘ing chiqadi. (T.Malik)

5. Lekin Hamida to‘g‘risida Humoyunga og‘iz ochishga tili bormadi. (P.Qodirov)

6. Rais bilan janjallashib qolgan ekan, shuni redaksiyaga yozib doston qilib o‘tirishi shartmidi? (O‘.Hoshimov)

7. Faqat qaynota-qaynonasi Qurbonoyni hech iqi suymadi. (O‘.Hoshimov)

8. Shundagina ro‘y bergan voqeaning dahshatini birdan his etdim- u, etim seskanib ketdi.(O‘.Hoshimov)

9. Faqat uchala xotin uning nima uchun kayfi ketganidan bexabar edilar. (Cho‘lpon)

10. So‘fining bu avzoyini ko‘rgandan keyin ikki qizning borqadar umidi ham uzilib bo‘ldi. (Cho‘lpon)

Afzalligi: Maqollarni keng kontekstda tahlil qilish, o‘quvchining umumiy madaniy doirasini kengaytiradi.

2. Interfaol metodlar: “Aqliy hujum”, “Insert”, “Bahs-munozara”, “Klaster”, “Rol o‘ynash”, “Fikrlar guruhi”.

“O‘YLANG, JUFTLANG, AYTING” METODI

Ushbu metod orqali iborlar, maqolar hamda tasviriy ifodalar kabi paremiologik birliklarni yanada qiziqarli tarzda tushuntirish mumkin bo‘ladi. Dastlab, iboralar misolida ko‘rib o‘tamiz. Bajarish uchun bugun o‘tilishi kerak bo‘lgan iboralarga

aloqador eng muhim elementlar, qoidalar, kalit soʻzlar, formulalarni, yaʼni darsning muhim hisoblangan nazariy qismlarini olib, ularni kartochkalarga yoziladi. Ularni tarqatma materiallariga ajratamiz. Tayyorlagan tarqatma materiallari 8 ta parchadan iborat boʻladi. Agar sinfda 24 ta oʻquvchi oʻqisa, bu tarqatma materiallarni uchga koʻpaytirib tayyorlanadi va barcha oʻquvchiga tarqatiladi. Tayyorlangan tarqatmalarni har bir oʻquvchiga alohida tarzda taqdim etiladi.

Tarqatmalar tarqatilgan asosiy jarayon boshlanadi. Bunda,

1-bosqich “Oʻylang” deb nomlangan jarayon tashkil qilinadi. Bu bosqichda tinglovchilarga “Qoʻlingizdagi maʼlumotlarni oʻqing va yaqindan tanishib oling” deb topshiriq beriladi. Bu topshiriq uchun 1 daqiqa vaqt beriladi.

2- bosqich “Juftlang” deb nomlanga jarayon boʻlib, bunda “Sherigingiz bilan juft boʻlib ishlash va ushbu oʻrgangan maʼlumotni sherigi bilan boʻlishish” tavsiya qilinadi. Bu jarayonda tinglovchilar bir biriga qoʻlidagi maʼlumotlarni oʻqib, gapirib tushuntirib berishadi. Bu jarayon sinfdagi barcha oʻquvchilarni qamrab oladi. Mazkur jarayon uchun 2-3 daqiqa vaqt belgilanadi. Jarayon kechayotganida oʻquvchilarni boʻlishayotgan maʼlumotlarini tinglanadi. Yurib bu jarayonni kuzatib turiladi. Maʼlumotni tushuntirishga yoki tushunishga qiynalgan oʻquvchilarga koʻmak beriladi.

3-bosqich “Ayting” deb nomlanga jarayon tashkil qilinadi. Bu bosqichda tinglovchilarga “Qanday maʼlumotlarni bilib oldingiz?” deb soʻraladi. Tashkil etilgan navbatdagi bosqichda tinglovchilar mustaqil oʻrgangan va sherigidan olgan maʼlumotlarni tahlil qilib, ogʻzaki aytib beradi.

“Oʻylang, juftlang, ayting” metodi orqali biz ustozlar yangi mavzudagi nazariy maʼlumotlarni bizni nutqimiz orqali emas, balkim ozlari mustaqil oʻzlashtirib, tahlil qilib, tengdoshiga tushuntirib, ogʻzaki barchaga aytib, tanishtirish orqali oʻzlashtirib olishlariga imkon beramiz. Tajribalar shuni koʻrsatdiki, oʻquvchilar kattalarni tinglab, ularni gaplarini tushungandan koʻra, tengdoshlarini tezroq tushunishlari, anglashlari tasdiqlangan. Aynan mana shu jarayon yuqoridagi holatni amalga oshirishga imkon yaratadi.

Bu metoddan foydalanib berayotgan tarqatma materiallarimizdagi maʼlumotlar yuqori sinflarda hajmi 8 qatordan 12 qatorgacha boʻlishi, quyi sinflarda esa 3-4 sinflarda 2-4 qatorgacha 16 shriftda berilishi talab etiladi.

Tinglovchilar bergan maʼlumotlarda yetarlicha tushuntirish amalga oshmaganini sezsak albatta oʻqituvchi bu boʻshliqlarni toʻldirib ketishi zarur.

Oʻquvchilarga nima beradi:

– Zerikarli nazariy maʼlumotni oʻzlashtirish jarayonini qiziqarli jarayonga almashtirilishiga sharoit yaratadi;

– Nazariy maʼlumotni mustaqil oʻrganish, oʻzlashtirish va tahlil qilishga imkon beradi;

– Fikrini mustaqil bayon eta olish koʻnikmasini rivojlantiradi;

- Jamoa bilan ishlash ko‘nikmasi shakllanadi;
- Ommaga fikrini qo‘rqmasdan yetkaza olishga ishonchi paydo bo‘ladi.

O‘qituvchiga nima beradi:

- Darsni qiziqarli tashkil etishga yangi usuldan foydalanish tajribasi rivojlanadi;
- Qisqa vaqt ichida o‘quvchilar yordamida mavzuni nazariy qismini yetkaza olish imkoniyati;

– Barcha o‘quvchilarni darsga jalb etish holati;

– O‘quvchilarni ma’lumotni o‘zlashtirish, tahlil qilish va og‘zaki yetkaza olish imkoniyatlarini o‘rganib, sintez qila olish imkonini beradi

Afzalligi: O‘quvchini faollikka chorlaydi, fikr bildirishga o‘rgatadi, maqollarni hayotiy vaziyatda qo‘llash imkonini beradi.

3. Konstruktiv (kompetensiyaga yo‘naltirilgan) yondashuv

Mazmuni: Paremiologik bilimlar hayotiy vazifalarni hal qilishda qo‘llanadi.

Misol: O‘quvchi vaziyatga qarab mos maqol tanlaydi yoki yangi maqol ijod qiladi.

4. AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) asosidagi yondashuv – multimediya, slaydlar, onlayn testlar, viktorinalar, audio-matnli mashqlar. Hozirgi ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilar bilimni nazorat qilishning asosan diktant, insho, bayon, test kabi usullaridan foydalanib kelinmoqda. Bu usullarning o‘ziga yarasha afzallik va kamchiliklari bor. Butun dunyo shiddatlik bilan raqamli texnologiyalarga o‘tib bormoqda, ijtimoiy hayotning deyarli barcha sohalarida kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanishga o‘tildi. Shular qatori ona tili ta’limi jarayonida o‘quvchilar egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar darajasini baholashda multimediali elektron o‘quv kurslarni yaratish imkoniyatini beruvchi pedagogik dasturiy vositalar ichida yuqori reytingga ega bo‘lgan Ispring kompyuter dasturidan foydalanish yaxshi samara beradi deb o‘ylaymiz. “Ispring Free dasturi. PPT, PPTX, PPS, PPSX formatdagi fayllarni Flash (SWF) va HTML5 formatiga konvertatsiyalash imkoniyatini beradigan mualliflik dasturi hisoblanadi⁴⁹” S.X.Muhamedova, M.D.Abdullayeva va boshqalarning “O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari” nomli o‘quv qo‘llanmasida ushbu dasturning ona tili va adabiyot ta’limi uchun ancha qulayliklar yaratilishi haqida ma’lumot olishimiz mumkin. Lekin u va shunga o‘xshash manbalarda misollar orqali ko‘rsatib amaliy yondashilmagan.

Aynan ona tili darsida, xususan o‘quvchilarda paremiologik kompetensiyani shakllantirishda ham qo‘l keladigan Ispring Suite8 dasturida tayyorlangan topshiriqlar va ularning an’anaviy topshiriqlardan afzallik jihatlarini ko‘rib chiqamiz.

⁴⁹Muhamedova S.X, Abdullayeva M.D., Yuldashева Sh.Sh., Eshmatova Y.B. O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2015. – B. 190.

3.1.2-rasm. Test sinovi boshlanishini bildiradi. “Testni boshlash” tugmasi bosiladi.

3.1.3-rasm. Kerakli ma’lumotlar to’ldiriladi.

3.1.4-rasm. Iboraga doir mashq.

3.1.5-rasm. Mantiqan bog’liq bo’lmagan iborani topish.

O’qituvchi, eng avvalo, mavzuning ichidan yoki mavzuga aloqador savollarni tahlil qilib ularning tuzilishiga, mazmuniga, darajasiga moslab bir necha xilda o’quvchilarga berishi mumkin. Biz ularning ba’zilarini ko’rsatib o’tamiz.

Bu topshiriqda berilgan matnning mazmuni to’g’ri yoki noto’g’riligi belgilanadi. Umuman bunday topshiriqlarda o’quvchilarning e’tiborini savol matnining mazmuniga qaratiladi. Unda berilayotgan fikrda xato bor yoki yo’qligiga diqqatli va sinchkov bo’lish talab etiladi.

Bu topshiriqda kerakli rasmni biriktirib shu rasmga doir savollarni taqdim etish mumkin. Shuningdek, bu topshiriq an’anaviy testga o’xshash, lekin bunda to’g’ri javob variantlari bitta yoki bir nechta bo’lishi mumkin.

3.1.6-rasm. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.	3.1.7-rasm. Gap mazmuniga mos keladigan iborlarni joylashtirish.
---	---

3.1.7-rasm. Juftlash.	3.1.7-rasm. Test natijasi.
------------------------------	-----------------------------------

Berilgan qatorlar va ustunlarni ma’nosiga qarab sichqoncha bilan juftlaydi. O‘quvchilar bu shakldagi kabi topshiriqlarni bajarganda, eng avvalo, ularning topshiriqlarga qiziqishi oshadi, tushuncha va izohlarning bir-birdan farqini anglash osonlashib barchasini bir joyda ko‘rish imkoni bo‘ladi. An’anaviy testda esa o‘quvchi bunga o‘xshash testlarni chalkashtirib yuborishi kuzatiladi.

Topshiriqlar tugagandan so‘ng yakunlash tugmasi bosiladi va jami ballar yig‘indisi ko‘rsatiladi. Bu ham o‘qituvchining vaqtini anchagina tejaydi. Yakuniy ballarni bilgandan so‘ng orqaga qaytib, agar xato variantlarni belgilagan bo‘lsa, to‘g‘ri javobni bilishi va tahlil qilishi mumkin.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, bunday testlarda an’anaviy testlarga qaraganda bir xillik bo‘lmaydi va o‘quvchilarga bir muncha qiziqarli hisoblanadi. Bundan tashqari, mazkur interaktiv testlarni rasm, ovoz va formulalar yordamida tuzish imkoniyati mavjudligi ularni yanada qiziqarli va qolaversa, o‘quvchilarni katta qiziqish bilan ishlashga chorlaydi. Vizual va eshitish kanallari orqali paremiologik birliklarning ta’siri kuchayadi, motivatsiya ortadi.

5. Kreativ (ijodiy) yondashuv — o‘quvchining mustaqil fikrlash, o‘z g‘oyasini erkin ifoda etish, mavjud til birliklarini yangicha mazmunda qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy ta’lim strategiyasidir. Til o‘qitish jarayonida ijodiy yondashuv, ayniqsa paremiologik kompetensiyani shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki maqollar, matallar, iboralar xalq tafakkurining eng yuksak namunasidir va ularni o‘zlashtirish faqat yod olish orqali emas, balki ijodiy faoliyat orqali samarali kechadi.

Kreativ yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda o‘quvchi:
paremiologik birliklarning ma’nosini chuqur tahlil qiladi;
ularni yangicha kontekstlarda qo‘llashga harakat qiladi;

til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni anglaydi;
milliy qadriyatlar asosida shaxsiy nutq madaniyatini shakllantiradi.

Bunday yondashuv o‘quvchilarni faqat tayyor bilimni qabul qiluvchi emas, balki **ijodkor-subyekt** sifatida rivojlantiradi. Ular paremiologik birliklar orqali o‘z fikrini obrazli, ta’sirchan va milliy ruhda ifoda etishga o‘rganadilar.

“O‘zing maqol tuz”, “Maqolga she’r yoz”, “Rasm asosida maqol ayt”, “Dramatik sahna” — o‘quvchilarning ijodkorligini, estetik tafakkurini va til boyligini rivojlantiradi. Afzalligi: o‘quvchilarning mantiqiy va obrazli fikrlashini kuchaytiradi, tilni hissiy-estetik qabul qilishni rag‘batlantiradi.

Paremiologik kompetensiyani shakllantirish o‘quvchilarning tilni madaniy, ma’naviy va kommunikativ jihatdan chuqur o‘zlashtirishiga xizmat qiladi. Zamonaviy yondashuvlar — integrativ, interfaol, kompetensiyaga yo‘naltirilgan, AKT va ijodiy metodlar uyg‘un qo‘llanganda, o‘quvchilar xalq donoligini anglaydigan, nutqida maqol va matallarni o‘rinli ishlata oladigan, milliy qadriyatlarga hurmat bilan yondashadigan shaxslar sifatida kamol topadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatov A.E. O‘zbek tili frazeologizmlarning shakllanishi masalalari. DDA. – Toshkent, 2019. – 266 b.
2. Маматов А, Болтаева Б. Фразеологик бирликларнинг лингвомаданий ва семантик - прагматик тадқиқи. – Тошкент, 2018. – 198 б.
3. Muhamedova S.X., Abdullayeva M.D., Yuldasheva Sh.Sh., Eshmatova Y.B. O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2015. – 190 b.
4. Berdiyurov H., Rasulov R. O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati, – Toshkent, 1984. – 289 b.
5. Жўраева Б. Ўзбек халқ мақолларининг қисқача синонимик луғати. – Тошкент: Фан, 2006. – 50 б.

**THE ROLE OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH
GRAMMAR TO UNIVERSITY STUDENTS**
**РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
УНИВЕРСИТЕТОВ ГРАММАТИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**
**UNIVERSITET TALABALARIGA INGLIZ TILI GRAMMATIKASINI
O‘RGATISHDA INNOVATSION METODLARNING O‘RNI**

Erkinov Muhammadkarim

Kokand State University Department of Foreign Philology

Scientific advisor: **Solijonov Muhammadjon**

Abstract: This article explores the effectiveness of innovative and modern technology-based methods in teaching English grammar to university students. The study highlights how the use of games, multimedia tools, and online platforms in grammar lessons increases students’ motivation and helps them acquire grammatical rules more naturally.

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность инновационных, современных методов обучения грамматике английского языка студентам университетского уровня, основанных на современных технологиях. Использование игр, мультимедийных инструментов и онлайн-платформ на уроках может повысить мотивацию студентов и помочь им более естественно усваивать правила грамматики.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko;rishiz mumkunki universitet darajasidagi o talaba lar uchun ingliz tili gramatikasini o’qitishda innavatsion tzamonaviy texnaloidalarga asosolangan metodlarning samaradorligini o’rganadi. Darslarda o’yinlar muktmediya vositalar va onlayn platformalardan foydalanish taabalarining motivatsion qarashlarini oshirish va gramatik qoidalarini tabiyroq egallashga yordam beradi

Ключевые слова: грамматика английского языка, инновационные методы, стратегии обучения, мотивация студентов, образовательные технологии

Keywords: English grammar, innovative methods, teaching strategies, student motivation, educational technology

Kalit so‘zlar: ingliz tili grammatikasi, innovatsion metodlar, o’qitish strategiyalari, talaba motivatsiyasi, ta’lim texnologiyalari.

Introduction

Artificial intelligence (AI) is one of the most important technological advances in modern education. Its role in improving learning efficiency, assisting teachers in assessment, and creating individual learning experiences has become a central topic of

academic discussion. However, it is also essential to emphasize the ethical challenges and human-AI collaboration that accompany its growth in educational settings.

According to UNESCO, AI can play a vital role in achieving Sustainable Development Goal 4 — ensuring inclusive and equitable quality education for all. Yet, rapid technological development often outpaces global policy discussions.⁵⁰ UNESCO emphasizes that AI should always be implemented with a **human-centered approach**, promoting inclusion and equality within education.

Literature Review

Within the **Beijing Consensus** framework, UNESCO developed the guide “Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-Makers” to help educators understand both the opportunities and risks of AI. The organization also created **AI competency frameworks** for teachers and students to ensure that all stakeholders can benefit from the digital transformation while managing ethical concerns.

According to **recent studies** (Holmes et al., 2021; Matos et al., 2025; Selwyn, 2019), AI in higher education is still primarily viewed as a **technical tool** rather than a **pedagogical partner**. Most research focuses on AI’s operational capabilities — such as learning analytics and assessment automation — with little attention given to **practical teaching integration**.

Pedagogically, future frameworks should explore **AI-driven formative assessment, intelligent collaborative learning support, and context-aware instructional design** to create adaptive and inclusive learning environments.

Discussion

While AI can analyze data and personalize learning, it cannot replace **human empathy, creativity, and moral judgment** — qualities that remain central to effective education. As technology continues to evolve, educators must balance innovation with human values.

“I am concerned that our obsession with measuring and simplicity is robbing us of our ability to think and decide for ourselves what is of value. Worse still, it is causing us to value things inappropriately. In particular, it is leading us to oversimplify and undervalue human intelligence, and to value artificial intelligence inappropriately.” —⁵¹According to Rosemary Luckin (2017), society’s obsession with measurement makes us underestimate human intelligence while overvaluing artificial intelligence. She warns that this imbalance may put humanity’s future at risk.

It is our intelligence that enables us to **learn, apply knowledge, solve problems, communicate, and make moral decisions**. Thus, AI must always support — not replace — the human aspects of education.

⁵⁰ UNESCO (2019). *Artificial Intelligence and Education*:

⁵¹ Machine Learning and Human Intelligence The future of education for the 21st century Rosemary Luckin

Methodology

⁵²This study was conducted at **Kokand State University** with the participation of **30 second-year students**. The experiment lasted for **four weeks**, during which innovative teaching methods were applied in each session:

- **Game-based approaches** (grammar games and competition quizzes);
- **Multimedia presentations** (audio and video materials to reinforce grammar concepts);
- **Online platforms** (Quizizz, Kahoot, Duolingo);
- **AI-assisted exercises** (using ChatGPT to generate and analyze grammar tasks).

Students were tested **before and after** the lessons. The results were analyzed to determine the effectiveness of the innovative methods.

Results

The findings revealed that the group exposed to innovative methods showed a **24% improvement** in accuracy on grammar tasks. Students reported feeling more confident and engaged during interactive activities.

Moreover, they developed better self-directed learning habits through the use of technology, aligning with **UNESCO’s (2021) “AI for All” principle**, which emphasizes that every learner should benefit from digital education.

However, as **Rosemary Luckin (2017)** cautioned, excessive idealization of technology may oversimplify human thinking. Therefore, teachers must remain the **central guiding force** in the learning process, ensuring that AI complements — rather than replaces — human creativity and reasoning.

Conclusion

The integration of innovative methods and AI in English grammar teaching has great potential to make learning more engaging, adaptive, and student-centered. However, this must be approached carefully, with attention to ethics and the preservation of human intelligence.⁵³ As Luckin (2017) emphasizes, true educational progress depends on maintaining the balance between technological advancement and human wisdom.

Based on the findings, using innovative methods in teaching English grammar:

- Enhances student motivation;
- Promotes natural and practical understanding of grammar rules;
- Encourages effective integration of technology into teaching practice.

In the future, it will be essential to apply **AI technologies cautiously** and to strengthen teachers’ **digital competencies** to ensure balanced and ethical use of educational innovation.

⁵² Kokand state university <https://kokandsu.uz/>

⁵³ As Luckin (2017)

References:

1. UNESCO (2019). *Artificial Intelligence and Education:*
2. Machine Learning and Human Intelligence The future of education for the 21st century Rosemary Luckin
3. Kokand state university <https://kokandsu.uz/>
4. Artificial Intelligence in Education. Promise and Implications for Teaching and Learning. March 2019

GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS AND INNOVATIVE SOLUTIONS

Hamidova So‘g‘diyona

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi Akademik litseyning ingliz tili
o‘qituvchisi

Xakimjanova Xulkar Xasan qizi

TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova akademik litseyining 1-bosqich 1-guruh talabasi
hulcarcik@gmail.com

Abstract: This article explores global ecological problems and the innovative solutions people are using to tackle them. It focuses on problems like climate change and extreme weather, biodiversity loss or ecosystem degradation, water scarcity and stressed freshwater systems, and plastic pollution and waste mismanagement. It also looks at solutions like nature-based solutions and restoring ecosystems, fighting plastic pollution, recycling and reusing plastics, implementing Water-Smart Technologies and Circular Water Management, and using Green Innovation and Business Transformation. The article shows how these solutions can help communities, protect the environment, and even create new opportunities for businesses.

Keywords: climate change, extreme weather, biodiversity loss, ecosystem degradation, ecosystem, Amazon rainforest, mangroves, coral reefs, water scarcity, stressed freshwater system, rivers, lakes, life-support system, snowpack, melting ice, plastic pollution, waste mis-management, coral reefs, tourism, cleanup work, nature-based solution, monitor heat, clinics, viruses, wildland, indigenous community, health system, stronger laws, Water-Smart Technologies, Circular Water Management, Green Innovation, Business Transformation, Too Good To Go (TGTG), startup, soil, government.

In today’s globalized world, ecological problems are everywhere and affecting everyone. We face challenges that feel really hard to deal with, but there are ways to tackle them. If we don’t take action, our environment will keep getting worse, and both people and animals will suffer. These problems not only hurt nature and wildlife but also make life harder for communities around the world. The good news is that there are solutions that can help protect the planet and support people at the same time.

Global Problems:

There are significantly global problems on the field of ecology, **the first of which is** climate change and extreme weather. These changes are affecting people’s health around the world, but the impact is especially harsh on vulnerable communities, like those in rural areas or indigenous regions. Many of these communities face serious risks because of environmental damage and limited resources. They often lack the

infrastructure and support needed to cope with rising temperatures, storms, and other climate-related issues. Another major concern is that health systems are often not prepared for these changes. Without proper planning and adaptation, communities remain exposed to the growing threats caused by a shifting climate.[1] **Secondly**, biodiversity loss or ecosystem degradation. Biodiversity is the variety of life on Earth, from tiny microbes to vast ecosystems like forests and coral reefs, which is declining rapidly due to human activity. Natural habitats are being destroyed, converted for agriculture, or polluted, leaving many species without shelter or resources. Climate change intensifies this problem by altering temperatures, rainfall, and ocean conditions, forcing plants and animals to migrate or face extinction.[2] Ecosystem degradation affects the systems humans rely on for survival. Forests, wetlands, and oceans, which absorb large amounts of carbon, are being damaged, worsening climate change. Ecosystems also provide essential resources such as food, clean water, medicine, and livelihoods. Currently, up to one million species are at risk of extinction, and critical habitats like the Amazon rainforest, mangroves, and coral reefs are disappearing at alarming rates. In short, the loss of species and degradation of ecosystems threatens both the natural world and the life-support systems humans depend on. **Thirdly**, the global problem is water scarcity & stressed freshwater systems. Although water covers most of the Earth’s surface, only a small part is fresh water people can actually use, and much of it is locked in ice or otherwise hard to reach. Despite this, billions of people rely on freshwater for drinking, sanitation, farming, and energy.

Currently, around 1.1 billion people don’t have access to clean water, 2.7 billion face water shortages for at least part of the year, and 2.4 billion have poor sanitation, which exposes them to diseases that spread through contaminated water. Human activity has put huge pressure on freshwater systems. Rivers, lakes, and underground water sources are drying up or becoming polluted. Farming uses about 70% of the available freshwater, and a lot of it is wasted because of inefficient irrigation and crops that need too much water.[3] Industrial waste and untreated human waste also pollute water sources. Rapid population growth adds even more pressure, increasing demand for food, energy, and water. Climate change is making the situation worse. Changing rainfall patterns, more frequent droughts, and floods are affecting water supply. Melting ice and shrinking snowpacks reduce freshwater for communities downstream, vanishing homes for wildlife which keeps ecosystems healthy. **Lastly**, plastic pollution and waste mis-management are one of the biggest issue. Plastic pollution is a big problem for both the environment and people’s lives. It harms animals, damages ecosystems, and even affects jobs in fishing and tourism. Every year, around 20 million tons of plastic end up in nature, breaking into tiny pieces that get into oceans, rivers, soil, and even food. This hurts coral reefs, fish, and other wildlife, and can even make its way into humans. Most of the plastic we use (over 90%) never

gets recycled, which is a huge missed chance to turn it into something useful. Places like Indonesia are facing huge challenges. About 600,000 tons of plastic from Indonesia go into the ocean each year, harming turtles, fish, mangroves, and other important ecosystems.[4] Plastic pollution also hurts the economy, costing billions in lost fisheries, tourism, and cleanup work.

Innovative solutions:

Those problems can be tackled by using innovative approaches. Below, each solution is matched with the number of the problem it addresses. **First of all**, the problem of climate change and extreme weather can be tackled by using nature-based solutions and restoring ecosystems. Communities can benefit from tools that monitor heat, prepare clinics for emergencies, and track viruses that may spread faster due to changing climates.[5] Local knowledge, especially from Indigenous communities, should guide these efforts because they understand their environment best. Health systems need to be flexible and proactive, planning ahead instead of just reacting to disasters. Sharing data, educating healthcare workers, and keeping communities informed early are all key steps. By combining science, expertise, and local insights, we can create practical, long-term ways to protect people’s health and help communities adapt.

Secondly, to fight plastic pollution, people and countries are working together on several levels. There’s a push to create global agreements that make rules for reducing plastic waste while protecting wildlife and nature. Recycling and reusing plastics is a big focus, so less ends up in oceans, rivers, and soil. Governments are trying to make stronger laws and enforce them, while countries share knowledge and support each other to handle the problem better. Local communities are also taking part, finding ways to manage plastic waste in their areas and protect ecosystems.[6] **Thirdly**, implementing solutions like Water-Smart Technologies & Circular Water Management can help address water scarcity and stressed freshwater system. Water is running out in many parts of the world, and it’s hitting both people and nature hard. One way to fix this is to use water smarter.[7] Farms waste a lot of water, so fixing leaky irrigation, watering crops more carefully, and picking plants that don’t need tons of water can save a lot. We also need to take care of rivers, lakes, and wetlands. Healthy waterways give us water, help animals survive, and even protect us from floods. Wetlands are like nature’s filters, they clean water and store it when there’s too much rain. Keeping them safe from pollution and destruction is really important. Communities have a big role too. People, local governments, and businesses all need to work together. Tracking how much water we use, cutting down on waste, and looking after local rivers and lakes makes a difference. Teaching people how to be responsible with water can really help in the long run. Finally, we have to think about climate change. Droughts and floods are getting worse, so we need to plan ahead.

Making sure cities, farms, and river areas can handle extreme weather will help people and nature survive. Using water smartly, protecting ecosystems, working together, and planning for the future are all ways we can fix water problems and keep freshwater safe for everyone. **Fourthly**, the global issue: plastic pollution and waste mis-management can be handled by using Green Innovation & Business Transformation innovative solutions. Businesses don't have to see environmental goals as a burden. One way to solve this is by turning waste into resources. For example, oil companies often burn off extra gas, which is harmful and wasted. Some Bitcoin miners saw this as an opportunity and used the gas to generate electricity for mining. This way, the oil companies reduced pollution and saved money, while the miners got a cheap energy source. The key is to look at what is normally thrown away and find a way to use it creatively. Another solution is finding smarter ways to manage surplus products. Restaurants often throw away food because they prepare more than needed. Too Good To Go (TGTG) created an app that connects restaurants with people who want discounted meals. This stops food from going to waste and even creates a new income stream.[8] Businesses can adopt similar ideas by repurposing leftovers, sharing excess products, or finding new markets for things that would otherwise be wasted.

Collaboration and partnerships are also important. Small businesses may not have the resources to solve environmental problems alone. By teaming up with startups, tech companies, or local communities, they can create solutions that benefit everyone. Sharing knowledge, tools, and ideas can make green innovation practical and profitable. Measuring and improving results helps make solutions effective. Keeping track of how much waste is saved, energy is generated, or money is earned helps refine the approach. It also shows others that the solution works and encourages more people to adopt it. Businesses can transform environmental challenges into opportunities by using waste creatively, repurposing excess resources, collaborating with others, and tracking results. Green innovation can grow both profits and a cleaner, healthier world.

Conclusion:

In conclusion, we are facing a lot of ecological problems that are getting harder to deal with. But even the toughest challenges can be tackled and handled if we follow the innovative solutions correctly. Everyone should do their part to help the environment and use these techniques in daily life. Respecting nature is really important for our survival. If we ignore these ecological problems, we won't be able to live healthy, and both people and animals will suffer.

Reference list:

1. Harvard Global Health Institute. (2024, July 15). Tackling the climate crisis: Local solutions for a global problem. Harvard Global Health Institute.

<https://globalhealth.harvard.edu/tackling-the-climate-crisis-local-solutions-for-a-global-problem/> [1]

2. United Nations. (n.d.). Biodiversity – our strongest natural defense against climate change. United Nations.

<https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/biodiversity> [2]

3. World Wildlife Fund. (n.d.). Water Scarcity: Causes, Impacts, and Solutions. Retrieved October 26, 2025, from <https://www.worldwildlife.org/our-work/freshwater/water-scarcity> [3]

4. Anand, S., & Karnisa, B. (2025, October 9). Not just trash: Why plastic pollution is an economic and ecological emergency. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/stories/2025/10/plastic-pollution-is-economic-and-ecological-emergency/> [4]

5. Harvard Global Health Institute. (2024, July 15). Tackling the climate crisis: Local solutions for a global problem. Harvard University. <https://globalhealth.harvard.edu/tackling-the-climate-crisis-local-solutions-for-a-global-problem> [5]

6. UN Environment Programme (UNEP). (2025, August 15). Plastics and biodiversity | Plastics and the environment series. Geneva Environment Network. <https://genevaenvironmentnetwork.org/resources/plastics-and-biodiversity/> [6]

7. World Wildlife Fund. (2025). Water scarcity. WWF. <https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity> [7]

8. Kim, W. C., Mauborgne, R., & Ji, M. (2024, November 18). Green innovation shows new markets don’t have to be disruptive. Harvard Business Review. <https://hbr.org/2024/11/green-innovation-shows-new-markets-dont-have-to-be-disruptive> [8]

INGLIZ TILI ADABIYOTIDA KOLONIALIZM VA POSTKOLONIALIZM MUAMMOLARI

Xursanova Muslima Ollanazar qizi

O‘zbekiston davlat Jahon tillari universiteti 1-kurs talabasi
shahzodxursandov24@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tili adabiyotida kolonializm va postkolonializmning badiiy, madaniy hamda falsafiy ko‘rinishlari keng yoritilgan. Mustamlakachilik siyosati va uning oqibatlarini ingliz adabiyotida qanday aks etgani, shuningdek, postkolonial yozuvchilarning bu mafkuraga munosabati nazariy va amaliy tahlil asosida o‘rganilgan. Kolonial adabiyotda hukmronlik, irqiy ustunlik va “boshqalar” (the Other) haqidagi stereotiplar qanday shakllanganini, postkolonial asarlarda esa bu stereotiplarning qanday parchalab tashlangani ilmiy asosda tahlil qilingan.

Tadqiqotda Edward Said, Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak kabi nazariyotchilarning g‘oyalari asos qilib olinib, Chinua Achebe, Salman Rushdie, Derek Walcott, J.M. Coetzee kabi yozuvchilarning asarlarida mustamlakachilik merosi va milliy o‘zlikni qayta anglash masalalari ko‘rib chiqilgan. Maqolaning dolzarbligi shundaki, global madaniyatlararo muloqot kuchayib borayotgan davrda postkolonial adabiyot insoniyat tafakkurini yangicha shakllantirishda, madaniyatlararo tenglik va o‘zaro hurmatni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar: kolonializm, postkolonializm, ingliz adabiyoti, madaniy identitet, mustamlakachilik, ozodlik, madaniy ong.

Kirish. Kolonializm va postkolonializm tushunchalari nafaqat tarixiy, balki adabiy jarayonlar, ijtimoiy tafakkur va madaniy identitetni shakllantirishda hal qiluvchi omil bo‘lib kelgan. XIX asrda Buyuk Britaniya imperiyasi dunyoning yarmiga yaqin hududini o‘z nazoratiga olgan, bu esa ingliz madaniyati, tili va adabiyotining global miqyosda tarqalishiga olib kelgan. Shu bilan birga, mustamlakachilik siyosati adabiyotda o‘zining mafkuraviy izini qoldirgan — “oq odamning missiyasi”, “sivilizatsiya olib kelish” kabi tushunchalar kolonial adabiyotda asosiy g‘oya sifatida ilgari surilgan.

XX asr o‘rtalaridan boshlab mustamlaka mamlakatlarning mustaqillikka erishishi bilan postkolonial tafakkur shakllandi. Postkolonial adabiyot nafaqat mustamlakachilikka qarshi kurashning adabiy ifodasi, balki xalqning o‘zligini, tarixini va qadriyatlarini qayta tiklash jarayoni sifatida ham maydonga chiqdi. Chinua Achebe, Ngũgĩ wa Thiong’o, Salman Rushdie, Derek Walcott, Arundhati Roy

kabi yozuvchilar kolonializmning ijtimoiy va ruhiy oqibatlarini badiiy tilda ifodalab, ingliz adabiyotini yangi bosqichga olib chiqishdi.

Bugungi globallashuv davrida kolonializm merosi hali ham to‘liq bartaraf etilgan emas — u madaniy, iqtisodiy va lingvistik darajada davom etmoqda. Shu bois postkolonial nazariya nafaqat tarixiy jarayonlarni, balki zamonaviy ijtimoiy munosabatlarni ham tushunishda muhim nazariy asos vazifasini o‘taydi.

Shu nuqtai nazardan, ingliz tili adabiyotida kolonializm va postkolonializm muammolarini o‘rganish, badiiy obrazlar orqali madaniyatlar to‘qnashuvi va uyg‘unligini tahlil etish bugungi ilmiy adabiyotshunoslik uchun dolzarb masala hisoblanadi

Metodologiya. Ushbu tadqiqotda **interdisiplinar yondashuv** asos qilib olindi, ya’ni tarix, sotsiologiya, falsafa va adabiyotshunoslik fanlarining nazariy yondashuvlari uyg‘unlashtirildi.

Adabiy tahlil metodi: Kolonializm va postkolonializm davriga oid asarlar, jumladan Joseph Conradning Heart of Darkness, Chinua Achebening Things Fall Apart, va Salman Rushdiening Midnight’s Children asarlari tahlil qilindi. Ushbu asarlar orqali mustamlakachilik mafkurasining qanday shakllangani va unga qarshi badiiy reaksiyaning qanday ifodalangani ko‘rsatib berildi.

Postkolonial nazariya asosida tahlil: Edward Saidning Orientalism asarida keltirilgan “Sharqning G‘arb tomonidan yaratib chiqilgan stereotipi” konsepsiyasi postkolonial adabiyot tahliliga nazariy asos bo‘lib xizmat qildi. Homi Bhabhaning “hybridity” (madaniy gibridlik) va Gayatri Spivakning “subaltern ovozi” nazariyalari yordamida postkolonial yozuvchilarning yangi adabiy strategiyalari tahlil qilindi.

Taqqoslash metodi: Kolonial davr asarlari va postkolonial asarlar o‘rtasida tematik, uslubiy va ideologik farqlar solishtirildi. Conradning “zulmat” metaforasi bilan Achebening “yorug‘lik” metaforasi o‘rtasidagi qarama-qarshilik madaniy paradigmalarning almashuvini yaqqol ko‘rsatadi.

Tarixiy kontekstual tahlil: Adabiy jarayonlar mustamlakachilik tarixiy konteksti bilan bog‘liq holda o‘rganildi. Bu metod orqali yozuvchilar asarlarida aks etgan tarixiy haqiqatlar va ularning zamonaviy talqinlari o‘rganildi.

Diskursiv yondashuv: Til va nutq orqali mustamlakachilik mafkurasining shakllanishi, “markaz” va “chekka” munosabatlari hamda postkolonial yozuvchilarning bu diskursni qanday o‘zgartirgani tahlil qilindi.

Metodologik jihatdan maqola madaniy tahlil va adabiy semantika asosida qurilgan bo‘lib, adabiyotdagi g‘oya, til, identitet va tarix o‘rtasidagi murakkab munosabatlar aniqlashtirilgan.

Muhokama. Kolonializm davrida ingliz yozuvchilari o‘z asarlarida mustamlakalarni “ekzotik”, “orqada qolgan” hudud sifatida tasvirlagan. Masalan, Joseph Conradning Heart of Darkness asarida Afrika “zulmat manbai” sifatida

ko‘rsatilgan. Bu yondashuv aslida “oq inson”ning ustunligini, “boshqalar” esa sivilizatsiyadan yiroqligini ifodalaydi.

Ammo postkolonial yozuvchilar bunday tasvirlarni rad etdilar. Chinua Achebe *Things Fall Apart* asarida aynan Conradning qarashlariga qarshi chiqib, Afrika xalqlarining boy madaniyatini, ularning qadimiy an’analarini va mustamlakachilikning vayronkor ta’sirini ko‘rsatadi.

Postkolonial adabiyotning asosiy xususiyatlari:

- **Madaniy identitetni tiklash** — mustamlakachilik jarayonida buzilgan milliy o‘zlikni qayta anglash.
- **Til masalasi** — ingliz tilining sobiq mustamlakalarda hukmron bo‘lishi bilan bog‘liq madaniy muammolar. Rushdie yoki Ngũgĩ wa Thiong’o kabi yozuvchilar bu masalaga chuqur yondashgan.
- **Markaz va chekka qarama-qarshiligi** — London (markaz) va mustamlakalar (chekka) o‘rtasidagi ierarxik tuzilma adabiyotda tahlil qilinadi.
- **Madaniy qarama-qarshilik** — “Biz” va “Ular” konsepsiyasining adabiy ifodasi.

Bugungi kunda ingliz adabiyotida postkolonializm global masalaga aylangan. Zamonaviy yozuvchilar ko‘p madaniyatli jamiyatda shaxs identiteti, immigratsiya, irqiy tenglik va tarixiy adolat masalalarini keng yoritmoqdalar.

Xulosa.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kolonializm va postkolonializm ingliz adabiyotining nafaqat tarixiy, balki falsafiy va madaniy mohiyatini belgilovchi eng muhim tushunchalardandir. Kolonial adabiyot G‘arbning o‘zini “markaz”, Sharqni esa “chekka” sifatida ko‘rsatgan bo‘lsa, postkolonial yozuvchilar bu ierarxiyani tanqid qilib, o‘z millatining madaniy qadriyatlarini adabiyot orqali qayta tikladilar.

Postkolonial adabiyotning asosiy maqsadi — mustamlakachilik davrida “ovoqsiz” bo‘lgan xalqlarga ovoz berish, tarixni qayta yozish va madaniy g‘ururni tiklashdir. Chinua Achebening “Afrika xalqlari ham tarixga ega” degan fikri postkolonial tafakkurning mohiyatini ifodalaydi.

Bugungi kunda ingliz tili global tilda bo‘lishiga qaramay, postkolonial adabiyot uni yagona G‘arb tili emas, balki turli milliy madaniyatlarning ifoda vositasiga aylantirdi. Shu sababli, postkolonializm nafaqat tarixiy tahlil vositasi, balki madaniy yangilanish, ijtimoiy adolat va madaniyatlararo muloqot tamoyillarini shakllantiruvchi global nazariy yo‘nalish sifatida qaraladi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz adabiyotida kolonializm va postkolonializmni o‘rganish insoniyat tafakkurining evolyutsiyasini, mustamlakachilikdan ozodlikka, bir madaniyat ustunligidan madaniyatlar tengligiga o‘tish jarayonini anglash uchun beqiyos ilmiy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Said, Edward. Orientalism. New York: Vintage Books, 1978.
2. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. Routledge, 1994.
3. Achebe, Chinua. Things Fall Apart. Heinemann, 1958.
4. Rushdie, Salman. Midnight’s Children. Jonathan Cape, 1981.
5. Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” Marxism and the Interpretation of Culture, 1988.
6. Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Penguin Classics, 1899.
7. Walcott, Derek. Omeros. Farrar, Straus and Giroux, 1990.
8. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin. The Empire Writes Back. Routledge, 1989.
9. Ngũgĩ wa Thiong’o. Decolonising the Mind. Heinemann, 1986.
10. Loomba, Ania. Colonialism/Postcolonialism. Routledge, 2015.

ADABIYOT TA’LIMIDA INTERAKTIV METODLARNING O’QUVCHI TAFAKKURIGA TA’SIRI

Yusupova Shukrona Bexzod qizi

Qo‘qon universiteti Andijon filiali 1-kurs talabasi

ibroximsulton69@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola adabiyot ta’limida interaktiv metodlardan foydalanishning o‘quvchilar tafakkuriga ta’sirini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilishga bag‘ishlangan. So‘nggi yillarda ta’lim jarayonida an’anaviy o‘qitish usullari o‘rniga o‘quvchi markazli, faol o‘zlashtirishni ta’minlaydigan interaktiv yondashuvlar keng qo‘llanilmoqda. Ayniqsa, adabiyot fanida interfaol metodlar — “Aqliy hujum”, “Debat”, “Rol o‘ynash”, “Klaster”, “Sinkveyn”, “Insert”, “Munozara” kabi metodlar o‘quvchilarning mantiqiy, ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Tadqiqotda o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini, matn ustida ishlash malakasini, badiiy obrazlarni tahlil qilish, o‘z fikrini asoslash, muloqot madaniyatini shakllantirishdagi interaktiv metodlarning roli chuqur tahlil qilingan. Muallif adabiyot darslarida innovatsion yondashuvlarni qo‘llashning psixologik-pedagogik asoslarini yoritadi va o‘quvchi tafakkurining rivojlanishiga ularning ijobiy ta’sirini amaliy misollar orqali ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: interaktiv metod, adabiyot ta’limi, tafakkur, kreativlik, innovatsion yondashuv, o‘qitish samaradorligi, muammoli ta’lim, o‘quvchi faolligi.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo ta’lim tizimi o‘quvchi shaxsining faolligi va mustaqil fikrlash qobiliyatiga tayanayotgan konstruktivistik paradigma asosida rivojlanmoqda. Shu nuqtai nazardan, adabiyot fani o‘qitish jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish — zamonaviy ta’limning eng muhim talablaridan biridir.

Adabiyot o‘qitish nafaqat asarning mazmunini o‘rganish, balki o‘quvchilarning estetik didini, ma’naviy dunyoqarashini, analitik tafakkurini shakllantirishga qaratilgan murakkab ijodiy jarayondir. Shu bois, o‘qitishning interfaol metodlari bu jarayonda o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Ular o‘quvchini asar mazmunini chuqur anglashga, mustaqil fikr yuritishga, ijodiy tahlil qilishga undaydi.

Bugungi globallashuv davrida o‘quvchilarning tahliliy fikrlashi, muloqot madaniyati, bahs-munozara madaniyatini shakllantirish ta’lim sifati va natijadorligining asosiy mezonlaridan biriga aylanmoqda. Shu jihatdan, interaktiv metodlar ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuv sifatida kirib kelib, o‘quvchilarda kommunikativ, ijtimoiy va tafakkuriy kompetensiyalarni rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi — 2030”, hamda “Raqamli ta’lim konsepsiyasi”da yosh avlod tafakkurini rivojlantirish, innovatsion ta’lim metodlarini joriy etish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu boisdan, adabiyot fanida interaktiv metodlarni o‘qitish jarayoniga tatbiq etish masalasi nafaqat amaliy, balki nazariy jihatdan ham chuqur ilmiy o‘rganishni talab etadi.

Metodologiya. Ushbu tadqiqot metodologiyasi interaktiv ta’lim nazariyalari, kognitiv psixologiya hamda didaktik prinsiplar asosida qurilgan. Tadqiqotda **nazariy**, **empirik** va **statistik** tahlil metodlari uyg‘un qo‘llanilgan.

Nazariy tahlil – interaktiv o‘qitishning mohiyati, turlari va ularning o‘quvchi tafakkuriga ta’siri haqidagi ilmiy manbalar (Bloom, Vygotskiy, Selevko, Polat, Qodirova va boshqalar) o‘rganildi.

Empirik tadqiqot – Toshkent shahridagi uchta maktab va ikkita akademik litseyda olib borilgan kuzatuvlar orqali interaktiv metodlar qo‘llanilgan va an’anaviy dars usullarini solishtiruvchi tahlil amalga oshirildi.

Tajriba-sinov ishlari – “Aqliy hujum”, “Debat”, “Rol o‘ynash” va “Sinkveyn” metodlari asosida o‘tilgan adabiyot darslari natijalariga ko‘ra o‘quvchilarning tafakkur faolligi va ijodiy fikrlash darajasi o‘lchandi.

Statistik tahlil – o‘quvchilarning yozma va og‘zaki fikr bildirish natijalari asosida ularning tahliliy salohiyatidagi o‘zgarishlar 30% gacha o‘sish bilan qayd etildi.

Metodologik asos sifatida **konstruktivistik o‘qitish nazariyasi** (J. Bruner, D. Dewey), **muammoli o‘qitish metodi** (I. Lerner), **innovatsion pedagogika** (G. Selevko), hamda **lingvodidaktika** (M. Qodirova) yondashuvlariga tayanildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interaktiv metodlar o‘quvchilarning bilim olish faoliyatini sub’ektiv holatdan faol, ijodiy, tahliliy jarayonga aylantiradi.

Muhokama. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, interaktiv metodlar o‘quvchi tafakkurining quyidagi jihatlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi:

Analitik tafakkurni rivojlantirish: o‘quvchi matnni tahlil qiladi, qahramon xarakterini asoslaydi, muallif pozitsiyasini aniqlaydi.

Kreativ fikrlashni rag‘batlantirish: “Rol o‘ynash” yoki “sinkveyn” metodlari orqali o‘quvchilar o‘z fikrini badiiy shaklda ifodalashni o‘rganadi.

Muloqot madaniyatini shakllantirish: “debat” va “muammoli savol” metodlari orqali o‘quvchilar o‘z fikrini asosli tarzda himoya qilish ko‘nikmasini egallaydilar.

O‘z-o‘zini baholash va tanqidiy yondashuv: interaktiv ta’lim o‘quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi.

Empirik kuzatuvlar natijasida interaktiv metodlar asosida o‘qitilgan guruh o‘quvchilarida ijodiy fikrlash darajasi 27% ga, mantiqiy tahlil qilish qobiliyati 33% ga oshgani qayd etildi.

Bu esa, adabiyot ta’limida interfaol metodlar o‘quvchilarning tafakkur salohiyatini samarali rivojlantirish vositasi ekanini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

Xulosa. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga erishildi:

- Adabiyot ta’limida interaktiv metodlar o‘quvchini faollikka, mustaqil izlanishga va tafakkuriy yondashuvga undaydi.
- Interfaol yondashuv o‘quvchi tafakkurining analitik, kreativ va tanqidiy komponentlarini rivojlantiradi.
- O‘qituvchilar uchun interaktiv metodlarni maqsadga muvofiq tanlash, darsning mazmuni va o‘quvchi psixologiyasiga moslashtirish muhim hisoblanadi.
- Adabiyot fanini o‘qitishda interaktiv metodlardan tizimli foydalanish o‘quvchilarda tahliliy fikrlash, adabiy estetikani anglash va nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bois, adabiyot ta’limida interaktiv metodlar nafaqat o‘qitish samaradorligini oshiradi, balki shaxsning intellektual va ma’naviy o‘sishiga bevosita ta’sir etuvchi omil sifatida qadrlanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Selevko, G. K. Sovremennye obrazovatel’nye texnologii. — Moskva: Narodnoe obrazovanie, 2006.
2. Polat, E. S. Novye pedagogicheskie i informacionnye texnologii v obrazovanii. — Moskva, 2010.
3. Qodirova, M. Innovatsion ta’lim metodlari va ularning samaradorligi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2021.
4. Bloom, B. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. — New York: Longmans, 1956.
5. Saidova, D. Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish yo‘llari. — Toshkent, 2020.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” farmoni.

OLIV TA’LIM VA MEHNAT BOZORI O’RTASIDAGI INTEGRATSIYANI KUCHAYTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHLATLARI

Muxtarov Shavkat Kadirovich
Buxoro davlat universiteti o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy davrda ta’lim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, oliy ta’lim muassasalari yosh avlodning kasbiy salohiyatini shakllantirish, mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash va mamlakat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashda muhim o’rin tutadi. Shu bilan birga, bitiruvchilarning mehnat bozoriga kirib borish jarayoni hamon murakkab kechmoqda. Ishga joylashishdagi to’siqlar, kasbiy malaka va bozor talablari o’rtasidagi nomuvofiqlik, tajriba yetishmasligi hamda bandlik tizimidagi nomutanosibliklar bu jarayonda asosiy muammolardan hisoblanadi. Mazkur maqolada oliy ta’lim muassasalari bitiruvchilarining ish bilan ta’minlanish holati, bandlikka ta’sir etuvchi omillar hamda bu sohadagi mavjud muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, bandlikni yaxshilashga qaratilgan taklif va mexanizmlar ishlab chiqish bo’yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ham ilgari suriladi.

Kalit so’zlar: bandlik, bitiruvchi, mehnat bozori, ishga joylashish, oliy ta’lim, mutaxassis tayyorlash.

Kirish Bugungi globallashuv va axborot texnologiyalari asrida ta’lim tizimi har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini, intellektual salohiyatini hamda raqobatbardoshligini belgilovchi strategik omilga aylandi. Ayniqsa, oliy ta’lim tizimi zamonaviy bilim, innovatsion g’oyalar va ilg’or texnologiyalarni jamiyatga uzatishning asosiy manbai sifatida iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko’rsatadiki, oliy ta’lim muassasalari nafaqat bilim beruvchi tashkilot, balki ilm-fan, ishlab chiqarish va boshqaruv tizimining faol ishtirokchisiga aylangan.

Oliy ta’lim tizimining strategik boshqaruvi zamonaviy sharoitda ta’lim sifatini oshirish, innovatsion faoliyatni kengaytirish, inson kapitalini rivojlantirish va global raqobat muhitida barqaror o’sishni ta’minlashning asosiy vositasidir. Shu bois, dunyo mamlakatlarida ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, oliy ta’lim muassasalariga kengroq avtonomiya berish, natijadorlikka asoslangan boshqaruv tizimlarini joriy etish va raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayoniga tatbiq etish tendensiyasi kuchayib bormoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko’rsatadiki, oliy ta’limni strategik boshqarishning muvaffaqiyati — ta’lim, fan va ishlab chiqarish o’rtasida samarali hamkorlikni yo’lga

qo’yish, moliyaviy mustaqillikni ta’minlash, boshqaruv tizimini natijaga yo’naltirish hamda inson resurslari salohiyatidan to’liq foydalanishga bog’liq. Bunday yondashuv nafaqat ta’lim muassasalarining ichki samaradorligini oshiradi, balki milliy innovatsion iqtisodiyotning shakllanishiga, zamonaviy raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga ham xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ham oliy ta’lim tizimini isloh qilish, boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va xalqaro tajriba asosida yangi yondashuvlarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biridir. Bu jarayonda xalqaro boshqaruv modellari, innovatsion metodlar hamda natijadorlikni baholash tizimlarini o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot ana shu yo’nalishda — oliy ta’limni strategik boshqarish sohasidagi ilg‘or xorijiy tajribalarni tahlil qilish va ularni O‘zbekiston sharoitida tatbiq etish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan.

Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy tizimini modernizatsiya qilish jarayonida inson kapitalining ulushi keskin ortib bormoqda: xalqaro baholashlarga ko‘ra, rivojlangan davlatlar milliy boyligining katta qismi aynan bilim, qaror qabul qilish hamda samarali boshqaruv ko‘nikmalariga tayanadi. Shu sababli “ishlab chiqarish”ni boshqarish va “bilimlarni uzatish” mexanizmlarini kuchaytirish iqtisodiy taraqqiyotning tayanch vositasiga aylanmoqda. O‘zbekiston uchun ham bu jarayon dolzarb: jamiyatda chuqur institutsional o‘zgarishlar kechayotgan bir paytda, ayniqsa oliy ta’lim darajasini tez sur’atlarda oshirish sinergetik samara beradi, innovatsion iqtisodiyotning infratuzilmasini shakllantiradi va ilmiy-texnik rivojlanishning yuqori bosqichiga ko‘taradi.

Xalqaro tajriba oliy ta’lim—ilm-fan—ishlab chiqarish uchligining uyg‘unligi milliy raqobatbardoshlikni belgilashini ko‘rsatadi. Biroq mahalliy tahlillar OTMLar faoliyatida bir qator tizimli to‘siqlar mavjudligini ochib berdi. Ularni to‘rtta yirik guruhga jamlash mumkin: (1) ta’lim xizmatlari bozoriga oid muammolar, (2) ichki boshqaruvdagi kamchiliklar, (3) moliyaviy barqarorlik muammolari, (4) kadrlar va moddiy-texnik ta’minotga doir cheklovlar. Ushbu tadqiqot mazkur muammolarni tizimli tahlil qilib, strategik boshqaruv nuqtayi nazaridan yechimlar paketini taklif etadi.

Metodologiya Mazkur tadqiqotning metodologik asosi oliy ta’lim tizimini strategik boshqarish masalalariga kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Tadqiqot davomida **tizimli, qiyosiy va institutsional tahlil usullari** qo‘llanildi. Bu usullar orqali O‘zbekiston oliy ta’lim tizimining hozirgi holati, boshqaruv mexanizmlari va rivojlanish istiqbollari chuqur o‘rganildi hamda ular xalqaro tajriba bilan solishtirildi.

Avvalo, **tizimli yondashuv** yordamida oliy ta’lim tizimi — murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tuzilma sifatida ko‘rib chiqildi. Unda boshqaruvning barcha tarkibiy qismlari (ta’lim mazmuni, moliyaviy boshqaruv, inson resurslari, sifat nazorati va innovatsion

faoliyat) o‘zaro aloqadorlikda tahlil qilindi. Bu yondashuv OTMlarning umumiy boshqaruv samaradorligini baholash, mavjud muammolarni aniqlash va ularning o‘zaro ta’sir mexanizmlarini tushunishga imkon berdi.

Qiyosiy tahlil orqali O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi **Finlyandiya, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Janubiy Koreya va Singapur** kabi ilg‘or ta’lim tizimlariga ega mamlakatlar tajribasi bilan solishtirildi. Ushbu davlatlar tanlanishining sababi — ularning har biri strategik boshqaruvni turli model asosida amalga oshiradi: Finlyandiya — akademik avtonomiya va ishonchga asoslangan boshqaruv modeli, Germaniya — dual ta’lim va sanoat integratsiyasi, Buyuk Britaniya — KPI va reyting asosidagi moliyalashtirish tizimi, AQSh — korporativ boshqaruv, Janubiy Koreya — davlat tomonidan muvofiqlashtirilgan innovatsion ta’lim siyosati, Singapur esa — raqamli transformatsiya va natijadorlik monitoringi asosida boshqaruvni yo‘lga qo‘ygan.

Institutsional tahlil esa O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida amal qilayotgan boshqaruv mexanizmlarini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlarini baholashga qaratildi. Tadqiqotda ta’lim jarayonining boshqaruv darajalari, universitet avtonomiyasi, moliyalashtirish mexanizmlari, sifatni ta’minlash tizimi, kadrlar siyosati va ta’lim innovatsiyalarining joriy etilish darajasi o‘rganildi.

Natijada, tadqiqot metodologiyasi O‘zbekiston oliy ta’lim tizimini xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil qilish, boshqaruv samaradorligini baholash hamda strategik boshqaruv modelini takomillashtirishga doir ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishga xizmat qildi.

Natijalar Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, oliy ta’lim tizimini strategik boshqarishning samaradorligi bevosita xalqaro tajribada sinovdan o‘tgan boshqaruv tamoyillariga asoslanadi. Rivojlangan mamlakatlarda oliy ta’limni rivojlantirishda natijadorlik, barqarorlik va innovatsionlikni ta’minlash uchun bir qator strategik yondashuvlar shakllangan bo‘lib, ular O‘zbekiston uchun ham dolzarb ahamiyatga ega.

Birinchi, **avtonomiya va javobgarlik muvozanati** oliy ta’lim tizimi samaradorligini oshirishning asosiy sharti hisoblanadi. Masalan, **Finlyandiya** va **Buyuk Britaniya** tajribasida universitetlarga keng akademik, moliyaviy hamda tashkiliy mustaqillik berilgan. Biroq bu erkinlik ularning jamiyat va davlat oldidagi javobgarligi bilan muvozanatlangan. Ya’ni, universitetlar o‘zining strategik qarorlarini mustaqil qabul qilgan holda, ta’lim sifati, ilmiy natijalar, bitiruvchilarning bandlik darajasi va xalqaro reytinglardagi o‘rni uchun mas’ul hisoblanadi. Bu model boshqaruvning shaffofligi va natijadorlikka yo‘naltirilganligini kuchaytiradi.

Ikkinchi, **natijaga yo‘naltirilgan boshqaruv (KPI modeli)** ta’lim sifatini ob’yektiv baholash va doimiy takomillashtirishning samarali vositasi sifatida shakllangan. **Germaniya** va **Janubiy Koreya** oliy ta’lim tizimlarida universitetlarning faoliyati aniq o‘lchov ko‘rsatkichlari — ilmiy tadqiqotlar samaradorligi, xalqaro

hamkorlik darajasi, bitiruvchilarning ish bilan ta’minlanish foizi va o’quv dasturlarning mehnat bozori talablari bilan mosligi asosida baholanadi. Bu yondashuv natijada OTMlar o’rtasida sog’lom raqobatni rivojlantiradi, ta’lim sifatini doimiy oshirishga turtki beradi.

Uchinchi, **raqamli boshqaruv va ochiqlik tamoyili** zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismi bo’lib bormoqda. **Singapur** tajribasida oliy ta’lim muassasalari boshqaruv jarayonida **sun’iy intellekt** va **analitik platformalar**dan keng foydalanadi. Ma’lumotlarga asoslangan boshqaruv orqali OTMlar faoliyati real vaqt rejimida monitoring qilinadi, samaradorlik ko’rsatkichlari tahlil qilinadi va qarorlar tezkor hamda aniq qabul qilinadi. Bu yondashuv boshqaruvning shaffofligini oshiradi, korrupsiya xavfini kamaytiradi va strategik qarorlar sifatini yaxshilaydi.

To’rtinchi, **innovatsion ekotizim va sanoat integratsiyasi** samarali strategik boshqaruvning muhim ustunligidir. **AQSh** va **Germaniya** universitetlari tajribasi shuni ko’rsatadiki, ilmiy-tadqiqot faoliyati sanoat tarmoqlari bilan uzviy bog’langanda, innovatsion mahsulotlar va texnologiyalarni yaratish imkoniyati ortadi. Universitetlar huzurida tashkil etilgan texnoparklar, inkubatorlar va startap markazlari nafaqat ilmiy natijalarni tijoratlashtirishga, balki yangi ish o’rinlarini yaratishga ham xizmat qiladi. Bu tizim orqali universitetlar ishlab chiqarish klasterlarining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Beshinchi, **moliyalashtirishning diversifikatsiyasi** oliy ta’lim tizimi barqarorligini ta’minlaydigan eng muhim mexanizmlardan biridir. Ayniqsa, **AQSh universitetlari** bu borada ilg’or tajribaga ega: ular o’z faoliyatini endowment fondlari, xususiy sektor grantlari, homiylik mablag’lari va xalqaro ilmiy loyihalar orqali moliyalashtiradi. Bunday ko’p manbali moliyaviy model universitetlarning mustaqilligini kuchaytiradi, byudjetga yukni kamaytiradi va innovatsion loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

Umuman olganda, xalqaro tajriba shuni ko’rsatadiki, oliy ta’lim tizimini samarali strategik boshqarish uchun quyidagi omillar muhim: avtonomiya va mas’uliyat uyg’unligi, natijadorlikka yo’naltirilgan baholash tizimi, raqamli boshqaruv vositalaridan foydalanish, innovatsion hamkorlikni kuchaytirish hamda moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish. Ushbu tamoyillarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish oliy ta’lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish va milliy ta’lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Muhokama

O‘zbekiston sharoitida oliy ta’lim tizimida xalqaro tajribada qo‘llanilayotgan strategik boshqaruv yondashuvlarini joriy etish ta’lim tizimining samaradorligi, sifat darajasi va raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. So‘nggi yillarda mamlakatda oliy ta’lim sohasida tub islohotlar amalga oshirildi — OTMlarga moliyaviy va tashkiliy mustaqillik berish, xalqaro akkreditatsiya tizimlarini joriy etish,

qo’shma ta’lim dasturlarini kengaytirish, xorijiy universitetlarning filiallarini ochish hamda professor-o’qituvchilarning malaka oshirish tizimini takomillashtirish bo’yicha chora-tadbirlar ko’rildi.

Shunga qaramay, hozirgi paytda boshqaruv tizimida markazlashgan modelning ustunligi saqlanib qolgan. Bu holat oliy ta’lim muassasalarining tashabbuskorligini, o’z strategik qarorlarini mustaqil qabul qilish imkoniyatlarini chegaralaydi. Shu sababli, **universitet avtonomiyasi, natijadorlikka asoslangan baholash tizimi** hamda **innovatsion boshqaruv mexanizmlarini** yanada kuchaytirish zarur.

O‘zbekiston uchun xalqaro tajribani tatbiq etish jarayonida quyidagi yo‘nalishlar muhim metodik va amaliy ahamiyat kasb etadi:

1. **Boshqaruvda shaffoflik va ishtirokchilikni kuchaytirish.** Universitet kengashlarining tarkibiga mustaqil ekspertlar, ish beruvchilar, bitiruvchilar hamda jamoatchilik vakillarini kiritish orqali boshqaruv jarayonlarining ochiqligini ta’minlash lozim.

2. **Dual ta’lim va universitet-sanoat integratsiyasini rivojlantirish.** Germaniya, Janubiy Koreya va Singapur tajribasi asosida oliy ta’lim muassasalari bilan ishlab chiqarish korxonalarini o‘rtasida yaqin hamkorlikni kuchaytirish lozim. Dual ta’lim tizimi, korxonalar-universitet klasterlari va ilmiy markazlar orqali talabalar o‘qish jarayonidanoq amaliy tajriba orttiradilar, bu esa bitiruvchilarning bandlik darajasini oshiradi va mehnat bozori ehtiyojlariga mos kadrlar tayyorlashga imkon yaratadi.

3. **Sifat menejmenti tizimini ESG/ENQA standartlariga moslashtirish.** O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida xalqaro akkreditatsiya talablariga mos sifatni ta’minlash mexanizmlarini to‘liq joriy etish zarur. Bu esa ta’lim dasturlarining xalqaro tan olinishini, diplomlarning mobilitetini va OTMlarning global reytinglardagi o‘rnini oshirishga xizmat qiladi.

4. **Moliyalashtirishning diversifikatsiyasi va endowment tizimini rivojlantirish.** Universitetlarning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish uchun budjetdan tashqari manbalarni shakllantirish muhimdir. AQSh va Buyuk Britaniya tajribasi asosida endowment fondlari tashkil etish, xususiy sektor bilan hamkorlikda grantlar, homiylik va innovatsion loyihalar asosida qo‘shimcha moliyalashtirish tizimini yo‘lga qo‘yish OTMlarning barqaror faoliyatini ta’minlaydi.

5. **Raqamli boshqaruv tizimlarini joriy etish.** Hozirgi sharoitda qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish uchun ERP (Enterprise Resource Planning), LMS (Learning Management System) va BI-analytics (Business Intelligence) kabi raqamli platformalardan foydalanish zarur. Ushbu tizimlar yordamida ma’lumotlar asosida boshqaruv (data-driven management) amalga oshiriladi, bu esa ta’lim jarayonining shaffofligi va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

6. **Ilmiy natijalarni tijratlashtirish va texnopark infratuzilmasini rivojlantirish.** AQSh va Germaniya tajribasida universitetlar faqat ta’lim markazi

emas, balki innovatsion ekotizimning faol ishtirokchisidir. O‘zbekiston OTMlarida ham texnoparklar, innovatsion inkubatorlar va startap markazlarini rivojlantirish orqali ilmiy tadqiqotlarning amaliy qiymatini oshirish, ilmiy ishlanmalarni iqtisodiyot tarmoqlariga integratsiya qilish dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro strategik boshqaruv yondashuvlarini O‘zbekiston oliy ta’lim tizimida tatbiq etish boshqaruv samaradorligini, ta’lim sifatini va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omilidir. Bu yo‘nalishda ilmiy asoslangan strategiyalar, ilg‘or texnologiyalar va inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan siyosat muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, oliy ta’limni strategik boshqarish tizimi faqat byurokratik mexanizmlar emas, balki innovatsion, natijaga yo‘naltirilgan hamda raqobatbardosh boshqaruv modeli asosida ishlaganda samarali bo‘ladi. O‘zbekiston oliy ta’lim tizimi uchun bu yo‘nalishdagi asosiy ustuvorliklar quyidagilardir:

1. Boshqaruvda **universitet avtonomiyasini bosqichma-bosqich kengaytirish;**
2. **Natijadorlikka asoslangan baholash tizimi (KPI) va sifat kafolatlash mexanizmlarini joriy etish;**
3. **Raqamli boshqaruv infratuzilmasini yaratish;**
4. **Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish;**
5. **Xalqaro hamkorlikni kengaytirish va ta’lim xizmatlari eksportini rivojlantirish.**

Shu tariqa, xalqaro strategik boshqaruv tajribalarini mahalliy sharoitga moslashtirish O‘zbekiston oliy ta’lim tizimini yangi bosqichga olib chiqadi, inson kapitali sifatini oshiradi va mamlakatning innovatsion iqtisodiy modelini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 22 yanvardagi “2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF–5308-sonli Farmoni. – Toshkent, 2018 y.
2. Bolonskiy protsess: Itogi desyatletiya. Pod nauchnoy red. V. I. Baydenko. – M.: Institut kachestva vysshego obrazovaniya NITU «MISiS», 2011 g. – S. 144.
3. Buxalkov M. I. Vnutrifirmennoe planirovanie: Uchebnik. – M.: Infra-M, 2008. – S. 392; Vasil’ev Yu. P. Upravlenie razvitiem proizvodstva: opyt SShA. – M.: Ekonomika, 2007. – S. 239.

4. A. Vaxabov, E. Imanov. Vysshee obrazovanie v Sentral’noy Azii. Zadachi modernizatsii. – M., 2007. – 214 s.
5. Voloxova Ye.D. Zakonodatel'noe obespechenie prava na obrazovanie v RF.– Moskva: Gotika, 2004g. – 92 s.

XORIJIY MAMLAKATLARDA JANGOVAR QUROLLARNI QO‘LLASH BO‘YICHA SHAXSIY TARKIBNI O‘QITISH METODIKASI

Achilov Akmal Abdullayevich

O‘R HX va MU Quruqlikdagi Qo‘shinlar Instituti qurollanish va otish kafedrasasi sikl
boshlig‘i- katta o‘qituvchisi, podpolkovnik

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarda xususan Rossiya va Ukraina davlatlarida jangovar qurollarni qo‘llash bo‘yicha shaxsiy tarkibni o‘qitish metodikasi to‘g‘risida ma’lumotlar berilgan.

Tayanch iboralar: Taktika, Taktik tibbiy tayyorgarlik, Otish tayyorgarligi, Jang, Otish tayyorgarligidan amaliy mashg‘uloti, Amaliy ko‘nikmalar, Taktik-saf mashg‘uloti.

Аннотация: В данной статье представлена информация о методике обучения личного состава применению боевого оружия в зарубежных странах, в частности в России и на Украине.

Ключевые слова: Тактика, Takticheskaya meditsinskaya podgotovka, Ognevaya podgotovka, Boy, Prakticheskoe zanyatie po ognevoy podgotovke, Prakticheskiye navyiki, Taktiko-stroevoye zanyatie.

Abstract: This article provides information on the methodology of training personnel in the use of military weapons in foreign countries, in particular in Russia and Ukraine.

Keywords: Tactics, Tactical medical training, Combat, Fire training, Practical fire training, Practical skills, Tactical drill

Jangda qo‘yilgan jangovar vazifani muvaffaqiyatli bajarish, asosan shaxsiy tarkibning jangovar tayyorgarlik darajasiga, harbiy xizmatchilarning taktik harakatlar bo‘yicha chuqur bilimga va maxsus tayyorgarlikka ega bo‘lishi, shuningdek, bo‘linma komandirlarining jangni tashkillashtirish va olib borish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalariga, tinchlik vaqtida jangovar tayyorgarlikni to‘g‘ri va sifatli tashkillashtirishga bo‘lgan sa’y-harakati hamda ijodiy yondashuviga bog‘liq bo‘ladi.

Ushbu sifatlarga ega bo‘lish qanchalik muhim ekanligini bugungi kunda Ukraina va Rossiya o‘rtasida bo‘layotgan jangovar harakatlar misolida ham ko‘rishimiz mumkin.

ROSSIYA

Ukraina hududida olib borilayotgan jangovar harakatlar boshlangunga qadar Rossiya qo‘shinlarining jangovar tayyorgarligi an’anaviy (klassik) taktik usullarga asoslangan qo‘shinlarning jangovar tayyorgarlik dasturi bo‘yicha amalga oshirilgan

bo‘lib, qurolli mojaro tajribasi mazkur dastur bo‘yicha harbiy xizmatchilarni tayyorlashda kamchilik va muammolar borligini ko‘rsatdi [1].

Bugungi kunda qurolli mojaro tajribasidan kelib chiqib, Rossiya qo‘shinlarining jangovar tayyorgarlik tizimiga tubdan o‘zgartirishlar kiritib borilmoqda. Bunda asosiy e‘tibor jangda zarur bo‘lgan harakatlarga o‘rgatuvchi aniq fanlarga qaratilmoqda. Bularga quyidagi fanlarni keltirsa bo‘ladi: taktik (taktik-maxsus) tayyorgarlik, o‘t ochish tayyorgarligi, harbiy tibbiy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, aloqa tayyorgarligi, jangovar va maxsus texnikalarni boshqarish kabi fanlardir [2].

Ta’kidlash joizki, Rossiya qo‘shinlarining jangovar tayyorgarligi shaxsiy tarkib va bo‘linmalarni tayyorlashga mo‘ljallangan dala o‘quv maydonlarida (poligonlarda) tashkil etilib 38 kunga mo‘ljallangan maxsus kurslarda amalga oshirilmoqda. Birinchi ikki hafta (14 kun) davomida yakka tartibdagi tayyorgarlik o‘tkazilib, qolgan 24 kuni bo‘linma tarkibida harakatlanish bo‘yicha jangovar jipslik amalga oshirilmoqda. Bunda asosiy e‘tibor biriktirilgan jangovar qurollarni o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, jangovar ikkilik va uchliklarning jipsligiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ushbu tayyorlash kurslarining dasturlarida bor yo‘g‘i 20% nazariy bilimlarga, 80% esa amaliy mashg‘ulotlarga ajratilib, shulardan 40% tundagi harakatlarga yo‘naltirilgan.

Jangovar tayyorgarlik bo‘yicha tashkil etilgan kurslarda o‘qitishning mazmun-mohiyati va muddati o‘rganuvchilarning harbiy tayyorgarlik darajasiga bog‘liq bo‘lib, haqiqiy harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirish va qayta tayyorgarlik ko‘rish uchun jalb qilinsa, safarbar etilgan va ko‘ngillilar uchun alohida dasturga asosan tashkillashtirilmoqda. Mashg‘ulotlar kecha va kunduz bir necha soatlab o‘tkazilmoqda [3].

Tayyorlov kurslarida harbiy xizmatchilarni tayyorlashda asosiy e‘tibor taktik (taktik-maxsus) tayyorgarlik, o‘t ochish tayyorgarligi hamda taktik tibbiy tayyorgarlik fanlaridan mashg‘ulotlarni kompleks tarzda olib borilmoqda.

Taktika fanidan kichik ishg‘olchi guruhlar tarkibida jangovar ikkilik, uchlik, jangovar to‘rtliklarda harakatlanishga yo‘naltirilgan bo‘lib, shaxsiy tarkibning asosan shahar sharoitlarida jang olib borishiga, shuningdek, okoplarda jang olib borish usullariga o‘rgatishga qaratilgan.

Shahar sharoitlarida harakatlarni olib borish bo‘yicha shaxsiy tarkibning ta’limoti jangovar tajribadan kelib chiqqan holda, shaxsiy tarkibning binoga kirish, bir birini pana qilish, dushmanga talafot yetkazish tartibi, o‘t ochish pozitsiyasini egallash, devorlardan yorib o‘tish va boshqa harakatlar bo‘yicha o‘quv savollarini mashq qildirish orqali amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, shaxsiy tarkibni okoplarda jang olib borishga o‘rgatish vaqtida ularning jangovar ikkilik va uchlik tarkibida bir birini pana qilgan holda harakatlanishi va yaqin masofalardan jang olib borish usullariga o‘rgatilmoqda. Mashg‘ulotlar davomida qo‘lbola vositalaridan ya’ni, mavjud ariq(lotok)lardan, oddiy to‘r qopli

materiallardan okop maketini imitatsiya qilish orqali oddiy sharoitlarda o‘quv-moddiy bazani yaratish bilan tashkil etilayotganligini alohida ta’kidlab o‘tsa bo‘ladi. Bunda shaxsiy tarkib bir birini pana qilgan holda yaqin masofadan jang olib borish harakatlariga o‘rgatilmoqda. Dushmanning havo hujumi (dron, kvadrokopter)dan himoyalanih va ularga qarshi kurashish bo‘yicha savollar ham alohida ko‘rib chiqilmoqda [4].

Otish tayyorgarlik fanidan mashg‘ulotlar davomida asosiy e’tibor shaxsiy tarkibning turli sharoitlarda dushmanni yakson etish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarini takomillashtirishga qaratilmoqda.

Bunda o‘qitish bosqichlarga bo‘lgan holda amalga oshirilib: birinchi bosqichda - AK-74 rusmli avtomatdan va uning stvol osti granata uloqtiruchisi (GP-25)dan; ikkinchi bosqichda - turli qo‘l pulemyotlaridan; uchinchi bosqichda esa, RPG-7 granatomyotidan turli nishonlarni yakson etishga o‘rgatilmoqda.

Tank va jangovar mashinalardan mashq bajarishda asosiy e’tibor uzoq masofalarga o‘t ochishni amalga oshirishga qaratilmoqda [2].

Taktik tibbiy tayyorgarlik fanida asosan o‘ziga birinchi yordam ko‘rsatish (jarohatni bint bilan o‘rash, jgut qo‘yish) va sherigiga tibbiy yordam ko‘rsatish bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazilmoqda. Harbiy xizmatchilarga jangovar sharoitlarda sodir bo‘ladigan vaziyatga yaqin sharoitlar tashkil etilib unda haqiqiy qon (hayvonlar qoni)dan foydalanilmoqda. Bu o‘z navbatida shaxsiy tarkibning ruhiy tayyorgarligi va bardoshlik ko‘nikmasini oshiradi.

Bundan tashqari, amaliy mashg‘ulotlar davomida yarador jangchini jang maydonidan olib chiqishda arqonlardan foydalanish va aeroxol tutunlarni hosil qilgan holda evakuatsiya qilish bo‘yicha shaxsiy tarkib ko‘nikmalarini oshirishga qaratilmoqda.

Psixologik tayyorgarlik barcha mashg‘ulotlar bilan uyg‘unlikda real vaziyatga yaqinlashtirilgan murakkab sharoitlarda tashkillashtirilmoqda va o‘tkazilmoqda.

Yana shuni ta’kidlash joizki, Rossiya harbiylarini dushmanni razvedka qilish, unga zarba berish va o‘t ochishlarni korrektirovka qilish uchun turli xil uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalanmoqda. Bunda UUA operatorlarini tayyorlash Qrim yarim orolida joylashgan maxsus kurslarda olib borilmoqda. O‘qish muddati 2-3 oyni tashkil etadi. Mashg‘ulot jarayonida NATO texnikalarining ojiz nuqtalariga zarba berish, okoplarda joylashgan dushmanga yuqoridan granatalarni tashlash kabi savollarga alohida e’tibor qaratilmoqda [5].

Amaliy otish mashg‘ulotlari avval taktik-saf mashg‘uloti shaklida, keyinchalik esa bo‘linmalar tarkibida harakatlanish tamoyili bo‘yicha o‘tkazilmoqda. Mashg‘ulotlar yakunida yo‘l qo‘yilgan har bir xato bo‘yicha kichik yakun yasaliib, har bir hato kichik elementlarigacha (har bir qo‘yilgan qadamgacha) qayta ko‘rib chiqilib, kelgusida bunday xatolarga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha choralar ko‘rib borilmoqda.

Amaliy otish mashg‘ulotlarini o‘tkazayotgan mashg‘ulot rahbari – instruktorlar, bevosita jangovar harakatlarda qatnashgan va katta jangovar tajribaga ega bo‘lgan harbiylardan tayinlanmoqda. O‘z navbatida, bu instruktorlar jangovar nizomlar, darsliklar, kitoblar va qo‘llanmalarda yozilmagan jangovar tajribasini o‘rganuvchilarga yetkazmoqda.

Bundan tashqari, safarbar etilgan va ko‘ngillilar bilan mashg‘ulotlar o‘tish uchun OHTM kursantlari ham jalb etilmoqda. Tayyorlov kursini yakunlagan shaxsiy tarkib jangovar harakatlar hududiga bo‘linma tarkibida yuborilmoqda.

Ushbu tayyorlov kurslarida o‘tkazilayotgan mashg‘ulotlarni yangicha yondashuv bilan tashkillashtirilishi, xususan, barcha mashg‘ulotlar otish tayyorgarligi va taktik tibbiy tayyorgarlik fani bilan uyg‘unlikda o‘tkazilishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda [2].

UKRAINA

Ukraina qo‘shinlarining jangovar tayyorgarligi 2014 yilga qadar an’anaviy (klassik) taktik usullarga asoslangan qo‘shinlarning jangovar tayyorgarlik dasturi bo‘yicha amalga oshirilgan bo‘lib, 2014 yilda Ukraina hududida qurolli mojaro boshlanishi bilan dasturda kamchilik va muammolar borligi aniqlanilgandan so‘ng qo‘shinlarning jangovar tayyorgarligi NATO tizimiga asoslangan holda tashkillashtirila boshladi.

Bu yondashuv jangovar harakatlarning birinchi bosqichida Ukraina armiyasi katta talafotga uchragan bo‘lsada, o‘z jangovar imkoniyatlaridan kelib chiqib, dushmanga qarshi mudofaada qo‘llagan taktikasi qisman bo‘lsada ijobiy natija berib, ayrim hududlarda dushman ustidan ustunlikka erishib, uni ortga chekinishga majbur qildi.

2022 yil jangovar harakatlar boshlanishidan oldin Ukraina hududida, va Yevropaning NATOga a’zo bir necha davlatlari (Buyuk Britaniya, Germaniya, Polsha, Fransiya Ispaniya va boshqalar) hududida Ukraina harbiylarini, bo‘lg‘usi urushga tayyorlash bo‘yicha amaliy tayyorgarligi boshlab yuborilgan edi. Amaliy otish tayyorgarligiga katta resurslar safarbar etilgan bo‘lib, harbiy xizmatchilarni NATO davlatlaridan jalb etilgan tajribali instruktorlar tayyorlab kelgan. Bugungi kungacha, Ukraina harbiylarini Germaniya hududida joylashgan poligonlarda jangovar tayyorgarlik dasturiga muvofiq AQSH instruktorlari tomonidan 10 000 gacha safarbar etilgan harbiy xizmatchilar 5-8 hafta muddatda tayyorlanib jangovar harakatlar hududiga jo‘natilgan.

Jangovar tayyorgarlik dasturining asosiy tamoyili umumqo‘shin tayyorgarligi bo‘lib, u Ukraina harbiylarini jang maydonida yakka tartibdagi harakatlarga, kichik guruh tarkibidagi harakatlarga hamda rota tarkibida artilleriya va boshqa qo‘shin turlari bo‘linmalari bilan hamkorlikda harakatlarni olib borishga o‘rgatishga yo‘naltirilgan [4].

Bugungi kunda Ukraina harbiylarining amaliy o'tish tayyorgarligi yuqorida aytib o'tilgan hududlarda NATO va AQSH tomonidan Ukrainaga yuborilgan qurol-aslaha, harbiy texnika, artilleriya vositalari va havo hujumidan mudofaa vositalarini o'zlashtirish bo'yicha mashg'ulotlar jadal olib borilmoqda.

Tashkillashtirilayotgan tayyorlov kurslarida shaxsiy tarkib kichik guruhlar tarkibida harakatlanish, mavjud infratuzilmalar, yopiq obyekt (bino va inshoot)lar imkoniyatlari hamda muhandislik jihozlaridan keng foydalangan holda dushmanga qarshi pistirmalar uyushtirish, dushman ortida taktik harakat(reyd)larini amalga oshirish harakatlarni rejalashtirish, shuningdek, bo'linmalarni boshqarish kabi savollarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu kurslarda o'qish muddati mutaxassislikdan kelib chiqib 3 haftadan 3 oygacha tashkil etib, Ukraina harbiy xizmatchilarini shahar sharoitlarida jang olib borish taktikasiga o'rgatish, mina urushlariga tayyorlash, tibbiy tayyorgarlik, razvedka, bo'linmalarni jangda boshqarish hamda va boshqa zarur fanlar bo'yicha NATO instruktorlari tomonidan amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda, jangovar harakatlarda muvaffaqiyatga erishishda uchuvchisiz uchish apparatlari (dron, kvadrokopter)dan foydalanilishi katta ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu dronlarni boshqarish uchun operatorlarni tayyorlash maqsadida Ukraina hududida “Dronlar armiyasi” akademiyasi ochilgan bo'lib, u yerda bugungi kunga qadar 15 mingdan ortiq dron operatorlari tayyorlangan. Tayyorlov kursida o'qish muddati 7 kun bo'lib, yakunda sertifikat beriladi. Dron operatorlarini o'qitish uchun bugungi kunda akademiyada 2864 ta turli xil dron (kvadrokopter)lar mavjud [3].

Bugungi kundagi jangovar harakatlarni asosiy qismi shahar sharoitida olib borilayotganligi sababli Ukraina harbiylarini tayyorlash Polsha va Ispaniya poligonlarida tashkil etilgan kurslarda 2 oyga mo'ljallangan dasturga asosan amalga oshirilmoqda. Bunda shaxsiy tarkib shahar sharoitida yakka tartibda va bo'linma tarkibida harakatlanish, binoga kirish, bir birini pana qilish, dushmanga talafot yetkazish tartibi, o't ochish pozitsiyasini egallash, devorlardan o'tish va boshqa harakatlar bo'yicha o'quv savollarini mashq qildirish orqali amalga oshirilmoqda [4].

1- jadval

JANGOVAR TAYYORGARLIK BO'YICHA TADBIRLARNI SOLISHTIRISH

t/r	Tadbirlarning nomlanishi	Rossiya	Ukraina
1	Jangovar tayyorgarlikda asosiy e'tiborni qaratish yo'nalishi	- shahardagi janglarga; - kichik guruhlar tarkibida harakatlanishga;	- shahardagi janglarga; - kichik guruhlar tarkibida harakatlanishga;

		- dushmanning tayanch punktlarini bosib olishga	- diversion guruhlar tarkibida harakatlanishga
2	O‘quv kurslarini mutaxassisliklar bo‘yicha tashkillashtirish	Rossiya hududida	Ukraina va Yevropa hududlarida
3	O‘quv kurslarining muddatlari	2-3 oy	7 kundan 3 oygacha
4	Jangovar jipslik (slajivaniye) savollari	Tuzilgan bo‘linmalar tarkibida: - yakka tartibdagi tayyorgarlik; - bo‘linmalar tarkibida harakatlar	Yevropa davlatlari hududida mutaxassisliklar bo‘yicha tayyorlab keyin Ukraina hududida bo‘linmalar shakllantirilib jangovar jipslikka erishilmoqda
5	Qaysi mutaxassislarni tayyorlashga asosiy e’tibor qaratilmoqda	- tankchilar; - artilleriya; - REK mutaxassislari; - muhandis; - dron operatorlari	- tankchilar; - artilleriya; - REK mutaxassislari; - muhandis; - dron operatorlari
6	Boshqaruvni tashkillashtirish	Vertikal usulda (barcha pog‘onada)	Gorizontal usulda (rota va undan past taktik pog‘onada)
7	Jangovar tayyorgarlik tadbirlariga mutahassislarni jalb etish	Milliy mutaxassislar	Milliy va NATO mutaxassislari

Tahlillar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, uch yarim yildan beri davom etayotgan jangovar harakatlar davomida qo‘shinlar jangovar tayyorgarligini tashkillashtirish bo‘yicha Rossiya va Ukraina QKda olib borilayotgan tadbirlar deyarli bir xil bo‘lib, sezilmas darajada farq qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

jang maydonida g‘alabaga erishish amaliy otish mashg‘ulotlarni tashkillashtirish va o‘tkazish darajasiga bog‘liqdir;

bo‘linmalarda shaxsiy tarkibning yashovchanligini oshirish maqsadida amaliy mashg‘ulotlarini tashkillashtirish davomida niqoblash va dronlarga qarshi kurashish masalalariga alohida e‘tibor qaratilishi bugungi kun talabidir;

kichik komandirlar xavfli vaziyatlarda nostandart qaror qabul qilishi orqali mavjud qurollarni o‘z vaqtida mohirona qo‘llay olsagina, qo‘yilgan jangovar vazifani bajarishi mumkin;

qurolli mojaroda qo‘llanilayotgan taktik usullarni doimiy ravishda tahlil qilib borish va kelgusida tegishli amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish otish tayyorgarligi samarasini yanada oshiradi.

Kelgusida otish tayyorgarligi samarasini yanada oshirish maqsadida quyidagilar taklif etiladi.

Bo‘linmalarni jangovar tayyorgarlik dasturlarida shaharlar va aholi punktlarida jang (jangovar harakatlar) olib borishni o‘rganishga doir mavzulariga “Lazertag”, “Straykbol” kabi taktik o‘yinlar majmualarida o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarni kiritish;

otish tayyorgarligi mashg‘ulotlarida qisqa masofada va okoplar ichida shaxsiy tarkibni yakka tartibdagi harakatlarga, kichik guruh (jangovar ikkilik, uchlik) tarkibidagi harakatlarni alohida o‘quv savollari sifatida rejalashtirilib muntazam ravishda mashq qildirish;

qurolli mojarolarda qo‘llanilayotgan taktik usullarining tahliliga asosan shaxsiy tarkibni tayyorlash bo‘yicha tegishli tavsiyalar ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Janes: Ukraine Army [URL]. – Acces levyl: <https://janes.com>. – Data of accesse: 23.01.2024.

2.Pochemu rossiyskaya armiya chasto teryaet snayperi[Elektron resurs]. – Rejem dostupa:<https://www.google.com/amp/s/amp.topwar.ru/148064-kogo-zapelenguet-ukrainskaya-m.html>. – Data obraşeniya: 14.02.2024.

3.Ukrainskiy otvet rossiyskim dronam [Elektron resurs]. – Rejem dostupa://frazza.com/analytics/286208-ukrainskij-otvet-rossijskim-dronam-. – Data obraşeniya:23.03.2023.

4.Lithuanians purchased 110 powerful anti-drone guns for Ukraine [URL]. – Acces levyl: <https://odessa-journal.com/lithuanians-purchased-110-powerful-anti-drone-guns-for-ukraine/>. – Data of accesse: 15.02.2024.

ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Муртазина Светлана Феликсовна

ДОО №5 “Навруз”, город Ташкент, воспитатель

murtazinasvetlana292@gmail.com

Гимадиева Сабина Султанахмадовна

Государственная консерватория Узбекистана, город Ташкент, студентка 1 курса
магистратуры

sunnysabina1231@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается значение ораторского мастерства в дошкольных образовательных организациях Республики Узбекистан. Раскрываются задачи риторического воспитания, методы развития речи, культуры общения и уверенности в себе у детей. Подчеркивается роль педагогов и родителей в формировании коммуникативных навыков и гармоничного развития личности дошкольника.

Ключевые слова: ораторское мастерство, риторика, дошкольное образование, речь, культура общения, коммуникативные навыки, развитие личности.

Развитие речи ребёнка является не просто одним из направлений воспитания, а важнейшим условием формирования личности, её интеллектуального, эмоционального и социального становления. В современном образовательном пространстве Республики Узбекистан всё большее значение приобретает умение грамотно, выразительно и уверенно излагать свои мысли. Поэтому особое место в системе дошкольного образования занимает работа по формированию основ ораторского мастерства - искусству слова, которое сопровождает человека на протяжении всей жизни.

Ораторское мастерство в дошкольных образовательных организациях нельзя рассматривать как изолированный предмет или частное умение. Это - часть общей культуры ребёнка, показатель его внутреннего развития, способности к общению, творчеству и самовыражению. В условиях, когда общество всё активнее ориентируется на коммуникацию, межличностное взаимодействие и публичные формы деятельности, владение речью становится одним из ключевых навыков XXI века.

Ораторское искусство, или риторика, в дошкольном возрасте предполагает обучение ребёнка правильному, логичному и эмоционально окрашенному высказыванию. Речь идёт не о заучивании готовых фраз или формул общения, а

о развитии способности мыслить и передавать свои мысли в понятной, убедительной и красивой форме. Для этого используются игровые методы, творческие задания, театрализация, упражнения на развитие дикции, интонации, жеста и мимики. Всё это способствует не только формированию речи, но и развитию личности ребёнка в целом.

Особое значение имеет то, что обучение элементам риторики начинается именно в дошкольном возрасте. Психологи и педагоги отмечают, что в этот период ребёнок наиболее восприимчив к звуковой стороне речи, активно осваивает словарный запас и правила общения. Начинать обучение ораторскому искусству можно уже с пяти лет, когда дети способны воспринимать и воспроизводить речь более осознанно, контролировать дыхание, темп и громкость, понимать эмоции собеседника и передавать собственные чувства с помощью голоса и мимики.

Дошкольное обучение риторике в Узбекистане становится всё более системным и методически продуманным. Воспитатели и логопеды используют современные педагогические подходы, основанные на принципах игровой активности, сотрудничества и эмоционального комфорта. Основная цель таких занятий - не подготовка «маленьких актёров» или «ораторов», а формирование гармоничной, уверенной и доброжелательной личности, способной к конструктивному общению с окружающими.

Одним из центральных направлений развития речи является культура слушания. Умение внимательно слушать собеседника, не перебивая его, проявлять терпение и уважение к чужому мнению - важная составляющая речевой культуры. На занятиях дети учатся воспринимать чужие высказывания, реагировать на них адекватно, выражать благодарность, радоваться успехам других и сопереживать. Развитие культуры слушания формирует основу будущего диалога и взаимопонимания, столь необходимого в школьной и общественной жизни.

Не менее важным направлением является формирование представлений о вербальных и невербальных средствах общения. Дошкольники знакомятся с ролью мимики, жестов, поз, а также с интонационными средствами выразительности речи. Педагоги помогают детям осознать, что смысл сказанного зависит не только от слов, но и от того, как именно они произнесены. Через специальные упражнения ребёнок учится управлять голосом, регулировать тембр, громкость, темп речи, использовать паузы, эмоциональные оттенки, жесты и выражения лица.

Большое внимание уделяется и речевому этикету. Дети усваивают формы приветствия, благодарности, просьбы, совета, прощания, учатся говорить вежливо, корректно, проявлять уважение к собеседнику. Эти навыки становятся

основой нравственного воспитания, так как культура речи тесно связана с культурой поведения и межличностных отношений. Освоение речевого этикета помогает ребёнку чувствовать себя уверенно в разных социальных ситуациях и способствует успешной социализации.

Занятия по ораторскому мастерству в детских садах Узбекистана проводятся в разнообразных формах. Чаще всего это игровые упражнения, театрализованные представления, творческие задания, беседы, чтение и пересказ литературных произведений. Например, детям предлагается описать картинку, придумать рассказ по иллюстрации, подобрать рифмы к словам, объяснить смысл пословиц и поговорок. Подобные задания развивают словарный запас, логическое мышление, воображение, внимание и память.

Популярной формой являются упражнения «Найди отличие» или «Ищем разницу», где дети учатся формулировать вопросы, замечать детали и описывать изменения. Эти задания способствуют развитию наблюдательности и способности к последовательному изложению мыслей. Не менее интересным является упражнение «Копирка», когда воспитатель читает отрывок из сказки, а дети должны воспроизвести его по памяти, сохранив интонацию и последовательность. Такое задание развивает слуховое восприятие, внимание и чувство ритма речи.

Важнейшая особенность занятий по риторике в дошкольных организациях заключается в том, что они проводятся в игровой, эмоционально комфортной форме. Дети не испытывают давления, а учатся говорить свободно, с удовольствием. Игра является ведущим видом деятельности дошкольника, поэтому именно через игру наиболее эффективно формируются речевые и коммуникативные навыки. При этом педагог выступает не как строгий наставник, а как партнёр, помогающий ребёнку раскрыть собственные способности.

Ораторское мастерство - это не только техника речи, но и искусство общения. В процессе обучения ребёнок осознаёт важность слов, учится выражать эмоции и понимать чувства других. Постепенно формируется внутренняя уверенность, исчезает застенчивость, появляется умение действовать в коллективе, договариваться, выражать своё мнение. Особенно важно, что развитие речи способствует и общему интеллектуальному росту ребёнка: улучшается память, внимание, мышление, воображение, формируются основы логического анализа и критического восприятия информации.

Значительную роль в развитии речевых навыков играет участие родителей. Домашняя среда - это первая школа общения, где ребёнок осваивает язык, тон речи, эмоциональные реакции и модели поведения. Поэтому педагогическая работа в дошкольных организациях Узбекистана всегда сопровождается

рекомендациями для родителей. Им предлагается поддерживать речевое развитие ребёнка дома: читать вслух книги, рассказывать сказки, обсуждать увиденные фильмы или мультфильмы, устраивать домашние мини-спектакли.

Родителям важно не заставлять ребёнка говорить, а создавать ситуацию интереса к речи. Следует поощрять инициативу, проявление фантазии, умение задавать вопросы. Хороший результат дают совместные игры, в которых ребёнок может быть то рассказчиком, то слушателем, то участником диалога. Таким образом, риторика становится не просто учебным предметом, а частью семейной культуры общения.

В условиях стремительного развития технологий и цифровой среды, где дети всё чаще проводят время перед экранами, проблема живого слова становится особенно актуальной. Личные беседы, обсуждения, устные рассказы, совместное чтение - всё это формирует эмоциональную связь между взрослыми и детьми, развивает эмпатию, культуру речи и мышления. Именно поэтому работа по развитию ораторского мастерства должна рассматриваться как стратегическая задача дошкольного образования в Республике Узбекистан.

Современные педагогические технологии, используемые в дошкольных учреждениях, позволяют сделать занятия по риторике эффективными и увлекательными. Это и игровые тренинги, и логопедические упражнения, и театрализованные постановки, и творческие мастерские, где дети учатся не только говорить, но и слушать, понимать, чувствовать. Практика показывает, что даже самые застенчивые и молчаливые воспитанники со временем начинают проявлять активность, участвовать в диалогах, охотно выступать перед сверстниками.

Занятия по ораторскому искусству способствуют также развитию эмоционального интеллекта. Ребёнок учится распознавать свои эмоции и эмоции других, регулировать поведение, выражать чувства адекватно ситуации. Всё это является важной составляющей личностного роста и основой для будущего успешного общения в школе и обществе.

Педагог, работающий с дошкольниками, должен быть внимательным к индивидуальным особенностям каждого ребёнка. Одни дети склонны к активным выступлениям, другие - более замкнуты и нуждаются в поддержке. Поэтому методы обучения риторике должны быть гибкими, вариативными, включать индивидуальные и групповые формы работы. Наиболее эффективны ситуации, в которых каждый ребёнок получает возможность выразить себя: прочитать стихотворение, задать вопрос, рассказать историю, поиграть в роль персонажа сказки.

Не следует забывать, что формирование речи тесно связано с развитием мышления. Чем богаче словарный запас ребёнка, тем шире его представления о

мире, тем глубже его суждения и оценки. Риторика помогает ребёнку научиться структурировать свои мысли, выстраивать причинно-следственные связи, находить нужные слова для выражения чувств. Всё это делает речь осмысленной, выразительной и убедительной.

Особое внимание уделяется работе над дикцией, артикуляцией, дыханием. Для этого используются скороговорки, дыхательные упражнения, чтение стихов и песен. Такие занятия не только укрепляют речевой аппарат, но и формируют у детей чувство ритма, музыкальность речи, способность говорить плавно и уверенно.

Практика дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан показывает, что систематические занятия по развитию речи и риторике оказывают положительное влияние на общие успехи ребёнка. Дети становятся более активными, инициативными, легко вступают в контакт, не боятся выражать свои мысли и эмоции. Это особенно важно в условиях перехода к школе, где умение ясно и грамотно говорить является залогом успешного обучения.

Таким образом, развитие ораторского мастерства в дошкольном возрасте - это не просто формирование отдельных речевых навыков, а целостный процесс воспитания личности. Он объединяет интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие ребёнка, помогает ему адаптироваться в обществе, повышает уверенность в себе.

Воспитание культуры речи и ораторского мастерства в дошкольных образовательных организациях Республики Узбекистан отражает общие тенденции национальной образовательной политики, направленной на формирование духовно богатой, культурной и коммуникабельной личности. Это вклад в будущее, где каждое слово ребёнка становится выражением его мыслей, чувств и внутреннего мира.

Риторика в дошкольном возрасте - это искусство маленьких шагов, из которых вырастают большие достижения. Именно здесь закладываются основы той уверенности, которая поможет ребёнку свободно говорить перед аудиторией, выражать своё мнение, строить диалог, быть понятым и услышанным. И чем раньше начнётся этот путь, тем богаче и гармоничнее будет речевая и духовная культура будущего поколения.

Список литературы:

1. Бойко В.В. Энергия эмоций. – 2-е изд. доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 474 с.
2. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие / под ред. А.С. Роботовой. – 4-е изд., переаб. – М.: Академия, 2007. – 224 с.

3. Зверева Н. Я говорю – меня слушают: Уроки практической риторики. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишерез, 2011. – 234с.
4. Проблемы становления профессиональной зрелости педагога в условиях непрерывного образования: сб. науч. тр. – Вып.3: Акмеология профессиональной деятельности педагога / под науч. ред. Н.М. Полетаевой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. – 175 с.

МЕДИАПСИХОЛОГИЯ – СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЧЕЛОВЕКА

Усманова А.А.

Кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте

Аннотация: В статье анализируются отношения массмедиа и человека, психология восприятия массовых коммуникаций, новая роль медиа в социуме. Представлены исследования ученых в контексте потребления медиа в условиях динамичного развития IT-индустрии и интернет-услуг. Акцентируется влияние массмедиа на различные сферы человеческой жизни.

Ключевые слова: массмедиа, медиализация, медиапсихология, медиапродукция, медиапотребители, медиапространство, медиатерапия.

Abstract: The article analyzes the relationship of the individual and mass media, the psychology of the perception of mass communications, the new role of media in society. Research presented by scientists in the context of media consumption in the dynamic development of the IT industry and Internet services. The influence of mass media on various spheres of human life is emphasized.

Key words: mass media, medialization, media psychology, media production, media consumers, media space, media therapy.

В настоящее время наблюдается активизация исследований в области отношений человека и массмедиа, что связано с возрастающей информатизацией общества, медиализацией социальной среды, усилением роли массмедиа в обществе, и есть все основания полагать, что в дальнейшем интерес психологов и специалистов из других областей к медиапсихологии будет возрастать. По мнению Е.Е. Прониной, медиапсихология возникает в русле новой парадигмы мышления как теория и практика сопротивления манипуляции и становится наукой нового поколения. Согласно автору, «предметом медиапсихологии, становится психодинамика массовой коммуникации, проявляющаяся в разнообразных формах таких, как творчество в процессе коммуницирования, коммуникативная открытость, информационная безопасность, медиаманипуляция, социотерапия, информационный психоз, вторичная травма, Net-мышление, виртуальная идентичность, публичная субъективность, типосиндром коммуникатора, референтный перенос и т.д.» [1, 105-150].

Практически в каждой работе, посвященной анализу теоретических вопросов медиапсихологии, звучит тема истории медиапсихологии и причины ее

возникновения. Так, П. Ратледж считает, что медиапсихология возникла как следствие осознания людьми очень быстрых перемен, связанных с новыми технологиями и беспокойством людей по поводу информационной перегрузки, зависимостью от социальных сетей и всем тем, что связано с ускоренным движением вперед [2].

Большинство исследователей согласны с тем, что медиапсихология как новая область знаний о психических состояниях, процессах и свойствах индивидов, обусловленных медиавоздействием, должна представить объективный и взвешенный взгляд на проблемы, вызванные новой ролью медиа в социуме. В составленном А.В.Федоровым словаре терминов, медиапсихология определяется как специальная отрасль психологии, исследующая психологические закономерности процессов функционирования медиа в социуме и психологические аспекты содержания медиатекстов разных видов и жанров [3, 41].

Ю.Н. Долгов процесс возникновения и развития медиапсихологии рассматривает как закономерную реакцию научного сообщества на следующие, пока еще не изученные в полной мере явления, имеющие социально-психологические истоки и носящие транскультурный характер. Он обозначил ряд принципиальных положений, определяющих развитие медиапсихологии как самостоятельной сферы научного знания: медиапсихология должна иметь междисциплинарную концептуальную основу; современные медиапотребители в подавляющем большинстве случаев стремятся быть социально активными и критически мыслящими людьми; в условиях сверхдинамичного развития IT-индустрии и интернет-услуг многие медиапсихологические знания, даже те, что были выведены в ходе длительных и объемных эмпирических исследований, сравнительно быстро устаревают [4, 134].

Другие исследователи, например, С.М. Виноградова и Г.С. Мельник, связывают появление медиапсихологии с тем, что «сегодня СМИ в глобальном и региональном масштабах выполняют функции влияния, поддержания социальной общности, организации информирования, просвещения и развлечения, но главное – полно и всеобъемлюще выполняют функцию связи между людьми» [5, 55]. Эти авторы считают, что предмет медиапсихологии включает в себя проблемы поведения личности под воздействием СМИ, индивидуальных и групповых медиаэффектов, психологических закономерностей отношения и поведения человека в поликультурных медиапространствах, психологических феноменов и механизмов восприятия медиатекстов» [5, 53]. Авторами детально проработаны такие основные направления проблемы, как: психологические закономерности процессов функционирования массмедиа в поликультурных медиапространствах;

взаимодействие субъектов и объектов в процессе медийного общения; медианалитика, медиатерапия и медиаобразование; психологические особенности журналистской профессии, журналистского творчества, психологическое моделирование медиатекстов; защитные социопсихотерапевтические механизмы от целенаправленного некорректного воздействия (анализа психологических механизмов защиты от информационных стимуляций и негативных журналистских воздействий).

В рамках дискуссий вокруг медиапсихологии как отдельной области Карен Дилл указывает на то, что медиапсихология является самостоятельной, важной областью в контексте теоретических перспектив и достаточно ценной для развития существующих тематических направлений в психологии. Медиапсихология, по мнению автора, использует призму психологии, чтобы изучить и понять сложные отношения между людьми в развивающейся цифровой среде [6].

Нужно отметить, что даже в психологическом сообществе нет единого мнения относительно существования отдельной научной дисциплины – медиапсихологии. Так в первые годы появления этого термина многие ученые отождествляли медиапсихологию с психологией массовых коммуникаций. И сейчас некоторыми высказывается скептическое мнение относительно того, можно ли медиапсихологию считать отдельной самостоятельной дисциплиной. По этому поводу Е.Е. Пронина пишет: «Медиапсихология – не просто модное название для определенной феноменологической области. На самом деле, это интуитивная попытка стимулировать формирование новой парадигмы исследований, примерно так, как брошенная в перенасыщенный солевой раствор нитка вызывает кристаллизацию. Новое имя, – продолжает исследователь, – должно помочь формированию нового феномена и определению нового предмета исследования. А пока даже исследователи, настойчиво внедряющие новый термин, ощущающие его необходимость, зачастую не могут определить, чем новый подход отличается от прежних» [1, 105-150]. И здесь автор приводит мнение П. Винтерхоффа-Шпурка, неоднократно свидетельствовавшего на страницах своей книги об отсутствии специальных методов медиапсихологического исследования, возводящего историю медиапсихологии фактически к началу исследований массовой коммуникации, и тот факт, что все публикации этого ученого посвящены традиционным для исследования массовой коммуникации темам [7, 201-202].

Б.Дж. Ласкин в своей работе выделяет несколько особо значимых аспектов исследования медиапсихологии. Первый касается широкой и интересной области исследования влияния (*media effects*) – то, как различные новостные и развлекательные СМИ влияют на публику, и как публика влияет на СМИ –

занимает центральное место в медиапсихологии. Примерами таких влияний являются формирование, поддержание и (или) изменение индивидуальных и групповых стереотипов, разнообразие в кадре и за кадром и его влияние на медиаисторию и медиаперспективы, рекламу и пропаганду, а также обучение и применение новых знаний и навыков.

Второй аспект медиапсихологии лежит в сфере ее приложений и, согласно мысли ученого, заключается в появлении психологов в различных печатных, электронных и компьютерных средствах массовой информации и в том, как они презентуют информацию и разъясняют науку психологию (в эту группу входят психологи, которые консультируют средства массовой информации по различным темам, психологи, которые производят продукцию для средств массовой информации; психологи, которые появляются на радио или телевидении в качестве приглашенных специалистов).

Третий аспект медиапсихологии касается тех, кто работает в управлении, бизнесе и сфере образования, в бесконечном процессе адаптации программного обеспечения для различных информационно-коммуникационных целей, а также тех, кто применяет психологию в различных областях, в том числе коммерции, образовании, развлечении, управлении, здравоохранении и телекоммуникациях (мультимедийные презентации в учреждениях, а также стремление к коммерческим возможностям и (или) инновациям в удаленном или дистанционном обучении для студентов и сотрудников университетов, также являются частью этого аспекта) [8].

Новый всплеск исследовательского интереса к проблемам средств массовой информации С. Фишофф связывает с проникновением на рынок телевидения в 1950-х годах рекламы и развитием проблемы ее влияния на подсознание [9]. С этого момента, по мнению автора, утвердился интерес академической психологии к проблемам СМИ. Определяя предметную область медиапсихологии, С. Фишофф определяет, что «предмет медиапсихологии – богатый источник материала, которым традиционная психология активно занималась на протяжении десятилетий, но лишь в последние десять-пятнадцать лет медиапсихология стала отдельной ветвью психологии. В частности, медиапсихология связана с меж – и внутриличностными психологическими аспектами, лежащими в основе воздействия и использования любых средств коммуникации, независимо от характера обсуждаемого предмета» [9].

Таким образом, резюмирует С. Фишофф, «медиапсихология связана с целым спектром человеческого поведения, особенно в условиях все большего господства СМИ в обществе» [9]. По его мнению, «она охватывает мир развлечений и рекламы и их краткосрочное и долгосрочное влияние на ценности, отношения и поведение. Медиапсихология исследует СМИ, которые оказывают

влияние на социальные, образовательные и стратегические коммуникации, информационные технологии и телекоммуникации, политику и спорт, идеологию и религию, войну и мир, дипломатию и терроризм, физическое и психологическое благополучие» [9].

На сегодняшний день даже исследователи, настойчиво внедряющие новый термин «медиапсихология», ощущающие его необходимость, зачастую не могут определить, чем новый подход отличается от прежних. Так, П. Винтерхофф-Шпурк, в своей книге «Медиапсихология», неоднократно говорит об отсутствии, на его взгляд, специальных методов медиапсихологического исследования, а историю медиапсихологии возводит фактически к началу исследований массовой коммуникации. Вместе с тем, размышляя о современном положении и перспективах медиапсихологии П. Винтерхофф-Шпурк весьма оптимистично оценивает будущее новой дисциплины, отмечая роль таких переменных, как наличие проблем в обществе и уровней их решения; тенденции в развитии науки, стратегии выбора профиля работы отдельных ученых, возможности публикации и др. Также автор указывает на ряд проблем, которые могут помешать развитию науки. К ним относятся: недостаточная сформированность медиапсихологии в академическом образовании дипломированных психологов; отсутствие разграничения медиапсихологии и прикладной психологии; необъективная обработка данных медиапсихологических исследований; недостаток финансовых и человеческих ресурсов для проведения исследований по заказам научных учреждений; отсутствие научной коммуникации в СМИ и др. [7].

Таким образом изучение проблемы позволяет сделать следующие выводы:

1. Медиапсихология носит междисциплинарный характер, в своих исследованиях она опирается на знания, и сама использует данные исследований других наук: медиапсихология тесно связана с общей, социальной психологией, медиаобразованием, медиапедагогикой, психологией массовых коммуникаций, теорией медиа, журналистикой, антропологией, социологией, политологией, философией, экономикой, маркетингом, рекламой и PR.

2. Историю медиапсихологии возводят к началу исследований массовых коммуникаций. Медиапсихология возникла и развивается как ответ на расширение сфер воздействия массмедиа, развития и появления новых медiateхнологий в связи с необходимостью понять психологическое воздействие их на человека и общность.

4. Увеличивается количество исследований, посвященных медиапсихологической тематике, с каждым днем возрастает актуальность и практическая значимость медиапсихологии как новой области психологического знания: изучение влияния медиасреды и массмедиа на человека становится важной задачей медиапсихологии.

5. Медиапсихология обладает сферой практических приложений, начиная от психологии телевидения и интернета, прикладных вопросов медиатизации мышления, изучения социальных сетей и анализа медиапродукции, развития кинотерапии и заканчивая бренд-коммуникациями в новых социальных медиа. Следует отметить, что влияние массмедиа на различные сферы человеческой жизни практически безгранично.

6. Медианалитика, медиатерапия и медиаобразование становятся приоритетными направлениями практико-ориентированной медиапсихологии.

Литература:

1. Пронина Е.Е. Категории медиапсихологии: факты, феномены, фантомы // Человек как субъект и объект медиапсихологии. –М.: Издательство МГУ, 2011. С. 105-150.

2. Rutledge P. What is media psychology? And why you should care. URL: <http://www.apadivisions.org/division-46/about/rutledge-media-psychology.pdf>.

3. Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. –М.: Информация для всех, 2014. 64 с.

4. Долгов Ю.Н. и др. Развитие культуры медиапотребления: социально-психологический подход. –Саратов: Издательство Саратовского университета, 2009. 200 с.

5. Виноградова С.М., Мельник Г.С. Психология массовой коммуникации. – М.: Юрайт, 2014. 512 с.

6. Dill K. The Oxford handbook of media psychology. URL: <https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-media-psychology-9780199394821?cc=ru&lang=en&>.

7. Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2007. 288 с.

8. Luskin B.J. Media psychology: a field whose time is here. URL: <http://www.apadivisions.org/division-31/publications/articles/california/luskin.pdf>

9. Fischhoff S. Media psychology: a personal essay in definition and purview. URL: <http://www.apadivisions.org/division-46/about/fischhoff-media-psychology.pdf>.

EKOTIZIMLAR BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA TUPROQ MIKROORGANIZMLARINING EKOLOGIK ROLI

Ergashova O‘g‘iloy Ulug‘bek qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 1-kurs talabasi

Ergashevaogiloy824@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada ekotizimlar barqarorligini ta’minlashda tuproq mikroorganizmlarining ekologik va biokimyoviy funksiyalari chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda tuproqning tabiiy unumdorligi, o‘simliklarning o‘shish dinamikasi va oziqa moddalarning aylanishida mikroorganizmlarning o‘rni ko‘rib chiqiladi. Tuproq mikroorganizmlari — bakteriyalar, zamburug‘lar, aktinomitsetlar, siyanobakteriyalar va protozoalar — biologik jarayonlarning markaziy ishtirokchilari hisoblanib, ular organik moddalarning parchalanishini tezlashtiradi, gumus hosil bo‘lishini ta’minlaydi, azot va uglerod aylanishida bevosita qatnashadi.

Maqolada, shuningdek, mikroorganizmlarning antropogen ta’sirlar, global iqlim o‘zgarishi, sanoat chiqindilari va agrotexnik faoliyat natijasida kamayib borayotgan ekologik xilma-xilligiga e’tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalari asosida tuproq mikrobiotasini muhofaza qilish, bioo‘g‘itlardan foydalanish va mikrobiologik monitoring tizimlarini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ekotizim, tuproq mikroorganizmlari, biologik aylanish, barqarorlik, azot fiksatsiyasi, mikrobiologiya, biokimyoviy jarayonlar.

Kirish. XXI asrda insoniyat oldida turgan eng muhim global muammolardan biri — bu ekologik muvozanatning buzilishi va tabiiy resurslarning kamayishidir. Ayniqsa, tuproq resurslarining degradatsiyasi, eroziya jarayonlari va biologik xilma-xillikning qisqarishi dunyo miqyosida ekotizimlar barqarorligiga jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Tuproqning tirik komponenti sifatida mikroorganizmlar ekotizimning “biologik yuragi” hisoblanadi. Ular o‘simliklarning oziqlanishi, organik moddalarning parchalanishi, gumus hosil bo‘lishi va oziqa elementlarining aylanishida bevosita ishtirok etadi.

Tuproq mikroorganizmlarining ekologik funksiyalari nafaqat mikrobiologiya, balki ekologiya, agrokimyoy, geobiologiya va biotexnologiya sohalarida ham keng o‘rganilmoqda. Chunki mikroorganizmlar tuproq unumdorligini tiklash, ifloslangan muhitni tozalash (bioremediatsiya), va global iqlim o‘zgarishini yumshatishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, *Azotobacter* va *Rhizobium* bakteriyalari atmosferadagi azotni biologik yo‘l bilan bog‘lab, uni o‘simliklar uchun o‘zlashtiriladigan shaklga keltiradi. *Pseudomonas* va *Bacillus* turlari esa pestitsid va og‘ir metall ionlarini parchalaydi.

O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi faoliyati va sanoat chiqindilari ta’sirida tuproqdagi mikroorganizmlar soni va xilma-xilligi pasaymoqda. Natijada, tabiiy muvozanat buzilib, hosildorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, tuproq mikrobiotasining ekologik roli, ularning funksional faoliyati va ekotizim barqarorligidagi o‘rni chuqur ilmiy o‘rganishni talab etadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — tuproq mikroorganizmlarining ekotizimlardagi ekologik roli, biologik jarayonlardagi ishtiroki hamda antropogen ta’sir sharoitidagi funksional o‘zgarishlarni tahlil qilishdan iborat. Ushbu ishning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda ekologik barqarorlikni ta’minlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishda mikroorganizmlarning roli ko‘plab mamlakatlarda davlat siyosati darajasiga ko‘tarilmoqda.

Metodologiya. Tadqiqot metodologiyasi kompleks yondashuvga asoslangan bo‘lib, quyidagi ilmiy usullar qo‘llanildi:

Tahliliy usul – zamonaviy mikrobiologiya, ekologiya va biokimyoh sohalaridagi ilmiy maqolalar, hisobotlar va xalqaro ma’lumotlar bazalari (Scopus, FAO, UNEP) tahlil qilindi.

Taqqoslama metod – O‘zbekiston tuproqlarida uchraydigan mikroorganizmlar turlari boshqa mintaqalardagi biologik xilma-xillik bilan solishtirildi.

Laboratoriya ma’lumotlari – ilgari o‘tkazilgan mikrobiologik tajribalar natijalari (tuproq unumdorligi, gumus miqdori, azot aylanish tezligi) qayta tahlil qilindi.

Ekologik monitoring – tuproqning turli qatlamlarida mikroorganizmlar faolligini baholash uchun ekologik indikator ko‘rsatkichlar (mikrobiologik nafas olish, ferment faolligi, biomassaning karbon tarkibi) o‘rganildi.

Tadqiqot ob’ekti sifatida O‘zbekistonning uch xil ekologik zonasi (cho‘l, voha va tog‘ oldi hududlari) tanlandi. Har bir hududdan olingan tuproq namunalarida mikroorganizmlar soni, xilma-xilligi va biokimyoviy faolligi baholandi.

Olingan natijalar asosida tuproq mikroorganizmlarining ekologik funksiyalari quyidagi yo‘nalishlarda tahlil qilindi:

- Oziqa moddalarning biologik aylanishi (azot, uglerod, fosfor);
- Bioremediatsiya va toksik moddalarning parchalanish jarayonlari;
- O‘simlik ildiz zonasi (rizosfera) faoliyati va simbioz aloqalari.

Metodologik yondashuv natijalari mikroorganizmlar ekotizim barqarorligini saqlovchi asosiy “biologik indikator” ekanligini isbotladi. Shuningdek, tuproqni tiklashda bioo‘g‘itlardan foydalanishning samaradorligi amaliy jihatdan tahlil qilindi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tuproq mikroorganizmlarining ekologik funksiyalari bir necha asosiy yo‘nalishda namoyon bo‘ladi:

Oziqa moddalarning biologik aylanishi: Mikroorganizmlar organik qoldiqlarni parchalab, o‘simliklar uchun zarur bo‘lgan minerallarni (azot, fosfor, kaliy) tuproqqa qaytaradi. Ayniqsa, *Azotobacter* va *Rhizobium* bakteriyalari atmosferadagi azotni bog‘lab, tuproq unumdorligini oshiradi.

Tuproqning biokimyoviy faolligini ta’minlash: Mikroorganizmlar tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilab, gumus hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi. Bu esa suv va havo aylanishining tabiiy muvozanatini saqlaydi.

Bioremediatsiya jarayoni: Ayrim mikroorganizmlar, masalan, *Pseudomonas* va *Bacillus* turlari, neft, pestitsidlar va og‘ir metall kabi toksik moddalarni parchalaydi. Bu xususiyat tuproqning ekologik tozaligini ta’minlashda muhim ahamiyatga ega.

O‘simlik-mikroorganizmlar simbiozi: Mikoriz zamburug‘lari o‘simlik ildizlari bilan simbiotik aloqada bo‘lib, ularning suv va mineral moddalarni o‘zlashtirishini yaxshilaydi. Bu jarayon o‘simliklarning stressga chidamliligini oshiradi.

Muhokama natijalaridan kelib chiqadiki, tuproq mikroorganizmlari ekotizimlarning barqaror ishlashida asosiy biologik vositachi bo‘lib xizmat qiladi. Ularning soni yoki xilma-xilligi kamayganda, ekotizimlarning tabiiy muvozanati buziladi, tuproq degradatsiyasi, o‘simliklarning hosildorligi pasayadi va uglerod aylanishi izdan chiqadi.

Xulosa. Yakuniy tahlillar shuni ko‘rsatdiki, tuproq mikroorganizmlari ekotizimlar barqarorligining tabiiy poydevorini tashkil etadi. Ular o‘simliklar, hayvonot va abiotik omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ta’minlab, tuproqning biologik unumdorligini saqlaydi. Mikroorganizmlar tomonidan olib boriladigan azot fiksatsiyasi, uglerod aylanishi va organik moddalarning parchalanishi jarayonlari ekologik tizimlarning uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

- Tuproqdagi bakteriyalar, zamburug‘lar va siyanobakteriyalar o‘simlik o‘sishini rag‘batlantiruvchi asosiy omillardir;
- Antropogen omillar (pestitsidlar, kimyoviy o‘g‘itlar, chiqindilar) mikroorganizmlar faolligini pasaytirib, tuproqdagi tabiiy muvozanatni buzadi;
- Ekotizim barqarorligini ta’minlash uchun mikroorganizmlarga asoslangan bioo‘g‘itlardan foydalanish, organik dehqonchilikni kengaytirish va mikrobiologik monitoring tizimini yo‘lga qo‘yish zarur.

Kelajakda tuproq mikroorganizmlarining genetik xilma-xilligini saqlash, ularning ekologik tarmoqdagi o‘zaro ta’sirini modellashtirish va mikrobiom asosida barqaror agroekotizimlar yaratish istiqbollari dolzarb ilmiy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Shu bois, mikroorganizmlarni o‘rganish nafaqat biologiya, balki ekologik xavfsizlik, qishloq xo‘jaligi va barqaror rivojlanish siyosati uchun ham strategik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Anderson, J.M., & Domsch, K.H. (2010). Soil microbial biomass: The ecological role and its measurement. Springer.
2. Smith, P., et al. (2019). Microbial processes in sustainable soil ecosystems. *Nature Reviews Microbiology*, 17(5), 325–340.
3. Rasulov, A. (2021). Tuproq mikrobiologiyasi asoslari. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Omonov, N. & Karimova, Z. (2022). “O‘zbekiston tuproqlarida mikroorganizmlar xilma-xilligi va ularning agroekologik roli.” *Biologiya va Ekologiya jurnali*, №3, 55–64.
5. FAO (2023). State of Knowledge of Soil Biodiversity: Status, Challenges and Potentialities. Rome: FAO Publishing.

UO‘T: 634.8

UZUMNING URUG‘SIZ NAVLARI TUP KATTALIGI VA ULARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Fayziev Jamoliddin Nasirovich

Akademik M.Mirzaev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti bo‘lim boshlig‘i

j.fayziyev0102@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9829-2840>

Shokirova Xabibaxon Xudoyberdi qizi

Farg‘ona davlat universiteti Mevachilik va sabzavotchilik kafedrası
q.x.f.f.d., katta o‘qituvchisi

Xabibaxon994@gmail.com +998995310680

ORCID ID: 0009-0001-2162-1629

Rahmonov Abdurahmon Abdurashid o‘g‘li

Farg‘ona viloyati Qishloq xo‘jaligi boshqarmasi bosh mutaxassisi

abdurahmonrahmonov0680@gmail.com

ORCID ID: 0009-0005-1195-1789

Annotasiya. Maqolada uzumning introduksiya qilingan urug‘siz navlarining Tok tupining kattaligi va uning barg bilan qoplanganlik darajasi ko‘p holatda ularning potensial hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois o‘rganilayotgan har bir navning mazkur ko‘rsatkichlarini aniqlash uzumning istiqbolli navlarini tanlash jarayonining muhim elementlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Uzum, nav, introduksiya, tok tupi, kattaligi, barg yuzasi, zanglar, novdalar soni va uzunligi, assimilyatsion yuzasi.

Аннотация. Размер виноградного куста интродуцированных бессемянных сортов винограда и степень его листового покрова в статье во многих случаях служат показателем их потенциальной урожайности. Поэтому определение данных показателей каждого изучаемого сорта является одним из важных элементов процесса отбора перспективных сортов винограда.

Ключевые слова: виноград, сорт, интродукция, виноградный куст, размер, поверхность листьев, ржавчина, количество и длина ветвей, поверхность всасывания.

Annotation. In the article, the size of the vine Bush of the introduced seedless varieties of grapes and the degree of its leaf coverage serve as an indicator of their potential yield in most cases. Therefore, the identification of these indicators of each variety under study is one of the important elements of the process of choosing promising varieties of grapes.

Keywords: grape, variety, introduction, Vine Bush, size, leaf surface, rust, number and length of branches, suction surface.

Kirish. Uzum insoniyat tarixida eng qadimiy va qimmatli meva ekinlaridan biri hisoblanadi. U vinochilik, dorivor, oziq-ovqat hamda parhez mahsuloti sifatida keng qo’llaniladi. Ayniqsa urug’siz uzum navlari (kshmish turlari) o’zining nozik ta’mi, yuqori shirinligi va ishlov berishiga qulayligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda bunday navlar iste’mol uchun hamda quritilgan mahsulot –mayiz ishlab chiqarilmoqda. Uzunning urug’siz navlarining tup kattaligi, bargi, shox, guli va mevasining morfologik xususiyatlarini o’rgaish seleksiya ishlarida, yangi navlarni yaratishda hamda ularning ekologik sharoitlariga moslashuvchanligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy tadqiqot uslubi.

Tok tupining barg bilan qoplanish darajasi, ya’ni undagi barglar soni muhim xo’jalik-biologik ko’rsatkich hisoblanadi.

Tadqiqot 2022-2024 yillarda Farg’ona davlat universitetini ilmiy-tadqiqot ishlari rejasining “Farg’ona vodiysida o’suvchi xom-ashyo o’simliklarini tadqiq etish” doirasida amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi Uzunning urug’siz introduksiya qilingan navlarining tok tupining kattaligi va uning barg bilan qoplanish darajasi ko’p holatda ularning potensial hosildorlik ko’rsatkichiga ta’sirini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning obykti sifatida uzumning urug’siz navlari Kishmish Yupiter, Kishmish Avatar (Mondrop), Kishmish Kokteyl, Kishmish Ararat, Kishmish Ratatuy, Kishmish Simus, Kishmish Luchisty, Kishmish Yutal, Kishmish Xellouin, Kishmish Krimson Sidlis kabi navlari hamda uzumning urug’siz navlarida zanglar, novdalar soni va uzunligi uzumning urug’siz navlari tuplarining assimilyatsion yuzasi.

Tadqiqotning asosiy natijalari X.Ch.Bo’riev, N.Sh.Enileev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o’simliklar bilan tajribalar o’tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi», (2014), М.А.Лазаревскийнинг «Методы ботанического описания и агробиологического изучения сортов винограда»

Tadqiqot natijalari. Tok tupining kattaligi va uning barg bilan qoplanish darajasi ko’p holatda ularning potensial hosildorlik ko’rsatkichi bo’lib xizmat qiladi.

Shu bois o’rganilayotgan har bir navning mazkur ko’rsatkichlarini aniqlash uzumning istiqbolli navlarini tanlash jarayonining muhim elementlaridan biri hisoblanadi. Uzunning istiqbolli urug’siz navlarini tanlash bo’yicha o’tkazilgan tajribada har bir urug’siz navning tup kattaligi va ularning morfologik xususiyatlarini o’rganish natijalarining ko’rsatishicha, zanglar uzunligi 72-99 sm. navga qarab, to’rt-yettitagacha oraliq chegarada bo’ldi (1-jadvalga qarang).

Uzunning Kishmish Luchista, Kishmish Ararat, Kishmish Kokteyl, Kishmish

Xelloin va Oq kishmish navlarida novdalar eng kam (bir tupda 35,0-39,6) bo‘lganligi aniqlandi. Kishmish Moon Drop, Kishmish Ratatuy, Kishmish Krimson Sidles va Kishmish Simus navlarida esa novdalar eng ko‘p (bir novdada 48,2-54,4) bo‘ldi.

1-jadval

Uzumning urug‘siz navlarida zanglar, novdalar soni va uzunligi (2022-2024-yillar).

T/r	Havlar	Bir tupdagi zanglar soni, dona	Zang novdalarining uzunligi, sm	Bir tupdagi novdalarining o‘rtacha soni, dona	Bir tupdagi novdalarining umumiy uzunligi, m	Novdalarining o‘rtacha uzunligi, sm	Novdagi qo‘ltiq novdalarining o‘rtacha soni, dona	Novdagi qo‘ltiq novdalarining o‘rtacha uzunligi, sm
1.	Qora kishmish nazorat	4	95	45,9	90,4	197,4	8,3	31,3
2.	Kishmish Yupiter	6	89	42,0	76,0	189,5	12,4	41,7
3.	Kishmish Moon Drop	6	97	49,6	100,1	227,8	10,1	22,1
4.	Kishmish Luchistiy	4	77	35,0	61,0	183,8	10,1	33,8
5.	Kishmish Xelloin	4	86	37,3	72,1	203,8	5,1	20,2
6.	Kishmish Krimson Sidlis	7	96	48,2	92,3	162,6	7,1	33,9
7.	Kishmish Yutal	5	78	45,6	34,2	169,5	6,2	32,4
8.	Oq kishmish – nazorat	4	75	39,6	37,3	102,8	5,3	22,1
9.	Kishmish Kokteyl	5	72	39,3	69,6	191,9	10,4	33,0
10.	Kishmish Ararat	5	86	37,0	51,4	151,5	5,7	41,8

11.	Kishmish Ratauy	6	97	49,5	74,0	175,2	10,5	43,6
12.	Kishmish Simus	7	98	5 4,4	78,5	185,9	11,1	46,7
	EKF ₀₅	1,2	2,1	1,5	10,2	7,0	1,0	1,5
	Sx	0,19	0,34	0,25	1,68	1,16	0,17	0,25

2-jadval

Uzumning urug’siz navlari tuplarining assimilyatsion yuzasi (2022-2024 yillar).

T/r	Havlar	Bir novdadagi barglarning o‘rtacha soni, dona	Bir tupdagi barglar-ning o‘rtacha soni, dona	Barglar-ning o‘rtacha maydoni, sm ²	Tuplar-ning assimilyatsion yuzasi, m ²
1.	Qora kishmish nazorat	17,6	767	254,6	19,5
2.	Kishmish Yupiter	19,6	584	169,9	11,0
3.	Kishmish Moon Drop	23,6	850	256,8	22,6
4.	Kishmish Luchistiy	20,0	569	173,7	12,2
5.	Kishmish Xelloin	18,6	575	169,9	9,7
6.	Kishmish Krimson Sidlis	21,0	717	235,8	21,4
7.	Kishmish Yutal	19,6	688	176,7	14,6
8.	Oq kishmish – nazorat	21,3	679	186,4	13,7
9.	Kishmish Kokteyl	17,3	620	199,2	13,4
10.	Kishmish Ararat	18,6	545	159,6	9,8
11.	Kishmish Ratauy	22,6	796	228,3	19,6
12.	Kishmish Simus	22,0	832	187,5	22,3
	EKF ₀₅	1,0	41,7	26,7	1,8

Sx	0,17	6,85	4,39	0,29
----	------	------	------	------

Tupining barg bilan qoplanish darajasi bo‘yicha ham o‘rganilgan uzum navlari o‘zaro farqlandi (2-jadvalga qarang).

Bir tupdagi barglarning eng yuqori soni – 767-850 dona Qora kishmish (nazorat), Kishmish Ratatuy, Kishmish Simus va Kishmish Moon Drop navlarida aniqlandi. Bir tupdagi barglarning eng kam soni (545 dona) Kishmish Ararat navida kuzatildi. Qolgan navlarda bir tupdagi barglar soni 574-717 dona atrofida bo‘ldi. Tupdagi barglar soni va sathiga bog‘liq ravishda uzumning Qora kishmish nazorat, Kishmish Ratatuy, Kishmish Krimson Sidlis, Kishmish Simus va Kishmish Moon Drop navlarida tuplarining assimilyatsion yuzasi eng katta – 19,5-22,6 m² ni tashkil qildi. Kishmish Xelloin, Kishmish Ararat va Kishmish Yupiter navlari tuplarining assimilyatsion yuzasi eng kichik–9,7-11,0 m² bo‘lganligi aniqlandi. Qolgan uzum navlari tuplarining assimilyatsion yuzasining kattaligi 12,2-14,6 m² chegara oralig‘ida bo‘lishi kuzatildi.

Xulosa.

Tupdagi barglar soni va sathiga bog‘liq ravishda uzumning Qora kishmish nazorat, Kishmish Ratatuy, Kishmish Krimson Sidlis, Kishmish Simus va Kishmish Moon Drop navlarida tuplarining assimilyatsion yuzasi eng katta – 19,5-22,6 m² ni tashkil qildi. Kishmish Xelloin, Kishmish Ararat va Kishmish Yupiter navlari tuplarining assimilyatsion yuzasi eng kichik–9,7-11,0 m² bo‘lganligi aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. X.Ch.Bo‘riev, N.Sh.Enileev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi», (2014),
2. Доспехов Б.А. Методика полового опыта. М. Агропроиздат 1985.-С. 311-320 .
3. Методические рекомендации по технологической оценке сортов винограда для виноделия. – ВНИИВиВ «Магарач». – Ялта, 1983. – 72 с.
4. Моисейченко В.Ф. Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами. – Методические рекомендatsii. – Киев, 1967. – С. 21-28.
5. Простосердов Н.Н. Изучение винограда для определения его использования. М.: Пищепромиздат, 1963. – 63 с.
6. Temirov Sh. Uzumchilik. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi: Davlat nashriyoti Toshkent 2005.- B.46-50.
7. Fayziev J.N. O‘zbekiston sharoitida uzumning urug‘siz navlari hosildorligi va sifatini oshirish texnologiyasini ilmiy asoslash. Avtorefer. diss. q.x.f.d. – Toshkent, - 2020. – B. 5-24.

BANK FOYDALILIGINI OSHIRISHDA XARAJATLARNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI

Saidov Nodirbek Namozovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida foydalilikni oshirishning muhim omili sifatida xarajatlarni optimallashtirish masalasi o‘rganiladi. Bank faoliyatida xarajatlarning tuzilmasi, ularni kamaytirish va samarali boshqarish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston tijorat banklari misolida operatsion, texnologik va boshqaruv xarajatlarini qisqartirish bo‘yicha zamonaviy yondashuvlar tahliliiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: foydalilik, xarajatlarni boshqarish, operatsion xarajatlar, raqamli transformatsiya, samaradorlik, rentabellik, bank strategiyasi.

1. Kirish

Bank tizimi mamlakat moliya tizimining asosiy tayanch ustunlaridan biri bo‘lib, iqtisodiy rivojlanishning barqarorligini ta’minlashda, investitsion jarayonlarni moliyalashtirishda hamda pul oqimlarini muvofiqlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Tijorat banklarining faoliyati bevosita foydalilik darajasi, risklarni boshqarish mexanizmlari, resurslardan foydalanish samaradorligi va xarajatlar tuzilmasining optimal darajada tashkil etilganligiga bog‘liq. Shu boisdan, bank foydaliligini oshirish masalasi nafaqat daromadlarni ko‘paytirish, balki xarajatlarni oqilona boshqarish va optimallashtirish orqali samaradorlikni ta’minlashni ham nazarda tutadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatida raqobat muhitining keskin kuchaygani, moliyaviy resurslar bozorining diversifikatsiyalashuvi va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanishi natijasida bank menejmenti oldida xarajatlar siyosatini tubdan qayta ko‘rib chiqish zarurati paydo bo‘ldi. Bank xizmatlari turlari ko‘paygani sari, xarajatlarning samarali boshqaruvi foydalilikni oshirishning muhim omiliga aylandi. Shuning uchun zamonaviy tijorat banklari nafaqat daromad manbalarini kengaytirishga, balki mavjud resurslardan oqilona foydalanishga ham katta e’tibor qaratmoqda.

Bank foydaliligining asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari — **aktivlar rentabelligi** va **kapital rentabelligi** — bankning xarajatlar tuzilmasi va ularni boshqarish strategiyasi bilan bevosita bog‘liq. Foyda va xarajatlar o‘rtasidagi nisbat bankning moliyaviy natijalariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, xarajatlarni optimallashtirish bank boshqaruvining strategik ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat daromadlarning sifatini oshirish, balki risklarni kamaytirish, barqaror rentabellikni saqlab qolish va raqobatbardoshlikni ta’minlash imkonini beradi.

Hozirgi bosqichda O‘zbekiston iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari tez sur‘atlar bilan kechmoqda. Bank sektori bu o‘zgarishlarning markazida turibdi: masofaviy xizmatlar, onlayn to‘lov tizimlari, avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlari va sun‘iy intellekt asosidagi tahliliy platformalar xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, raqamli yechimlarni joriy etish dastlabki bosqichda investitsion xarajatlarni oshirsa-da, uzoq muddatda operatsion samaradorlikni ta’minlab, foydalilik darajasini oshiradi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, O‘zbekiston tijorat banklari hozirda bozor iqtisodiyoti sharoitida foydalilikni oshirishning yangi manbalarini izlamoqda. Ular uchun xarajatlarni tahlil qilish, ularni optimallashtirish va boshqaruv qarorlarini ilmiy asosda qabul qilish bugungi kunda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli ushbu maqolada tijorat banklarining foydaliligini oshirishda xarajatlarni optimallashtirishning nazariy asoslari, amaliy yondashuvlari, zamonaviy vositalari hamda ularning iqtisodiy samaradorligi ilmiy asosda yoritiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda iqtisodiy tahlilning bir necha usublari qo‘llanildi. Jumladan:

- **Tizimli tahlil usuli** – bank xarajatlarining asosiy turlari (operatsion, ma’muriy, texnologik, marketing va risk xarajatlari) o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash uchun;

- **Statistik tahlil usuli** – 2020–2024 yillar oralig‘ida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda yirik tijorat banklarining yillik hisobotlari asosida;

- **Taqqoslama tahlil usuli** – O‘zbekiston banklarining xarajat va foyda ko‘rsatkichlarini MDH mamlakatlari (Qozog‘iston, Rossiya, Gruzsiya) bilan solishtirish uchun;

- **Ekspert baholash usuli** – bank menejerlari va moliya ekspertlari fikrlariga asoslanib, xarajatlarni optimallashtirishda eng samarali yo‘nalishlarni aniqlash uchun.

Tahlilda quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar qo‘llanildi:

- Foyda va xarajatlar nisbati
- Aktivlar rentabelligi
- Kapital rentabelligi
- Operatsion xarajatlarning daromadlarga nisbati.

3. Natijalar

3.1. O‘zbekiston banklarida xarajatlar tuzilmasi

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tijorat banklarining umumiy xarajatlarida operatsion xarajatlar 52–55 %, ma’muriy xarajatlar 25 %, va foiz to‘lovlari 20 % ulushni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkichlar bankning foyda darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

2024 yilda o‘rtacha **CIR (Cost-to-Income Ratio)** ko‘rsatkichi 54 % ni tashkil etib, 2020 yildagi 64 % ga nisbatan 10 punktga kamaygan. Bu banklar xarajatlarni optimallashtirish yo‘lida sezilarli natijalarga erishganini ko‘rsatadi.

3.2. Raqamli texnologiyalarning ta’siri

So‘nggi yillarda banklarda joriy etilgan raqamli bank xizmatlari, mobil ilovalar, onlayn kreditlash tizimlari va avtomatlashtirilgan to‘lov platformalari natijasida operatsion xarajatlarni 2020–2024 yillar davomida o‘rtacha 18 % ga kamaygan. Masalan, elektron hujjat aylanishi tizimi (E-Document) va mijozlarni masofadan identifikatsiyalash (Remote KYC) jarayonlari ishchi kuchi xarajatlarini kamaytirib, xizmat ko‘rsatish tezligini oshirgan.

3.3. Foydalilik dinamikasi

Tahlil davrida O‘zbekiston tijorat banklarining o‘rtacha **ROA ko‘rsatkichi 2,3 %**, **ROE esa 18,7 %** ni tashkil etdi. Ushbu o‘shishning asosiy sabablari sifatida xarajatlarni optimallashtirish siyosati, operatsion jarayonlarning avtomatlashtirilishi va xizmatlarning diversifikatsiyasi ko‘rsatildi.

4. Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklarida foydalilikni oshirish bevosita xarajatlarni samarali boshqarish va ularni optimallashtirish bilan uzviy bog‘liqdir. Bank faoliyatining moliyaviy samaradorligini ta’minlashda xarajatlarni tahlil qilish, ularning tarkibiy tuzilmasini qayta ko‘rib chiqish hamda resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish muhim strategik vazifa hisoblanadi. Xarajatlarni optimallashtirish jarayoni bank faoliyatining barcha yo‘nalishlarini — boshqaruv, texnologiya, marketing, infratuzilma, inson resurslari va risklarni boshqarish tizimlarini — kompleks yondashuv asosida ko‘rib chiqishni talab etadi.

Birinchiidan, **operatsion xarajatlarni kamaytirish** foydalilikni oshirishning eng muhim omillaridan biridir. Zamonaviy sharoitda tijorat banklari raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirishga erishmoqda. Masalan, onlayn bank xizmatlari, mobil ilovalar, avtomatlashtirilgan to‘lov tizimlari, elektron hujjat aylanishi va masofaviy xizmat ko‘rsatish platformalari bank faoliyatida inson omilini qisqartirib, tezkorlikni oshiradi hamda xarajatlarni 30–40 foizgacha kamaytiradi. Shuningdek, filial tarmog‘ini optimallashtirish, ya’ni kam rentabelli bo‘linmalarni yopish yoki ularni masofaviy xizmat markazlariga aylantirish orqali ham xarajatlarni darajasi kamaymoqda.

Ikkinchiidan, **xarajatlarni monitoring qilish tizimini joriy etish** foydalilikni oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bunday tizim yordamida bank rahbariyati har bir bo‘limning sarf-harajatlarini real vaqt rejimida nazorat qiladi, samarasiz yo‘nalishlarni aniqlaydi va ichki resurslarni qayta taqsimlaydi. Raqamli analitika asosida ishlab chiqilgan bu tizim bank byudjetini yanada aniq rejalashtirish, moliyaviy oqimlarni optimallashtirish va har bir xizmat turi bo‘yicha xarajat samaradorligini

baholash imkonini beradi. Natijada, moliyaviy nazorat kuchayadi, byudjetdan tashqari ortiqcha xarajatlar kamayadi va bank foyda marjasi oshadi.

Uchinchidan, **inson resurslarini optimallashtirish** zamonaviy bank boshqaruvida muhim o‘rin tutadi. Banklar “lean management” (soddalashtirilgan boshqaruv) modeli asosida ortiqcha byurokratik bosqichlarni qisqartirib, ish jarayonlarini soddalashtirmoqda. “Remote working” (masofaviy ish) modeli joriy etilishi esa xodimlarga qulay sharoit yaratish bilan birga, ofis maydonlari, kommunal to‘lovlar va transport xarajatlarini kamaytiradi. Shu bilan birga, inson kapitaliga sarmoya kiritish — xodimlarni malaka oshirish, ularning samaradorligini oshiruvchi motivatsion mexanizmlarni qo‘llash — bankning uzoq muddatli foydaliligini ta’minlaydi.

To‘rtinchidan, **risk-menejment tizimlarini takomillashtirish** ham xarajatlarni kamaytirish va foydalilikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Samarali risk boshqaruvi noaniqliklarni oldindan aniqlash, kutilmagan zararlarning oldini olish, kredit va operatsion yo‘qotishlarni minimallashtirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli tahliliy vositalar yordamida risklarni prognozlash va baholash bank uchun tezkor qaror qabul qilish imkonini kengaytiradi.

Biroq, mavjud yutuqlarga qaramay, ayrim tizimli **muammolar** ham kuzatilmoqda. Jumladan, ayrim tijorat banklarida raqamli texnologiyalarga o‘tish jarayoni sust kechmoqda; xarajatlarni tahlil qilish mexanizmlari markazlashtirilmagan; ichki audit tizimlari to‘liq avtomatlashtirilmagan. Bu holatlar resurslardan foydalanish samaradorligining pastligiga va xarajatlarning nisbatan yuqori bo‘lishiga olib kelmoqda. Shu sababli tijorat banklarida xarajatlarni optimallashtirish siyosatini chuqurlashtirish, ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish va raqamli yechimlardan kengroq foydalanish zarur.

Kelgusida bank foydaliligini oshirish maqsadida quyidagi yo‘nalishlarga alohida e’tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

- **Raqamli boshqaruv tizimlarini** keng joriy etish orqali har bir operatsiya bo‘yicha xarajatlarni real vaqt rejimida tahlil qilish;
- **Avtomatlashtirilgan audit va hisobot tizimlarini** yaratish orqali moliyaviy nazoratni mustahkamlash;
- **Energiya tejamkor texnologiyalar** va “yashil bank” konsepsiyalarini qo‘llash orqali infratuzilma xarajatlarini qisqartirish;
- **Xodimlar malakasini oshirish** orqali inson resurslaridan samarali foydalanish va xizmat ko‘rsatish sifatini yaxshilash.

Umuman olganda, O‘zbekiston tijorat banklarida xarajatlarni optimallashtirish strategiyasi tobora ilmiy asoslangan va raqamli yondashuvlarga tayangan holda rivojlanmoqda. Yangi texnologiyalar, innovatsion boshqaruv modellari va xalqaro

tajriba uyg‘unligi bank foydaliligini oshirish, raqobatbardoshligini mustahkamlash hamda moliyaviy tizimning barqaror rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

5. Xulosa

Xarajatlarni optimallashtirish bank foydaliligini oshirishning strategik vositasidir. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston tijorat banklari raqamli texnologiyalarni joriy etish, operatsion xarajatlarni kamaytirish va ichki boshqaruv tizimlarini takomillashtirish orqali rentabellikni oshirish yo‘lida izchil harakat qilmoqda.

Kelgusida foydalilikni yanada oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. **Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish** va xizmatlarni to‘liq avtomatlashtirish;
2. **Filial tarmog‘ini optimallashtirish** va “branchless banking” konsepsiyasini rivojlantirish;
3. **Ichki xarajatlar monitoringi tizimini** real vaqt rejimida ishlaydigan raqamli platformalarga o‘tkazish;
4. **Inson resurslari siyosatini qayta ko‘rib chiqish**, malaka oshirish va samaradorlikka asoslangan rag‘bat tizimini joriy etish;
5. **Energiya tejankor texnologiyalar** va ekologik innovatsiyalar orqali inshoot xarajatlarini qisqartirish.

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklarining xarajatlarni optimallashtirish bo‘yicha samarali strategiyasi ularning moliyaviy mustahkamligini ta‘minlab, raqobatbardoshligini oshiradi va milliy iqtisodiyotning barqaror o‘shishiga hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.** “Bank tizimi ko‘rsatkichlari to‘g‘risida hisobot.” – Toshkent, 2024.
2. **O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi.** “Moliya sektori barqarorligi tahlili.” – Toshkent, 2023.
3. **Mirziyoyev Sh. M.** *Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi.* – Toshkent: O‘zbekiston, 2022.
4. **Basel Committee on Banking Supervision.** *Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems.* – Bank for International Settlements, 2017.
5. **World Bank.** *Uzbekistan Financial Sector Assessment Program (FSAP) Report.* – Washington, D.C., 2023.

6. **Osiyo taraqqiyot banki (ADB).** *Financial Stability and Efficiency in Central Asia.* – Manila, 2024.
7. **Davletov, A.** “Tijorat banklarida foydalilikni oshirish omillari va ularning tahlili.” *Moliyaviy tahlil jurnali*, №3, 2023, b. 45–52.
8. **To‘rayev, B. A.** *Bank menejmenti: nazariya va amaliyot.* – Toshkent: TDIU nashriyoti, 2021.

DEVELOPING CHILDREN’S MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE

Leyla Davletboy qizi Yusupova

English Teacher School №4, Takhiyatosh District
Republic of Karakalpakstan Uzbekistan

Annotation: This article explores the significance of motivation in children’s foreign language learning and discusses effective psychological and pedagogical strategies to enhance it. Motivation plays a key role in determining students’ engagement, persistence, and success in language acquisition. The paper highlights both intrinsic and extrinsic motivational factors, provides insights into the teacher’s role in fostering a positive classroom environment, and reviews modern practices used in schools to stimulate interest in language learning.

Keywords: motivation, children, language learning, intrinsic factors, extrinsic motivation, teaching strategies.

In today’s globalized world, foreign language competence is not a luxury but a necessity. However, the effectiveness of language education depends largely on learners’ motivation. Children, in particular, require a learning process that is emotionally engaging, interactive, and purpose-driven. According to educational psychologists such as Deci and Ryan (2000), motivation can be divided into intrinsic (internal interest and enjoyment) and extrinsic (external rewards and recognition) components — both essential for successful language learning.

In the context of early education, teachers play a crucial role in shaping students’ desire to communicate, explore, and express themselves through another language. Therefore, developing children’s motivation to learn a foreign language should be viewed as a continuous process that combines psychological support, innovative methods, and a positive classroom atmosphere.

1. The Role of Motivation in Language Learning

Motivation determines how actively a child engages in learning and how persistently they overcome linguistic difficulties. Highly motivated students tend to retain vocabulary better, practice more frequently, and show greater confidence in communication. Studies show that children who perceive learning as enjoyable and meaningful perform significantly better in language acquisition (Gardner, 2010).

2. Intrinsic Motivation: Learning for Enjoyment and Curiosity

Intrinsic motivation arises when students find joy in learning itself. Teachers can enhance this by:

Using stories, songs, and games that make learning playful and meaningful.

Encouraging creative expression — such as role plays, mini-dramas, or drawing vocabulary pictures.

Promoting a sense of progress, where children feel proud of each small achievement.

For example, in Uzbek primary schools that follow the “Communicative Approach,” teachers report that students become more enthusiastic when lessons include songs, interactive dialogues, and digital resources such as Duolingo or English Kids TV.

3. Extrinsic Motivation: Encouragement and Reward Systems

Extrinsic motivation can be stimulated by external incentives — praise, stickers, points, certificates, or class competitions. While these rewards should not replace genuine interest, they can effectively reinforce effort and perseverance, especially in early stages. For instance, teachers who use “Star of the Week” recognition systems notice an increase in attendance and participation.

4. The Teacher’s Psychological and Emotional Support

A supportive teacher-student relationship is essential for sustaining motivation. Children learn best in a classroom where they feel safe, respected, and emotionally supported. Teachers who demonstrate patience, empathy, and positive reinforcement help reduce language anxiety — one of the main barriers in foreign language learning.

5. Family and Environmental Influence

Parents’ attitudes towards language learning also significantly affect children’s motivation. Encouraging children to watch cartoons, read picture books, or play educational games in a foreign language helps create a natural exposure environment. Schools and families should collaborate to build a consistent motivational atmosphere at home and in class.

Gamification — o‘yin elementlarini ta’lim jarayoniga qo‘shish — bolalarning motivatsiyasini oshirishning samarali usuli. Masalan:

Vocabulary challenges, leaderboards, badges, and interactive quizzes make children feel achievement-driven.

Uzbek schools have started integrating digital platforms like Kahoot! and Quizlet, which turn repetitive exercises into fun competitions.

Research shows that gamified lessons increase participation rates by up to 35% and help students remember new words longer (Sailer et al., 2017).

Storytelling and Role Play

Storytelling activates imagination and personal engagement: Children can create their own endings or act out dialogues in English. Role plays simulate real-life situations, improving communicative competence. For example, a primary school teacher in Takhiyatosh district observed that students who participated in weekly story-

based activities spoke more confidently and willingly in English, even with peers who were initially shy.

Digital tools like interactive apps, cartoons, and language learning websites are essential to maintain interest:

Using apps like Duolingo, Lingokids, or English Kids TV creates a blended learning environment, where classroom lessons are reinforced at home.

Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) experiences can immerse students in English-speaking environments without leaving the classroom.

These methods cater to visual, auditory, and kinesthetic learners, increasing motivation across different learning styles. Children learn a foreign language more easily when they enjoy the process. Playing games, singing songs, and telling stories make lessons fun. Teachers who are kind and patient help children feel confident. Working with friends allows students to practice speaking without fear. Parents can support learning by encouraging reading and watching cartoons in another language. Small rewards and praise make children want to try harder. Using apps and online games keeps learning interesting and exciting. When children feel happy and supported, they enjoy learning and remember more words.

Conclusion

Motivating children to learn a foreign language is not a single task but a lifelong educational goal. A child’s enthusiasm for language learning flourishes when teachers, parents, and peers create a nurturing, creative, and communicative environment.

Developing motivation requires combining psychological support, engaging teaching methods, and continuous positive reinforcement. When children view language learning as an enjoyable adventure rather than an obligation, they not only acquire a new language but also develop confidence, curiosity, and a global mindset.

References

1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
2. Gardner, R. C. (2010). *Motivation and Second Language Acquisition: The Socio-Educational Model*. New York: Peter Lang.
3. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Pearson Education.
4. Ushioda, E. (2011). *Language Learning Motivation, Self, and Identity*. London: Continuum.
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2022). Chet tillarni o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

“PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASH INKLYUZIV TA’LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA”

Raxmanov Maxsetbay Bazarbaevich

Qoraqalpog’iston Respublikasi Xo’jayli tumani
„Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim jarayonida psixologik qo‘llab-quvvatlashning ahamiyati yoritiladi. Maxsus ehtiyojli bolalarning ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiyasini ta’minlashda psixolog, o‘qituvchi va ota-onalarning hamkorligi muhim omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada inklyuziv muhitda ijobiy psixologik muhit yaratish bo‘yicha samarali usullar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, psixologik qo‘llab-quvvatlash, integratsiya, ijobiy muhit, maxsus ehtiyojli bolalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение психологической поддержки в процессе инклюзивного образования. Особое внимание уделяется сотрудничеству психолога, учителя и родителей как важному фактору успешной интеграции детей с особыми образовательными потребностями. Также анализируются эффективные методы формирования позитивной психологической атмосферы в инклюзивной среде.

Ключевые слова: инклюзивное образование, психологическая поддержка, интеграция, позитивная среда, дети с особыми потребностями.

Annotation: This article explores the importance of psychological support in the process of inclusive education. It emphasizes the collaboration between psychologists, teachers, and parents as a key factor in the successful integration of children with special educational needs. The article also analyzes effective strategies for creating a positive psychological environment within inclusive settings.

Keywords: inclusive education, psychological support, integration, positive environment, children with special needs.

Bugungi kunda jamiyatimiz uchun eng muhim yo‘nalishlardan biri — har bir bolaning, uning imkoniyatlari va ehtiyojidan qat’iy nazar, munosib ta’lim olish imkoniyatiga ega bo‘lishidir. **Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek:**

«Imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta’limni har tomonlama rivojlantiramiz.» Bu so‘zlar davlatimizning Ta’lim tizimida inklyuziya tamoyillarini hayotga tatbiq qilishga bo‘lgan qat’iy sadoqatini aks ettiradi. Aslida, inklyuziv ta’lim — bu maxsus ehtiyojga ega bo‘lgan bolalarni alohida muassasalarga emas, balki umumta’lim muhitiga, tengdoshlar bilan birga, qo‘llab-quvvatlanib, jismonan va ruhiy jihatdan moslashtirilgan tarzda o‘qitishdir.

Bunday yondashuvning jamiyat uchun ikki tomonlama foydasi bor: bir tomondan, maxsus ehtiyojli bolalar o‘z huquq va imkoniyatiga ega bo‘ladi; boshqa tomondan, sog‘lom bolalar ham empatiya, hurmat va tenglik qadrlarini bolalikdan egallaydi. Shu sababli, inklyuziv ta’lim tizimida psixologik qo‘llab-quvvatlash muhim omilga aylanib bormoqda — nafaqat bolalar, balki o‘qituvchilar, ota-onalar va jamiyat uchun.

1. Inklyuziv ta’lim va psixologik qo‘llab-quvvatlashning o‘zaro bog‘liqligi

Inklyuziv ta’lim — bu nafaqat barcha bolalarni bir joyda o‘qitish, balki ularning psixologik, ijtimoiy va hissiy ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularni jamiyat hayotiga to‘liq qo‘shish demakdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday degan edi: “Ta’limda inson manfaatlari ustuvor bo‘lishi, har bir bola o‘z salohiyatini to‘liq namoyon eta oladigan muhit yaratilishi kerak.” Shu nuqtai nazardan, psixologik qo‘llab-quvvatlash inklyuziv ta’lim tizimining ajralmas qismidir. U o‘qituvchilarning o‘zini qadrlash hissini oshiradi, ijtimoiy moslashuvni osonlashtiradi va ta’lim jarayonidagi stressni kamaytiradi. Psixologik yordam berilmagan holatda esa, bola o‘zini chetda his etishi, o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqi pasayishi mumkin.

2. Psixolog, o‘qituvchi va ota-onalarning hamkorligi

Inklyuziv ta’limda muvaffaqiyatning asosiy kaliti — bu hamkorlik. Har bir bolaning shaxsiy rivojlanishi uchun psixolog, o‘qituvchi va ota-onalar bir tizim sifatida ishlashi zarur. Psixolog bolaning individual psixologik xususiyatlarini o‘rganadi, unga mos adaptatsiya dasturlarini ishlab chiqadi. O‘qituvchi o‘quv jarayonini moslashtiradi, farqlangan yondashuvni qo‘llaydi va ijobiy sinf muhitini yaratadi. Ota-onalar esa bolani uy sharoitida qo‘llab-quvvatlab, ta’lim muassasasi bilan doimiy aloqada bo‘lishi kerak.

Bu hamkorlik orqali bola o‘ziga bo‘lgan ishonchni tiklaydi, sinf jamoasiga integratsiyalash jarayoni osonlashadi. Shunday qilib, psixologik qo‘llab-quvvatlash nafaqat bolaning, balki uning atrofidagi butun muhitning ijobiy o‘zgarishiga xizmat qiladi.

3. Psixologik qo‘llab-quvvatlashning amaliy mexanizmlari

Inklyuziv muhitda samarali psixologik yordamni tashkil etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ish olib borish muhim:

- Psixologik diagnostika – bolalarning hissiy holati, ijtimoiy moslashuv darajasi va o‘qishga motivatsiyasini muntazam baholash;

- Treninglar va guruh mashg‘ulotlari – sinfdagi bolalar o‘rtasida hamjihatlik, hurmat va empatiya hissini kuchaytiruvchi mashg‘ulotlarni o‘tkazish;

- O‘qituvchilar uchun metodik ko‘mak – inkluziv sinfda ishlash psixologiyasiga oid seminarlar, treninglar tashkil etish;

- Ota-onalar bilan ishlash – farzandining individual ehtiyojlarini to‘g‘ri tushunish va uni ijobiy ruhda qo‘llab-quvvatlashga o‘rgatish.

Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida psixologik qo‘llab-quvvatlash jarayonini yanada takomillashtirish mumkin. Masalan, onlayn psixologik maslahatlar, raqamli kuzatuv tizimlari va o‘quvchilar uchun maxsus mobil ilovalar orqali ularning holatini doimiy tahlil qilib borish amaliyoti joriy etilmoqda.

Inklyuziv ta’lim o‘z navbatida butun bolalar muhitini ijobiy tomonga o‘zgartirishga xizmat qiladi. UNICEF ma’lumotiga ko‘ra: «Inklyuziv ta’lim barcha bolalar uchun o‘qish natijalarini yaxshilaydi». Metodologik jihatdan ham rivojlanish kuzatilmoqda: maktab rahbarlari va o‘qituvchilar uchun “inklyuziv va raqamli maktab” modelini shakllantirish bo‘yicha treninglar o‘tkazilmoqda. Biroq, hali ham ayrim sohalarda – infratuzilma jihozlanishi, o‘qituvchilarning inkluziv kompetensiyalari, maxsus yordamchi xizmatlar (masalan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun mos jihozlar) — bu sohada imkoniyatlar mavjud.

Bolalar bilan ishlashda psixologik qo‘llab-quvvatlash tamoyillari

Inklyuziv sinfdagi har bir bola o‘ziga xosdir. Psixologning vazifasi – bu farqlarni yo‘qotish emas, har bir bolaning individualligini e’tirof etish va unga mos yondashuvni topishdir.

Shu sababli quyidagi tamoyillar asosida ish olib borish tavsiya etiladi:

Qabul qilish – bolaning holatini, xulqini yoki imkoniyatini baholamasdan, uni shaxs sifatida to‘liq qabul qilish.

Ishtirokchilik – bolaning o‘qish va sinf faoliyatida faol qatnashishini rag‘batlantirish.

Motivatsiya va o‘ziga ishonchni shakllantirish – ijobiy fikrlar, kichik yutuqlarni e’tirof etish, o‘z kuchiga ishonchni mustahkamlash.

Stressni kamaytirish – o‘quv muhitini xavfsiz, tinch va qo‘llab-quvvatlovchi tarzda tashkil etish.

2. O‘qituvchilarga tavsiyalar

O‘qituvchi inklyuziv sinfdan psixologik muhitning asosiy yaratuvchisidir. Psixolog sifatida quyidagi yo‘nalishlarda ularga ko‘maklashish zarur:

Har bir bolaning rivojlanish xaritasini yuritish – kuchli va sust tomonlarini aniqlab, shunga mos topshiriqlar berish.

O‘qituvchilarni psixologik tayyorlash – inklyuziv yondashuv, konfliktologiya, stress-menejment bo‘yicha muntazam seminarlar tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta’lim – bu jamiyatda tenglik, insonparvarlik va mehr-oqibat tamoyillarini ro‘yobga chiqaruvchi eng muhim ta’lim yo‘nalishidir. Uning samarali faoliyat yuritishida psixologik qo‘llab-quvvatlash markaziy o‘rinni egallaydi. Chunki har bir bola, ayniqsa maxsus ehtiyojga ega bo‘lgan bola, o‘zini qadrlangan, tushunilgan va qo‘llab-quvvatlangan holatda his etganidagina to‘laqonli o‘qish va rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Hech bir bola e’tibordan chetda qolmasligi kerak. Har bir farzand biz uchun aziz, har biri jamiyatimizning ertangi kuni.” O‘zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar — yangi inklyuziv maktablarning tashkil etilishi, psixologik xizmatlarning kuchaytirilishi, o‘qituvchilarning malaka oshirishi — bularning barchasi bolalar farovonligi yo‘lida tashlangan muhim qadamlardir. Biroq bu jarayonning muvaffaqiyati faqat maktab yoki hukumat darajasida emas, balki butun jamiyat — ota-onalar, pedagoglar, psixologlar va hamjamiyatning birgalikdagi sa’y-harakatlariga bog‘liq. Shuning uchun, har bir inklyuziv muhitda quyidagi tamoyillarni hayotga tatbiq etish muhimdir:

- Har bir bola uchun individual yondashuv;
- Ijobiy va qo‘llab-quvvatlovchi psixologik muhit yaratish;
- O‘qituvchi, psixolog va ota-onalarning uzviy hamkorligini ta’minlash;
- Jamiyatda inklyuziya madaniyatini keng targ‘ib qilish.

Natijada, inklyuziv ta’lim nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki barcha bolalarning ruhiy, ijtimoiy va intellektual rivojiga xizmat qiladi. Psixologik qo‘llab-quvvatlash esa bu jarayonning barqarorligini ta’minlovchi, insoniy qadriyatlarni mustahkamlovchi asosiy omildir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi — Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2022. (Prezidentning ta’limda inson manfaatlarini ustuvor qilish haqidagi nutqlari asosida.)
2. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. Inklyuziv ta’lim konsepsiyasi va uni bosqichma-bosqich joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi. — Toshkent, 2021.
3. Yusupova M. A. Inklyuziv ta’limda psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimi. — “Pedagogik ta’lim” jurnali, №3, 2023. — 45–52-betlar.

Xorijiy manbalar:

4. UNICEF. Inclusive Education: Ensuring Access for All Children. — New York, 2022.

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ ӘЙЙЕМГИ ДӘСТҮРИЙ МӘДЕНИЯТЫ (АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ТАБЫЛМАЛАР ТИЙКАРЫНДА)

Турдымуратова Динара

Қарақалпақ мәмлекетлик университети 2-курс магистранты

Аннотация: Қарақалпақстан жеринде бронза дәуиринде еки археологиялық мәдениятты пайда еткен қәуимлер хәм олардын турмиси хакинда. Бул макаламизда Каракалпак жеринде даслепки дауирде пайда болган ьадениятлар хаккында толикрак магниуматка ийе боламизю .Булар Суўжарған хәм Тазабағжап.

Калит сўзлар: Қарақалпақ жеринде мәденияттиң пайда болыуы, Тазабағжап мәденияти, Суўжарған мәденияти, Қарақалпақстандағы бронза дәуириндеги қазып изертленген естеликлерге, дийханшылық, шаруашылық

Annotation: This article discusses the peoples who created two archaeological cultures in the territory of Karakalpakstan during the Bronze Age, as well as their way of life. In our work, we will gain more detailed information about the cultures that emerged in the early periods in the Karakalpak land — these are the Suyargan and Tazabagyab cultures.

Keywords: Emergence of culture in Karakalpak land, Tazabagyab culture, Suyargan culture, archaeological monuments of the Bronze Age in Karakalpakstan, agriculture, economy.

Аннотация: В данной статье рассматриваются народы, создавшие две археологические культуры на территории Каракалпакстана в эпоху бронзы, а также их образ жизни. В нашей работе мы подробнее познакомимся с культурами, возникшими в ранний период на каракалпакской земле — это Суужарганская и Тазабагыбская культуры.

Ключевые слова: Возникновение культуры на каракалпакской земле, Тазабагыбская культура, Суужарганская культура, археологические памятники бронзового века в Каракалпакстане, земледелие, хозяйство.

Қарақалпақстан жеринде бронза дәуиринде еки археологиялық мәдениятты пайда еткен қәуимлер жасайды. Булар Суўжарған хәм Тазабағжап мәденияти болып есапланады. Б.э. шекемги 2 мыңыншы жыллар ортасында Орта Азияның кубла районларында дийханшылық пенен шуғылланып, қоңсы қәуимлер менен экономикалық-мәдений байланыста болып жасаған қәуимлердиң бир топары Әмиўдәрьяны өрлеп келип, Ақшадәрья дельта бойындағы Келтеминардың урпақлары менен араласып хәм суўжарған мәденияттын пайда етеди. Кубла Арал жерлери, кубладағы дийханшылық орайлары менен арқадағы кең далалықта

жасаған көшпели шаруалар арасында жайласқаны ушын, кублалылардың мәдениет тәсири көшпели қәуімлерге хәм Кубла Арал халықлары арқалы өткен. Суўжарғанлылар, суўғарып дийханшылық етеди, шаруашылық хәм балықшылық пенен де шуғылланады. Оларда өндириўши хожалық түри өмир сүреди. Суўжарғанлардың материаллық мәдениетинде, әсиресе, гүлал ыдыслардың түри, нағыслары Түркменстанның кубла районында, Анаў мөканында хәм Иранның шығыс таў етеклеринде жасаған қәуімлердин хожалық буйымларына уқсаўы, бул еллер арасындағы мәдениет байланысларды дәлиллейди. Суўжарғанлылар бронза дәуиринде Қазақстан аймағында жасап хәм «Федоров» мәдениетин пайда еткен көшпелилер менен де мәдениет байланыста болған. Суўжарған мәдениетинә тийисли естеликлерге: Қамыслы 1,2, Жанбас 6, Базар 1,2 хәм Қаўынлы 1 жатады⁵⁴.

Б.ә.шекемги XV әсирде, Суўжарғанлар менен иргелес Тазабағжап мәдениетин пайда болады. Тазабағжап мәдениетиниң пайда болыўына б.ә. шекемги 2 мыңыншы жыллары кубла Арал бойларына, жергиликли халықлар арасына кубла Урал бойларында Сруб мәдениетин пайда еткен, батыс Қазақстанда хәм Сибирьде шаруашылық пенен шуғылланған қәуімлердин араласыўы себеп болады. Нәтийжеде Тазабағжаплылар, Евразиядағы бронза мәдениетин пайда еткен халықлар қурамына араласады. Евразияның көшпели қәуімлери, мал жайлаў излеп хәм Орта Азияның кубла районларына араласады. Соның менен бирге, Тазабағжаплылар, Орта Азияның кубла районларындағы отырықшы дийханшылық мәдениетин пайда еткен халықлар менен де байланысын үзбейди. Усы дәуирдеги исленген Тазабағжаплылардың таярлаған гүлал ыдыслары Қазақстан, Сибирь хәм Волга бойы жерлериндеги жасаған халықлардың гүлал буйымларына уқсас болады. Бирақ, Тазабағжап мәдениетин өзине тән өзгешелиги менен, Шығыс Европадағы көшпели шаруалар пайда еткен Сруб мәдениетинан, Қазақстан хәм Сибирьдеги Андронов мәдениетинан айрылып турады. Себеби Тазабағжапшылардың хожалығы қурамалы болып хәм бул жерде дийханшылық кең тарайды. Тазабағжапшылардың турақ жайлары еки-үш бөлмели жайлардан турып, олар бир-биринен 30-150 м қашықтықта, канал жағаларында хәм атыз басларында жайласады.

Тазабағжаплылар, бронза әсиринде Әмиўдәрьяның ески тармағы Ақшадәрья дельта бойларында суўғарып дийханшылық етеди. Дийханшылық егинлерин суўғарыўда хәм Әмиўдәрьяның тасқын суўларынан пайдаланады. Дийханшылықта тәжирийбелер топлап, гүлше атызларға, салмалар арқалы суўларды апарып, жап қазып хәм егислик жерлердин көлемин кеңейтеди. Дийханшылықтың қазып, егислик жерлердин көлемин кеңейтеди хәм

⁵⁴ Мәмбетуллаев М., Туребеков М. Қарақалпақстан тарийхы. Нөкис «Қарақалпақстан» 2010.

дийханшылықтың өнимин арттырады. Қарақалпақстандағы бронза дәуіріндегі қазып изертленген естеликлерге Жанбас -21-30-33, Қават 3, Анка 5, Көкше 16-19 хәм басқалар киреди. Усы ўақытта қәнийгелескен өнермент усталар болып, олар мыс, бронзадан моншақ, жүзик хәм сырға ислейди. Ең дәслеп өнермент усталар өз қәуим ағзаларының талабын қанаатландырыў ушын ислеген. Олар сатыў-сатып алыў ушын таярламаған. Жәмийет ағзалары өнермент-усталарды азық-аўқат өнимлери менен тәмийинлеп отырған. Қабат 3 мөкан жайынан бронзадан исленген қураллар ислейтуғын устахана орны ашылып хәм изертленди. Бул жерден қурал ислейтуғын қәлиплер, металл хәм қураллардың сынықлары табылды. Көкше 3 мөканы әтирапында бронза дәуіріндегі қәбирстанда қазып хәм изертленди. Қабирлердегі өликлерди бүкшейтип, бас сүйеклерин батысқа қарап жерлеген. Гейде ерли зайыптарды бир қәбирге, аўқатлар салынған ыдыслар, қураллар хәм безениў затлары менен бирге салып жерлеген. Бул қәбирстан, үлкен туўысқан қәуимге тийисли болған⁵⁵.

Қарақалпақстанның әййемги Хорезм менен жақыннан қатнаста болыўы, оның мәдениятына да әдеўир тәсир тийгизген. Хорезм халықлары VI-VIII-әсирлерден баслап-ақ Арал жағаларындағы «батпақтықтағы қалалар» турғынлары менен мәдений қатнасықлары Әмиўдәрьяның аяғындағы «Күйик қала», «Төкқала» қусаған археологиялық естеликлерде де көринеди.⁵⁶ Бул қалалардан шыққан материаллық естеликлериндегі жазылған қарақалпақлардың урыў-атамаларына сәйкес келетуғын дереклер бугинги тарийхшыларымызды хайран қалдырмақта. Топырақ қала сарайының гейбир залларында, хәр түрли жергиликли бояўлар менен дийўалға салынған декоратив нағыслар болған.

Тахтакөпир районының территориясынан табылған «Барақ там» да Хорезм архитектурасы менен көшпелилердиң қара ўй соғыў дәстүрлери араласқан. Археологлардың болжаўлаўынша, жайдың екінши этажының төбеси, кийиз бенен жабылып турған.⁵⁷ Усы жағынан қарағанда, көрнекли илимпаз С. П. Толстовтың «Әййемги Хорезм мәдениятын излеп» деп аталған мийнети қарақалпақ халқының шығысын изертлеўде де оғада бахалы мийнет болып есапланады. Бирнеше дәўирлерди өз ишине алатуғын «Аяз қала», «Бурлы қала», «Қой қырылған қала», «Қырық ңыз қала», «Дәў кескен қала» материаллары буның айқын дәлийли бола алады. Бул қалалардың, тарийхы қарақалпақлардың әййемги дәуир тарийхы менен оғада үнлес. Сонлықтанда бул естеликлердиң тарийхий шығысына үлесин қосқан жас илимпаз Ю. П.

⁵⁵ Мәмбетуллаев М., Туребеков М. Қарақалпақстан тарийхы. Нөкис «Қарақалпақстан» 2010.

⁵⁶ А. Алламурастов. «Қарақалпақстан искусствосының тарийхынан», Нөкис 1958 7-бет

⁵⁷ С. П. Толстов. «Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции» АН. УзССР в 1955-56, «Советский археолог», 1958 1.

Маньлов «Бул естеликлер эйjemги Хорезмниң ҳазирги халықлары менен бир қатарда қарақалпақ халықларының антик дәўиринен дерек береди»⁵⁸ - деп туўры көрсеткен еди. Усы дәўирдеги мәдениеттың қарақалпақ халқына қатнасы мәселеси ҳаққында сөз болғанда да, биз сөзсиз халық аўзындағы аңызлар ҳәм бул аңызлардың тарийхый шынлығы мәселесине тоқтамай өте алмаймыз. Себеби қанлы урыслар дәўир тариихларын жоқ етип жибергенлиги де мәлим. Бирақ сол дәўирлердиң елеси атадан балаға, баладан әўладларға өтип, аңызлар арқалы өз изин қалдырады. Ал бул ауыеки естеликлер өтип кеткен тарийхымыздың ерте дәўирлерин тирилтиўге ҳәрекет жасайды. Соның ушын да академик Марат Нурмухамедов: «Қарақалпақ поэзиясының дереклери оғада ерте заманлардан, әйjemги уакытлардан басланады. Халық поэтикалық сөзсиз жасай алмайлы. Ал оның әдебиятынын сағалары оғада ерте ўакытлардан, қарақалпақ халқы келип шыққан әйjemги массагетлер, черноклобуки, пененег, қыпшақ ноғай аўқамларынын руўхый өмиринен излеў керек»⁵⁹ -деп көрсеткен еди. «Қарақалпақ халқының тарийхы да ашылмай атыр. Жазба тарийх сақланбаған. Солай болсада бул салада әдебият естеликлери жәрдем бериўи мүмқин» — деп есаплайды академик М. К. Нурмухамедов⁶⁰.

Бизиң үлкемиз әйjemги естеликлер орайы. Бул илимий орай пүткил дүнья алымлары тәрәпинен де мақуланған. Буннан тысқары бул қазылмалардан табылған дәскелер, антропологиялық өзгешеликлер қарақалпақлар турмысынан узақлап кете алмайтуғыны да анықланған. Соның ушын, бизиң археологларымыз бул жаналықлар ҳаққында әдеўир китаплар да жазып жүр.

Бирақ бул жаңалықлар халық массасына терең жетип барып атырған жоқ. Сол тийқарда ҳазирги Қарақалпақстан жеринен табылған қазылмаларды үшке бөлип қараў мүмқин.

1. Бизиң эрамыздан бурынғы дәўирде пайда болған қалалар: булардың қатарына «Миздақхан», «Барақ там», «Кердер», «Бурлы қала», «Қырық қыз», «Қой қырылған қала», «Жамбас қала» ҳәм басқа да естеликлерди көрсетиў мүмқин.

Бизиң эрамыздан баслап, қарақалпақ атамасы пайда болған IX әсирге шекемги естеликлер. Бўлардан: «Шылпық», «Кердер» (Кердер тап) IX әсирге шекем өмир сүрген, «Моншақлы», «Мазлумхан сулыў», «Кат» ҳәм тағы басқалар.

Шыңғыс хан басқыншылығы дәўириндеги қалалар қатарына «Қият», «Күйик қала», «Жампық қала», «Гүлдирсин» ҳәм басқалар киреди.

⁵⁸ Ю. П. Маньлов «Археологические памятники Султануиздага эпохи античности и средневековья» автор Ф. К. И. Н. Ташкент, 1972 жыл

⁵⁹ М. Нурмухамедов. «Қарақалпақ жазба әдебиятының дәрәйя ҳаққында», Амиўдәрәя, 1968 жыл, № 6

⁶⁰ М. Нурмухамедов. «Қарақалпақ жазба әдебиятының дәрәйя ҳаққында», Амиўдәрәя, 1968 жыл, № 6

ПАЙДАЛАНЫЛАН АДЕБИЯТЛАР:

1. Мәмбетуллаев М., Туребеков М. Қарақалпақстан тарийхы. Нөкис «Қарақалпақстан» 2010.
2. А. Алламурастов. «Қарақалпақстан искусствосының тарийхынан», Нөкис 1958 7-бет
3. С. П. Толстов. «Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции» АН. УзССР в 1955-56, «Советский археолог», 1958 1.
4. Ю. П. Манылов «Археологические памятники Султануиздага эпохи античности и средневековья» автор Ф. К. И. Н. Ташкент, 1972 жыл
5. М. Нурмухамедов. «Қарақалпақ жазба әдебиятының дөрөйәй хаққында», Амиўдәрәя, 1968 жыл, № 6
6. М. Нурмухамедов. «Қарақалпақ жазба әдебиятының дөрөйәй хаққында», Амиўдәрәя, 1968 жыл, № 6

INGLIZ TILI O‘QITISHDA GAMIFIKATSIYA METODINING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI

Qoirova Umida Uyg'un qizi

O‘zbekiston davlat Jahon tillari universiteti 1-kurs talabasi

qoirovaumida@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tili ta’limida gamifikatsiya metodining psixolingvistik asoslarini ilmiy jihatdan o‘rganishga bag‘ishlangan. Gamifikatsiya (o‘yinlashtirish) — bu o‘quv jarayonida o‘yin elementlari, ball tizimi, raqobat va mukofotlar orqali o‘quvchilarni faol o‘rganishga undovchi metodik yondashuvdir. Tadqiqotda ingliz tili darslarida gamifikatsiya metodining qo‘llanilishi o‘quvchilarning motivatsiyasi, diqqatni jamlash darajasi, xotira faoliyati va emotsional holatiga qanday ta’sir ko‘rsatishi psixolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilindi.

Maqolada ta’kidlanishicha, gamifikatsiya insonning hissiy-kognitiv tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi, bu esa til o‘rganish jarayonini osonlashtiradi va barqaror natijalar beradi. Tadqiqot jarayonida 80 nafar talaba ishtirokida eksperimental darslar o‘tkazilib, gamifikatsiya elementlarining ta’siri empirik asosda o‘lchandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘yinlashtirilgan darslarda o‘quvchilar an’anaviy metodlarga nisbatan ko‘proq faollik, kuchli motivatsiya va ijodiy yondashuv namoyon etgan.

Kalit so‘zlar: gamifikatsiya, psixolingvistika, motivatsiya, kommunikativ kompetensiya, ingliz tili ta’limi, interaktiv metod, o‘yin texnologiyalari.

Kirish. XXI asrda ta’lim jarayonining globallasuvi, raqamli texnologiyalarning keng qo‘llanilishi va inson tafakkurining o‘zgaruvchanligi o‘qitish metodlarini yangilash zaruratini tug‘dirdi. Ayniqsa, xorijiy tillarni o‘qitishda o‘quvchilarning faolligini, qiziqishini va nutqiy kompetensiyasini oshirish maqsadida psixologik va lingvistik yondashuvlarni uyg‘unlashtirish talab etiladi.

Gamifikatsiya — bu ta’lim jarayoniga o‘yin mexanizmlarini integratsiya qilish orqali motivatsiyani kuchaytiruvchi va o‘rganish jarayonini emotsional jihatdan boyituvchi metoddir. O‘yin elementlari o‘quvchining miyasi faoliyatini rag‘batlantiruvchi neyropsixologik omillarni ishga soladi, shu sababli gamifikatsiya nafaqat didaktik, balki psixolingvistik asosga ham ega.

Psixolingvistika nuqtai nazaridan, tilni o‘rganish jarayonida inson miyasi idrok (persepsiya), xotira (memoriya), tafakkur (kognitsiya) va nutq faoliyati (verbalizatsiya) kabi mexanizmlardan foydalanadi. O‘yin jarayonida esa bu mexanizmlar tabiiy faollashadi — o‘quvchi stresssiz, zavq bilan, raqobat va mukofot hissi orqali o‘rganishga intiladi.

O‘zbekiston ta’lim tizimida ham interfaol yondashuvlar va innovatsion metodlar joriy etilmoqda. Xususan, “Xorijiy tillarni o‘qitishni rivojlantirish milliy strategiyasi (2020–2030)”da o‘quvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish, o‘rganishga ijobiy muhit yaratish hamda o‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalar bilan ishlash malakasini oshirishga alohida e’tibor qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, gamifikatsiyaning psixolingvistik asoslarini o‘rganish nafaqat amaliy, balki nazariy ahamiyatga ham ega.

Metodologiya. Tadqiqot **aralash metodologik yondashuv (mixed-methods approach)** asosida olib borildi. Ya’ni sifat (qualitative) va miqdoriy (quantitative) ma’lumotlar birgalikda tahlil qilindi. Tadqiqot ishtirokchilari sifatida Toshkent shahridagi uchta oliy ta’lim muassasasining “Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili” yo‘nalishida o‘qiyotgan 80 nafar talaba tanlab olindi.

Tadqiqot 2 bosqichda o‘tkazildi:

➤ **1-bosqich (Nazorat guruhi):** an’anaviy metod asosida ingliz tili darslari o‘tkazildi.

➤ **2-bosqich (Tajriba guruhi):** darslarda “Kahoot!”, “Quizizz”, “ClassDojo”, “Duolingo”, “Wordwall” kabi gamifikatsion platformalardan foydalanildi.

Psixolingvistik ko‘rsatkichlar sifatida quyidagilar tanlandi:

- **Motivatsiya darajasi** (Likert shkalasi orqali);
- **Diqqatni jamlash tezligi** (reaksiya va test topshirish vaqtiga qarab);
- **So‘z boyligi** (100 so‘zli lug‘aviy test asosida);
- **Xotira faolligi** (takroriy testlar orqali).

Olingan natijalar **SPSS statistik dasturi** yordamida tahlil qilindi. Miqdoriy ma’lumotlar uchun t-test, sifat jihatidan esa intervyu va kuzatuv natijalari kontent-tahlil orqali o‘rganildi.

Nazariy asos sifatida quyidagi manbalardan foydalanildi:

- **Vygotskiy (1986)** – til va tafakkur o‘zaro ta’siri;
- **Leontyev (1978)** – faoliyat nazariyasi;
- **Piaget (1954)** – kognitiv rivojlanish bosqichlari;
- **Hymes (1972)** – kommunikativ kompetensiya nazariyasi.

Gamifikatsiya elementlari ana shu psixolingvistik jarayonlarni qo‘llab-quvvatlaydigan o‘qitish vositasi sifatida talqin qilindi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, gamifikatsiya asosida o‘tkazilgan darslarda talabalar:

- 70% holatda yuqori motivatsiya ko‘rsatgan;
- 60% tezroq reaksiya bildirgan;
- 55% ko‘proq so‘zlarni eslab qolgan;
- 80% darslarda faol ishtirok etgan.

Bu holat gamifikatsiya metodining psixolingvistik asoslari — diqqatni faollashtirish, hissiy barqarorlikni ta’minlash va motivatsion muhit yaratish bilan izohlanadi.

Psixolingvistika nuqtai nazaridan, o‘yin elementlari miya faoliyatining “dopamin tizimi”ni faollashtiradi, bu esa o‘quvchini quvonch, ishtiyoq va muvaffaqiyat hissiga olib keladi. Shunday qilib, gamifikatsiya o‘quv jarayonini “kognitiv yuklama”dan “hissiy qoniqish”ga aylantiradi.

Shuningdek, o‘yin asosidagi mashg‘ulotlarda o‘quvchilar o‘zaro muloqot qiladi, bu esa kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi. Ular xatolardan qo‘rqmay, erkin fikrlashni o‘rganadi. Bu jihatdan gamifikatsiya psixolingvistik jarayonni tabiiylashtiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa. Gamifikatsiya — ingliz tili o‘qitishda psixolingvistik mexanizmlarni faollashtiruvchi innovatsion metod sifatida o‘zining samaradorligini isbotladi. U **motivatsiya, xotira, diqqat, tafakkur va emotsional holat** kabi psixologik jarayonlarni o‘yin orqali tabiiy yo‘l bilan rag‘batlantiradi. Tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy xulosalar quyidagilardir:

Gamifikatsiya o‘quvchilarda **o‘rganishga nisbatan ijobiy hissiy fon** yaratadi, bu esa tilni o‘zlashtirishni tezlashtiradi.

O‘yin elementlari o‘quvchilarning **diqqat va xotirasini faollashtiradi**, ularni ijodiy fikrlashga undaydi.

Gamifikatsiya metodini joriy etish **psixolingvistik yondashuvga asoslangan dars modellarini** yaratish zaruratini tug‘diradi.

O‘qituvchilarni gamifikatsiya texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha **psixolingvistik tayyorgarlikdan** o‘tkazish muhim.

Raqamli ta’lim platformalari orqali o‘yin mexanizmlarini **shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim** tizimiga uyg‘unlashtirish kerak.

Shunday qilib, gamifikatsiya ingliz tili o‘qitishda nafaqat o‘yin elementi sifatida, balki **psixolingvistik asosli pedagogik strategiya** sifatida o‘rganilishi va tatbiq etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Vygotsky, L.S. Thought and Language. MIT Press, 1986.
2. Leontiev, A.A. Activity, Consciousness, and Personality. Prentice Hall, 1978.
3. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining “Gamification”. Proceedings of MindTrek, 2011.
4. Hymes, D. Communicative Competence. Cambridge University Press, 1972.

5. Zichermann, G., & Cunningham, C. Gamification by Design. O’Reilly Media, 2011.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori, “Xorijiy tillarni o‘qitishni rivojlantirish strategiyasi 2020–2030”, Toshkent, 2020.
7. Gee, J.P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Palgrave Macmillan, 2003.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	MEHNAT HUQUQLARINING TENGLIGI, MEHNAT SOHASIDA KAMSITISHNI TAQIQLASH PRINSIPINING MOHIYATI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Ma’rufjonov Burhonjon	4
2.	JAMIYATDA HUQUQIY ONG VA MADANIYATNI YUKSALTIRISH VOSITALARI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Qurbonova Bibixonim	8
3.	MAHORATLI PEDAGOGLAR QANDAY BO’LISHI LOZIM Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Turdaliyeva Farangiz Jahongir qizi	13
4.	NOGIRONLIGI BO’LGAN SHAXSLAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Ergasheva Madinabonu Erkinjon qizi	19
5.	TA’LIM TIZIMIDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi	25
6.	XODIMLAR VA ISH BERUVCHILARNING IJTIMOIIY SHERIKLIKDAGI VAKILLIGI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Qimmatboyev Muhsinjon Furqatjon o’g’li	28
7.	O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLALAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATLARI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi	32
8.	INTELLEKTUAL MULKNI MUHOFAZA QILISHDA XALQARO SHARTNOMALARNING O’RNI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Mahmudov Ozodbek	36
9.	VOYAGA YETMAGANLAR JINOYAT ISHLARINI YURITISHDAGI BA’ZI JIHATLAR Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Soliyeva Ruxshona Avazbek qizi	42
10.	AHOLI BANDLIGINI TA’MINLASH BORASIDA QONUNCHILIK HUJJATLARI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Sulaymonova Sanobarxon Abdullajon qiz	46
11.	MARKAZIY OSIYODAGI BARQARORLIK O’ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING MUHIM USTUVOR YO’NALISHI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Mirzayeva Yasmina Xatamjon qizi	50
12.	VOYAGA YETMAGANLARNING JINOYAT ISHLARI BO’YICHA ULARNING HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING O’ZIGA XOSLIGI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Komilova Zuhra Muxtorjon qizi	55
13.	MEROS BILAN BOG’LIQ MASALALAR XUSUSIDA FIKRLAR	60

	Xashimov Ravshan Rayimjonovich Hasanboyeva Gavharoy Dilshodjon qizi	
14.	O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BOLALAR MEHNATINING HUQUQIY KAFOLATLARI Usmonova Odinaxon Xabibjonovna Ortiqaliyeva Nasibaxon Muhammadjon qizi	64
15.	JINOIY JAVOBGARLIK TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI Mirzaahmatov Shohjahon Ulug‘bek o‘g‘li	68
16.	JINOYAT QONUNCHILIGIDA LEBERALLASHTIRISH JARAYONLARI Ergashaliyev Ayyubxon Oribjon o‘g‘li	72
17.	MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT ISHTIROKINI KAMAYTIRISHNING AHAMIYATI Xurramova Guzal Ravshanovna	77
18.	ДЖАЗОВОЕ ФОРТЕПИАНО XXI ВЕКА: НОВЫЕ ИМЕНА Асминкина Ольга Павловна	83
19.	TEACHING COMPLIMENT AND COMPLAIN TO ESL/EFL LEARNERS Dona Usmonova Elvira Shayakhmetova	91
20.	YOSHLAR NUTQIDAGI KOD ALMASHTIRISH HODISASINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI Akbaraliyeva Robiyaxon Tohirjon qizi	98
21.	MOVARAUNNAHRLIK ALLOMALARNING ARAB TILI RIVOJIDAGI O‘RNI VA ROLI Jamalov Lutfilla Keunimjayevich	101
22.	TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INTERNET Karomatova Sevinch Nuraliyevna	106
23.	IMKONYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLAB-QUVVATLASH: PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK YONDASHUV, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR Abdullayeva Yulduz Muftillo qizi G‘iyosova Charosxon Adizjon qizi	108
24.	BOSHLANG‘ICH SINFDI EPIK ASARLAR USTIDA ISHLASH METODIKASI Qahhorova Abera Sharopovna	115
25.	BOZOR HAJMINI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR NAZARIY ASOSLARI Quljanov Jahongir Baxtiyorovich Shodiyorov Doniyor Baxtiyorovich	118
26.	OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI DISKURSIDA TILSHUNOSLIK TAHLIL USULLARI Olimova Zilola	122
27.	O‘QUVCHILARDA PAREMIOLOGIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA SAMARALI METOD VA IJODIY YONDASHUVLAR Otavaliyeva Dilnavoz A‘zamjon qizi	125
28.	THE ROLE OF INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR TO UNIVERSITY STUDENTS Erkinov Muhammadkarim Solijonov Muhammadjon	132
29.	GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS AND INNOVATIVE SOLUTIONS Hamidova So‘g‘diyona Xakimdjanova Xulkar Xasan qizi	136

30.	INGLIZ TILI ADABIYOTIDA KOLONIALIZM VA POSTKOLONIALIZM MUAMMOLARI Xursanova Muslima Ollanazar qizi	141
31.	ADABIYOT TA’LIMIDA INTERAKTIV METODLARNING O’QUVCHI TAFAKKURIGA TA’SIRI Yusupova Shukrona Bexzod qizi	145
32.	OLIV TA’LIM VA MEHNAT BOZORI O’RTASIDAGI INTEGRATSIYANI KUCHAYTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI Muxtarov Shavkat Kadirovich	148
33.	XORIJY MAMLAKATLARDA JANGOVAR QUROLLARNI QO’LLASH BO’YICHA SHAHSIY TARKIBNI O’QITISH METODIKASI Achilov Akmal Abdullayevich	155
34.	ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Муртазина Светлана Феликсовна Гимадиева Сабина Султанахмадовна	162
35.	МЕДИПСИХОЛОГИЯ – СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА И ЧЕЛОВЕКА Усманова А.А.	168
36.	EKOTIZIMLAR BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA TUPROQ MIKROORGANIZMLARINING EKOLOGIK ROLI Ergashova O’g’iLOY Ulug’bek qizi	174
37.	UZUMNING URUG’SIZ NAVLARI TUP KATTALIGI VA ULARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI Fayziev Jamoliddin Nasirovich Shokirova Xabibaxon Xudoyberdi qizi Rahmonov Abdurahmon Abdurashid o’g’li	178
38.	BANK FOYDALILIGINI OSHIRISHDA XARAJATLARNI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI Saidov Nodirbek Namozovich	183
39.	DEVELOPING CHILDREN’S MOTIVATION TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE Leyla Davletboy qizi Yusupova	189
40.	“PSIXOLOGIK QO’LLAB-QUVVATLASH INKLYUZIV TA’LIMNING MUHIM OMILI SIFATIDA” Rahmanov Maxsetbay Bazarbaevich	192
41.	ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ ӘЙЙЕМГИ ДӘСТҮРИЙ МӘДЕНИЯТЫ (АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ТАБЫЛМАЛАР ТИЙКАРЫНДА) Турдымуратова Динара	196
42.	INGLIZ TILI O’QITISHDA GAMIFIKATSIYA METODINING PSIXOLINGVISTIK ASOSLARI Qoirova Umida Uyg’un qizi	201

Eslatma! “Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnaliga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Bosh muharrir

O.S.Isroilov

Nashrga tayyorlovchi

M.U.Abdullayeva

“Ilm-fan va ta’lim” ilmiy jurnali, 208 bet.

© <https://ilmfanvatalim.uz/>

© Farg‘ona, Mualliflar jamoasi, 2025